

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 2 (60), 2020 р.

Заснований у серпні 2005 р.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967612>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад. НАНУ, С.А. Андронаті (Україна), д.х.н. В.П. Антонович (Україна), PhD П.Бартік (Словачія), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О.Капцов (Росія), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М.Сердюк (Україна), д.м.н. А.В.Скальний (Росія), д.м.н. Л.М.Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), PhD А.А.Тіньков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В.Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A.Andronati (Ukraine), V.P.Antonovich (Ukraine) P.Bartik (Slovakia), Ye.P.Belobrov (Ukraine) E.A. Bormusova (Israel), L.I.Vlasik (Ukraine) M.R.Gzhegotzky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), V.O.Kaptsov (Russia), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), Yu.A.Rachmanin (Russia), R.Muszkieta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), A.V.Skalny (Russia), L.M.Sosedova (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.A.Tinkov (Russia), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Російський Індекс Научного Цитування» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ”, 2005 р.

Підписано до друку 06.07.2020 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 2 (60), 2020 г.
Основан в августе 2005 г.

4

Содержание:		Content:
Проблемные статьи	7	Problem Articles
ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛЕТОК В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ COVID-19 — <i>Шафран Л.М., Гоженко А.И.</i>	7	EPITHELIAL-MESENCHYMAL CELL TRANSFORMATION IN THE PATHOGENESIS OF COVID-19 DISEASES — <i>Shafran L.M., Gozhenko A.I.</i>
ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ — <i>Морозова Н.С., Мариевский В.Ф., Лях С.И., Ридный С.В., Головчак Г.С., Коробкова И.В., Попов А.А.</i>	25	DISINFECTOLOGICAL PREVENTION OF VIRAL INFECTIONS — <i>Morozova N.S., Marievsky V.F., Lyakh S.I., Readney S.V., Golovchak G.S., Korobkova I.V., Popov A.A.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	30	Clinical Aspects of Transport Medicine
ACTUAL APPROACHES TO PLATINUM RESISTANCE MANAGEMENT IN PATIENTS WITH THE SEROUS OVARIAN CANCER — <i>Rybin A.I.</i>	30	АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ К ПЛАТИНЕ У БОЛЬНЫХ С СЕРОЗНЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ — <i>Рыбин А.И.</i>
ВЛИЯНИЕ СВИНЦА НА ПОКАЗАТЕЛИ СПЕРМОГЕНЕЗА ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ — <i>Костев Ф.И., Меленевский А.Д., Варбанец В.А., Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В., Меленевский Д.А., Чайка А.М.</i>	34	INFLUENCE OF LEAD ON INDICATORS OF SPERMOGENESIS IN MALE INFERTILITY — <i>Kostev F.I., Melenevsky A.D., Varbanets V.A., Pykhtieva E.G., Bolshoy D.V., Melenevsky D.A., Chaika A.M.</i>
ЗАСТОСУВАННЯ НООФЕНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ЗА ІШЕМІЧНИМ ТИПОМ В РАНЬОМУ ПЕРІОДІ — <i>Тещук В.Й., Тещук Н.В., Руських О.О.</i>	43	APPLICATION OF NOOPHEN IN THE TREATMENT OF ACUTE CIRCULAR CIRCULATOR DISORDERS BY ISCHEMIC TYPE IN THE EARLY PERIOD — <i>Teschuk V.Y., Teschuk N.V., Ruskikh A.A.</i>
ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ У ЖІНОК З ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ, ОБУМОВЛЕНОЮ ПЕРЕДГЕСТАЦІЙНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ — <i>Тертишник Д.Ю.</i>	49	PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PLACENTAL DYSFUNCTION CONDITIONED BY PREGESTIVE DIABETES MELLITUS — <i>Tertyshnik D.Yu.</i>

Содержание:		Content:
СИМУЛЬТАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ СОЧЕТАННОЙ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ ПО ПРИНЦИПУ ХИРУРГИИ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ — <i>Велигоцкий А.Н., Рыбак И.М., Страховецкий В.С.</i>	56	SIMULTANEOUS SURGICAL TREATMENT OF GALL STONE DISEASE COMBINED WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND DIAPHRAGM HERNIA ON THE PRINCIPLE OF RAPID SURGERY — <i>Veligotsky A.N., Rybak I.M., Strakhovetsky V.S.</i>
СУБ'ЄКТИВНА ОЦІНКА СТАНУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДІТЕЙ 12 ТА 15 РОКІВ — <i>Годованець О.І., Котельбан А.В., Митченко М.П.</i>	64	SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF DENTAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE OF CHILDREN 12 AND 15 YEARS OLD — <i>Godovanets O.I., Kotelban A.V., Mytchenok M.P.</i>
TREATMENT OF DYUSHEN MUSCULAR DYSTROPHY WITH APPLICATION OF FETAL PROGENER CELL TRANSPLANTATION — <i>Radchenko V.V., Sirman V.M., Duzhar V.M., Gozhenko A.I.</i>	71	ЛІКУВАННЯ М'ЯЗОВОЇ ДИСТРОФІЇ ДЮШЕННА З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ФЕТАЛЬНИХ ПРОГЕНІТОРНИХ КЛІТИН — <i>Радченко В.В., Сірман В.М., Дужар В.М., Гоженко А.І.</i>
Гигиена, эпидемиология, экология	80	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ К ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТУ (обзор) — <i>Морозова Н.С., Ридный С.В., Головчак Г.С., Коробкова И.В., Лях С.И., Попов А.А.</i>	80	PROBLEMS OF INFECTIOUS DISEASES PATHOGENS STABILITY TO CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (review) — <i>Morozova N.S., Readney S.V., Golovchak G.S., Korobkova I.V., Lyakh S.I., Popov A.A.</i>
Экспериментальные исследования	85	The Experimental Researches
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ СІДНИЧОГО НЕРВА ПІСЛЯ НЕЙРОТОМІЇ З УШИВАННЯМ ЕПІНЕВРАЛЬНИМ ШВОМ ЧЕРЕЗ РІЗНІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ ТА ПОДАЛЬШОЮ ЛАЗЕРНОЮ КОРЕКЦІЄЮ — <i>Ящишин З.М., Заяць Л.М., Небесна З.М., Полюк М.І., Рогужинська В.Г., Кернякевич С.Я.</i>	85	MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE SCIATIC NERVE AFTER NEUROTOMY WITH SEWING BY EPINEURAL SEAM IN A TIMELY MANNER WITH FOLLOWING LASER CORRECTION — <i>Yaschyshyn Z.M., Zaiats L.M., Nebesna Z.M., Poliuk M.I., Rohuzhynska V.G., Kerniakevych S.Ya.</i>
ВЛИЯНИЕ МАЗЕЙ С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ПРО,- АНТИОКСИДАНТНЫЕ НАРУШЕНИЯ В КРОВИ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ — <i>Миронченко С.И.</i>	91	THE EFFECT OF OINTMENTS WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY ON PRO,- ANTIOXIDANT DISORDERS IN THE BLOOD RESULTING FROM EXPOSURE TO LOCAL ULTRAVIOLET RADIATION — <i>Myronchenko S.I.</i>

Содержание:		Content:
ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЛЮКОЗАМІНІЛ-МУРАМІЛДИПЕПТИДУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ — Шевченко О.М., Бібіченко В.О.	98	RATIONALE FOR THE USE OF GLUCOSAMINYLMURAMYL DIPEPTIDE FOR THE PREVENTION OF CHRONIC INFLAMMATION — Shevchenko A.N., Bibichenko V.A.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМОГЕЛЯ И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ — Вишневская А.А.	106	DYNAMICS OF CHANGES IN BIOCHEMICAL MARKERS OF INFLAMMATION IN THE TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS USING PLASMA GEL AND HYALURONIC ACID IN THE EXPERIMENT — Vyshnevskaya A.A.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРІННЯ АМАРАНТОВОЇ І ЛЛЯНОЇ ОЛІЙ — Задорожний В.Г., Чулак Л.Д., Чулак Ю.Л., Чулак О.Л.	115	STUDY OF CHANGES IN THE PROPERTIES OF AMARANTH AND FLAX OILS — Zadorozhny V.G., Chulak L.D., Chulak Yu.L., Chulak O.L.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРFUЗИЙНИЙ СИНДРОМ КІНЦІВКИ ЯК ЧИННИК ГІПОКСІЇ СЕРЦЕВОГО М'ЯЗА-ОСОБИСТІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І СВІТОВИЙ ДОСВІД — Волотовська Н.В.	122	EXPERIMENTAL ISCHEMIC-REPERFUSION SYNDROME OF LIMBS AS A FACTOR OF HEART MUSCLE HYPOXIA — PERSONAL AND WORLDWIDE OBSERVATIONS — Volotovska N.V.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЕКСТРАКЦІЇ ПІГМЕНТІВ RADICES BETAE VULGARIS — Протункевич О.О., Присяжнюк К.О.	133	COMPARATIVE STUDY OF EXTRACTION METHODS OF RADICES BETAE VULGARIS PIGMENTS — Protunkevych O.O., Prysiazhniuk K.O.
Наши поздравления!	139	Our Congratulations!
ВІТАЄМО ПРОФЕСОРА ЗЯБЛІЦЕВА С.В. З 55-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ! БАЖАЄМО УСПІХІВ У НАУКОВІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я!	139	CONGRATULATIONS TO PROFESSOR ZYABLITSEV S.V. HAPPY 55TH ANNIVERSARY! WE WISH HIM SUCCESS IN SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY, GOOD HEALTH!
Правила для авторов	141	Rules for authors

Проблемные статьи

Problem Articles

УДК 616-018.7

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967669>

**ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
КЛЕТОК В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ COVID-19**

Шафран Л.М., Гоженко А.И.

Украинский НИИ медицины транспорта Минздрава Украины, Одесса

**ЕПІТЕЛІАЛЬНО-МЕЗЕНХІМАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛІТИН В
ПАТОГЕНЕЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ COVID-19**

Шафран Л.М., Гоженко А.І.

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

**EPITHELIAL-MESENCHYMAL CELL TRANSFORMATION IN THE
PATHOGENESIS OF COVID-19 DISEASES**

Shafran L.M., Gozhenko A.I.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine,
Odessa

Summary/Резюме

Начало 21-го века стало временем проверки готовности мирового сообщества противостоять нарастающему прессингу вирусной инфекции: от мобилизации и работы в чрезвычайных условиях общественного здравоохранения до перестройки в условиях социально-экономического кризиса промышленности, транспорта, всех сфер жизнедеятельности человечества. Здоровье населения, медицинская наука и практика, наряду с экологической составляющей, стали критическим элементом не только в реализации концепции устойчивого развития, но и существования мировой цивилизации в целом. Авторы настоящего обзора и результатов проведенных исследований на примере "COVID-19" рассмотрели участие одного из универсальных патогенетических механизмов — эпителиально-мезенхимальной трансформации (перехода) в развитии вирусной инфекции и ее осложнений. Поддержана концепция адаптивного и защитного характера наблюдаемых изменений пластичности экспонированных вирусом клеток. Прослежены основные этапы процесса и обозначены их участники. Сформулирована гипотеза патогенетической обусловленности стимулируемой прогрессирующей коронавирусной инфекцией интерстициального фиброгенеза, синергетически интегрирующей эпителиально-мезенхимальную трансформацию и эндотелиальную дисфункцию, дисрегуляторную иммуновоспалительную супрессию и гиперреактивность кооперативного клеточного респираторно-сосудистого комплекса дыхательной системы. Данный патогенетический механизм лежит в основе развития опасных для здоровья и жизни пациентов осложнений, активации коморбидных патологических процессов, что требует комплексного подхода к их лечению и профилактике. Проведенное исследование призвано способствовать развитию теоретических основ патогенеза вирусных инфекций, разработке эффективных средств фармакотерапии и профилактики в условиях роста их социальной значимости, актуальности и перспек-

тивности данного направления медицинской науки и практики.

Ключевые слова: COVID-19, фиброгенез, эпителиально-мезенхимальная трансформация, механизмы, альвеолоциты, макрофаги, лейкоциты, моноциты, фибробласты, эндотелиоциты

The beginning of the 21st century has become a time to test the readiness of the world community to resist the growing pressure of a viral infection: from mobilization and work in emergency conditions of public health to restructuring in the context of a socio-economic crisis of industry, transport, all spheres of human life. Public health, medical science and practice, along with the environmental component, have become a critical element not only in the implementation of the concept of sustainable development, but also in the existence of world civilization as a whole. Authors of this review and the results of the conducted both clinical and experimental studies using the example of “COVID-19” considered the participation of one of the universal pathogenetic mechanisms — epithelial-mesenchymal transformation (transition) in the development of viral infection and its complications. The concept of adaptive and protective nature of the observed changes in the plasticity of cells exposed to the virus is supported. The main stages of the process are traced and their participants are indicated. A hypothesis of the pathogenetic conditionality of interstitial fibrogenesis stimulated by progressive coronavirus infection, synergistically integrating epithelial-mesenchymal transformation and endothelial dysfunction, deregulative immune-inflammatory suppression and hyperreactivity of the cooperative cellular respiratory complex has been formulated. This pathogenetic mechanism underlies the development of dangerous to the health and life of patients complications, activation of comorbid pathological processes, which requires an integrated approach to their treatment and prevention. This study is intended to contribute to the development of the theoretical foundations of the pathogenesis of viral infections, the development of effective means of pharmacotherapy and prophylaxis in conditions of the growing social significance, relevance and prospects of this trend of medical science and practice.

Keywords: COVID-19, fibrogenesis, epithelial-mesenchymal transformation, mechanisms, alveolocytes, macrophages, leukocytes, fibroblasts, endothelial cells, apoptosis

Початок 21-го століття став часом перевірки готовності світової спільноти протистояти наростаючому пресингу вірусної інфекції: від мобілізації і роботи в надзвичайних умовах громадської охорони здоров'я до перебудови в умовах соціально-економічної кризи промисловості, транспорту, всіх сфер життєдіяльності людства. Здоров'я населення, медична наука і практика, поряд з екологічною складовою, стали критичним елементом не тільки в реалізації концепції сталого розвитку, а й існування світової цивілізації в цілому. Автори цього огляду і результатів проведених клінічних та експериментальних досліджень на прикладі “COVID-19” розглянули участь одного з універсальних патогенетичних механізмів — епітеліально-мезенхімальної трансформації (переходу) в розвитку вірусної інфекції та її ускладнень. Підтримана концепція адаптивного і захисного характеру спостережуваних змін пластичності експонованих вірусом клітин. Простежено основні етапи процесу і позначені їх учасники. Сформульовано гіпотезу патогенетичної обумовленості стимулювання прогресуючою коронавірусною інфекцією інтерстиціального фіброгенезу, синергетично інтегруючого епітеліально-мезенхімальної трансформації і ен-

дотеліальну дисфункцію, дізрегуляторну імунозапальну супресію і гіперреактивність кооперативного клітинного респіраторно-судинного комплексу дихальної системи. Даний патогенетичний механізм лежить в основі розвитку небезпечних для здоров'я і життя пацієнтів ускладнень, активації коморбідних патологічних процесів, що вимагає комплексного підходу до їх лікування та профілактики. Проведене дослідження покликане сприяти розвитку теоретичних основ патогенезу вірусних інфекцій, розробці ефективних засобів фармакотерапії і профілактики в умовах зростання їх соціальної значущості, актуальності та перспективності даного напрямку медичної науки і практики.

Ключові слова: COVID-19, фіброгенез, епітеліальних-мезенхимальная трансформація, механізми, альвеолоцити, макрофаги, лейкоцити, моноцити, фібробласти, ендотеліоцити, апоптоз

Введение (постановка проблемы)

Начало нового 21-го столетия ознаменовалось *de jure* провозглашением ООН амбициозной программы устойчивого развития мирового сообщества, 9 из 17 задач которой направлены на укрепление здоровья населения [1, 2], и одновременно, *de facto*, потрясением основ общественного здоровья, обусловленным вызванной новым коронавирусом пандемией COVID-19, сопровождающейся глобальным экономическим кризисом [3, 4].

Это потребовало экстренного реформирования системы здравоохранения, мобилизации трудовых и материальных ресурсов, перестройки организации жизнеобеспечения и всех сфер социально значимой деятельности людей в условиях биологической опасности, критической степени риска для здоровья и жизни населения всей планеты. Ряд принципиально новых и сложных задач были поставлены перед научным сообществом, прежде всего, его медико-биологическим звеном, на значительное число из которых до сих пор не найдено аргументированных и однозначных ответов. Только комплексный подход к решению проблемы на эпигенетическом, фенотипическом и геномном уровнях может обеспечить объективизацию лежащих в ее основе эпидемиологических закономерностей, а также полное раскрытие патогенетических

механизмов как основу эффективного лечения и профилактики вирусных инфекций.

Поэтому **целью** настоящего исследования было проведение анализа и обобщения данных литературы и материалов собственных исследований по изучению одного из важных патогенетических механизмов развития многих патологических процессов в организме человека — эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ), а также теоретическое рассмотрение ее особенностей в условиях пандемии заболеваний вирусной этиологии COVID-19.

Исторический экскурс

Эпидемиологической и эпигенетической основой изучения происхождения, распространенности и важнейших рисков инфекционной патологии для индивидуального и популяционного здоровья населения является ретроспективный мониторинг. Как показывает обширная библиография, вирусы, наряду с бактериальной инфекцией, являются одним из двух ведущих этиологических факторов, лежащих в основе развития широкого спектра заболеваний системы органов дыхания, получивших обобщенное наименование острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) [5, 6]. Среди них наиболее массовыми (до 90 % зарегистрированных случаев) на протяжении последних полутора столе-

тий оставались грипп и гриппоподобная патология [7-9]. Помимо сезонных вспышек обусловленных этими вирусами болезней, практически каждые десять лет инфекция приобретала характер эпидемий и даже пандемий, наиболее глобальная из которых «Испанка» в 1918-1919 гг. охватила практически все человечество и унесла около 50 млн. человеческих жизней (первая мировая война 1914-1918 гг. — 20 млн. жизней) [10]. Последняя в хронологическом ряду эпидемия гриппа с элементами пандемического распространения имела место в 2009-2011 гг. и была вызвана новым вирусом А/Калифорния/07/09 (подтип, А (H1N1)), впоследствии классифицированным как А (H1N1)pdm09 [11, 12]. По данным, представленным в ВОЗ 65 Национальными центрами по гриппу (NIC), в человеческой популяции вирусы гриппа типа А выделены из 71,2 %, а типа В — 28,8 % отобранных образцов. Среди типированных вирусов гриппа типа А 84,9 % были подтипа А (H3N2), а 15,1 % — вирусом гриппа А (H1N1)pdm09. Вирусы гриппа В в 88,8 % анализов были линии *Yamagata*, а в 11,2 % — *Victoria* [13]. Это не исключает заболеваний другими вирусными респираторными инфекциями, которые поражают практически все контингенты, возрастные группы населения, известны своими осложнениями и опасными для жизни последствиями [9, 14, 15]. Среди них наиболее частым и опасным является вирусная пневмония (ВП) [16, 17].

Патогенетической основой ВП служат нарушения газообмена на уровне дыхательных лёгочных альвеол, а также воспалительный процесс в легких, вызываемый вирусом и являющийся следствием иммунной реакции организма на возбудитель [18]. Хотя в перечне этиологических факторов ВП у человека было учтено и классифицировано 13 групп вирусов, чаще всего, как свидетельствует статистика, традици-

онно заболевание вызывается вирусами гриппа, рино- и аденовирусами, респираторно-синцитиальным, эхо- (энтеро-вирусом) и человеческим метапневмовирусом [18-20]. При этом, наряду с типичной пневмонией, подобную клиническую картину могут давать интерстициальные болезни легких [21, 22].

К ВП более предрасположены дети дошкольного возраста и лица в возрасте старше 60 лет [23]. Так, в США в 2017-2018 гг., когда сезонная заболеваемость гриппом была наивысшей за последние 20 лет, уровень госпитализации среди лиц в возрасте > 65 лет был самым высоким (примерно 58 %) [24]. По ряду основных эпидемиологических характеристик вирус А (H1N1) pdm09 остается доминирующим по своему глобальному распространению, воздействию на здоровье населения, экономическим последствиям и, соответственно, роли в программах ВОЗ на ближайшее десятилетие [25]. И это не случайно, поскольку возможности этиотропной терапии и иммунопрофилактики гриппа и других вирусных инфекций до сего времени крайне ограничены, в том числе и в связи с вариабельностью антигенных свойств циркулирующих на планете вирусов, а также постоянно растущим числом штаммов (например, среди штаммов вируса А, объединенных общим названием «свиной грипп», различают подтипы А/Н1N1, А/Н1N2, А/Н3N1, А/Н3N2, А/Н2N3) [26]. Высокая скорость генетических изменений этих вирусов, возможность заражения одного хозяина несколькими штаммами могут привести к образованию смешанного — «химерного» вируса, как это наблюдалось, например, при пандемии гриппа 2009 г. По мнению вирусологов [26], подтип вируса А/Н1N1 (Калифорния) образовался из шести сегментов панамериканского «трикомпонентного» вируса и двух сегментов вируса евра-

зийского свиного гриппа. При этом у ряда штаммов гемагглютиназа (H) происходит от одного, а нейраминидаза (N) — другого вируса [27, 28]. Изменяются и другие патогенетические паттерны сложного комплекса иммуно-ферментативных превращений вириона, клеток и внеклеточного матрикса пораженного организма, происходит активация трипсиноподобных сериновых протеиназ, ингибиторов плазмы крови и тканей [26, 27, 29]. Все это создает основу для изменения стратегии разработки новых высокоэффективных средств этиотропной терапии гриппа и вакцинопрофилактики.

В последние два десятилетия позиция осложнилась выходом на арену борьбы с вирусными заболеваниями и их осложнениями новых участников. Даже у больных с традиционным предварительным диагнозом грипп и ОРВИ все чаще начали регистрироваться такие проявления и осложнения, как тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония, легочной фиброз, приводящие к дыхательной недостаточности, нередко с опасностью для жизни и сосмертельным исходом [30-32]. Поэтому первая четверть нового 21-го века с полным правом может называться началом новой эпохи вирусных инфекций на нашей планете — началась эра коронавирусов.

Коронавирусы и COVID-19 — новая угроза человечеству

Даже короткий исторический экскурс наглядно иллюстрирует рост вклада вирусных заболеваний и их осложнений в пространственно-временную динамику инфекционной патологии на всей планете, ее эволюцию не только в мезо-биологическом, но и глобальную социально-экономическую проблему. При этом в последние два десятилетия доминирование гриппа и гриппоподобных инфекций закономерно уступает пальму первенства коронавирусам. В

новом столетии последние уже привели к двум эпидемиям в 2002-2003 — SARS-CoV (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus*) [33, 34] и MERS-CoV (*Middle East respiratory syndrome coronavirus*) в 2012-2013 годах с тенденцией к пандемическому распространению (31 и 27 стран, соответственно) [35-37], а также к пандемии COVID-19 в 2019-2020 гг., охватившей население около 200 стран мира [38-40].

Пандемия острой респираторной инфекции COVID-19 вызвана коронавирусом SARS-CoV-2, который представляет ранее неизвестный β -коронавирус, впервые выделенный у человека в конце 2019 года. Вирус относится к одноцепочным (+)РНК-оболочечным вирусам рода Beta-coronavirus подсемейства Coronavirinae, отряда Nidovirales, который объединяет крупные оболочечные РНК-содержащие вирусы [41, 42]. SARS-CoV-2 отличается от любого из известных CoV, которые могут инфицировать людей, включая HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NKU1, HCoV-NL63, SARS-CoV и MERS-CoV. Это седьмой CoV, который может заражать людей и вызывать тяжелую пневмонию. Геномный анализ SARS-CoV-2 показал, что он заметно отличается как от SARS-CoV, так и от MERS-CoV, причем геномная разница составляет 21 % и 48,2 %, соответственно [43, 44]. Как у всех типичных представителей IV класса по классификации Д. Балтимора [45], синтез белка геномной РНК вируса SARS-CoV-2 может идти непосредственно на рибосомах клетки хозяина, а репликация вируса не зависит от стадии клеточного цикла этих клеток [46]. Выраженная способность к мутациям у вируса SARS-CoV-2 подтверждается наличием случаев повторного заражения уже переболевших людей. При мутации могут измениться и участки генома, ответственные за образование специфических антител, на индикации которых базиру-

ется широко применяемый диагностический тест. Поэтому отрицательные результаты у части больных коронавирусной инфекцией не случайны.

Оперативная статистика ВОЗ и национальных агентств (ежедневно обновляются) насчитывает уже более 15,0 млн. заболевших и 500 тыс. умерших от COVID-19 [47-49]. Их число ежедневно нарастает преимущественно за счет вовлечения новых стран и регионов, тогда как в Китае, Европе, США пик заболеваемости уже пройден и идет на убыль. Тем не менее, в литературе активно обсуждается вопрос о второй волне заболевания, которая ожидается осенью 2020 г. [50-52]. Как справедливо указывают S. Xu и Y. Li [53]: «Поскольку эпидемия будет расти в геометрической прогрессии, она будет ложиться тяжелым бременем на систему здравоохранения. Правительства должны действовать оперативно и быть уверены, что система здравоохранения подготовлена, обеспечена достаточными трудовыми ресурсами и возможностями для минимизации риска распространения и смертности от COVID-19». В числе первоочередных задач, наряду с выяснением патогенных свойств новых вирусов, разработкой вакцин, эффективных предупредительных мер и лекарственных средств, чрезвычайно важным является углубленное изучение патогенетических механизмов развития вызываемых коронавирусами заболеваний как теоретической основы успешной борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями для здоровья населения в перспективе.

За последние месяцы резко возросло количество публикаций по различным аспектам коронавирусной инфекции. Несмотря на фрагментарность и мозаичность публикуемой информации, полученные в разных странах данные и накопленный практический опыт диагностики, лечения и профилактики

заболеваний способствовали *volens volens* существенному росту уровня знаний, умений и навыков медицинских работников, повышению эффективности и безопасности проводимых работ [54]. В частности, было показано, что по широкому кругу особенностей формирования и развития данного вида патологии коронавирусы, в первую очередь, SARS-CoV-2, существенно отличаются от других возбудителей. При этом традиционные подходы нередко не позволяют их своевременно обнаружить. Поэтому, не случайно, как убедительно показали W.C.Dai *et al.* [55], особенно четкотакые отличия проявляются по отношению к рентгеноскопии, например, при проведении пациентам с пневмониями разного генеза компьютерной томографии (СТ), а также широкого спектра лабораторных исследований и клинических наблюдений, что иллюстрируется адаптированными нами из [55] данными в табл. 1.

Проявляя все признаки острых респираторных вирусных инфекций, новое заболевание имеет ряд существенных особенностей, касающихся временных параметров развития осложнений. У пациентов первоначально развиваются гриппоподобные продромальные симптомы. Высокая температура, кашель (первоначально сухой), одышка и диарея могут присутствовать на первой неделе, но при не госпитализированной патологии в легких случаях чаще отмечаются позже: среднее время от первого симптома до одышки было 5,0 дней, до госпитализации 7,0 дней и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) — 8,0 дней. Передача происходит в основном на второй неделе болезни [57]. В тяжелых случаях развивается быстро прогрессирующая дыхательная недостаточность и десатурация кислорода. Клинический спектр инфекции варьирует от отсутствия симптомов или наличия легких респираторных прояв-

лений до тяжелой, быстро прогрессирующей пневмонии, ОРДС, септического шока или полиорганной недостаточности, приводящей к смерти больного. При этом около 20 % пациентов нуждаются в интенсивной терапии, включая искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Как показывают данные клинических наблюдений, фрагментарные лабораторные результаты и попытки мета-анализа, пациенты, которые госпитализированы с атипичной инфекцией, как правило, моложе и имеют меньшую вероятность развития сердечно-сосудистых, почечных или метаболических нарушений и сопутствующих заболеваний, чем больные с типичной вирусной пневмонией. Развитие последней носит прогрессивный характер и протекает с преобладанием тяжелых форм, что требует углубленного изучения патогенеза заболевания и на этой основе научного обоснования разработки и применения комплексных специфических патогенетических фармакологических средств.

Важно подчеркнуть, что большинство приведенных в таблице отличительных признаков коронавирусной инфекции (как и других ВП) носит интегральный, неспецифический характер, что, как было подчеркнуто С.М. Walker *et al.* еще в 2014 году [58], необходимо учитывать при их использовании в целях дифференциальной диагностики и в повседневной лечебной практике в стационарах и амбулаторных условиях. Этому способствует проведение комплекса вирусологических, иммунологических, морфологических, биохимических и молекулярно-генетических исследований.

Анализ доступной информации позволил выделить ряд взаимосвязанных моментов, имеющих важное значение для раскрытия патогенеза заболевания. 1. Репликация вируса SARS-CoV-2 происходит в нижних дыхательных

путях с развитием вторичной виремии, гипоксии, иммунно-ферментативных нарушений при активном участии клеток экспонированного организма. 2. Взаимодействие клеток с вирусом носит избирательный характер и включает преимущественно альвеолоциты дыхательных элементов легких, эндотелициты интимы сосудов, макрофаги и фибробласты интерстиция нижних отделов легких, клетки крови (преимущественно моноцитарного ряда и лимфоциты), а также эпителий кишечника, почечных канальцев, некоторых отделов головного мозга. 3. SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, в отличие от других респираторных вирусов, первично связываются с рецептором ангиотензинпревращающего фермента (АПФ-2), создают платформу для ускоренной репликации вируса, не вызывая при этом необратимого нарушения работы морфо-функционального комплекса пораженных клеток, а меняет направленность метаболизма в интересах повышения эффективности процесса репликации и расширения зоны инвазии с вовлечением других органов и систем (полиорганный эффект). 4. Патофизиология и патоморфология наблюдаемых изменений и осложнений COVID-19 характеризуется нарушением структуры и функций альвеолоцитов, развитием тромбозов и эмболий, микроангиопатий, нарушений клеточного и гуморального иммунитета и разнообразными поражениями других органов (полисимптомный характер). 5. Имеют место прямые подтверждения повреждения эндотелия сосудов легких и периферической сосудистой сети (эндотелиальная дисфункция), что также способствует системному интерстициальному фиброзу.

Эпителиально-мезенхимальная трансформация

Если традиционно фиброгенез оценивается по временной шкале, из-

меряемой месяцами и годами, то эпидемии вирусных инфекций последних лет внесли в эти представления существенные коррективы. Речь, в частности, идет об интерстициальных поражениях при гриппе, а также таких новых категориях, как возникающие при коронавирусной инфекции «тяжелый острый респираторный синдром» (SARS-2002), «ближневосточный респираторный синдром» (MERS-2012), «интерстициальный респираторный фиброз» (COVID-19), при которых в разной степени выраженный фиброз обнаруживается на аутопсии уже через 20-45 суток после начала заболевания даже раньше [59]. Это вызывает необходимость в повышении активности исследователей в углублении наших знаний о механизмах фиброгенеза для разработки эффективных средств антифиброзной терапии [60, 61].

К числу клинически значимых патогенетических механизмов в развитии вызванной вирусом COVID-19 патологии и ее осложнений относится эпителиально-мезенхимальная трансформация (EMT). При этом следует сразу же подчеркнуть, что этот процесс (механизм) не является исключительной прерогативой данного вида патологии. Онтогенез многоклеточных организмов, формирование органов и систем сопровождаются ростом гетерогенности не только в плане морфофункциональной специализации, но и подвижности клеточных элементов, что наиболее характерно для этапов эмбрионального и раннего постнатального периодов жизнедеятельности организма [62, 63]. Обычно ЭМТ происходит в физиологических условиях в онтогенезе в процессе эмбрионального развития организма. У ранних эмбрионов эпителиальный слой (эпибласт) дает начало большинству мезодермальных структур плода.

Кроме того, на последующих стадиях онтогенеза эпителиальные клетки

(например, клетки сомитов) тоже трансформируются в мезенхимальные клетки. Образовавшиеся мезенхимальные клетки (первичная мезенхима) потенциально могут подвергаться мезенхимально-эпителиальной трансформации (MET) для генерации вторичного эпителия. Последнее вытекает из полученных экспериментальных данных о наличии у мезенхимальных клеток некоторых свойств стволовых клеток, что облегчает их дальнейшую дифференциацию в несколько типов клеток и участие в ключевых физиологических и патологических процессах в организме [64-67]. Эти особенности эпителиально-мезенхимального взаимодействия в интегральной форме представлены на рис. 1.

Из представленной на рисунке схемы видно, что второй тип ЭМТ непосредственно связан с патологическими процессами и наблюдается в том числе при COVID-19 как один из основных патогенетических механизмов интерстициального фиброза [69]. При коронавирусной инфекции процессы фиброобразования исходно доминируют в нижних отделах легких. Прогрессирующий интерстициальный фиброз, интенсивность которого существенно возрастает при тяжелом течении COVID-19, связанным с высокими уровнями инфицирования и репликации вируса, развитием осложнений (прежде всего пневмонии) и обострением коморбидных заболеваний, существенно ухудшает прогноз вероятных исходов заболевания. Возникает опасность обострения и метастазирования коморбидных опухолей и развития онкологических процессов деповоза счет активации стволовых клеток и EMT, что подчеркивается уже самим наименованием третьего типа EMT — «метастазирующий» (рис. 1) [70-72].

Прогрессирующий интерстициальный фиброз, интенсивность которого существенно возрастает при тяжелом

Рис. 1. Процессы трансдифференциации и эпителиально-мезанхимальных переходов в клетках под действием стрессорных факторов [68].

течении COVID-19, связанным с высокими уровнями инфицирования и репликации вируса, развитием осложнений (прежде всего пневмонии) и обострением коморбидных процессов, существенно ухудшает прогноз вероятных исходов заболевания на фоне активации EMT [73].

Хорошо известно, что в онтогенезе мезенхимальные клетки возникают из эпителиальных клеток и наоборот. В соответствии с предложенной на совещании в Польше в 2007 г. классификацией этот эмбриональный вид EMT был выделен как тип 1 — онтогенетическая трансформация [74]. Практически одновременно начались активные исследования по изучению процесса EMT в патологических условиях. Наиболее успешно это направление получило дальнейшее развитие в онкологии [75-77]. В частности, в Украине это нашло отражение в работах Е.А. Когана с соавт. [78] И.В. Василенко с соавт. [79] и других авторов. Они показали, что у больных при раке легкого ЭМТ обнаружива-

ется во всех случаях, в 29,4 % она была распространенной и в 47,3 % полной. Среди случаев рака легкого чаще всего встречались разновидности аденокарцином (64,7 %), т.е. опухоли, возникающие из железистого эпителия альвеол или бронхиальных желез. Редко обнаруживались плоскоклеточные раки (17,6 %), возникающие из покровного эпителия бронхов. Это склоняет к более вероятной роли изменений в эпителии альвеол и его пролиферации в развитии рака легкого. Во всех случаях всех гистологических вариантов рака легкого обнаруживалась ЭМТ, но она отличалась разной степенью по своей распространенности и полноте. Среди аденокарцином распространенная ЭМТ встречалась в 31,8 %, среди плоскоклеточных — в 33,3 % и значительно реже среди нейроэндокринных раков — 16,7 %. Полной ЭМТ считается в случаях экспрессии клетками мезанхимального маркера виментина, она встретилась в 59 % случаев аденокарцином, 33,3 % нейроэндокринных опухолей и только

16,7 % плоскоклеточных раков. Распространенность и, особенно, полнота ЭМТ во многом зависит от степени атипичности, пролиферативной активности опухолевых клеток. Эти данные являются убедительным аргументом в пользу выделенного в той же классификации 3 типа ЕМТ — онкогенного, который подчеркивает участие ЕМТ в процессе метастазирования опухолей у онкобольных [68, 74, 80].

Мы столь подробно остановились на этом типе ЕМТ, так как, во-первых, онкогенный процесс может наблюдаться как отдаленное последствие (осложнение) перенесенной пневмонии, в том числе и после COVID-19 (в будущем), во-вторых, цитируемые авторы наблюдали признаки ЕМТ и у больных при идиопатическом фиброзирующем альвеолите (самой большой и тяжелой по течению и рефрактерности к терапии группы идиопатического фиброзирующего альвеолита — ИФА) в 83,3 % случаев и неспецифической интерстициальной пневмонии в 18,1 % случаев, в-третьих, патологический процесс при заболеваниях SARS-CoV-2 протекает почти исключительно в нижних отделах легких, поражая альвеолярные перегородки, альвеолоциты, эндотелиоциты, подвижные мезенхимальные клетки и макрофаги, адгезированные во внеклеточном матриксе и сурфактанте клетки лейкоцитарного ряда и другие клеточные элементы с развитием респираторного дистресс- синдрома, системного воспаления, диффузного альвеолярного повреждения, фиброзирующего альвеолита [81-83]. В тяжелых случаях, а также наличии факторов повышенного риска (работа во вредных условиях труда, оксидативный и психоэмоциональный стресс, возраст > 60 лет, иммуносупрессия, коморбидная патология и недавно перенесенные заболевания и др.) — все это ведет к полиорганному и системному поражению, а также разви-

тию осложнений, В их патогенетических механизмах эпителиально-мезенхимальным переходам также принадлежит важная роль [84]. При этом необходимо подчеркнуть, что некоторые положения о роли ЕМТ как универсального механизма клеточной пластики, динамики и взаимодействия остаются не в полной мере определенными, особенно в части использования таких взаимосвязей в лечебной практике [85, 86]. Тем не менее, продуктивность этого направления, необходимость интеграции, сопоставления интенсивно накапливаемой информации и проведения дальнейших исследований не вызывают сомнений.

ЭМТ остается одним из ведущих механизмов в патогенезе вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Экспериментально и клинически убедительно прослежены эпителиально-мезанхимальные переходы альвеолоцитов и эндотелиоцитов дыхательно-сосудистого комплекса в мезенхимальные клетки и далее в фибробласты и миофибробласты, накапливающиеся в межальвеолярном интерстиции [87-89], что четко согласуется и иллюстрируется результатами детального клинкоморфологического анализа патологоанатомических вскрытий [59, 90, 91]. Тем не менее, оценивая временные характеристики развития интерстициального фиброза остается неопределенность в плане способности ЭМТ индуцировать фиброгенез в необходимой мере и со скоростью, достаточной для реализации эффекта соединительнотканной трансформации уже в первые недели вирусной инфекции. На основе анализа литературы и проведенных исследований считаем целесообразным согласиться с Ф.Г. Забозлаевым и соавт. [59], предложившим выделять три фазы развития интерстициального фиброза: фульминантную (острую, экссудативную)), персистирующую (пролифера-

тивную) и фибротическую. Каждая из них ограничена определенными временными параметрами и характеризуется присущими ей морфологическими признаками, что позволяет более четко ориентироваться в динамике патологического процесса. Следует подчеркнуть, что этапность (стадийность) патологического процесса и включения патогенетических механизмов прослеживается практически всеми исследователями. По существу патогенетической являются также клинические классификации этапов вирусной инфекции, одной из хорошо аргументированных среди которых является, например, Н.К. Siddiqi & M.R. Mehra [92], которые выделили в своей классификации стадии ранней инфекции (инфицирования, продрома и первичных проявлений на этапе интенсивной репликации вируса), пульмональную (выраженную клиническую), наиболее характерную для всех форм COVID-19, и гиперинфламационную (гипервоспалительную). Эта стадия наиболее характерна преимущественно для тяжелобольных и определяется авторами классификации как синдром выраженного внелегочного системного воспаления. «Снижение числа вспомогательных, супрессорных и регуляторных Т-клеток, значительное повышение уровня провоспалительных цитокинов и таких биомаркеров воспаления, как IL-2, IL-6, IL-7, колониестимулирующий фактор гранулоцитов, белок 1-б воспалительных, макрофаги, фактор некроза опухоли TNF-б, С-реактивный белок, ферритин и D-димер, тропонин и N-концевой натрийуретический пептид В». (92, с. 407). Развиваются также вазоплегия, коагулопатия, дыхательная недостаточность и даже сердечно-легочный коллапс, биомаркеры которых подтверждают участие шаперонов, цитокинов и других биологически активных белков в сигнальном каскаде ЭМТ на молекулярно-генетическом уровне [93-95]. В кон-

тексте взаимосвязи фиброза и ЭМТ, представляется важным обновление концепции патогенеза легочного и других видов интерстициального фиброза органов и тканей. В последнее десятилетие в этом направлении делаются довольно многочисленные успешные попытки, по принципу «нет худа без добра». Пандемия COVID-19 будет способствовать более быстрому и успешному положительному решению проблемы.

Заключение

За последние два десятилетия коронавирусы не только успешно выдержали конкуренцию с другими вирусами и бактериальной флорой за расширение ареала обитания, инвазию в организмы новых для них видов животных и человека, но и стали доминирующей проблемой для здравоохранения, экономики и мировой цивилизации в целом. Три пандемии, вызванные коронавирусами SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2, не только напомнили человечеству о трагичной истории пандемии гриппа в 1918-1919 гг. («испанке»), но и поставили ряд новых проблем глобальной научно-практической значимости [96]. К таковым, безусловно, относится изучение закономерностей эпидемиологии и эпигенетики возбудителя и вызываемого им заболевания, клинико-диагностических и лечебных особенностей инфекционного процесса, патогенетических механизмов развития данного вида патологии, а также лежащих в их основе пусковых и сигнальных путей, биохимических морфо-физиологических, иммунологических и молекулярно-генетических изменений.

Среди таких одним из универсальных, но недостаточно изученных феноменов следует назвать процесс биологической трансформации и трансдифференциации клеток (ЭМТ и метоплазия), который имеет прямое отношение к коронавирусной инфекции, вообще, и COVID-19, в частности. Во-первых, ос-

новной мишенью для инвазии и последующей репликации коронавируса служат эпителиальные клетки нижних дыхательных путей — альвеолоциты (пневмоциты). Во-вторых, в процессе структурно-функциональной перестройки системы органов дыхания и других паренхиматозных органов и тканей участвуют эндотелиоциты интимы сосудов, энтероциты, клетки крови, макрофаги, мезенхимальные клетки, фибробласты и миофибробласты крови, интерстиция, стенок сосудов, кожи и слизистых. В-третьих, практически все виды стрессорных респираторных синдромов, дыхательная недостаточность и типичные осложнения вирусных инфекций (обычная вирусная и атипичная пневмония, иммуновоспалительные, аллергические и аутоиммунные процессы, интерстициальная патология и фиброз) напрямую связаны с нарушением пластичности, динамикой кооперативно (синергетически) взаимодействующих клеток и синтезируемых ими белков, что, в конечном счете, и составляет патогенетическую сущность ЭМТ второго типа.

При COVID-19 и других коронавирусных инфекциях имеются свои характерные патогенетические особенности, которые обуславливают необходимость критического анализа лавинообразно нарастающей информации по различным аспектам данной проблемы, в том числе и ЭМТ.

References/Литература

1. UN. Resolution adopted by the general assembly on 15 October 2019— political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the general assembly. 2019. Available at: <https://undocs.org/en/A/RES/74/4> (accessed Oct 31, 2019).
2. A new vehicle to accelerate the UN Sustainable Development Goals / L. Sherr, L. Cluver, C. Desmond et al. // Open Access Published: May, 2020. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30103-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30103-0).
3. Fernandes N. Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy (March 22, 2020) — 32 p. Available at: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3557504>.
4. Gurrna A Coronavirus (COVID-19): Joint actions to win the war / Gurrna A — Paris: OECD, 2020. — 2 p. Available at: <https://www.oecd.org/about/secretary-general/Coronavirus-COVID-19-Joint-actions-to-win-the-war.pdf>.
5. Sharp J.M. Acute respiratory virus infections / J.M. Sharp, P.F. Nettleton // Diseases of sheep, 2007. — P. 207-211.
6. Etiology of acute viral respiratory infections common in Pakistan: A review / R. Naz, A Gul, U. Javed et al. // Rev. Med. Virol., 2019. — Vol. 29. — Iss. 2. — e2024. doi: 10.1002/rmv.2024.
7. Грипп та його профілактика: Навчальний посібник / за ред. І.В. Дзюблик, В.П. Шаробоківа. — К.: 2005. — 194 с.
Influenza and its prevention: Textbook / ed .. IV Dzyublik, VP Sharobokova - K.: 2005. - 194 p.
8. Букринская А.Г. Вирусология / А.Г. Букринская, А.И. Гоженко, В.А. Дивоча, Э.В. Карамов, В.Н. Михальчук; под ред. А.Г. Букринской. — ТОВ «Виртуальная реальность», 2013, — 362 с.
Bukrinskaya AG. Virology / AG. Bukrinskaya, AI. Gozhenko, VA Divocha, E.V. Karamov, VN. Mikhalchuk; ed. AG. Bukrinskaya - TOV "Virtual reality", 2013, - 362 p.
9. Лобзин Ю.В. Вирусные болезни человека / Ю.В. Лобзин, Е.С. Белозеров, Т.В. Беляева, В.М. Волжанин. — СПб.: СпецЛит, 2015. — 400 с.
Lobzin Yu.V. Human Viral Diseases / Yu.V. Lobzin, E.S. Belozеров, T.V. Belyaeva, V.M. Volzhanin. - SPb.: SpetsLit, 2015. - 400 p.
10. Taubenberger J.K. 1918 Influenza: the Mother of All Pandemics / J.K. Taubenberger, D.M. Morens // Emerg. Infect. Dis., 2006. — Vol. 12. — Iss. 1. — P. 15–22. doi: 10.3201/eid1201.050979
11. Comparison of Shedding Characteristics of Seasonal Influenza Virus (Sub)Types and Influenza A (H1N1)pdm09; Germany, 2007–2011 / T. Suess, C. Remschmidt, S.B. Schink et al. // PLoS One, 2012. — Vol. 7. — Iss.12. — Art. e51653. doi: 10.1371/journal.pone.0051653
12. Caini S. Clinical characteristics and severity of influenza infections by virus type, subtype, and lineage: A systematic literature review / S. Caini, M. Kroneman, T. Wieggers, C. El Guerche Seblain, J. Page // Influenza Other

- Respir Viruses, 2018. — Vol. 12. — Iss.6. — P. 780–792. doi: 10.1111/irv.12575.
13. Update: Influenza Activity in the United States During the 2017–18 Season and Composition of the 2018–19 Influenza Vaccine / R. Garten, L. Blanton, A.I.A. Elal et al. // *MMWR Morb. Mortal. Weekly Rep.*, 2018. — Vol. 67. — Iss. 22. — P. 634–642. doi: 10.15585/mmwr.mm6722a4
14. Калюжин О.В. Острые респираторные вирусные инфекции / О.В. Калюжин // *Лечащий врач*, 2013. — № 9. — С. 1–6. www.lvrach.ru
15. Hanada S. Respiratory Viral Infection-Induced Microbiome Alterations and Secondary Bacterial Pneumonia / S. Hanada, M. Pirzadeh, K.Y. Carver, J.C. Deng // *Frontiers in Immunology*, 2018. — Vol. 9 — Art. 2640. doi: 10.3389/fimmu.2018.02640
16. Ruuskanen O. Viral pneumonia / O. Ruuskanen, E. Lahti, L.C. Jennings, D.R. Murdoch // *Lancet*, 2011. — Vol. 377. — Iss. 9773. — P. 1264–1275. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61459-6
17. Viral Pneumonia Requiring Differentiation from Acute and Progressive Diffuse Interstitial Lung Diseases / T. Ishiguro, Y. Kobayashi, R. Uozumi et al. // *Intern. Med.*, 2019. — Vol. 58. — Iss. 24. — P. 3509–3519. doi: 10.2169/internalmedicine.2696-19
18. Mejnas A. Respiratory syncytial virus pneumonia: mechanisms of inflammation and prolonged airway hyperresponsiveness / A. Mejnas, S. Chbvez-Bueno, O. Ramilo // *Current Opinion in Infectious Diseases*, 2005. — Vol. 18. — Iss. 3. — P. 199–204. doi: 10.1097/01.qco.0000168378.07110.72
19. Respiratory virus of severe pneumonia in South Korea: Prevalence and clinical implications / H.-J. Kim, S.M. Choi, J. Lee et al. // *PLoS ONE*, 2018. — Vol. 13. — No. 6. — e0198902. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198902>
20. Ison M.G. Community-Acquired Respiratory Viruses in Transplant Patients: Diversity, Impact, Unmet Clinical Needs / M.G. Ison, H.H. Hirsch // *Clin. Microbiol. Rev.*, 2019. — Vol. 32. — Iss. 4. — e00042-19. Publish. 2019 Sep 11. doi: 10.1128/CMR.00042-19.
21. An official ATS/ERS/ JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management / G. Raghu, H.R. Collard, J.J. Egan et al. // *Am. J. Respir. Crit. Care Med.*, 2011. — Vol. 183. — Iss. 7. — P. 788–824. DOI: 10.1164/rccm.2009-040GL
22. American Thoracic Society–European Respiratory Society Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias: Advances in Knowledge since 2002 / N. Sverzellati, D.A. Lynch, D.M. Hansell et al. // *RadioGraphics*, 2015. — Vol. 35. — No. 7. — P. 1849–1872.
23. Kalil A.C. Influenza virus-related critical illness: pathophysiology and epidemiology / A.C. Kalil, P.G. Thomas // *Crit. Care*, 2019. — Vol. 23. — No. 1. — P. 258. doi: 10.1186/s13054-019-2539-x
24. Effects of influenza vaccination in the United States during the 2017–2018 influenza season / M. Rolfes, B. Flannery, J.R. Chung et al. // *Clinical Infectious Diseases*, 2019. — Vol. 69. — No. 11. — P. 1845–1853. <https://doi.org/10.1093/cid/ciz075>.
25. WHO. Global Influenza Strategy 2019–2030: Prevent. Control. Prepare. — Geneva: WHO, 2018. — 34 p. Режим доступа: [https://www.who.int/influenza/global_influenza_strategy_2019_2030/en/]
26. Ковальчук Л.Я. Проблема гриппа А/Н1N1 Калифорния: минуле і сучасність / Л.Я. Ковальчук, М.А. Андрейчин, В.С. Копча // *Інфекційні хвороби*, 2009. — № 4. — С. 5–19.
Kovalchuk L.Ya. The problem of influenza A / H1N1 California: over and over again / L.Ya. Kovalchuk, M.A. Andreychin, V.S. Kopcha // *Infektsiyni hvorobi*, 2009. — № 4. — С. 5–19.
27. Сергеева М.В. Вакцины против высокопатогенных вирусов гриппа птичьего происхождения М.В. Сергеева, Ю.Р. Романова // *Вопросы вирусологии*, 2013. — № 4. — Доступно в: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vaktsiny-protiv-vysokopatogennyh-virusov-grippa-ptichiego-proishozhdeniya>
Sergeeva M.V. Vaccines against highly pathogenic avian influenza viruses M.V. Sergeeva, Yu.R. Romanova // *Questions of Virology*, 2013. — No. 4. — Available in: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vaktsiny-protiv-vysokopatogennyh-virusov-grippa-ptichiego-proishozhdeniya>
28. Protective efficacy of an inactivated chimeric H7/H5 avian influenza vaccine against highly pathogenic avian influenza H7N9 and clade 2.3.4.4 H5 viruses / C. Peng, G. Hou, J. Li et al. // *Vet. Microbiol.*, 2018. — Vol. 223. — Iss. 1. — P. 21–26. doi: 10.1016/j.vetmic.2018.07.011
29. Дивоча В.А. Биологическое обоснование антипротеиназной терапии гриппа / В.А. Дивоча, А.И. Гоженко, В.Н. Михальчук. —

- Одесса: «АРТ-V», 2011. — 315 с.
- Divocha V.A Biological substantiation of anti-proteinase therapy for influenza / V.A Divocha, A.I. Gozhenko, V.N. Mikhalchuk. - Odessa: "ART-V", 2011. - 315 p.
30. Андрейчин М.А. Тяжелый острый респираторный синдром / М.А. Андрейчин, В.С. Копча, Н.А. Нычик // Международный медицинский журнал, 2003. — № 3. — С. 98-102.
- Andreychin M.A Severe acute respiratory syndrome / M.A. Andreychin, V.S. Kopcha, N.A. Nychik // International Medical Journal, 2003. - No. 3. - P. 98-102.
31. Identification of a Novel Coronavirus in Patients with Severe Acute Respiratory Syndrome / C. Drosten, S. G€nther, W. Preiser, et al. // N. Engl. J. Med., 2003. — Vol. 348. — Iss. 12. — P. 1967-1976. DOI: 10.1056/NEJMoa030747
32. Hutchinson, J. Global incidence and mortality of idiopathic pulmonary fibrosis: a systematic review / J. Hutchinson, A. Fogarty, R. Hubbard, T. McKeever // European Respiratory Journal, 2015. — Vol. 46. — No. 3. — P. 795-806. DOI: 10.1183/09031936.00185114
33. Severe acute respiratory syndrome (SARS) / Fifty-Sixth World Health Assembly WHA56.29 (28 May 2003). — Geneva: WHO, 2003. — 4 p. Available at: <https://www.who.int/csr/sars/en/ea56r29.pdf?ua=1>
34. Cheng V.C. Severe acute respiratory syndrome coronavirus as an agent of emerging and reemerging infection / V.C. Cheng, S.K. Lau, P.C. Woo, K.Y. Yuen // Clinical microbiology reviews, 2007. — Vol. 20. — Iss. 4. — P. 660-694. DOI: 10.1128/CMR.00023-07
35. Breban R. Interhuman transmissibility of Middle East respiratory syndrome coronavirus: estimation of pandemic risk / R. Breban, J. Riou, A. Fontanet // The Lancet, 2013. — Vol. 382. — Iss. 9893. — P. 694-699. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61492-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61492-0)
36. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV): Announcement of the Coronavirus Study Group / R.J. de Groot, S.C. Baker, R.S. Baric et al. // Journal of Virology, 2013. — Vol. 87. — No. 14. — P. 7790-7792. doi: 10.1128/JVI.01244-13.
37. De Wit E. SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses / E. de Wit, N. van Doremalen, D. Falzarano, V.J. Munster // Nat. Rev. Microbiol., 2016. — Vol. 14. — No. 8. — P. 523-534. doi: 10.1038/nrmi-cro.2016.81
38. Awadasseid A Initial success in the identification and management of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) indicates human-to-human transmission in Wuhan, China / A Awadasseid, Y. Wu, Y. Tanaka, W. Zhang // Int. J. Biol. Sci., 2020. — Vol. 16. — No. 11. — P. 1846-1860. doi: 10.7150/ijbs.45018
39. Sifuentes-Rodríguez E. COVID-19: The outbreak caused by a new coronavirus. COVID-19: la epidemia causada por un nuevo coronavirus / E. Sifuentes-Rodríguez, D. Palacios-Reyes // Bol. Med. Hosp. Infant Mex., 2020. — Vol. 77. — No. 2. — P. 47-53. doi: 10.24875/BMHIM.20000039
40. World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) / C. Sohrabi, Z. Alsafi, N. O'Neill et al. // Int. J. Surg., 2020. — Vol. 77. — Iss. 217. — P. 71-76. doi: 10.1016/j.ijsu.2020.02.034
41. Virus taxonomy: the database of the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) / E.J. Lefkowitz, D.M. Dempsey, R.C. Hendrickson et al. // Nucleic Acids Res., 2018. — Vol. 46 (D1). — P. D708-D717. doi: 10.1093/nar/gkx932
42. Elie-Fadrosh E.A Towards a genome-based virus taxonomy E.A. Elie-Fadrosh / Nat. Microbiol., 2019. — Vol. 4. — Iss. 8. — P. 1249-1250. doi: 10.1038/s41564-019-0511-9
43. Li H, Coronavirus disease 2019 (COVID-19): current status and future perspectives / H. Li, S.M. Liu, X.H. Yu, S.L. Tang, C.K. Tang // Int. J. Antimicrob. Agents, 2020, 105951. [published online ahead of print, 2020 Mar 29]. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105951.
44. Wang Y. Unique epidemiological and clinical features of the emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID-19) implicate special control measures / Y. Wang, Y. Wang, Y. Chen, Q. Qin // J. Med. Virol., 2020. — Vol. 92. — Iss. 6. — P. 568-576. doi: 10.1002/jmv.25748
45. Baltimore D. Expression of animal virus genomes / D. Baltimore // Microbiology and Molecular Biology Reviews, 1971. — Vol. 35. — No. 3. — P. 235-241. — PMID 4329869. Available in: Wikipedia — David Baltimore
46. The novel zoonotic COVID-19 pandemic: An expected global health concern / C. Contini, M. Di Nuzzo, N. Barp et al. // J. Infect. Dev. Countries, 2020. — Vol. 14. — Iss. 3. — P. 254-264. doi: 10.3855/jidc.12671.
47. Хроника коронавируса в Украине и мире

- LIVE // ЛиГА. Новости. Available at: <https://news.liga.net/incidents/chronicle/novyy-koronavirus-v-kitae-vse-glavnye-novosti>
Chronicle of coronavirus in Ukraine and the world - LIVE // LIGA News. Available at: <https://news.liga.net/incidents/chronicle/novyy-koronavirus-v-kitae-vse-glavnye-novosti>
48. Preliminary Estimates of the Prevalence of Selected Underlying Health Conditions Among Patients with Coronavirus Disease 2019 — United States, February 12–March 28, 2020 /N. Chow, K. Fleming-Dutra, R. Gierke et al. // *Weekly / April 3, 2020 / Vol. 69. — Iss.13. — P. 382–386. DOI: 10.15585/mmwr.mm6913e2*
49. Dehkordi A.H. Understanding epidemic data and statistics: A case study of COVID 19 / A.H. Dehkordi, M. Alizadeh, P. Derakhshan, P. Babazadeh, A. Jahandideh // *J. Med. Virol.*, 2020. — Vol. 92. — Iss. 4. — P. 868-882. <https://doi.org/10.1002/jmv.25885>
50. Ali I. COVID-19: Are We Ready for the Second Wave? / I. Ali *Disaster Med Public Health Prep.*, 2020. — No. 1-3. [published online ahead of print, 2020 May 7]. doi: 10.1017/dmp.2020.149.
51. Li H, Coronavirus disease 2019 (COVID-19): current status and future perspectives / H. Li, S.M. Liu, X.H. Yu, S.L. Tang, C.K. Tang // *Int. J. Antimicrob. Agents.*, 2020. —art.105951. [published online ahead of print, 2020 Mar 29]. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105951.
52. The novel zoonotic COVID-19 pandemic: An expected global health concern / C.Contini, M. Di Nuzzo, N. Barp et al. // *J. Infect. Dev. Ctries*, 2020. — Vol. 14. — Iss. 3. — P. 254-264. doi: 10.3855/jidc.12671.
53. Xu S. Beware of the second wave of COVID-19 / S. Xu, Y. Li // *The Lancet*, 2020. — Vol. 395. — Iss. 10233. — P. 1321-1322. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30798-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30798-4).
54. Telemedicine for the Spine Surgeon in the Age of COVID-19: Multicenter Experiences of Feasibility and Implementation Strategies / D. Franco, T. Montenegro, G.A Gonzalez et al. // *Global Spine J.*, 2020. 2192568220932168. doi: 10.1177/2192568220932168
55. CT Imaging and Differential Diagnosis of COVID-19 / W.-C. Dai, H.-W. Zhang, J. Yu et al. // *Can. Assoc. Radiol. J.*, 2020. — doi: 10.1177 /0846537120913033.
56. Sanders J.M. Pharmacologic treatments for coronavirus disease 2019 (COVID-19): a review / J.M Sanders, M.L. Monogue, T.Z. Jodowski, J.B. Cutrell // *JAMA*, 2020. — Vol. 323. — Iss. 18. — P. 1824-1836.
57. Wang Y. Unique epidemiological and clinical features of the emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID-19) implicate special control measures / Y. Wang, Y. Wang, Y. Chen, Q. Qin // *J. Med. Virol.*, 2020. — Vol. 92. — Iss. 6. — P. 568-576. doi: 10.1002/jmv.25748
58. Imaging Pulmonary Infection: Classic Signs and Patterns / C.M. Walker, G.F. Abbott, R.E. Greene1 et al. // *American Journal of Roentgenology*, 2014. Vol. 202. — Iss. 3. — P. 479-492. DOI: 10.2214/AJR.13.11463
59. Забозлаев Ф.Г. Патологическая анатомия легких при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Предварительный анализ аутопсийных исследований / Ф.Г. Забозлаев, Э.В. Кравченко, А.Р.Галлямова, Н.Н.Летуновский // *Клиническая практика*, 2020. — Т. 11. — № 2: Препринт. doi: 10.17816/clinpract34849
- Zabozlaev F.G. Pathological anatomy of the lungs in the new coronavirus infection (COVID-19). Preliminary analysis of autopsy studies / F.G. Zabozlaev, E.V. Kravchenko, A.R. Gallyamova, N.N. Letunovsky // *Clinical practice*, 2020. - V. 11. - No. 2: Preprint. doi: 10.17816/clinpract34849
60. George P.M. Pulmonary fibrosis and COVID-19: the potential role for antifibrotic therapy / P.M. George, A.U. Wells, R.G. Jenkins [published online ahead of print, 2020 May 15] // *Lancet Respir.Med.*, 2020. — Vol. S2213-2600. — Iss. 20. — P. 30225-30233. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30225-3
61. Sapino A Societaitaliana di Anatomia Patologica e Citologia — SIAPEC. The autopsy debate during the COVID-19 emergency: the Italian experience / A Sapino, F. Facchetti, E. Bonoldi, A. Gianatti, M. Barbareschi // *Virchows Arch.*, 2020. — Vol. 476. — No. 6. — P. 821-823. doi: 10.1007/s00428-020-02828-2
62. Colwell A.S. Mammalian fetal organ regeneration/ A.S. Colwell, M.T. Longaker, H.P. Lorenz // *Adv.Biochem. Eng. Biotechnol.*, 2005. — Vol. 93. — P. 83-100. doi: 10.1007/b99972
63. Dressler GR. The cellular basis of kidney development / G.R.Dressler *Annu. Rev. Cell. Dev. Biol.*, 2006. — Vol. 22. — P. 509-529. doi: 10.1146/annurev.cellbio.22.010305.104340
64. Identification of mesenchymal stem/progenitor cells in human first-trimester fetal blood, liver, and bone marrow / C. Campagnoli, I.A

- Roberts, S. Kumar et al. // *Blood, The Journal of the American Society of Hematology*, 2001. — Vol. 98. — No. 8. — P. 2396-2402. doi: 10.1182/blood.V98.8.239
65. Mesenchymal stem/progenitor cells developed in cultures from UC blood / S.E. Yang, C.W. Ha, M.H. Jung et al. // *Cytotherapy*, 2004. — Vol. 6. No. 5. — P. 476-486. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0003922>
66. Synergistic Actions of Hematopoietic and Mesenchymal Stem/Progenitor Cells in Vascularizing Bioengineered Tissues / E.K. Moio, P.A. Clark, M. Chen et al. // *PLoS ONE*, 2008. — Vol. 3. — No. 12. — e3922. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0003922>
67. TSG-6 as a biomarker to predict efficacy of human mesenchymal stem/progenitor cells (hMSCs) in modulating sterile inflammation in vivo / R.H. Lee, J.M. Yu, A.M. Foskett et al. // *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2014. — Vol. 111. — Iss. 47. — P. 16766-16771. <https://doi.org/10.1073/pnas.1416121111>
68. Zeisberg M. Biomarkers for epithelial-mesenchymal transitions / M. Zeisberg, E.G. Neilson // *J. Clin. Invest.*, 2009. — Vol. 119 / — No. 6. — P. 1429-1437. <https://doi.org/10.1172/JCI36183>
69. Kalluri R. Epithelial-mesenchymal transition and its implications for fibrosis / R.Kalluri, E.G. Neilson // *J. Clin. Invest.*, 2003. — Vol. 112: — Iss. 12. — P. 1776-1784. <https://doi.org/10.1172/JCI20530>.
70. Plasticity between Epithelial and Mesenchymal States Unlinks EMT from Metastasis-Enhancing Stem Cell Capacity / E. Beerling, D. Seinstraj, E. de Wit et al. // *Cell Rep.*, 2016. — Vol. 14. — Iss. 10. — P. 2281-2288. DOI: 10.1016/j.celrep.2016.02.034
71. Garg M. Epithelial, mesenchymal and hybrid epithelial/mesenchymal phenotypes and their clinical relevance in cancer metastasis / M.Garg // *Expert. Rev. Mol. Med.*, 2017. — Vol.19. -e3. Published 2017 Mar 21. doi: 10.1017/erm.2017.6
72. Liao TT, Yang MH. Revisiting epithelial-mesenchymal transition in cancer metastasis: the connection between epithelial plasticity and stemness / T.T. Liao, M.H. Yang // *Mol.Oncol.*, 2017. — Vol. 11. — Iss. 7. — P. 792-804. doi: 10.1002/1878-0261.12096
73. Epigenetic feedback and stochastic partitioning during cell division can drive resistance to EMT / W. Jia, S. Tripathi, P. Chakraborty et al. // *Oncotarget*, 2020. — Vol. 11. — Iss. 27. — P. 2611–2624. doi: 10.18632/oncotarget.27651
74. Acloque H. Epithelial-mesenchymal transitions: the importance of changing cell state in development and disease / H. Acloque, M.S. Adams, K. Fishwick, M. Bronner-Fraser, M. A Nieto // *The Journal of Clinical Investigation*, 2009. — Vol. 119. — No. 6. — P. 1438-1449. <https://doi.org/10.1172/JCI38019>.
75. Tripathi S. A mechanism for epithelial-mesenchymal heterogeneity in a population of cancer cells / S. Tripathi, P. Chakraborty, H. Levine, M.K. Jolly // *PLoS Comput. Biol.*, 2020. — Vol. 16. — Iss. 2. e1007619. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007619
76. Involvement of Ets-1 transcription factor in inducing matrix metalloproteinase-2 expression by epithelial-mesenchymal transition in human squamous carcinoma cells / M. Taki, K. Verschuere, K. Yokoyama, M. Nagayama, N. Kamata // *Int. J. Oncol.*, 2006. — Vol. 28. — No. 2. — P. 487–496.
77. Tse, J.C., R. Kalluri 2007. Mechanisms of metastasis: epithelial-to-mesenchymal transition and contribution of tumor microenvironment / J.C. Tse, R. Kalluri // *J. Cell. Biochem*, 2007. — Vol. 101. — Iss. 4. — P. 816–829. <https://doi.org/10.1002/jcb.21215>
78. Атипичная аденоматозная гиперплазия и дисплазия в плоском эпителии в соевом легком в исходе идиопатического фиброзирующего альвеолита / Е.А. Коган, Т.Ю. Мануйлова, В.В. Краева // *Архив патологии*, 2003. — № 5. — С. 35–40.
Atypical adenomatous hyperplasia and dysplasia in the squamous epithelium in the cellular lung as a result of idiopathic fibrosing alveolitis / E.A. Kogan, T.Yu. Manuilova, V.V. Kraeva // *Archives of Pathology*, 2003. - No. 5. - P. 35–40.
79. Василенко И.В. Эпителиально-мезенхимальная и другие трансформации в норме / И.В. Василенко, Б.Б. Брук, Ю.К. Гульков и др. // *Патология*, 2009. — Т. 6. — № 2. — С. 4-10. — Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pathology_2009_6_2_3
Vasilenko I.V. Epithelial-mesenchymal and other transformations are normal / I.V. Vasilenko, B.B. Brook, J.K. Gulkov et al. // *Pathology*, 2009. - Т. 6. - No. 2. - P. 4-10. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pathology_2009_6_2_3
80. Epithelial-to-mesenchymal transition is dispensable for metastasis but induces chemoresistance in pancreatic cancer / X. Zheng, J. Carstens, J. Kim et al. // *Nature*,

2015. — Vol. 527. — No. 6. — P. 525–530. <https://doi.org/10.1038/nature16064>
81. Du Bois RM, Wells AU. Cryptogenic fibrosing alveolitis/idiopathic pulmonary fibrosis / R.M. Du Bois, AU. Wells // *European Respiratory Journal*, 2001. — Vol. 18. — 32 suppl. — P. 43s-55s.
82. Li X, Sun Y, Li J, Liu L. Clinical pathology of critical patient with novel coronavirus pneumonia (COVID-19) / W. Luo, H. Yu, J. Gou // *Preprints*, 2020. — Mar; 2020: 2020020407.
83. Song YG, Shin HS. COVID-19, a clinical syndrome manifesting as hypersensitivity pneumonitis / Y.G. Song, H.S. Shin // *Infection & chemotherapy*, 2020. — Vol. 52. — No. 1. — P. 110-112. <https://doi.org/10.3947/ic.2020.52.1.110>
84. Good or bad: Application of RAAS inhibitors in COVID-19 patients with cardiovascular comorbidities / J.J. Wang, M.L. Edin, D.C. Zeldin et al. // *Pharmacology & Therapeutics*, 2020. — p.107628. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2020.107628>
85. Epithelial mesenchymal transition (EMT) in kidney fibrosis: fact or fantasy? / W. Kriz, B. Kaissling, M. Le Hir // *J Clin Invest*. 2011. Vol. 121 (2). P. 468-74. doi: 10.1172/JCI44595.
86. MiRNAs 181a/b therapy in lung cancer: reality or myth? / C. Braicu, D. Gulei, R.M. Cojocneanu et al. // *Molecular Oncology*, 2019. — Vol. 13. — 9–25. DOI <https://doi.org/10.1002/1878-0261.12420>
87. PPAR α agonists inhibit TGF- β induced pulmonary myofibroblast differentiation and collagen production: implications for therapy of lung fibrosis / H.A Burgess, L.E. Daugherty, T.H. Thatcher et al. // *American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology*, 2005. — Vol. 288. Iss. 6. — P. 1146-1153. <https://doi.org/10.1152/ajplung.00383.2004>
88. Neilson EG: Mechanisms of disease: Fibroblasts—A new look at an old problem // *Nat. Clin. Pract. Nephrol.*, 2006. — No. 2. — P. 101–108.
89. The myofibroblast: one function, multiple origins / B. Hinz, S.H. Phan, V.J. Thannickal et al. // *The American journal of pathology*, 2007. — Vol. 170. — Iss. 6. — P. 1807-1816. <https://doi.org/10.2353/ajpath.2007.070112>
90. Патологическая анатомия COVID-19. Атлас / О.В. Зайратьянц, М.В. Самсонов, Л.М. Михалева и др. / Под общей ред. О.В. Зайратьянца. — М.: ДЗМ, 2020. — 116 с. Pathological anatomy of COVID-19. Atlas / O.V. Zayratyants, M.V. Samsonov, L.M. Mikhailov et al. / Ed. O.V. Zayratyants. - M.: DZM, 2020. - 116 p.
91. Pomara C. COVID-19 Deaths: Are We Sure It Is Pneumonia? Please, Autopsy, Autopsy, Autopsy! / C. Pomara, L.G.Volti, F.Cappello / *J.Clin.Med.*, 2020. Vol. 9.– No. 5.1259. Published 2020 Apr 26. doi: 10.3390/jcm9051259
92. Siddiqi H.K. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: a clinical–therapeutic staging proposal / H.K. Siddiqi, M.R. Mehra // *J. Heart Lung Transplant.*, 2020. — Vol. 39. — Iss. 4. — P. 405–407. doi: 10.1016/j.healun.2020.03.012
93. Activation of PPAR α inhibits cardiac fibroblast proliferation and the transdifferentiation into myofibroblasts / B.E.J. Teunissen, P.J.H. Smeets, P.H.M. Willemsen et al. // *Cardiovascular Research*, 2007. — Vol. 75. — Iss. 3. — P. 519–529, <https://doi.org/10.1016/j.cardiores.2007.04.026>
94. Stress chaperone mortalin contributes to epithelial-to-mesenchymal transition and cancer metastasis / Y. Na, S.C. Kaul, J. Ryu, J.S. Lee et al. // *Cancer research*, 2016. — Vol. 76. — Iss. 9. — P. 2754-2765.; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-15-2704
95. GALNT6 promotes invasion and metastasis of human lung adenocarcinoma cells through O-glycosylating chaperone protein GRP78 / Song J, Liu W, Wang J et al. // *Cell death & disease*, 2020. — Vol. 11. — Iss. 5. — P. 1-4. DOI <https://doi.org/10.1038/s41419-020-2537-6>
96. Maxwell D.N. “The Art of War” in the Era of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) / D.N. Maxwell, T.M. Perl, J.B. Cutrell // *Clin. Infect. Dis.*, 2020. — c1aa 229. [published online ahead of print, 2020 Mar 4]. doi: 10.1093/cid/ciaa229.

*Впервые поступила в редакцию 18.06.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 614.48

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967647>

ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

**Морозова Н.С.¹, Мариевский В.Ф.², Лях С.И.³, Ридный С.В.¹,
Головчак Г.С.¹, Коробкова И.В.¹, Попов А.А.¹**

¹Харьковская медицинская академия последипломного образования

²ГУ “Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины”, г. Киев

³Харьковский национальный медицинский университет
sergey.readney@gmail.com

ДЕЗИНФЕКТОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ

**Морозова Н.С.¹, Марієвський В.Ф.², Лях С.І.³, Рідний С.В.¹,
Головчак Г.С.¹, Коробкова І.В.¹, Попов О.О.¹**

¹ Харківська медична академія післядипломної освіти

² ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України”, м Київ

³ Харківський національний медичний університет
sergey.readney@gmail.com

DISINFECTOLOGICAL PREVENTION OF VIRAL INFECTIONS

**Morozova N.S.¹, Marievsky V.F.², Lyakh S.I.³, Readney S.V.¹,
Golovchak G.S.¹, Korobkova I.V.¹, Popov A.A.¹**

¹ Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education

² L.V.Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of NAMS of Ukraine, SI

³ Kharkov National Medical University
sergey.readney@gmail.com

Summary/Резюме

The article highlights the problems of disinfectological prophylaxis of viral infections associated with differences in disinfectant resistance to enveloped and without enveloped viruses. Modern approaches to the classification of viruses by rank and degree of resistance to disinfectants are considered. The issues of the choice of disinfectants and antiseptics of the intended purpose for the disinfection of epidemiologically significant objects and hands of medical personnel aimed at the prevention of viral infections are discussed.

Key words: *viruses, envelope, without envelope, disinfectants, antiseptics.*

У статті висвітлено проблеми дезінфектологічної профілактики вірусних інфекцій, пов'язані з відмінностями в стійкості до дезінфектантів оболонкових та безоболонкових вірусів. Розглядаються сучасні підходи до класифікації вірусів за рангами й ступенями стійкості до дезінфектантів. Обговорюються питання вибору дезінфектантів й антисептиків цільового призначення для знезараження епідеміологічно значущих об'єктів та рук медичного персоналу, спрямованих на профілактику вірусних інфекцій.

Ключові слова: віруси, оболонкові, безоболонкові, дезінфектанти, антисептики.

В статье освещены проблемы дезинфектологической профилактики вирусных инфекций, связанные с различиями в устойчивости к дезинфектантам оболочечных и безоболочечных вирусов. Рассматриваются современные подходы к классификации вирусов по рангам и степени устойчивости к дезинфектантам. Обсуждаются вопросы выбора дезинфектантов и антисептиков целевого назначения для обеззараживания эпидемиологически значимых объектов и рук медицинского персонала, направленных на профилактику вирусных инфекций.

Ключевые слова: вирусы, оболочечные, безоболочечные, дезинфектанты, антисептики.

Обзор эпидемий последних десятилетий показал, что самой мощной угрозой здоровью населения, экономике страны и жизненному укладу общества являются инфекционные заболевания.

За последние 50 лет выявлено около 1500 новых возбудителей, которые могут привести мир к хаосу. Стало очевидным, что именно рост инфекционных заболеваний является потенциальной угрозой, которая становится все более ощутимой и все факторы ведущие к этому усугубляются. По прогнозам к 2050-му году на Земле будет проживать около 9 млрд. человек. При этом 1 млрд. будет активно путешествовать по всей планете, а, следовательно, за ним будут перемещаться и возбудители. Более того, 60 % населения живут в городах и среда в которой они живут претерпевает деградацию [1].

В последние годы отмечается интенсивный рост особо опасных вирусных инфекций. Их масштабы возросли, чему способствует много факторов, в том числе увеличивающееся количество трансграничных поездок.

В период роста уровня инфекционных заболеваний вирусной этиологии возникла необходимость в более эффективном прогнозировании, реагировании и соответственно их профилактики.

Определяющим моментом является высокая контагиозность вирусных инфекций, быстрая распространяе-

мость, вовлечение в эпидпроцесс медицинского персонала.

Анализ последних эпидемий (пандемий), например Зика, Чикунгунья, Эбола, показал, что возбудители могут сохранять жизнеспособность во внешней среде, что создает угрозу возникновения, в частности внутрибольничных вспышек вирусных инфекций как среди пациентов, персонала, так и эпидемий среди населения. Имеются многочисленные данные по обнаружению вирусов на объектах внешней среды, а также на руках людей. Поэтому в число профилактических мероприятий при соответствующей эпидемической ситуации должно входить обеззараживание не только различных объектов окружающей среды, но и рук целевыми дезинфицирующими средствами и антисептиками.

Черезвычайное разнообразие возбудителей вирусных инфекций требует индивидуального подхода к выбору соответствующих мер дезинфектологической профилактики. Результаты лабораторного тестирования дезинфекционных средств свидетельствует об их различной эффективности в отношении разнообразных вирусов в частности, имеющих оболочку и без оболочки [2-7]. Препараты которые активны в отношении вирусов с оболочкой (липофильных) обозначают как «ограниченно вирулицидные», а препараты активные в отношении вирусов без оболочки (гид-

Устойчивость вирусов к дезинфицирующим средствам (ДС)

Классы и ранги устойчивости вирусов к ДС		Группы и виды вирусов	Оболочка
2 класс средняя устойчивость	Ранг Г	полиовирусы, вирусы Коксаки, ЕСНО, энтеровирусы 68-71 типов Риновирусы норовирусы вирус гепатита А	-
	Ранг Д	ротавирусы реовирусы	-
	Ранг Е	аденовирусы	-
3 класс Низкая устойчивость	Ранг И	Вирусы парентеральных гепатитов В, С, D; ВИЧ Вирусы герпеса Цитомегаловирус Вирусы гриппа Вирусы парагриппа Коронавирусы Вирусы геморрагических лихорадок, в том числе вирусы Эбола, Марбург и др.	+ + + + + + +

Таблица 1

стойчивости к различным химическим соединениям, что следует учитывать при выборе дезинфицирующих средств. В общей системе классификации устойчивости микроорганизмов вирусы делятся на классы и ранги. Внутри каждого класса ранги обозначаются буквами алфавита и указывают на последовательное снижение устойчивости вирусов к дезинфицирующим средствам. Наиболее устойчивыми к действию химических дезинфицирующих средств являются вирусы без оболочки ранг Г класса 2 (Таблица 1).

Антимикробная активность химических веществ (по материалам отечественных и зарубежных исследований).

Вирусы, ранги, классы	Химические вещества							
	Хлорактивные	Кислород активные	Альдегиды	Третичные аммины	Четвертичные аммониевые соединения	Производные гуанидинов	Спирты	Производные фенола
Вирусы ранга Г класс 2	+	+	+	+	±	±	±	-
Вирусы ранга Д и Е класс 2	+	+	+	+	+	+	+	±
Вирусы ранга И класс 3	+	+	+	+	+	+	+	±

Обозначения: + активные; ± не всегда активные

Таблица 2

Таблица 3

Классификация дезинфицирующих средств по вирулицидной активности

1 группа высокая активность	2 группа умеренная активность	3 группа избирательная активность
Альдегиды (кроме глиоксаля); надуксусная кислота; натриевая и калиевая соли дихлоризоциануровой кислоты; натриевая соль трихлоризо-циануровой кислоты; анолины; дихлордиметилгидантоин; диоксид хлора	Хлорамин; гипохлорит натрия; гипохлорит кальция; некоторые ЧАС (оболочечные вирусы); полимерные производные гуанидина; глиоксаль; перекись водорода; спирт этиловый;	Хлоргексидина биглюконат; кларатрат дидецилдиметил аммония бромид с мочевиной; производные фенола; изопропиловый спирт;

* инактивируют вирусы классов 2 и 3 (всех рангов)
** инактивируют вирусы рангов Д и Е (класса 2), вирусы ранга И (класса 3)

рофильных) как «вирулицидные».

Вирусы с оболочкой и вирусы без оболочки существенно различаются между собой по чувствительности и ус-

оно будет эффективно и в отношении менее устойчивых. Дезинфицирующие средства по вирулицидной активности делятся на три группы — высокая, уме-

ренная и избирательная активность (Таблица 3).

Согласно классификации вирулицидной активности химических дезинфицирующих средств в отношении вирусов Коксаки, ЕСНО, энтеровирусов 68-71 типов, полиомиелита, гепатита А (ранг Г класс 2) не эффективны водные растворы хлоргексидина биглюконата, клартрата дидецилдиметил аммония бромидом с мочевиной, производные фенола, изопропиловый спирт.

Независимо от механизма передачи вирусных инфекций возбудители могут переноситься руками медицинского персонала. Контаминация рук вирусами, а также распространение различных вирусов посредством рук подтверждено многочисленными исследованиями [8].

При этом приоритет принадлежит вирусам, имеющим оболочку. Передача вирусов без оболочки представляет опасность в основном в профильных стационарах.

В качестве антисептика для гигиены рук при вирусных инфекциях наиболее часто используются спирты — этанол, 1 - пропанол и 2 - пропанол в концентрации от 60 до 95 %.

Препараты с более низким содержанием спирта менее эффективны [9, 10]. Указанные препараты эффективны в отношении вирусов, имеющих оболочку.

При гигиенической обработке рук на вирусы без оболочки достаточно эффективно действует этанол в высоких концентрациях (95 %) и при экспозиции более 30 секунд [11,12]. Пропанола на вирусы без оболочки действу-

Таблица 4

Вирулицидная активность различных действующих веществ в составе антисептика

Действующие вещества и концентрация	Действие на вирусы с оболочкой	Действие на вирусы без оболочки
Этанол (95%)	+++	+
Этанол (60-80%)	+++	++
1-пропанол (60-80%)	+++	(+)
2-пропанол (60-80%)	+++	(+)
Хлоргексидин (4%)	++	-

+++ обширное и очень быстрое действие (15-30 сек)
 ++ обширное и быстрое действие (до 2 мин)
 + обширное и медленное действие (>2 мин)
 (+) ограниченное действие
 - не действует

ют избирательно (Таблица 4).

Таким образом на вирусы без оболочки достаточно эффективно действует только этанол в высоких концентрациях, например 95 %, однако при этом экспозиция должна быть более 30 секунд [11,13].

На вирусы без оболочки пропанола действуют избирательно. Исключение составляют только ротавирусы, на которые отмечается воздействие спиртовых антисептиков по типу вирусов с оболочкой в течение 30 секунд.

На модели использования бактериофага кишечной палочки (колифаг MS2) прослежен процесс распространения вирусных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях.

В результате установлено интенсивное распространение модельного вируса через руки медицинского персонала, пациентов, дверные ручки, поверхности пола, на другие объекты внутрибольничной среды — это определяет обоснованный выбор наиболее значимых с эпидемиологической точки зрения объектов обеззараживания [7].

Приведенные данные указывают на необходимость обязательного обеззараживания дезинфектантами и антисептиками целевого назначения эпидемиологически значимых объектов и рук медицинского персонала с учётом их чувствительности к дезинфицирующим

препаратам.

В целом это позволяет обосновать комплекс дезинфекционных мероприятий, направленных на предупреждение распространения вирусных инфекций в ЛПУ в конкретной эпидемической ситуации.

References/Литература

1. Влияние эпидемий на экономику. Роль государственно-частного партнерства на примере борьбы с вирусом Эбола. Опыт и перспективы. Петербургский международный экономический форум 2016.
The impact of epidemics on the economy. The role of public-private partnerships in the fight against the Ebola virus. Experience and prospects. St. Petersburg International Economic Forum 2016.
<https://roscongress.org/sessions/vliyanie-epidemiya-na-ekonomiku-rol-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-na-primere-borby-s-virusom-e/translation/>
2. Корчак Г.И., Морозова Н.С. Практика гигиены рук. - К.: Ника-Центр, 2010.-112с.
Korchak G.I., Morozova N.S. Hand hygiene practice. - K.: Nika-Center, 2010.-112s.
3. Wilson P., Zumla A. Transmission and Prevention of Acute Viral Respiratory Tract Infections in Hospitals. *Curr Opin Pulm Med.* 2019 N 25(3), P. 220-224.
4. Ofner-Agostini M, Wallington T, Henry B, Low D, McDonald LC, Berger L, Mederski B, Wong T; SARS Investigative Team. Investigation of the second wave (phase 2) of severe acute respiratory syndrome (SARS) in Toronto, Canada. What happened? *Can Commun Dis Rep.* 2008. N 34(2), P. 1-11.
5. Hayden F.G. 2004, Rhinovirus & the lower respiratory tract. *Rev. Med. Virol.* N 14, P. 17-31.
6. Achonu C, Laporte A/Gardam M.A 2005, The financial impact of controlling a respiratory virus outbreak in a teaching hospital: lessons learned from SARS. *Can. J. Public Health.* N 96, P. 52-54.
7. Пантелеева Л.Г. Использование колифага в качестве модельного вируса для исследования путей распространения вирусной инфекции в лечебно-профилактических учреждениях // Актуальные вопросы теории и практики дезинфектологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора: В 2 т. - Т. 1 (под ред. М.Г. Шандалы).-Москва: ИПК ИТАР ТАСС, 2008, - С. 156-158.
Panteleeva L.G. The use of coliphage as a model virus to study the pathways of the spread of viral infection in medical and preventive institutions // Actual problems of the theory and practice of disinfectology: Materials of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 75th anniversary of the Federal State Institution of Scientific Research Institute of Disinfectology of Rospotrebnadzor: In 2 volumes -T. 1 (edited by M.G. Shandaly) .- Moscow: IPK ITAR TASS, 2008, - pp. 156-158
8. Кампф Г. Гигиена рук в здравоохранении. К.: Здоров'я, 2005.— 289 с.
9. Kramer A, Rudolph P, Kampf G., Pittet D. 2002, Limited efficacy of alcohol-based hand rubs. *Lancet* N 359, P.1489—1490.
10. Pietsch H. 2001, Hand antiseptics: rubs versus scrubs, alcoholic solutions versus alcoholic gels. *J. Hosp. Infect.* N 48 P. S33—S36.
11. Kampf G., Rudolf M., Labadie J-C., Barrett SP 2002, Spectrum of antimicrobial activity and user acceptability of the hand disinfectant agent Sterillium Gel. *J. Hosp. Infect.* N 52 P. 141— 147.
12. Woodcock P.M. 1988, Biguanides as industrial biocides. In: Payne KR (Hrsg): *Industrial biocides.* John Wiley & Sons, Chichester, 1988, P. 19 — 36.
13. Wutzier P., Sauerbrei A 2000, Virucidal efficacy of a combination of 0,2 % peracetic acid and 80 % (v/v) ethanol (PAA-ethanol) as a potential hand disinfectant. *J. Hosp. Infect.* N 46, P. 304—308.

*Впервые поступила в редакцию 18.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.11-006.6:615.277.3.015.46 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967622>

**ACTUAL APPROACHES TO PLATINUM RESISTANCE MANAGEMENT
IN PATIENTS WITH THE SEROUS OVARIAN CANCER**

Rybin A.I.

Odessa National Medical University, Ukraine

**АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕЗИСТЕНТНІСТЬЮ ДО
ПЛАТИНИ У ХВОРИХ НА СЕРОЗНИЙ НА РАК ЯЄЧНИКІВ**

Рибін О.І.

Одеський національний медичний університет, Україна

**АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
К ПЛАТИНЕ У БОЛЬНЫХ С СЕРОЗНЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ**

Рыбин А.И.

Одесский национальный медицинский университет, Украина

Summary/Резюме

30
Мета дослідження - визначити біомаркери резистентності до платини у пацієнтів з раком яєчників. Експресія ABCA1 вище в стійких до платини випадках раку яєчників. Найбільш виражений зв'язок існує між значеннями експресії сурвівіна, локальною активністю оксиду азоту, експресією глутатіон-залежних ферментів, вмістом катехоламінів в еритроцитах і експресією переносника ABCA1.

Ключові слова: рак яєчників, резистентність до платини, біомаркери.

Цель исследования - определить биомаркеры резистентности к платине у пациентов с раком яичников. Экспрессия ABCA1 выше в устойчивых к платине случаях рака яичников. Наиболее выраженная связь существует между значениями экспрессии сурвивина, локальной активностью оксида азота, экспрессией глутатион-зависимых ферментов, содержанием катехоламинов в эритроцитах и экспрессией переносчика ABCA1.

Ключевые слова: рак яичников, резистентность к платине, биомаркеры.

The study was aimed to determine the platinum-resistance biomarkers in patients with ovarian cancer. The expression of ABCA1 is higher in platinum-resistant cases of ovarian cancer. The most pronounced relationship exists between the values of survivin expression, local activity of nitric oxide, the expression of glutathione dependent enzymes, the content of catecholamines in erythrocytes, and the expression of ABCA1 transporter

Key words: ovarian cancer, platinum resistance, biomarkers

Introduction

According to the International Agency for Research on Cancer, more than 165,000 new cases of ovarian cancer are

reported annually in the world and more than 100,000 women die from malignant ovarian tumors. According to mortality rates, ovarian cancer ranking 5th among

the causes of death from all tumors in women. The mortality of patients with ovarian cancer in the first year after diagnosis is 35% [1, 2]. Overall five-year survival rate of patients with ovarian cancer does not exceed 35-40% [3]. These circumstances are due to the asymptomatic flow of ovarian cancer in the early stages, which leads to late diagnosis of the disease, when radical surgical intervention is not possible.

The problem of ovarian cancer has a huge medical and social significance. According to the aggregated data of population cancer registries of European countries, one-year survival rate of patients with MS is 63%, three years - 41%, five years - 35%. In the last decade in Europe, the increase in the five-year survival rate of patients with malignant tumors of the ovaries by 3% (from 32 to 35%), and in the United States - by 4% (from 35 to 39%) is due not so much to improving diagnosis, but due to implementing effective platinum-based chemotherapy in the treatment of disseminated forms of ovarian cancer and germinogenic tumors [4, 5].

To date, the "gold standard" for treatment of the IB-IIIC stages is surgical intervention with the subsequent rate of postoperative chemotherapy. At the same time the drug of choice is platinum preparations. The mechanism of action of platinum derivatives is associated with DNA damage, resulting in the formation of so-called cisplatin-DNA adducts, which, in turn, block replication, transcription and suppress the proliferation of malignantly transformed cells [4].

Resistance to platinum preparations is considered as a multifactorial phenomenon, which is due to a decrease in intracellular cytostatic accumulation, increased activity of glutathione detoxification systems and metallothioneins, disorders of the repair system of damaged DNA etc. [6-8].

Depending on the progression of the

disease, it is customary to distinguish between the following types of ovarian cancer: platinum-refractory (progressing during first-line chemotherapy with the inclusion of platinum preparations), platinum-resistant (progressing within 6 months after the completion of first-line chemotherapy with the inclusion of platinum preparations) and platinum-susceptible (progressing more than 6 months after the completion of first-line chemotherapy) [6].

Purpose of the study: to determine the platinum-resistance biomarkers in patients with ovarian cancer.

Material and methods. The research was performed not on the basis of the regional oncology clinic (Odessa, Ukraine). 29 platinum-resistant patients with verified ovary cancer of IIIB-IIIC stages were examined, who received 6 courses of adjuvant chemotherapy with platinum preparations (cisplatin 75-100 mg/m² intravenously with hydration and forced diuresis every 3 weeks) in the postoperative period. As control, 26 patients with non-recurrence of the disease performed for 6 months post-treatment observation (platinum-susceptible tumors) were observed.

The criteria for the relapse registration, according to FIGO recommendations, were the levels of markers of CA-125, NE4 and CT data of the pelvic organs, abdominal cavity and retroperitoneum, as well as the patient's objective examination [9].

All patients analyzed the possible risk factors for resistance to platinum at the level of the body and tissues, including analysis of clinical and anamnestic characteristics, risk factors for ovarian cancer, analysis of potential predictors of platinum resistance. Expression of endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor receptors, cyclin D, cyclin E, p53, pAkt, Bcl-2, sarvinin, ABC transporter A1 in tumor tissue by immunohistochemical method [11] was studied. Additionally, local activity of nitric oxide, expression of catecholamines in erythrocytes and intra-

cellular sulfur activity in tumor tissue [12] were analyzed.

A comparative analysis of the data was carried out using Fischer's exact criterion and the besselial correlation analysis. Statistical analysis of data was carried out using the Statistica 10.0 (Dell StatSoft Inc.) program [13].

Research results

It was found that in platinum-susceptible patients, VEGF expression in tumor tissue was 55 (27; 122) pg/mg, while platinum-resistant 95 (45-147) pg/ml ($p > 0.05$). The expression of VEGFR-1 in platinum-resistant patients was 2.4 (1.9-3.2) pg/ml, and platinum-sensitive 2.5 (2.0-3.0) pg/ml. In contrast, the expression of VEGFR-2 was 170 (120-222) pg/ml and 165 (150-190) pg/ml, respectively ($p > 0.05$). The content of pAkt was 0.2 (0.1- 0,3) pg/ml, and in platinum-sensitive ones - 0,5 (0,3-0,8) pg/ml. The content of Bcl-2 was 45 (25-135) pg/ml and 117 (35-225) pg/ml, respectively. The protein content of p53 in tumor tissue of platinum-sensitive patients was 4.5 ± 0.7 U/ml, while in the tissue of platinum-resistant tumors - 3.9 ± 0.6 U/ml only ($p > 0,05$).

It was also found that in platinum-resistant cases, a positive reaction to the content of survivin was determined both in the cytoplasm and within the nucleus. Instead, in platinum-susceptible patients, in most cases (92.3%) only a positive response was recorded in the cytoplasm.

For platinum-resistant cases of ovarian cancer, the expression of NOS (an average of 1.2 ± 0.2 points) and a high content of intracellular sulfur (3.8 ± 0.2 points) were characteristic declining, whereas in platinum-sensitive cases, respectively, $3.2 \pm 0, 4$ and 2.7 ± 0.3 points ($p < 0.05$).

The content of catecholamines in erythrocytes of patients with ovarian cancer was significantly higher in platinum-resistant cases (up to 3.0 ± 0.03 granules/RBC), whereas in platinum-sensitive cases this figure was 2.6 ± 0.02 granules/RBC.

Positive reaction to cyclin D content was found in 4 (13.8%) platinum-resistant patients, while platinum-susceptible ones were found in 5 (19.2%) patients. Positive response to cyclin E was determined in 6 (20.7%) in platinum-resistant patients and in 4 (15.4%) platinum-susceptible patients. Statistically significant differences were not found for these indices ($p > 0.05$).

Positive reaction to ABCA1 was detected in 9 (31.0%) platinum-resistant and 5 (19.2%) platinum-susceptible ones ($p < 0,05$). In the course of the correlation analysis, it was found that the most pronounced relationship exists between the values of survivin expression, local activity of nitric oxide, the expression of glutathione dependent enzymes, the content of catecholamines in erythrocytes, and the expression of ABCA1 transporter (Table 1).

Table 1

Correlation between the biomarkers of platinum resistance

	VEGFR-1	VGFR-2	pAkt	Bcl-2	p53	Surv.	NOS	S	KCH	C.D	C.E	ABCA1
VEGF	0,12	0,24	-0,08	-0,11	0,16	0,25	0,27	-0,18	-0,09	0,15	0,18	0,26
VEGFR-1		0,22	0,10	-0,09	0,07	0,19	0,21	0,12	0,05	0,11	0,14	0,12
VGFR-2			0,19	-0,08	-0,12	0,15	0,27	0,06	-0,11	0,09	0,12	0,24
pAkt				0,13	-0,02	0,19	0,15	0,09	-0,07	0,18	0,22	0,13
Bcl-2					0,18	0,27	0,13	-0,14	0,17	-0,08	-0,19	0,16
p53						0,23	0,06	-0,17	0,09	0,17	-0,15	0,05
Surv.							0,39	-0,33	0,35	0,28	0,29	0,54
NOS								0,42	0,39	0,30	0,28	0,59
S									0,33	-0,27	-0,28	0,53
KCH										0,31	0,33	0,45
C.D											0,62	0,41
C.E												0,43

The evidence suggests that there are common mechanisms for influencing the platinum resistance processes and the appropriateness of control of the level of expression of survivin, local activity of nitric oxide, expression of glutathione

dependent enzymes, the content of catecholamines in erythrocytes, and the expression of the ABCA1 transporter in tumor tissue in patients with ovarian cancer.

Conclusion

1. The expression of ABCA1 is higher in platinum-resistant cases of ovarian cancer.
2. The most pronounced relationship exists between the values of survivin expression, local activity of nitric oxide, the expression of glutathione dependent enzymes, the content of catecholamines in erythrocytes, and the expression of ABCA1 transporter

References

1. Epidemiology Working Group Steering Committee, Ovarian Cancer Association Consortium Members of the EWG SC, in alphabetical order.; Doherty JA, Jensen A, Kelemen LE, Pearce CL, Poole E, Schildkraut JM, Terry KL, Tworoger SS, Webb PM, Wentzensen N. Current Gaps in Ovarian Cancer Epidemiology: The Need for New Population-Based Research. *J Natl Cancer Inst.* 2017 Oct 1; 109(10).
2. Doherty JA, Peres LC, Wang C, Way GP, Greene CS, Schildkraut JM. Challenges and Opportunities in Studying the Epidemiology of Ovarian Cancer Subtypes. *Curr Epidemiol Rep.* 2017 Sep;4(3):211-220
3. Івченко А.Л. Рак яєчників: сучасні аспекти діагностики. Харківська хірургічна школа. 2015. 4(73): 147-51
Ivchenko AL. Ovarian cancer: modern aspects of diagnosis. *Kharkiv surgical school.* 2015.4 (73): 147-51
4. Francis J, Coakley N, Elit L, Mackay H; Gynecologic Cancer Disease Site Group. Systemic therapy for recurrent epithelial ovarian cancer: a clinical practice guideline. *Curr Oncol.* 2017 Dec;24(6):e540-e546.
5. Corrado G, Salutari V, Palluzzi E, Distefano MG, Scambia G, Ferrandina G. Optimizing treatment in recurrent epithelial ovarian cancer. *Expert Rev Anticancer Ther.* 2017 Dec;17(12):1147-1158.
6. Sonogo M, Pellizzari I, Dall'Acqua A, Pivetta E, Lorenzon I, Benevol S, Bomben R, Spesotto P, Sorio R, Gattei V, Belletti B, Schiappacassi M, Baldassarre G. Common biological phenotypes characterize the acquisition of platinum-resistance in epithelial ovarian cancer cells. *Sci Rep.* 2017 Aug 2;7(1):7104.
7. Slaughter K, Holman LL, Thomas EL, Gunderson CC, Lauer JK, Ding K, McMeekin DS, Moore KM. Primary and acquired platinum-resistance among women with high grade serous ovarian cancer. *Gynecol Oncol.* 2016 Aug;142(2):225-30.
8. Shafrir AL, Babic A, Tamimi RM, Rosner BA, Tworoger SS, Terry KL. Reproductive and hormonal factors in relation to survival and platinum resistance among ovarian cancer cases. *Br J Cancer.* 2016 Nov 22;115(11):1391-1399.
9. Ledermann JA, Raja FA, Fotopoulou C, Gonzalez-Martin A, Colombo N, Sessa C; ESMO Guidelines Working Group. Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol.* 2013 Oct;24 Suppl 6:vi24-32
10. Тюляндін С.А., Моисєєнко В.М. Практическая онкология. М., 2004 784 с.
Tyulandin S.A., Moiseenko V.M. Practical oncology. М., 2004 784 p.
11. Immunohistochemistry (IHC) Handbook Retrieved from https://images.novusbio.com/design/BR_IHC_Guide_011017_web.pdf
12. Рибін А. І., Лисенко М.А., Рисіна А.І. Особливості системи саногенезу у хворих на рак яєчників, що резистентні до хіміотерапії препаратами платини. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. 2014. 1-2. 251-254.
Ribin A. I., Lisenko M. A., Risina A. I. Features of the system of sanogenesis in patients with ovarian cancer who are resistant to chemotherapy with platinum preparations. *Collection of Science Practitioners of the Association of Obstetricians and Gynecologists of Ukraine.* 2014.1-2. 251-254
13. Халафян А.А. Современные статистические методы медицинских исследований. Монография. – М.: 2014. 320
Khalafyan AA Modern statistical methods of medical research. *Monograph.* - М.: 2014.320

*Впервые поступила в редакцию 18.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-003.263-092:576.311.347(092.9)
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967639>

ВЛИЯНИЕ СВИНЦА НА ПОКАЗАТЕЛИ СПЕРМОГЕНЕЗА ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ

**Костев Ф.И.^{1,2}, Меленевский А.Д.^{1,2}, Варбанец В.А.², Пыхтеева Е.Г.³,
Большой Д.В.³, Меленевский Д.А.², Чайка А.М.^{1,2},**
¹Одесский национальный медицинский университет
²Городская больница №10 г. Одессы
³Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса
melya.28@ukr.net, pyhteevaeg@gmail.com

ВПЛИВ СВИНЦЮ НА ПОКАЗНИКИ СПЕРМОГЕНЕЗУ ПРИ ЧОЛОВІЧОМУ БЕЗПЛІДІ

**Костев Ф.И.^{1,2}, Меленевский А.Д.^{1,2}, Варбанец В.А.², Пыхтеева Е.Г.³,
Большой Д.В.³, Меленевский Д.А.², Чайка А.М.^{1,2}**
¹Одеський національний медичний університет
²Міська лікарня №10 м. Одеси
³Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса
melya.28@ukr.net, pyhteevaeg@gmail.com

INFLUENCE OF LEAD ON INDICATORS OF SPERMOGENESIS IN MALE INFERTILITY

**Kostev F.I.^{1,2}, Melenevsky A.D.^{1,2}, Varbanets V.A.², Pykhtieieva E.G.³,
Bolshoy D.V.³, Melenevsky D.A.², Chaika A.M.^{1,2}**
¹Odessa National Medical University
²City Hospital No. 10 of Odessa
³Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa
melya.28@ukr.net, pyhteevaeg@gmail.com

Summary/Резюме

The influence of the concentration of lead in semen on its quality was studied using 104 men from infertile couples as examples. It has been shown that the impact of occupational and environmental exposure to lead on men of reproductive age is threshold in nature. Sperm quality changes only when the individual threshold for sperm concentration is exceeded. The toxic effect of lead on sperm quality depends on the concentration of Zn, Ca, Mg. A decrease in the concentration of these elements in semen leads to activation of the mechanisms of their transport to the gonads, which is accompanied by an excess supply of lead by the mechanism of "molecular mimicry". A decrease in sperm concentration for any reason leads to an increase in the "specific concentration of lead", i.e. the number of lead atoms per sperm and competing with zinc or calcium for binding to biological targets, which changes the activity of the main enzymes, reduces DNA repair and, consequently, leads to a decrease in the percentage of morphologically normal and motile spermatozoa. Ensuring a sufficient supply of essential elements is a prerequisite for the treatment of male infertility.

Keywords: *male infertility, lead, zinc, calcium, magnesium, sperm quality indicators*

Влияние концентрации свинца в сперме на ее качество было изучено на примере 104 мужчин из бесплодных пар. Было показано, что влияние профессиональной и экологической экспозиции свинцом на мужчин репродуктивного возраста носит пороговый характер. Изменение качества спермы происходит только при превышении индивидуального порога концентрации свинца в сперме. Токсичное воздействие свинца на качество спермы зависит от концентрации Zn, Ca, Mg. Снижение концентрации этих элементов в сперме приводит к активации механизмов их транспорта в гонады, что сопровождается избыточным поступлением свинца по механизму «молекулярной мимикрии».

Снижение концентрации сперматозоидов по любой причине приводит к повышению «удельной концентрации свинца», т.е. количеству атомов свинца, приходящихся на 1 сперматозоид и конкурирующих с цинком или кальцием за связывание с биологическими мишенями, что изменяет активность основных ферментов, снижает репарацию ДНК и, следовательно, ведет к снижению процента морфологически нормальных и подвижных сперматозоидов. Обеспечение достаточного поступления эссенциальных элементов является необходимым условием лечения мужского бесплодия.

Ключевые слова: мужское бесплодие, свинец, цинк, кальций, магний, показатели качества спермы

Вплив концентрації свинцю в спермі на її якість було вивчено на прикладі 104 чоловіків з безплідних пар. Було показано, що вплив професійної та екологічної експозиції свинцем на чоловіків репродуктивного віку носить пороговий характер. Зміна якості сперми відбувається тільки при перевищенні індивідуального порога концентрації свинцю в спермі. Токсична дія свинцю на якість сперми залежить від концентрації Zn, Ca, Mg. Зниження концентрації цих елементів в спермі призводить до активації механізмів їх транспорту в гонади, що супроводжується надмірним надходженням свинцю за механізмом «молекулярної мимікрії». Зниження концентрації сперматозоїдів по будь-якій причині призводить до підвищення «питомої концентрації свинцю», тобто кількості атомів свинцю, що припадають на 1 сперматозоїд і конкуруючих з цинком або кальцієм за зв'язування з біологічними мішенями, що змінює активність основних ферментів, знижує репарацію ДНК і, отже, веде до зниження відсотка морфологічно нормальних і рухливих сперматозоїдів. Забезпечення достатнього надходження есенціальних елементів є необхідною умовою лікування чоловічого безпліддя.

Ключові слова: чоловіче безпліддя, свинець, цинк, кальцій, магній, показники якості сперми

Введение

Распространенность мужского бесплодия высока в разных регионах мира, и в последние десятилетия ситуация все более усугубляется [1, 2, 3]. Одной из основных групп риска мужского бесплодия являются работники морского транспорта. По данным проведенного авторами анкетирования, более 60 % мужчин из бесплодных пар

в Одессе работают в море по 4-9 месяцев на рядовых и командных должностях. С такой ситуацией сталкиваются и в других странах с развитым морским транспортом [4]. Как правило, как причина и/или дополнительный фактор ухудшения репродуктивного здоровья рассматривается режим питания, малоподвижный образ жизни, сексуальная

депривация и воздействие вредных химических веществ.

Экономическая целесообразность и незаменимость свинца для изготовления матрично-каркасных структур, батарей, лакокрасочных и гальванических покрытий, пайки и т.д. обуславливает его широкое применение, которое, в свою очередь, предполагает эмиссию этих элементов в природную среду при производстве, использовании или утилизации широкого ассортимента продукции.

Если еще 30-40 лет назад речь шла о высокодозовом воздействии металлов-токсикантов [5, 6], то в последние годы основное значение приобретает воздействие низких доз металлов в результате приема загрязненной пищи и воды, контакта с почвой или вдыхания пыли с воздухом [7, 8].

Тяжелые металлы чрезвычайно токсичны, могут вызывать вредные эффекты при очень низких дозах и обладают способностью к кумуляции в тропных тканях. Несмотря на эволюционные механизмы защиты репродуктивных органов от проникновения свинца, существует возможность его проникновения в гонады при использовании транспортных путей кальция и цинка [9].

Судя по литературным данным, свинец связан с изменением качества спермы. У работников индустриально-сферной и населения территорий с техногенным загрязнением Pb негативно влияет на подвижность, морфологию и концентрацию сперматозоидов [10, 11, 12]. Ранее Pant N. et al. наблюдали повышение концентраций Pb и Cd в сперме бесплодных мужчин и значительную отрицательную связь Cd и Pb с подвижностью и концентрацией сперматозоидов у мужчин с олигоастеноспермией. Это исследование показало, что концентрация Pb (50–70 мкг/л) и Cd (40–60 мкг/л) может влиять на профиль

спермы без явных признаков нарушения мужской репродуктивной эндокринной функции. Henson M. и Chedrase J. отметили, что воздействие тяжелых металлов волнообразно изменяют биосинтез прогестерона, ингибируя при высоких дозах и стимулируя — при низких [13]. Возможные механизмы, вовлеченные в изменение стероидогенеза, включают вмешательство в ДНК-связывающий Zn-мотив. Кроме того, нельзя забывать о ингибирующем действии тяжелых металлов на про- и антиоксидантные ферменты, что неизменно приводит к проявлению оксидативного стресса [14]

На сегодняшний день данные о влиянии соединений свинца на спермогенез противоречивы. Недостаточно изучено его низкодозовое воздействие на репродуктивное здоровье мужчин в связи с обеспеченностью эссенциальными элементами, прежде всего кальцием и цинком.

Цель исследования — изучение связи между содержанием микроэлементов в семенной жидкости и качеством спермы (концентрация, морфология, жизнеспособность и подвижность) мужчин Одесской области для определения потенциальной репродуктивной токсичности свинца.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 108 клинических случаев эскреторно-токсического мужского бесплодия с проведением комплексной диагностики на базе Университетской клиники (УК) Одесского национального медицинского университета за период с 2016 по 2019 гг. Целевая выборка сформирована из общего вариационного ряда пациентов с диагнозом первичной или вторичной инфертильности и сохраненной эректильной функцией после исключения анамнестических и катamnестических данных в пользу скомпроме-

тированного состояния репродуктивной системы (травмы, новообразования, оперативное, химиотерапевтическое или лучевое лечение) и отягощенного коморбидного фона (заболевания печени и почек, сахарный диабет, ожирение II и III ст., прием лекарственных препаратов). Изучали содержание тяжелых металлов в семенной жидкости, антропометрические данные (возраст и индекс массы тела), наличие вредных привычек (употребления алкогольных и табачных продуктов) и показатели качества спермы. Все участники были полностью проинформированы о цели данного исследования и подписали форму согласия. Исследование было одобрено комитетом по биоэтике Одесского национального медицинского университета. Все пациенты были трудоспособного и детородного возраста. Средний возраст пациентов 33 года (максимальный 58 (1 чел), минимальный — 24). Распределение по возрасту представлено на рис. 1.

Общая выборка была стандартизована по антропометрическим и клиническим параметрам. Все пациенты проходили ежегодное медицинское обследование и были дообследованы на предмет специфической соматической патологии. 67 человек работали последние 5 лет на судах с контрактами по 4-6 месяцев. Из обследованных людей курили в течение последних 5 лет и/или

в настоящее время 68 человек (62,96 %). Умеренно употребляли алкоголь 83 человека (76,85 %). Оценивали свое питание как сбалансированное 82 человека, 26 человек никогда не употребляли фаст-фуд. Все обследованные проживали не менее 5 последних лет в условиях крупного промышленного города вне рейсов.

Определение металлов в семенной жидкости

Содержание Pb было определено методом атомно-абсорбционного (с электротермической атомизацией) (ETAAS), Ca — методом атомно-абсорбционного (с пламенной атомизацией) и Zn, Cu — атомно-эмиссионного анализа (AES). Пробоподготовку проводили путем разложения образцов спермы в микроволновой печи в среде концентрированной азотной кислоты в герметичных сосудах из тефлона. Для построения калибровочных графиков использовали государственные стандартные образцы (ГСО). Пределы обнаружения составляли для Pb и Cu 1,0 мкг/л, для Zn 0,1 мг/л, для Ca 0,1 мг/л.

Анализ качества спермы

Участники были проинформированы о необходимости воздерживаться от семяизвержения в течение не менее трех дней до сбора спермы. Все образцы были проанализированы на концентрацию и подвижность сперматозоидов в соответствии с руководящими принципами Всемирной организации здравоохранения (WHO 2010). Оценка процентной подвижности была сделана путем расчета процента подвижных сперматозоидов по сравнению с неподвижными клетками для 10 микроскопических полей. Для оценки морфологии высушенные на воздухе препараты были окрашены по Папа-

Рис. 1. Распределение пациентов по возрасту.

николау и классифицированы как нормальные или аномальные в соответствии с критериями ВОЗ (WHO 2010). Все процедуры были выполнены одним и тем же лаборантом. Средние межиндивидуальные коэффициенты вариации составили 13 %, 11 % и 14 % для концентрации, подвижности и жизнеспособности сперматозоидов, соответственно.

Дополнительно измеряли в крови лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин ПРЛ, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), общий и свободный тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ).

Результаты исследований и их обсуждение

О важной роли цинка в спермогенезе мы подробно писали в обзоре [15]. Содержание цинка в эякуляте служит одним из достоверных показателей секреторной функции предстательной железы. Цинк входит в состав многих белков, регулирующих уровень транскрипции и биосинтеза ДНК и РНК и протеинов. Соответственно этот микроэлемент обеспечивает контроль экспрессии генов в процессе пролиферации и дифференцировки клеток, также участвует в формировании чувствительности к различным гормонам и факторам роста. Цинк участвует в регуляции активности ферментов спермоплазмы — способствует процессам коагуляции и разжижения эякулята, угнетает спонтанную

агглютинацию спермиев; повышает их подвижность, важен в обеспечении антибактериальной активности семенной жидкости. Антиоксидантное действие цинка связано с активацией глутатионпероксидазы сперматозоидов, обеспечивающей инактивацию свободных форм кислорода. Достаточная активность этого фермента обеспечивает нормальное созревание и подвижность сперматозоидов. Нормальное содержание цинка необходимо для нормального течения всех фаз дробления оплодотворенной яйцеклетки, до фиксации в полости матки. Количество цинка и других микроэлементов оказывает значительное влияние на оплодотворяющие свойства эякулята. Низкий уровень цинка в сперме отмечается при воспалительных заболеваниях предстательной железы и раке простаты.

В таблице 1 представлены статистически обработанные данные о со-

Таблица 1

Статистически обработанные данные о содержании химических элементов в сперме мужчин из бесплодных пар, N = 108

Показатель	Содержание, мг/л (мкг/мл)			
	Mg	Ca	Zn	Pb
Минимальное	19,5	18,5	39,4	0,0030
25%-квартиль	55,8	111,5	86,6	0,0265
50%-квартиль (медиана)	72,7	182,3	101,3	0,0444
75%-квартиль	93,4	267,4	129,5	0,0621
Максимальное	176,9	690,1	366,4	0,0940

Примечание: Усредненные данные собственных исследований, научных публикаций и справочной литературы

Таблица 2

Статистически обработанные данные спермограмм бесплодных мужчин с эскреторно-токсическим бесплодием, N = 108

	Время разжижения, мин	Вязкость, мм	pH	Кол-во сперматозоидов млн/мл	Кол-во сперматозоидов во всем эякуляте, млн	Кол-во подвижных (кат. a + b + c), %	Быстро поступательно подвижные (кат. a) %	Медленно поступательно подвижные (кат. b) %	Ротационно- или колебательно подвижные (кат. c) %	Неподвижные (кат. d) %	Жизнеспособные, %	Лейкоциты, кл. в п./зр.	Морфологически нормальные сперматозоиды, %
Условная норма	-	2	7 - 8	>20	> 39	> 50	-	-	-	-	> 50	< 2	> 4
Среднее	40,7	0,45	7,95	116,1	355,8	57,7	26,97	21	11,1	41	58,3	7,3	27,6
Минимальное	2,3	0,1	7,3	1	5	18	0	4	1	7	20	1	4
25%-квартиль	25,75	0,2	8	41,75	124	47,5	13	13	6	30	46,8	4	17
50%-квартиль (медиана)	30	0,3	8	84	291	59	24,5	20	10	40	59,5	5	24
75%-квартиль	42	0,4	8	159,5	477,5	70	37,25	28	15	50	68,3	8	35,3
Максимальное	401	4	8,5	1161	2322	93	68	43	46	82	98	35	68

Таблица 3

Статистически обработанные данные гормонального профиля бесплодных мужчин с эскреторно-токсическим бесплодием, N = 108

	ЛГ, мМЕ/мл	ПРЛ, нг/мл	ФСГ, мМЕ/мл	Тестостерон общий, нмоль/л	Тестостерон свободный, пг/мл	ГСПГ, нмоль/л
Норма	1,7 - 8,6	4,04-15,2	1,5 - 12,4	8,64 - 29	5,7 - 30,7	18,3 - 54,1
Среднее	4,0	42,7	4,4	16,3	15,8	32,0
Минимальное	1,2	3,5	1,7	2,5	0,1	6,0
25%-квартиль	3,0	7,2	2,3	10,5	0,4	21,9
Медиана	4,0	9,3	3,8	15,6	15,8	27,5
75%-квартиль	5,0	17,5	5,5	22,6	25,8	41,8
Максимальное	7,7	291,0	12,0	36,8	62,3	84,3

держании химических элементов в сперме бесплодных мужчин.

Содержание основных микроэлементов в сперме инфертильных мужчин Одесской области несколько отличаются от данных, полученных ранее [16, 17, 18, 19].

Анализ данных табл. 2 показывает, что концентрация сперматозоидов в 1 мл изменяется в широких пределах — от 1×10^6 до 2322×10^6 . При этом не выявлено значимых корреляционных зависимостей между концентрациями химических элементов и основными параметрами качества спермы. Незначительная отрицательная корреляция наблюдается между концентрацией свинца и количеством сперматозоидов в эякуляте (-0,101), и несколько более выраженная отрицательная корреляция между концентрациями цинка и свинца (-0,3461)

Их данных табл. 3 видно, что лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) у данных пациентов находятся в пределах

нормы. Пролактин ниже нормы был обнаружен у 1 пациента, у 73 человек показатели находились в пределах нормы, у 31 человека — значительно повышены.

Полученные данные становятся более интересными при расчете с учетом количества ионов элементов, приходящихся на 1 сперматозоид (табл. 4).

Как видно из табл. 4, по выборке наблюдается значительное различие в количестве атомов микроэлемента, приходящихся на 1 сперматозоид. Во-первых, видно, что количество атомов свинца на 1 клетку изменяется от 5×10^4 до $1,8 \times 10^{10}$, т.е. минимальная и максимальная концентрации отличаются более чем в 3500 раз. Очень показательным, что по выборке в целом наблюдается слабо выраженная отрицательная корреляция между количеством атомов свинца (которые безусловно связаны с белками) на 1 сперматозоид и количеством морфологически нормальных сперматозоидов (-0,1960). Корреляция резко возрастает при рассмотрении выборки с малым процентом морфологически нормальных сперматозоидов (не больше 15 %). В этом случае отрицательный коэффициент корреляции для свинца возрастает до -0,5798. Это означает, что, вероятно, существует опреде-

Таблица 4

Статистически обработанные данные количества элементов на 1 сперматозоид у бесплодных мужчин с эскреторно-токсическим бесплодием, N = 108

	Атомов на 1 сперматозоид			
	Zn, 1×10^{10}	Mg, 1×10^{10}	Ca, 1×10^{10}	Pb, 1×10^6
Среднее	2,93 (1,77*)	5,80 (3,13*)	8,82 (5,15*)	5,10 (2,27*)
Минимальное	0,08	0,11	0,14	0,05
25%-квартиль	0,61	1,08	1,62	0,51
Медиана	1,21	1,94	3,13	1,45
75%-квартиль	2,56	4,19	8,67	2,81
Максимальное	69,97	158,80	207,69	180,4
Отношение max/min	874,63	1503,4	1531,7	3608

Примечание: *Среднее значение для 5-95 перцентилей.

деленный порог содержания токсичных элементов, связанных с белками, выше которого последние теряют свои транспортные и ферментативные свойства. Вероятно, основным механизмом повреждения,

Таблица 5 Сравнение показателей спермы (среднее 5-95 процентиль) в зависимости от концентрации сперматозоидов

	Кол-во < 20 млн/мл, 11 чел.	Кол-во > 20, млн/мл, 92 чел.
Mg, атомов на 1 сперматозоид	$17,7 \times 10^{10}$	$1,8 \times 10^{10}$
Ca, атомов на 1 сперматозоид	$22,5 \times 10^{10}$	$2,7 \times 10^{10}$
Zn, атомов на 1 сперматозоид	$10,2 \times 10^{10}$	$1,1 \times 10^{10}$
Pb, атомов на 1 сперматозоид	$17,6 \times 10^6$	$1,2 \times 10^6$
Подвижных (кат. a+b+c), %	50,3	60,4
Жизнеспособных, %	53,3	60,4
Лейкоциты, шт. в поле зрения	4	5,6
Морфологически нормальных, %	7,3	24,0
ЛГ	3,54	4,04
ПРЛ	10,58	9,31
ФСГ	3,16	3,92
тестостерон общий	13,54	15,77
тестостерон свободный	10,02	15,93
ГСПГ	26,3	28,9
Ca/Mg, шт/шт на 1 сперм	1,56	1,51
Zn/Pb, на 1 сперм	$4,16 \times 10^3$	$9,58 \times 10^3$
Ca/Pb, на 1 сперм	$1,31 \times 10^4$	$2,47 \times 10^4$
Mg/Pb, шт/шт	$9,23 \times 10^4$	$15,15 \times 10^4$

При сравнении групп с низким и высоким содержанием жизнеспособных сперматозоидов видно, что наиболее значимым фактором является общее количество сперматозоидов. При низком содержании жизнеспособных сперматозоидов концентрация атомов свинца на 1 сперматозоид в среднем вдвое выше, чем при вы-

соком. Также содержание морфологически-нормальных сперматозоидов достоверно различаются в этих группах (больше при высоком содержании жизнеспособных сперматозоидов) (табл. 6).

Содержание свинца в сперме у здоровых фертильных мужчин обычно не превышает 20 нг/мл. В то же время в бесплодных парах содержание свинца

приводящим к резкому снижению морфологически нормальных сперматозоидов, является окислительный стресс.

У подавляющего большинства обследованных концентрация сперматозоидов находилась в пределах нормы. Как видно из данных табл. 5, удельное количество атомов химических элементов, приходящихся на 1 гамету, естественно зависит от количества сперматозоидов в 1 мл эякулята, однако соотношение Ca/Mg сохраняется. В то же время на 1 сперматозоид приходится в среднем в 15 раз больше атомов свинца при азооспермии, при этом снижается не только общее количество сперматозоидов, но и на 7 % падает количество жизнеспособных, и на 16,6 % — количество морфологически нор-

мальных сперматозоидов.

Таблица 6

Сравнение показателей спермы (среднее 5-95 процентиль) в зависимости от количества жизнеспособных сперматозоидов

	Жизнеспособных сперматозоидов	
	< 50%	> 50%
Кол-во сперматозоидов, млн/мл	78,1*	163,2
Pb, атомов на 1 сперм.	$1,58 \times 10^6$	$0,77 \times 10^6$
Подвижных (кат. a+b+c), %	48,2*	69,2
Лейкоциты	7,4*	5
Морфологично-нормальных, %	21,4*	34,2
тестостерон общий, нмоль/л	14,44	18,99
тестостерон свободный, пг/мл	11,64*	20,85
ГСПГ, нмоль/л	25,00*	33,65
Ca/Mg, шт/шт на 1 сперматозоид	1,31	1,24
Zn/Pb, на 1 сперматозоид	$9,48 \times 10^3$	$9,02 \times 10^3$
Ca/Pb, на 1 сперматозоид	$1,97 \times 10^4$	$2,08 \times 10^4$
Ca/Cd, на 1 сперматозоид	$8,85 \times 10^5$	$8,58 \times 10^5$
Mg/Pb, на 1 сперматозоид	$1,31 \times 10^5$	$1,66 \times 10^5$

Примечание: * Различия достоверны ($p < 0,05$)

в сперме у 43,3 % обследованных превышает 50 нг/мл.

В таблице 7 приведены показатели качества спермы в группах с содержанием свинца выше и ниже 50 нг/мл. Число 50 нг/мл условное, выбрано нами как половина максимально допустимого уровня содержания свинца в крови.

Ранее в эпидемиологических исследованиях было показано, что профессиональное воздействие высоких уровней Pb может привести к изменению качества спермы [20]. Кроме того, профессиональная экспозиция свинцом может привести к изменению гипоталамо-гипофизарно-гонадной функции в связи с дисбалансом активности гормонов, ферментов и секреции гормонов [21]. Механизмы воздействия Pb на репродуктивные органы неясны, хотя была выдвинута гипотеза о том, что именно прямое воздействие свинца на сперматогенез, а не нарушение вертикальной оси регуляции, может объяснять связь между концентрацией свинца в сперме и количеством сперматозоидов [22].

Выводы

1. Влияние профессиональной и экологической экспозиции свинцом на мужчин репродуктивного возраста носит пороговый характер — изменение качества спермы происходит только при превышении индивидуального порога концентрации свинца в сперме.
2. Вредное воздействие свинца на качество спермы зависит от обеспе-

Таблица 7

Сравнение показателей спермы (среднее 5-95 процентиль) в зависимости от концентрации свинца в сперме

Показатель	Pb < 0,05 мкг/л, 59 чел.	Pb > 0,05 мкг/мл, 45 чел.
Mg, мг/л	77,5	68,6*
Ca, мг/л	211,2	149,8*
Zn, мг/л	112,9	92,0*
Pb, мг/л	0,0272	0,0640*
Кол-во сперматозоидов, млн/мл	95,0	71,0*
Pb x10 ⁶ , атомов на 1 сперм.	0,7	2,5*
Подвижных (кат. a+b+c), %	61,0	58,0
Жизнеспособных, %	59,0	60,0
Лейкоциты, шт. в поле зрения	5,0	5,0
Морфологично-нормальных, %	23,0	23,0
ЛГ, мМЕ/мл	4,1	3,7
ПРЛ, нг/мл	10,3	9,0
ФСГ, мМЕ/мл	3,9	3,7
Тестостерон общий, нмоль/л	15,9	14,5
Тестостерон свободный, пг/мл	15,9	15,3
ГСПГ, нмоль/л	26,9	31,0
Zn/Pb, на 1 сперм	14041	4189*
Ca/Pb, на 1 сперм	43451	11675*
Mg/Pb, шт/шт	258428	94110*

Примечание: * Различия достоверны (p<0,05)

ченности цинком, кальцием и магнием. Снижение концентрации этих элементов в сперме приводит к активации механизмов их транспорта в гонады, что сопровождается избыточным поступлением свинца по механизму «молекулярной мимикрии».

3. Снижение концентрации сперматозоидов по любой причине приводит к повышению «удельной концентрации свинца», т.е. количеству атомов свинца, приходящихся на 1 сперматозоид и конкурирующих с цинком или кальцием за связывание с биологическими мишенями, что изменяет активность основных ферментов, снижает репарацию ДНК и, следовательно, ведет к снижению процента морфологически нормальных и подвижных сперматозоидов.
4. Обеспечение достаточного поступления эссенциальных элементов является необходимым условием лечения мужского бесплодия.

References/Литература

1. Kumar N., Singh A K. Trends of male factor infertility, an important cause of infertility: A review of literature //Journal of human

- reproductive sciences. — 2015. — Т. 8. — №. 4. — С. 191.
2. Winters B. R., Walsh T. J. The epidemiology of male infertility //Urologic Clinics. — 2014. — Т. 41. — №. 1. — С. 195-204.
 3. Martinez M. P. et al. Epidemiology of Genetic Disorders in Male Infertility // Genetics of Male Infertility. — Springer, Cham, 2020. — С. 73-94.
 4. Ohlander S. J., Halgrimson W. R., Faasse M. A. Epidemiologic 2 Infertility //Male Infertility: Contemporary Clinical Approaches, Andrology, ART and Antioxidants. — 2020. — Т. 13. — №. 2.4. — С. 15.
 5. Underwood E. J. Trace elements and health: an overview //Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences. — 1979. — Т. 288. — №. 1026. — С. 5-14.
 6. Carter D. E., Fernando Q. Chemical toxicology. Part II. Metal toxicity //Journal of Chemical Education. — 1979. — Т. 56. — №. 8. — С. 490.
 7. Blaszczyk M. et al. Semen metal profile, spermatozoa morphology and semen biochemical parameters in subfertile men with different lifestyle habits //Journal of Elementology. — 2019. — Т. 24. — №. 2.
 8. Turdi M, Yang L. Trace Elements Contamination and Human Health Risk Assessment in Drinking Water from the Agricultural and Pastoral Areas of Bay County, Xinjiang, China Int J Environ Res Public Health. 2016 Sep 23; 13 (10). pii: E938. doi: 10.3390/ijerph13100938.
 9. Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В. Тяжелые металлы: система биологического транспорта. Монография. Одесса, 2018. 320 С.
- Shafran L.M., Pykhiteeva E.G., Bolshoi D.V. Heavy metals: biological transport system. Monograph. Odessa, 2018.320 p.
10. He Y, Zou Q, Chen H, Weng S, Luo T, Zeng X. Lead Inhibits Human Sperm Functions by Reducing the Levels of Intracellular Calcium, cAMP, and Tyrosine Phosphorylation. Tohoku J Exp Med. 2016 Apr; 238 (4): 295-303. doi: 10.1620/tjem.238.295.
 11. Li C, Zhao K, Zhang H, Liu L, Xiong F, Wang K, Chen B. Lead exposure reduces sperm quality and DNA integrity in mice. Environ Toxicol. 2018 May; 33 (5): 594-602. doi: 10.1002/tox.22545.
 12. Marzec-Wryblewska U, Kamicki P, Jakota P, Szymanski M, Wasilow K, Ludwikowski G, Jerzak L, Stuczycski T, Woyniak A, Bucicki A Human Sperm Characteristics with Regard to Cobalt, Chromium, and Lead in Semen and Activity of Catalase in Seminal Plasma Biol Trace Elem Res. 2019 Apr; 188 (2): 251-260. doi: 10.1007/s12011-018-1416-9.
 13. Henson, M. and Chedrase, J., 2018. Endocrine Disruption By Cadmium, A Common Environmental Toxicant With Paradoxical Effects On Reproduction. Experimental Biology and Medicine. 2018 Jun; 229 (5): 383-92. doi.org/10.1177/153537020422900506
 14. Ahmadi S. et al. Antioxidant supplements and semen parameters: An evidence based review //International Journal of Reproductive BioMedicine. — 2016. — Т. 14. — №. 12. — С. 729.
 15. Меленевский А.Д., Пыхтеева Е.Г., Костев Ф.И., Чайка А.М. Влияние элементного дисгомеостаза на фертильность спермы (обзор) // Ж. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2019. № 4 (58). С. 36-49.
- Melenevsky A.D., Pykhiteeva E.G., Kostev F.I., Chaika A.M. The effect of elemental dyshomeostasis on sperm fertility (review) //J. Actual problems of transport medicine. 2019.No 4 (58). S. 36-49.
16. Wong W. Y. et al. The impact of calcium, magnesium, zinc, and copper in blood and seminal plasma on semen parameters in men //Reproductive toxicology. — 2001. — Т. 15. — №. 2. — С. 131-136.
 17. Slivkova J. et al. Concentration of trace elements in human semen and relation to spermatozoa quality //Journal of Environmental Science and Health Part A — 2009. — Т. 44. — №. 4. — С. 370-375.
 18. Jockenhovel F. et al. Seminal lead and copper in fertile and infertile men: Blei und Kupfer im Spermaplasma bei fertilen und infertilen Mдnnern //Andrologia — 1990. — Т. 22. — №. 6. — С. 503-511.
 19. Keskes-Ammar L. et al. Sperm oxidative stress and the effect of an oral vitamin E and selenium supplement on semen quality in infertile men //Archives of andrology. — 2003. — Т. 49. — №. 2. — С. 83-94.
 20. Onul NM, Biletska EM, Stus VP, Polion MY. The role of lead in the etiopathogenesis of male fertility reduction. Wiad Lek. 2018; 71

- (6): 1155-1160.
21. Gandhi J, Hernandez RJ, Chen A, Smith NL, Sheynkin YR, Joshi G, Khan SA. Impaired hypothalamic-pituitary-testicular axis activity, spermatogenesis, and sperm function promote infertility in males with lead poisoning. *Zygote*. 2017 Apr; 25 (2): 103-110. doi: 10.1017/S0967199417000028.
22. Famurewa AC, Ugwuja EI. Association of Blood and Seminal Plasma Cadmium and Lead Levels With Semen Quality in Non-Occupationally Exposed Infertile Men in Abakaliki, South East Nigeria. *J Family Reprod Health*. 2017 Jun; 11 (2): 97-103.

*Впервые поступила в редакцию 23.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.831-005-085

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967665>

ЗАСТОСУВАННЯ НООФЕНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ЗА ІШЕМІЧНИМ ТИПОМ В РАНЬОМУ ПЕРІОДІ

Тещук В. Й., Тещук Н.В., Руських О. О.

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Одеський національний медичний університет

ПРИМЕНЕНИЕ НООФЕНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ В РАННЕМ ПЕРИОДЕ

Тещук В. И., Тещук Н.В., Русских А. А.

Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Одесский национальный медицинский университет

APPLICATION OF NOOPHEN IN THE TREATMENT OF ACUTE CIRCULAR CIRCULATOR DISORDERS BY ISCHEMIC TYPE IN THE EARLY PERIOD

Teschuk V.Y., Teschuk N.V., Ruskikh O.O.

Military Medical Clinical Center of the Southern Region, Odessa National Medical University

Резюме/Summary

The study presents the results of evaluating the complex effect of the drug Noofen on the functional state of the brain in patients who suffered from acute cerebral circulatory disorders (ACCD) of the ischemic type (IT) and were on a hospital treatment in the angioneurological department of the clinic of neurosurgery and neurology of the Military-medical clinical center of the southern region (MMCC SR) from 2017 to 2019, in comparison to a group of patients who received only basic therapy.

The usage of Noofen has also shown a positive effect on both the cognitive sphere and emotional quality in patients with post-stroke cognitive and psychological disorders. The results of the study allow us to recommend Noofen as an adjuvant therapy for the treatment of patients who suffered from ACCD.

Key words: *acute cerebral circulation disorders, complex effects, ischemic stroke, noophen.*

В роботі наведено результати оцінювання комплексного впливу препарату Ноофен на функціональний стан головного мозку (ГМ) у пацієнтів, котрі перенесли гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК) за ішемічним типом (ІТ), та знаходились на стаціонарному лікуванні в умовах ангіоневрологічного відділення клініки нейрохірургії і неврології Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (ВМКЦ ПР) з 2017 р. по 2019 р.; у порівнянні з гуртом пацієнтів, які отримували лише базисну терапію. Застосування ноофену у пацієнтів після інсультними когнітивними та психологічними розладами показало позитивний вплив, як на когнітивну сферу так і на емоційно-вольові якості. Результати дослідження дозволяють рекомендувати ноофен як ад'ювантну терапію, для лікування пацієнтів після перенесених ГПМК.

Ключові слова: гостре порушення мозкового кровообігу, комплексний вплив, ішемічний інсульт, ноофен.

В работе приведены результаты оценки комплексного воздействия препарата Ноофен на функциональное состояние головного мозга (ГМ) у пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу (ИТ), и находились на стационарном лечении в условиях ангионеврологического отделения клиники нейрохирургии и неврологии Военно -медицинского клинического центра Южного региона (ВМКЦ ПР) с 2017 г. по 2019 г. по сравнению с группой пациентов, получавших только базисную терапию. Применение Ноофена у пациентов после инсультных когнитивных и психологических расстройств показало положительное влияние, как на когнитивную сферу так и на эмоционально-волевые качества. Результаты исследования позволяют рекомендовать Ноофен как адъювантную терапию, для лечения пациентов после перенесенных ОНМК.

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, комплексное воздействие, ишемический инсульт, Ноофен.

Щорічно у світі реєструється біля 16 млн людей, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК), з яких третина помирає, а ще в третини залишається стійкий неврологічний дефіцит. Згідно з даними ВООЗ, саме мозковий інсульт є найчастішою причиною інвалідності [1-3]. ГПМК можуть проявлятися когнітивним дефіцитом, але водночас результати досліджень не завжди однозначні [4-6]. Зокрема, відомо, що після ГПМК парези та інші фізичні порушення поступово покращуються, тоді як когнітивний дефіцит прогресивно поглиблюється. [1; 6]. Згідно з даними S. Pendlebury, кожен десятий пацієнт має ознаки деменції ще до розвитку мозкового інсульту (МІ), в кожного десятого деменція розвивається після ГПМК, а після повторного МІ деменція розви-

вається в більш ніж у третини пацієнтів [7; 8]. Навіть малий ішемічний інсульт (ІІ) впливає на щоденну активність, виконавчі функції, когніцію та емоційний стан, відповідно погіршуючи соціалізацію пацієнта, його професійну діяльність та якість життя [1; 6; 7]. Відновлення попередньої працездатності після ГПМК є значною проблемою. Лише 10-20 % пацієнтів повертаються до праці, від 20 до 40 % потребують постійного стороннього догляду, з них у 30-70 % відмічаються когнітивні та емоційні порушення різного ступеня [1; 6; 7; 9; 10]. Враховуючи високі показники смертності, інвалідизації та значної соціальної дезадаптації, проблема покращення терапії та реабілітації пацієнтів, що перенесли ГПМК, є однією з найважливіших проблем клінічної медицини [1; 6]. Більшість

досліджень та методів реабілітації фокусуються на фізичних наслідках МІ [11], тоді як когнітивна неспроможність та емоційний стан часто недооцінюються [6]. В даний час відсутні переконливі докази того, що який-небудь медикаментозний засіб вірогідно покращує стан когнітивних функцій після ГПМК чи попереджає його подальше зниження. Саме тому надзвичайно важливим та актуальним є виявлення нових методів лікування, зокрема лікарських засобів, які здатні вплинути на патологічний каскад при ІІ, покращуючи функціональний стан ГМ, та, відповідно, пришвидшити відновлення пацієнтів [1; 6; 12]. В роботі ми оцінювали ефективність та безпеку застосування препарату Ноофен виробництва АТ «Олайнфарм», одна пігулка якого містить 250 мг фенібуту. Ноофен використовується при багатьох неврологічних захворюваннях, що супроводжуються погіршенням когнітивних функцій та порушенням нервово-м'язової передачі, зокрема при церебральному атеросклерозі, вікових інволютивних процесах мозку та хронічних порушеннях мозкового кровообігу, наслідках закритих черепно-мозкових травм (ЗЧМТ), тощо [1; 6; 12; 13; 14].

Мета дослідження — оцінювання ефективності, безпеки та комплексного впливу препарату Ноофен на функціональний стан мозку в пацієнтів, що перенесли ІІ, порівняно з гуртом хворих, які отримували лише базисну терапію.

Матеріали та методи

В роботі ми оцінювали 100 історій хвороб пацієнтів обох статей, що перенесли ІІ (атеротромботичний тип інсульту, період — ранній) у каротидному басейні, та знаходились на стаціонарному лікуванні в ангіоневрологічному відділенні клініки нейрохірургії і неврології ВМКЦ ПР з

2017 р. по 2019 р. Усі пацієнти були розділені на два гурти (основний та контрольний у співвідношенні 1: 1) та були співставні за віком, статтю (табл. 1), основними соматичними, психоневрологічними ознаками та чинниками ризику.

Програма обстеження включала:

- Клініко-неврологічний огляд;
- Комп'ютерну томографію ГМ у ВМКЦ ПРУ (для ідентифікації, верифікації й локалізації осередку, його розміру та характеру) на 16-зрізовому комп'ютерному томографі Neusoft NeuViz 16 (2010 р.в.; КНР) та магнітно-резонансу томографію ГМ у медичному центрі «Магні-тайм» (для верифікації та локалізації осередку, його розміру та характеру) проводилась на МР- томографі 1,5 Тл MAGNETOM Espree, Siemens, Німеччина, 2011 р.в.;
- ультразвукову + транскраніальну доплерографію (аналіз церебральної гемодинаміки (ЦГД) із використанням ультразвукового діагностичного апарату типу Logiq 500 MB, GE Medical Systems, Індія; 1998 р.в.). Визначалась лінійна систолічна швидкість кровотоку (ЛСШК) та лінійна діастолічна швидкість кровотоку; індекс резистентності судинної стінки (RI) та пульсаторний індекс (PI);
- електроенцефалограму (ЕЕГ) (аналіз біоелектричної активності головного мозку (БАГМ) здійснювався за допомогою ЕЕГ комп'ютерного комплексу BRAINTEST, Україна, 2014 р.в.);

Таблиця 1

Розподіл пацієнтів за віком та статтю

Гурти	Вік				Стать	
	Середнє значення	Медіана	Min	Max	Чоловіки, п (%)	Жінки, п (%)
Основний	61 ± 7,8	58	34	92	36 (72 %)	14 (28 %)
Контрольний	59 ± 8,1	57	49	79	36 (72 %)	14 (28 %)

- оцінку рівня повсякденної активності за шкалою Бартел;
- загальноклінічні методи обстеження;
- для аналітичної оцінки отриманих результатів використані програми Microsoft Exel 97, Statistica for Windows 6.0.

Програма обстеження також передбачала визначення важкості інсульту за шкалою NIH SS, нейропсихологічне тестування (MMSE, MoCa, таблицями Шульте), визначення емоційного стану за шкалою HADS.

Усі пацієнти як базисну терапію отримували антигіпертензивну терапію, антиагреганти чи антикоагулянти, ліпідознижувальні та інші препарати згідно з Уніфікованим клінічним протоколом медичної допомоги при ішемічному інсульті, затвердженим наказом МОЗ України від 03.08.2012 № 602. Пацієнти основного гурту додатково отримували препарат Ноофен® по 1 пігулці 2 рази на добу протягом 30 днів. З метою отримання вірогідних результатів, приймання інших ноотропних чи нейрометаболических медикаментозних засобів виключалося. Дослідження включало скринінг, період терапії та контроль через 30 днів після лікування.

Результати та їх обговорення

Когнітивний дефіцит досліджуваних ви значався короткою шкалою психічно-

го статусу (MMSE) та Монреальською шкалою оцінювання когнітивних функцій (MoCA). Стійкість уваги та розумової працездатності визначалася за допомогою таблиць Шульте. Також визначався емоційний статус за Госпітальною шкалою тривоги і депресії. На початку дослідження групи незначно відрізнялися за показниками когнітивного статусу та емоційного стану (табл. 2).

При первинному обстеженні у пацієнтів обох гуртів були виявлені рівномірно виражені когнітивні порушення за MMSE (середнє значення 24,2 бала) та MoCA (22,5). Вивчення показників уваги та розумової працездатності до початку дослідження показало вірогідне зниження точності та швидкості виконання тесту Шульте (всі пацієнти > 90 с). Також у понад 80 % пацієнтів відмічалися виражені тривожно-депресивні ознаки.

Оцінювання інсульту за Шкалою тяжкості інсульту Національних інститутів здоров'я (NIHSS) в основному та контрольному гурті становило $15,9 \pm 4,6$ та $17,3 \pm 3,9$ відповідно.

За показниками когнітивного статусу в динаміці аналіз гуртів не показав статистично значущої зміни результатів за Монреальською шкалою (середнє значення — $22,5 \pm 1,7$) та шкалою MMSE (середнє значення — $24,6 \pm 1,8$). Динаміка стану когнітивної сфери під час дослідження була

Таблиця 2

Показники когнітивних функцій та емоційного стану на початку дослідження

Показник	Основна група				Контрольна			
	Середнє значення тесту	Помірні порушення, n (%)	Виражені зміни, n (%)	Норма, n (%)	Середнє значення	Помірні порушення, n (%)	Виражені зміни, n (%)	Норма, n (%L)
MMSE	24,2	30 (60 %)	20 (40 %)	0	24,2	35 (70 %)	15 (30 %)	0
MoCA	22,5	45 (90 %)		5 (10 %)	22,5	47 (94 %)		3 (6 %)
Тест Шульте	104	-		0	90	-		0
HADS-A	14,6	4 (8 %)	46 (92 %)	0	14,3	5 (10 %)	45 (90 %)	
HADS-D	15,5	8 (16 %)	42 (84 %)	0	13,5	7 (14 %)	43 (86 %)	

подібною в обох гуртах, однак в умовах повторюваного функціонального навантаження виявилися відмінності в здатності до утримання вольової концентрації та, ймовірно, покращенні результатів діяльності і розумової працездатності. Зокрема, оцінювання ре-

зультатів показників уваги й опосередковано когнітивної продуктивності за шкалами Шульте виявило позитивні зміни як в основному, так і в контрольному гуртах. Середні значення швидкості виконання завдань покращилися до $71,6 \pm 11,4$ в основному гурті та до $70,8 \pm 8,9$ — у контрольному. Враховуючи вихідні показники, можна зауважити більш значне та вірогідне покращення в основному гурті порівняно з пацієнтами контрольного гурту.

Оцінювання емоційного статусу за Госпітальною шкалою тривоги та депресії виявило вірогідні відмінності між основним та контрольним гуртами. Показники депресивного стану (HADS-D) виявили лише незначні покращення за середнім балом (12,1 та 12,3).

Однак відмічалася значне зниження частоти виражених рівнів депресивного стану: на початку дослідження у 80-90 % пацієнтів виявлялися клінічно значущі показники (неврологічний дефіцит, артеріальний тиск, дані шкал когнітивної дисфункції), тоді як після лікування ця когорта становила менше 60 %.

Виразенішими виявилися результати показників тривожності — HADS-A

В основній групі середнє значення знизилася до субклінічного помірному рівня — 9,1, та лише 10 % пацієнтів не показали покращення. У контрольному гурті показники залишилися значними (середнє значення — 11,4), та в 42 % пацієнтів виявлялася клінічно значуще виражена тривожність. Враховуючи потенційну активуючу дію препарату Ноофен® на когнітивні дії та увагу, виконувався також аналіз біоелектричних показників активності головного мозку (електроенцефалографія). Згідно з отриманими нами результатами, препарат збільшував потужність у діапазоні альфа-ритму в усіх ділянках кори в пацієнтів із правопівкульним ГПМК, однак лише в лобовій та центральній час-

тках після правопівкульного ІІ, при лівопівкульному МІ активація альфа-ритму в лобовій частці не відмічалася. Поглиблений аналіз швидких ритмів виявив вірогідне збільшення потужності альфа-ритму в лобових ділянках при правопівкульному ГПМК та незначні зміни при лівопівкульному. Таким чином, вплив ноофену на біоелектричну активність головного мозку (БАГМ) виявився більш вираженим у хворих із правопівкульним ІІ. Можна припустити, що зменшення спектральної потужності повільних ритмів та збільшення швидких є показником відновлення когнітивних функцій та розумової працездатності в пацієнтів після перенесеного ГПМК.

Висновки

Порівняльний аналіз даних дослідження пацієнтів основного та контрольного гуртів показав, що показники комплексного оцінювання ефективності терапії певною мірою відрізнялися. В основному гурті із застосуванням препарату Ноофен® виявлялися більш виражені показники відновлення когнітивних функцій, а саме доменів, що пов'язані з увагою, розумовою працездатністю та стійкістю вольових функцій, вірогідно покращувався психічний стан, зокрема виражене зменшення тривожності. Також у пацієнтів із правопівкульним ГПМК збільшувалася потужність альфа-ритму, що вказує на активізацію біоелектричних показників та, відповідно, відновних функцій.

Таким чином, застосування препарату Ноофен® у пацієнтів із післяінсультними когнітивними та психологічними розладами показало позитивний вплив як на когнітивну сферу, так і на емоційно-вольові якості. Результати дослідження дозволяють рекомендувати Ноофен® як ад'ювантну терапію для лікування пацієнтів після перенесеного ГПМК, що дає можливість. Не лише зменшити прогресування когнітивного дефіциту, але й відновити значну части-

ну функціональних розладів, покращити розумову працездатність, емоційний стан, а від так, і якість життя пацієнтів.

Література

1. Тещук В. Й., Тещук В.В. Гострі порушення мозкового кровообігу // моног. — О.: Наука і техніка, 2011. — 200 с.
2. Lloyd-Jones D. Heart disease and stroke statistics. 2010 update: report from the American Heart Association / D. Lloyd-Jones, R.J. Adams, T.M. Brown *11* Circulation. — 2010. — Vol. 121. — P. 46-215.
3. Strong K., Mathers C., Bonita R. Preventing stroke: saving lives around the world // Lancet Neurol. — 2007. — 6. — P. 182-187.
4. Lees R., Fearon P, Harrison J.K., Broomfield N.M., Quinn T.J. Cognitive and mood assessment in stroke research: focused review of contemporary studies / Stroke. — 2012. — 43. — P. 1678-1680.
5. McKeivitt C., Fudge N., Redfern J. et al. Self-reported long term needs after stroke // Stroke. — 2011. — 42. — 1398-1403.
6. Досвід застосування ноофену у відновному лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу в умовах ВМКЦ ПР / В. Й. Тещук, В. В. Тещук // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2014. — №1 (35). — С. 111-115.
7. Pendlebury S.T. Dementia in patients hospitalized with stroke: rates, time course, and clinico-pathologic factors // Int. J. Stroke. — 2012 Oct. — 7 (7). — P. 570-581.
8. Pollock A, St. George B., Fenton M., Firkins L. Top ten research priorities relating to life after stroke // Lancet Neurol. — 2012. — 11. — P. 209.
9. Mijajlovic M.D., Pavlovic A, Brainin M., Heiss W.-D., Quinn T.J., Ihle-Hansen H.B., Hermann D.M. et al. Post-stroke dementia — a comprehensive review // BMC Med. — 2017. — 15. — P. 11.
10. Stroke epidemiology: a review of population-based studies of incidence, prevalence, and case-fatality in the late 20th century / V.L. Feigin, C.M. Lawes, D.A. Bennett, C.S. Anderson // Lancet Neurol. — 2003. — Vol. 2. — P. 43-53.
11. Тещук В.В. Застосування магнітолазеротерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих, які перенесли іше-

мічний інсульт: автореферат дис. ... канд. мед. наук: 14.01.33 / Одес. нац. мед.ун-т.- Одеса.- 2019. — 22 с.

12. Патогенетическое обоснование применения ноофена в лечении церебральной ангиодистонии / А. Н. Стоянов, Р. С. Вастьянов, Д.А. Кубарева, И.К. Бакуменко, А. В. Кубарев // Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2012. — №2 (28). — С. 84-87.
13. Тещук В. Й., Тещук В. В. Динаміка когнітивних змін у хворих із наслідками гострих порушень мозкового кровообігу // Актуальні проблеми транспортної медицини. 2013. №3 (33). С. 82-87.
14. Тещук В. Й., Тещук Н. В. Підходи до лікування післятравматичних стресових розладів у військовослужбовців — учасників антитерористичної операції // Український вісник психоневрології. — 2016. — Том24, випуск 4 (89). — С. 122-128.

References

1. Teschuk VY, Teschuk VV Acute disorders of cerebral circulation // monog. - O .: Science and Technology, 2011. - 200 p. (in ukr.)
2. Lloyd-Jones D. Heart disease and stroke statistics. 2010 update: report from the American Heart Association / D. Lloyd-Jones, R.J. Adams, T.M. Brown *11* Circulation. — 2010. — Vol. 121. — P. 46-215.
3. Strong K., Mathers C., Bonita R. Preventing stroke: saving lives around the world // Lancet Neurol. — 2007. — 6. — P. 182-187.
4. Lees R., Fearon P, Harrison J.K., Broomfield N.M., Quinn T.J. Cognitive and mood assessment in stroke research: focused review of contemporary studies / Stroke. — 2012. — 43. — P. 1678-1680.
5. McKeivitt C., Fudge N., Redfern J. et al. Self-reported long term needs after stroke // Stroke. — 2011. — 42. — 1398-1403.
6. Experience of noofen application in restorative treatment of acute cerebrovascular disorders in the conditions of VMKTS PR / VY Teschuk, VV Teschuk / Actual problems of transport medicine. - 2014. - №1 (35). - P. 111-115. (in ukr.)
7. Pendlebury S.T. Dementia in patients hospitalized with stroke: rates, time course, and clinico-pathologic factors // Int. J. Stroke. — 2012 Oct. — 7 (7). — P. 570-581.

8. Pollock A., St. George B., Fenton M., Firkins L. Top ten research priorities relating to life after stroke // *Lancet Neurol.* — 2012. — 11. — P. 209.
9. Mijajlovic M.D., Pavlovic A., Brainin M., Heiss W.-D., Quinn T.J., Ihle-Hansen H.B., Hermann D.M. et al. Post-stroke dementia — a comprehensive review // *BMC Med.* — 2017. — 15. — P. 11.
10. Stroke epidemiology: a review of population-based studies of incidence, prevalence, and case-fatality in the late 20th century / V.L. Feigin, C.M. Lawes, D.A. Bennett, C.S. Anderson // *Lancet Neurol.* — 2003. — Vol. 2. — P. 43-53.
11. Teschuk V.V. The use of magnetic laser therapy in the complex rehabilitation treatment of patients who have suffered an ischemic stroke: dissertation abstract. ... Cand. medical Sciences: 14.01.33 / Odessa nat. med.un-t.- Odessa- 2019. - 22 p. (in ukr.)
12. Pathogenetic substantiation of the use of noophene in the treatment of cerebral angiodystonia / A.N.Stoyanov, R.S.Vastyanov, D.A.Kubareva, I.K.Bakumenko, A.V.Kubarev // *Actual problems of transport medicine.* - 2012. - №2 (28). - P. 84-87. (in rus)
13. Teschuk V.Y, Teschuk V.V. Dynamics of cognitive changes in patients with acute cerebrovascular disorders // *Actual problems of transport medicine.* 2013. №3 (33). Pp. 82-87. (in ukr.)
14. Teschuk V.Y., Teschuk N.V. Approaches to the treatment of post-traumatic stress disorders in servicemen - participants in the anti-terrorist operation // *Ukrainian Bulletin of Psychoneurology.* - 2016. - Volume 24, issue 4 (89). - P. 122-128.(in ukr.)

*Впервые поступила в редакцию 02.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.3-06:616.379-008.64(072.8) <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967661>

ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ У ЖІНОК З ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ, ОБУМОВЛЕНОЮ ПЕРЕДГЕСТАЦІЙНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Тертишник Д.Ю.

Харківський національний медичний університет

BEREMENNOST' I RODY U ZHENSHIN S PLACENTARNOY DISFUNKCIYEY, OBUKLOVLENNY PREDGESTACIONNYM SAKHARNYM DIABETOM

Тертишник Д.Ю.

Харьковский национальный медицинский университет

PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PLACENTAL DYSFUNCTION CONDITIONED BY PRE-GESTIVE DIABETES MELLITUS

Tertyshnik D. Yu.

Kharkiv National Medical University

Summary/Резюме

Pre-gestational and gestational diabetes mellitus are disorders of carbohydrate metabolism, which, if not diagnosed and inadequately treated, lead to pregnancy complications that threaten the life of the mother and fetus. The work is devoted to the early diagnosis of placental dysfunction in pregnant women with pre-gestational diabetes

mellitus and optimization of delivery to reduce perinatal morbidity and mortality. Early detection of changes in the endothelial factors in the blood of pregnant women with pre-gestational diabetes mellitus may indicate the development of placental dysfunction, requires immediate examination of the fetus and timely delivery using, if necessary, induction of labor to improve maternal and perinatal outcomes.

The use of intravaginal antiprogesterone helps to prepare the cervix for childbirth, does not increase the risk of infection, does not cause complications on the part of the mother and fetus, and significantly reduces the frequency of cesarean section, perinatal morbidity and mortality.

Key words: *gestational diabetes, induction of labor, perinatal complications, mifepristone.*

Передгестаційний та гестаційний цукровий діабет представляють порушення вуглеводного обміну, які, якщо їх не діагностувати та неадекватно лікувати, призводять до ускладнень вагітності, загрозливих життю матері та плода. Робота присвячена ранній діагностиці плацентарної дисфункції у вагітних з передгестаційним цукровим діабетом та оптимізації пологорозродження для зниження перинатальної захворюваності і смертності. Раннє виявлення змін ендотеліальних факторів в крові вагітних з передгестаційним цукровим діабетом можуть вказувати на розвиток плацентарної дисфункції, що потребує негайного обстеження плода та своєчасного розродження з використанням при необхідності індукції пологової діяльності для покращення материнських та перинатальних наслідків.

Використання інтравагінального антипрогестерону сприяє підготовці шийки матки до пологів, не підвищує ризик інфекції, не викликає ускладнень з боку матері та плода, значно знижує частоту кесаревого розтину, перинатальну захворюваність та смертність.

Ключові слова: *гестаційний діабет, індукція пологів, перинатальні ускладнення, міфепристон.*

Предгестационный и гестационный сахарный диабет представляют собой нарушения углеводного обмена, которые, если их не диагностировать и неадекватно лечить, приводят к осложнениям беременности, угрожающих жизни матери и плода. Работа посвящена ранней диагностике плацентарной дисфункции у беременных с предгестационным сахарным диабетом и оптимизации родоразрешения для снижения перинатальной заболеваемости и смертности.

Раннее выявление изменений эндотелиальных факторов в крови беременных с предгестационным сахарным диабетом могут указывать на развитие плацентарной дисфункции, требует немедленного обследования плода и своевременного родоразрешения с использованием при необходимости индукции родовой деятельности для улучшения материнских и перинатальных исходов.

Использование интравагинального антипрогестерона способствует подготовке шейки матки к родам, не повышает риск инфекции, не вызывает осложнений со стороны матери и плода, значительно снижает частоту кесарева сечения, перинатальную заболеваемость и смертность.

Ключевые слова: *гестационный диабет, индукция родов, перинатальные осложнения, мифепристон.*

За останні 15 років відмічається значне зростання числа вагітностей у жінок з передгестаційним цукровим діабетом (ЦД), зокрема на 44 % при ЦД першого типу (ЦД1) та на 90 % при ЦД другого типу (ЦД2) [1]. Передгестаційний та гестаційний цукровий діабет представляють порушення вуглеводного обміну, які, якщо їх не діагностувати та неадекватно лікувати, призводять до ускладнень вагітності, загрозливих життю матері та плода [2].

Показники перинатальної смертності при ЦД1 та ЦД2 складають 20,1 та 26,9 на 1000 народжених, відповідно, що в 3,1 і 4,2 раз вище, ніж в жінок без ЦД ($p < 0,001$). Частота мертвородження при діабеті 1 та 2 типа була в 4,0 і 5,1 разів вище, ніж в недіабетичній популяції ($p < 0,001$) [1]. При вивченні впливу ЦД на перебіг вагітності та стан плода доведено підвищення частоти передчасних пологів, мертвородження, прееклампсії, кесарського розтину, макросомії, дистозії плечиків, жовтяниці в порівнянні з фізіологічною вагітністю [3].

Деякі ускладнення, пов'язані з ЦД, такі як макросомія плода, можуть бути результатом порушення трансплацентарного транспорту поживних речовин, зокрема надмірного переносу глюкози між матір'ю та плодом. На протязі вагітності потік глюкози через плаценту здійснюється групою допоміжних переносників глюкози (GLUT-glucose transporters), експресія яких в різних плацентарних компартментах є умовою для ефективного поглинання глюкози з материнської крові та її наступного переносу в кровообіг плода. При ускладнених діабетом вагітностях місцезнаходження, експресія та активність переносників глюкози порушується, що викликає зміни в обміні глюкози між матір'ю та плодом і може призвести до череснірного надходження енергетичних субстратів до плода. Доведений вплив

експресії та активності білків- транспортерів глюкози- GLUT-1, GLUT-3, GLUT-4, GLUT-8, GLUT-9, GLUT-12 в плаценті жінок з передгестаційним ЦД на частоту патології плода та новонародженого [2].

Даних про кореляцію між гліколізованим гемоглобином (HbA1c), плацентарною патологією та перинатальним виходом в передгестаційній діабетичній популяції вкрай недостатні. Доведено, що плацентарна патологія корелює з глікемічним контролем в ранньому гестаційному віці. Ретроспективне когортне дослідження у першовагітних з передгестаційним діабетом представило порівняння патології плаценти і перинатальних виходів в залежності від рівня HbA1c ($< 6,5$ %, $6,5-8,4$ % і $> 8,5$ %). Причому 23 % вагітних мали HbA1c $< 6,5$ %, 41,9 % — від 6,5 % до 8,4 % та 34,8 % $> 8,5$ %. Індекс маси тіла (ІМТ) вагітних значно варіював в залежності від рівня HbA1c в порівнянні з фізіологічними показниками (35,4 проти 34,4 та 32,0 відповідно, $P = 0,04$). Виявлена «дистальна ворсинчаста гіпоплазія» при підвищених показниках HbA1c в подальшому завершилася плацентарною патологією та стала передумовою для плацентарних інсультів, вторинних до передгестаційного діабету [4].

Допплерометричні показники плацентарних судин можуть дати уявлення про порушення плацентарної васкуляризації при ЦД вже на ранніх термінах вагітності. VFI (vascularization flow index) може бути чутливим сонографічним маркером в першому триместрі у вагітних з ЦД, в другому триместрі — обсяг плаценти, який значно підвищується ($p = 0,022$) [5].

Оскільки материнський ЦД включає окислювальний стрес, який індукується хронічною гіпоксією та може змінювати судинну функцію, автори вивчали вплив хронічної материнської гіперглікемії на фетоплацентарну судин-

ну систему в експерименті на щурах в порівнянні з хронічною гіпоксією. Виявлено підвищення резистентності в дрібних плацентарних судинах при хронічній гіпоксії і в більш крупних судинах при діабеті. Таким чином, материнський діабет підвищує резистентність фетоплацентарних судин в тому ж ступені, що й хронічна гіпоксія [6].

ЦД — це захворювання, пов'язане з метаболічними змінами (ожирінням, інсулінорезистентністю), гіпертензивними розладами. Судинний ефект інсуліну, включаючи вазодилатацію, опосередковується утворенням оксиду азоту. Серед механізмів інсулінорезистентності переважає ендотеліальна дисфункція при цих захворюваннях. Ендотеліальні клітини пацієнток з ожирінням демонструють зниження синтезу оксиду азоту — ефект, який не змінюється інсуліном. У хворих на ЦД спостерігається дисбаланс між синтезом, вивільненням та біологічною дією вазодилататорів і вазоконстрикторів, таких як оксид азота та ендотелін-1. Однак незрозуміло, яку участь приймають ці механізми в судинних змінах плаценти у жінок з ЦД [7].

Передгестаційне материнське ожиріння (ПГМО) також асоціюється з ендотеліальною дисфункцією та підвищеним ризиком інсулінорезистентності у новонароджених. Наслідки ПГМО на інсулінову реакцію фетоплацентарної судинної системи людини недостатньо вивчені. При дослідженні фетоплацентарного комплексу виявлено зниження активності синтази оксиду азота до пептида, пов'язаного з геном інсуліна або кальцитоніну в судинах пупкового каналу. Ожиріння пов'язано з більш високим вмістом інгібітору фосфорилування субстрату рецептора інсуліна 1 (IRS-1) та більш низьким активатором фосфорилування протеїнкінази B / Akt (Akt), низьким рівнем оксиду азота, активатору серина 1177, підвищення ендотелі-

альної синтази оксиду азота (eNOS). Відсутність відповіді на інсулін фетоплацентарним ендотелієм може бути результатом зниження передачі сигналів IRS-1 / Akt / eNOS в жінок з ПГМО, що може призвести до більш високого ризику інсулінорезистентності у новонароджених від вагітних з ПГМО [8].

Крім того у жінок з ожирінням виявлено підвищення рівня експресії білка молекули судинної адгезії-1 (VCAM-1), молекули міжклітинної адгезії-1, тромбомодуліна (TM), ендотеліальної синтази оксиду азота, інгібітора активатора плазміногена-1 (PAI-1) циклооксигенази-2 (COX-2) і VE-кадгерина, які відображають стан ендотелію у пацієнток з діабетом [9].

Таким чином, наявність ЦД у вагітної є значним фактором ризику розвитку плацентарної дисфункції, яка зумовлена як морфо-функціональними змінами так і розладами матково-плацентарної перфузії ендотелій-залежного генезу [10].

Нажаль лікування плацентарної дисфункції у вагітних з цукровим діабетом малоефективно, тому дострокове пологорозродження вважається кращим методом терапії плацентарної дисфункції у вагітних з ЦД. До найбільш розповсюджених способів індукції пологової діяльності, згідно рекомендаціям ВООЗ, відносяться механічні методи (ламінарії, катетер Фолея), використання окситоцину, простагландинів та інші [11; 12]. Але наукові дослідження, спрямовані на розроблення методів оптимального пологорозродження у вагітних з плацентарною дисфункцією, зумовленою цукровим діабетом, потребують подальшого проведення, що обумовлено не завжди ефективним результатом індукції та її негативним впливом на стан матері та плода особливо у вагітних з ЦД.

Метою дослідження стала рання

діагностика плацентарної дисфункції у вагітних з передгестаційним цукровим діабетом та оптимізація пологорозродження для зниження перинатальної захворюваності і смертності.

Матеріали та методи

Відповідно до встановленої мети було проведено клініко-лабораторне обстеження 70 вагітних, з них 40 з цукровим діабетом (ЦД 1 типу — у 30 вагітних, 2 типу — у 10 вагітних) та 30 жінок з фізіологічним перебігом вагітності (контрольна група). Для визначення стану плода та виявлення плацентарної дисфункції проводилось ультразвукове та доплерометричне дослідження (HDI 4000 Phillips, США), кардіотокографічне спостереження (КТГ), визначення факторів ендотеліальних розладів (судинно-ендотеліальний фактор росту, ендотелін-1, eNOS) методом ELISA з використанням комерційних лабораторних наборів виробництва «BIOMEDICA» (Німеччина). Також в залежності від метода пологозбудження були розподілені на 2 підгрупи — 20 жінок, яким пологозбудження проведено за допомогою піхвового введення антигестагена — міфепристону); 20 вагітних, яким пологозбудження проводили за допомогою протостогландинів (E2). Обстеження та лікування було проведено в умовах Харківського регіонального перинатального центру відповідно до локальних протоколів КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня». Статистична обробка отриманих матеріалів проведена за допомогою програми Statistica 6.0.

Результати дослідження

Вік вагітних з ЦД коливався від 21 до 43 років, складаючи в середньому — $30,9 \pm 6,5$ років, в контрольній групі — $24,6 \pm 5,2$ років. Вагітні з ЦД 1 типу мали тяжку форму в 11 випадках, середню — в 14, легку — в 5, вагітні з ЦД 2 типу мали середню важкість ЦД, все жінки — в стадії субкомпенсації. В жінок з ЦД зус-

трічалися ожиріння — 47,5 %, захворювання шлунково-кишкового тракту (37,5 %), залізодефіцитна анемія — у 27,5 %, кандидозний кольпіт — 55 % жінок. Серед акушерської патології спостерігалися загроза переривання вагітності — у 32,5 %, прееклампсія — у 22,5 %, макросомія — у 67,5 %, діабетична фетопатія — 50 %.

Доплерометричні зміни за ознаками ультразвукового дослідження вже з 28 тижня вагітності вказували на плацентарну дисфункцію. Зокрема спостерігалось зростання пульсаційного індексу (ПІ) в артерії пуповини ($1,19 \pm 0,08$) та його зменшення у басейні середньої мозкової артерії плода ($1,27 \pm 0,11$), що підтверджує наявність плацентарної дисфункції та вірогідно відрізнялося від показників контрольної групи ($p < 0,05$). Також у плодів вагітних жінок із ЦД визначалося зростання індексу резистентності (ІР) ($0,86 \pm 0,05$) в артерії пуповини та зниження систоло-діастолічного відношення у середній мозковій артерії ($2,04 \pm 0,03$) в порівнянні з фізіологічними показниками ($p < 0,05$).

Серед показників ендотеліальної дисфункції у вагітних з ЦД відмічалось зниження судинно-ендотеліального фактору росту ($68,5 \pm 3,7$ пг/мл), ендотеліну-1 ($1,03 \pm 0,15$ пг/мл) та eNOS ($54,7 \pm 2,1$ пг/мл) в порівнянні з контрольними цифрами ($p < 0,05$), що вказувало на наявність плацентарної дисфункції та підтверджувало дані доплерометрії.

Термін вагітності на момент пологозбудження у жінок з ЦД коливався від 32 до 41 тижня вагітності, в контрольній групі — від 37 до 41 тижня. У випадках тяжкої форми ЦД пологи викликали переважно в терміні 32-36 тижнів вагітності. Перші пологи спостерігалися у 25 (62,5 %) жінок з передгестаційним ЦД. В контрольній групі першорядними були 24 (80 %) вагітних. Всі пологи відбувалися в головному передлежанні, першій

позиції, передньому виді. Індукція пологів була ефективною в групі з використанням міфепрестону у 18 вагітних (90 %), в групі з ПГЕ2 порівняння — у 13 жінок (65 %). Серед ускладнень перебігу пологів визначалися аномалії пологової діяльності (слабкість, дискоординація та інші) зустрічалися у 10 % роділь після використання міфепрестону та у 30 % після ПГЕ2, дистрес плода у 15 % та 45 % відповідно, дистоція плечиків — у 10 % та 25 %. В контрольній групі вказаних ускладнень не відмічалось.

Розродження шляхом кесаревого розтину проведено 6 (30 %) вагітним, з них 2 (10 %) — в групі з використанням міфепрестону, 4 (20 %) — в групі з використанням ПГЕ2. За шкалою Апгар, в задовільному стані народилося 80 % дітей після використання міфепрестону та 60 % в групі після ПГЕ2, що може бути зумовлене додатковим введенням окситоцину на фоні відсутності готовності шийки матки. Респіраторну підтримку отримали 15 % новонароджених, неврологічні порушення відзначалися у 20 % новонароджених, всі з групи, індукція проводилася за допомогою простагландинів. Вага новонароджених у жінок з ЦД коливалася від 2950+290 до 5400+720, в середньому дорівнювала 3650 ± 480 г, в контрольній групі — 3320 ± 280 г.

Аналізуючи отримані дані необхідно відмітити, що передгестаційний цукровий діабет призводить до розвитку плацентарної дисфункції майже у всіх вагітних, що обумовлено наявністю ендотеліальних розладів, маркерами яких були судинно-ендотеліальний фактор росту, ендотелін-1 та eNOS, і доведено даними ультразвукового та доплерометричного дослідження кровообігу в фетоплацентарному комплексі (в артеріях пуповини та середньомозковій артерії). Для зниження перинатальної захворюваності та смертності у вагітних з передгестаційним діабетом проводиться дострокове розродження за допомо-

гою індукції пологової діяльності, після відповідної підготовки шийки матки. Використання антипрогестагенного препарату міфепрестону можна вважати ефективним та безпечним для матері та плода, який не викликає аномалій пологової діяльності, дистреса плода, може бути використаний при кольпітах та інших інфекційних ураженнях, які часто супроводжують цукровий діабет.

Таким чином, оптимізація ведення пологів у жінок з плацентарною дисфункцією, обумовленою передгестаційним ЦД, заключається в підготовці до пологорозродження за допомогою антипрогесторонного препарату (міфепрестону) інтравагінально, який сприяє розм'якшенню та розкриттю шийки матки, зниженню оперативних втручань, ефективному виходу пологів.

Висновки.

1. Раннє виявлення змін ендотеліальних факторів в крові вагітних з передгестаційним цукровим діабетом можуть вказувати на розвиток плацентарної дисфункції, що потребує негайного обстеження плода та своєчасного розродження з використанням при необхідності індукції пологової діяльності для покращення материнських та перинатальних наслідків.
2. Використання інтравагінального антипрогестерону сприяє підготовці шийки матки до пологів, не підвищує ризик інфекції, не викликає ускладнень з боку матері та плода, значно знижує частоту кесаревого розтину, перинатальну захворюваність та смертність.

References/Література

1. Mackin ST, Nelson SM, Kerssens JJ, Wood R, Wild S, Colhoun HM, Leese GP, Philip S, Lindsay RS; SDRN Epidemiology Group. Diabetes and pregnancy: national trends over a 15 year period. *Diabetologia* 2018 May; 61 (5): 1081-1088. doi: 10.1007/s00125-017-4529-3. Epub 2018 Jan 11.

- PubMed PMID: 29322220; PubMed Central PMCID: PMC6448996.
2. Stanirowski PJ, Szukiewicz D, Pazura-Turowska M, Sawicki W, Cendrowski K. Placental Expression of Glucose Transporter Proteins in Pregnancies Complicated by Gestational and Pregestational Diabetes Mellitus. *Can J Diabetes*. 2018 Apr; 42 (2): 209-217. doi: 10.1016/j.jcjd.2017.04.008. Epub 2017 Jun 2. Review. PubMed PMID: 28583471.
 3. Bashir M, Naem E, Taha F, Konje JC, Abou-Samra AB. Outcomes of type 1 diabetes mellitus in pregnancy; effect of excessive gestational weight gain and hyperglycaemia on fetal growth. *Diabetes Metab Syndr*. 2019 Jan — Feb; 13 (1): 84-88. doi: 10.1016/j.dsx.2018.08.030. Epub 2018 Aug 28. PubMed PMID: 30641818.
 4. Starikov RS, Inman K, Has P, Iqbal SN, Coviello E, He M. Correlation of placental pathology and perinatal outcomes with Hemoglobin A1c in early pregnancy in gravidas with pregestational diabetes mellitus. *Placenta*. 2017 Apr; 52: 94-99. doi: 10.1016/j.placenta.2017.02.024. Epub 2017 Mar 1. PubMed PMID: 28454703.
 5. Wong CH, Chen CP, Sun FJ, Chen CY. Comparison of placental three-dimensional power Doppler indices and volume in the first and the second trimesters of pregnancy complicated by gestational diabetes mellitus. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2019 Nov; 32 (22): 3784-3791. doi: 10.1080/14767058.2018.1472226. Epub 2018 Sep 10. PubMed PMID: 29716432.
 6. Vajnerova O, Kafka P, Kratzerova T, Chalupsky K, Hampl V. Pregestational diabetes increases fetoplacental vascular resistance in rats. *Placenta*. 2018 Mar; 63: 32-38. doi: 10.1016/j.placenta.2018.01.008. Epub 2018 Jan 31. PubMed PMID: 29486854.
 7. Pardo F, Subiabre M, Fuentes G, Toledo F, Silva L, Villalobos-Labra R, Sobrevia L. Altered foetoplacental vascular endothelial signalling to insulin in diabetes. *Mol Aspects Med*. 2019 Apr; 66: 40-48. doi: 10.1016/j.mam.2019.02.003. Epub 2019 Mar 8. Review. PubMed PMID: 30849412.
 8. Villalobos-Labra R, Westermeier F, Pizarro C, Sbez PJ, Toledo F, Pardo F, Kusanovic JP, Mardones F, Poblete JA, Sobrevia L, Farnas M. Neonates from women with pregestational maternal obesity show reduced umbilical vein endothelial response to insulin. *Placenta*. 2019 Oct; 86: 35-44. doi: 10.1016/j.placenta.2019.07.007. Epub 2019 Jul 16. PubMed PMID: 31345420.
 9. Takata Y, Nomura K, Ishibashi K, Kido K, Sasamori Y, Hiraike H, Ayabe T, Atsumi GI. Elevated Expression of Vascular Adhesion Molecule-1, Plasminogen Activator Inhibitor-1, Cyclooxygenase-2, and Thrombomodulin in Human Umbilical Vein Endothelial Cells from Hospitalized Gestational Diabetes Mellitus Patients. *Biol Pharm Bull*. 2019; 42 (5): 807-813. doi: 10.1248/bpb.b18-00998. PubMed PMID: 31061324.
 10. Placental dysfunction / E.A Yakovleva, O.V. Demina, E.N. Babajanyan, E.A Yakovenko // *International Medical Journal*. - 2017. - № 2. - P.47-51.
Плацентарная дисфункция / Е.А. Яковлева, О.В. Демина, Е.Н. Бабаджанян, Е.А. Яковенко // *Міжнародний медичний журнал*. — 2017. — № 2. — С.47-51.
 11. WHO recommendations for induction of labor / World Health Organization. - Geneva: WHO Publishing, 2014. 38p.
Рекомендации ВОЗ по индукции родов / Всемирная организация здравоохранения. — Женева: Изд-во ВОЗ, 2014. 38с.
 12. Кољес V, Djakovіж I, Sabolovіж Rudman S. Cervical ripening balloon as a method of preinduction — one center study. *Acta Clin Croat*. 2018 Dec; 57 (4): 762-767. doi: 10.20471/acc.2018.57.04.19. PubMed PMID: 31168214; PubMed Central PMCID: PMC6544105.

*Впервые поступила в редакцию 23.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.361-003.7-08-035

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967626>

**СИМУЛЬТАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ СОЧЕТАННОЙ С
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ И
ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ ПО
ПРИНЦИПУ ХИРУРГИИ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ**

Велигоцкий А. Н., Рыбак И.М., Страховецкий В.С.

Харьковская медицинская академия последипломного образования

**СИМУЛЬТАНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЖОВЧНОКАМ'ЯНОЇ
ХВОРОБИ ПОЄДНАНОЇ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ
РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБОЮ ТА ГРИЖЕЮ СТРАВОХІДНОГО
ОТВОРУ ДІАФРАГМИ ЗА ПРИНЦИПОМ ХІРУРГІЇ ШВИДКОГО
ВІДНОВЛЕННЯ**

Велигоцький А. Н., Рыбак І.М., Страховецкий В.С.

Харківська медична академія післядипломної освіти

**SIMULTANEOUS SURGICAL TREATMENT OF GALL STONE DISEASE
COMBINED WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND
DIAPHRAGM HERNIA ON THE PRINCIPLE OF RAPID SURGERY**

Veligotsky A. N., Rybak I. M., Strakhovetsky V. S.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education *резюме*

56

Summary/Резюме

The results of the examination and surgical treatment of 76 patients with cholelithiasis combined gastroesophageal reflux disease and hiatal hernia, 39 patients of the main group and 37 comparison groups who were hospitalized and operated on in the clinic from 2014 to 2019 are presented.

In the control group, surgical interventions were performed according to generally recognized methods. In the main group, surgical interventions were carried out according to the principles of "fast track surgery" using original methods of choosing surgical tactics and surgical interventions. As a result of the study, it was possible to improve the results of treatment by 5.4 % and reduce the patient's hospital stay from 5.6 days to 3.8.

Key words: *gallstone disease; hiatal hernia; gastroesophageal reflux disease; combined pathology; fast track surgery.*

Наведено результати обстеження та оперативного лікування 76 пацієнтів з приводу жовчнокам'яної хвороби поєднаної гастроєзофагеальної рефлюксної хворобою і грижею стравохідного отвору діафрагми, 39 пацієнтів основної групи і 37 - групи порівняння, які перебували на стаціонарному лікуванні і оперованих в клініці за період з 2014 по 2019 р контрольної групі виконувалися оперативні втручання за загально визнаними методиками. В основній групі проводились оперативні втручання по принципам "fast track surgery" с використанням оригінальних методик вибору хірургічної тактики і оперативних втручань. В результаті дослідження вдало-

ся поліпшити результати лікування на 5,4% і скоротити перебування хворого в стаціонарі з 5,6 днів до 3,8.

Ключові слова: жовчнокам'яна хвороба; грижа стравохідного отвору діафрагми; гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба; поєднана патологія; “Fast track surgery”.

Приведены результаты обследования и оперативного лечения 76 пациентов по поводу желчнокаменной болезни сочетанной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, 39 пациентов основной группы и 37 — группы сравнения, находившихся на стационарном лечении и оперированных в клинике за период с 2014 по 2019 г. В контрольной группе выполнялись оперативные вмешательства по общепризнанным методикам. В основной группе проводились оперативные вмешательства по принципам “fast track surgery” с использованием оригинальных методик выбора хирургической тактики и оперативных вмешательств. В результате исследования удалось улучшить результаты лечения на 5,4 % и сократить пребывание больного в стационаре с 5,6 дней до 3,8.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; сочетанная патология; “fast track surgery”.

Введение

В результате поиска эффективных методов лечения хирургических больных с минимальным риском возникло новое понятие — fast track хирургия («быстрый путь в хирургии», ускорение различных этапов лечебного процесса), или ERAS (*early rehabilitation after surgery* — ранняя реабилитация после операции). Подбор методов анестезии, минимально инвазивных способов оперативного лечения, оптимального контроля боли и активного послеоперационного восстановления (в том числе раннее пероральное питание и мобилизация) в fast track хирургии уменьшает стрессовые реакции и дисфункцию органов, значительно сокращая время, необходимое для полного восстановления. Максимально принципам fast track хирургии соответствует применение лапароскопических, эндоскопических, мини инвазивных технологий. Растущий интерес к этой программе отражается в абдоминальной хирургии, онкологии, гинекологии, урологии и других хирургических дисциплинах. Пионером мультимодальной fast track программы в Европе, охватывающей все фазы периоперационной терапии, является профессор Н. Kehlet [1]. В работах J. Wind были обобщены и идентифицированы факторы, входящие в состав мультимодальной fast track программы в рандомизированных исследованиях и метаанализе [2]

В настоящее время подход *fast track surgery* (FTS) определяется как хирургия быстрого восстановления [3] или ускоренное восстановление после хирургических операций [4]. В его основе лежит минимизация хирургической травмы и снижение риска послеоперационных осложнений. С этими базисными положениями в конце XX века развивалась хирургия во всех странах, но именно программа FTS стала восприниматься как новое направление в эволюции хирургического лечения, предполагающее даже «пересмотр многих стандартов, давно ставших классическими» [5]. Методы ускоренной реабилитации могут использоваться для оптимизации всех этапов периоперационного ведения пациента и включают данные о подго-

товке к операции, поддержании электролитного баланса, профилактике послеоперационной тошноты и рвоты, адекватной анальгезии, а также определяются критерии безопасной выписки пациента из стационара [6].

В начале XXI столетия она с успехом стала применяться в практике общих хирургов, в кардиохирургии, ортопедии, гинекологии, онкохирургии, что привело к сокращению пребывания больных в стационарах при неосложненном послеоперационном течении до 1-4 дней. В программе FTS выделены 18 компонентов, основными из которых является применение эпидуральной или регионарной анестезии, малоинвазивных оперативных вмешательств и активной послеоперационной реабилитации. Результатом этих мер считается устойчивое снижение стрессорных реакций организма и сокращение госпитального этапа лечения [7].

Не является исключением сочетанная хирургическая патология представленная желчнокаменной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. С внедрением лапароскопических технологий стало возможным выполнение одномоментных оперативных вмешательств при сочетании ЖКБ с ГЭРБ и ГПОД. Лапароскопические оперативные вмешательства при вышеупомянутой патологии менее травматичны, обеспечивают достижение хороших результатов в 88,5- 94 % больных в сроки наблюдения более 10 лет [8, 9].

Таким образом, является целесообразным совершенствование одноэтапного хирургического подхода к лечению больных с ЖКБ, сочетанной с ГЭРБ и ГПОД, с использованием принципов

«fast track surgery».

Материалы и методы

Основой работы является клинический анализ результатов обследования и лечения 76 пациентов, страдающих ЖКБ в сочетании с ГЭРБ и ГПОД.

Основную группу составили 39 пациентов, которым были выполнены simultaneous операции по поводу ГПОД и ГЭРБ в сочетании с ЖКБ, с использованием усовершенствованной методики выбора хирургической тактики — разработка кафедры эндоскопии и хирургии ХМАПО [10]. Предоперационная подготовка, анестезиологическое пособие и ведение послеоперационного периода проводили по методике «fast track surgery».

В контрольную группу вошли 37 пациентов с ГЭРБ и ГПОД в сочетании с ЖКБ. Всем пациентам контрольной группы проводилось simultaneous лапароскопическое оперативное лечение и ведение послеоперационного периода с использованием действующих стандартов.

Распределение больных по полу и возрасту сходно в контрольной и основной группах. Возраст пациентов варьировал от 22 до 78 лет. Среди них доминировали женщины в возрасте 40-60 и более лет (табл. 1).

В предоперационном периоде больные основной и контрольной групп были обследованы в полном объеме по

Таблица 1

Распределение больных по полу и возрасту

Пол и возраст	Группы больных			
	Основная группа (N = 36)		Контрольная группа (N=34)	
	Абс.	%	Абс.	%
Мужчины				
20-40 лет	2	5,1	3	8,1
40-60 лет	9	23,1	9	24,3
60 лет и старше	6	15,3	5	13,5
Итого	17	43,5	17	45,9
Женщины				
20-40 лет	4	10,4	5	13,5
40-60 лет	11	28,2	9	24,3
60 лет и старше	7	17,9	6	16,2
Итого	22	56,5	20	54,0

схеме разработанной кафедрой эндоскопии и хирургии ХМАПО (11), включая жалобы, сбор анамнеза, физикальный осмотр, лабораторные исследования крови и мочи и инструментальные методы исследования, включающие электрокардиограмму, рентгенографию легких, УЗИ брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопию, рентгенконтрастное полипозиционное исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

В основной группе подготовка пациентов к операции производилась по тем же принципам, как и к любому другому вмешательству на брюшной полости по принципам «fast track surgery». Предоперационная подготовка и обследование пациентов происходит амбулаторно при отсутствии грубой сопутствующей патологии и других противопоказаний. Госпитализация пациентов происходит в день операции. В предоперационном периоде не проводится: ортоградной подготовки кишечника перед операцией; «классической» премедикации накануне операции. Применяется: сокращение сроков предоперационного приема пищи; адекватный объем и качество жидкости в периоперационном периоде; введение раствора глюкозы за 2 часа до операции.

В контрольной группе подготовка к операции производилась по стандартным общепринятым методикам.

При использовании анестезиологического пособия в основной группе больных были использованы следующие аспекты. Операция выполнялась под интубационным наркозом с применением миорелаксантов короткого действия и быстрым выведением из организма. Преимущественными мерами являются: Пре- и постоксигенация высокой концентрацией O₂, избегание гипотермии.

При выборе хирургической тактики коррекции ГПОД в основной группе мы руководствовались методикой, разработанной на кафедре (10, 11). В основе данной методики заложено интраоперационное определение степени сложности коррекции хиатального грыжевого дефекта в виде балльного подсчета соответствующего коэффициента по формуле:

$$F = D+G+N+HAS, \text{ где:}$$

F — коэффициент сложности коррекции ГПОД;

D — степень выраженности дуоденогастрального рефлюкса;

G — степень выраженности гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР);

N — степень выраженности ГПОД;

HAS — показатель площади хиатального отверстия.

Каждый показатель оценивался по балльной системе следующим образом.

D — наличие дуоденогастрального рефлюкса (эндоскопически дооперационно):

0 баллов — отсутствие;

1 балл — наличие.

G — степень выраженности ГЭР (эндоскопически дооперационно):

- отсутствие ГЭР — 0 баллов;

- 1-я степень — 1 балл;

- 2-я степень — 2 балла;

- 3-я степень — 3 балла;

- 4-я степень — 4 балла;

N — степень выраженности ГПОД (рентгеноскопически дооперационно):

- 1-я степень — 1 балл;

- 2-я степень — 2 балла;

- 3-я степень — 3 балла;

HAS — показатель площади хиатального отверстия (интраоперационно):

- до 4 см² — 1 балл;

- от 4 см² до 8 см² — 4 балла;

- свыше 8 см^2 — 10 баллов.

HAS вычисляли по методике, описанной F.A Granderath и соавт. в 2007 году, которая заключалась в получении путем интраоперационного инструментального измерения длины ножки диафрагмы (R, см), расстояния между крайними точками максимального расстояния между ножками диафрагмы (S, см) и вычисления по 4 формулам:

1) $\alpha_1 = \arcsin (S/2)/R$;

2) $\alpha_0 = 2 \times \alpha_1$;

3) $V = \pi \times R \times \alpha_0 / 180$;

4) $HAS = V \times R/2$,

где α_1 — показатель, равный \arcsin — половины расстояния между крайними точками максимального расстояния между ножками диафрагмы, разделенному на R — длину ножки диафрагмы в см;

α_0 — показатель, равный значению α_1 , умноженному на 2;

V — радиальный показатель, вычисляемый по формуле перемножения — значения π (3,14) умноженное на R — длину ножки диафрагмы и умноженное на полученное значение α_0 и разделенное на 180;

HAS — показатель площади хиатального отверстия (см^2), равный произведению полученного значения V на половину R.

В зависимости от полученных данных выбирали тактику хирургической коррекции ГПОД.

При значениях $F < 5$ выполняли переднюю крурорафию.

При значениях $5 < F < 12$ выполняли заднюю крурорафию.

При значениях $F > 12$ выполняли заднюю крурорафию и диафрагмокруропластику неадгезивным сетчатым эксплантатом.

После выполнения хирургической коррекции ГПОД у больных основной группы выполняли антирефлюксную фундопликацию по разработанной на кафедре оригинальной методике с укреплением крурорафии стенкой желудка [11] — способ фундопликации с одновременной диафрагмокруропластикой осуществляется следующим образом — мобилизуют малый сальник, входят в сальниковую сумку, визуализируют правую ножку диафрагмы и $n/3$ левой ножки диафрагмы, сохраняют желудочно-диафрагмальную связку в качестве ориентира, разделяющего желудок на переднюю и заднюю стенки, выделяют пищевод из заднего средостения, восстанавливая его абдоминальную позицию, двигаясь сзади пищевода вдоль медиального пучка правой ножки диафрагмы, завершают мобилизацию пищевода, затем накладывается шов,

Рис. 1. Антирефлюксная фундопликация по оригинальной методике с укреплением крурорафии стенкой желудка

соединяющий верхнюю треть ножек диафрагмы и кардиофундальный отдел желудка, разворачивая его на 270° по отношению к оси пищевода, после чего по кругу «развернутый» кардиофундальный отдел подшивают к диафрагме с последующими швами на $n/3$ ножек диафрагмы (Рис. 1).

Таким образом осуществляется операция направленная на устранение ГЭР и коррекцию ГПОД. Холецистэктомия выполнялась на последнем этапе с использованием ранее установленных троакаров.

В контрольной группе выбором тактики хирургической коррекции ГПОД служило значение площади хиатального отверстия HAS.

При значениях HAS $\geq 4 \text{ см}^2$, выполнялась крурорафия путем наложения 1-3 швов на ножки диафрагмы, при значениях HAS от 4 см^2 до 8 см^2 , производили крурорафию в сочетании с диафрагмокруропластикой сетчатым эксплантатом, при значениях HAS свыше 8 см^2 — осуществляли пластику «Tension-free», заключающуюся в диафрагмокруропластике с использованием сетчатого эксплантата [12].

В основной группе в послеоперационном периоде по системе «fast track surgery» проводилась ранняя активизация и кормление больных, отказ от наркотических анальгетиков. В контрольной группе ведение больных в послеоперационном периоде производилось по общепринятым методам.

Выписка пациентов осуществлялась по достижению относительно — удовлетворительного состояния здоровья в основной группе на 3 — 5-е сутки, а в контрольной группе — на 5 — 7-е сутки.

Результаты и их обсуждение

У больных основной и контрольной групп чаще всего ЖКБ сочеталась с ГЭРБ II-III ст. на фоне небольших ГПОД I-

II ст.

В контрольной группе больным проводили лапароскопическую коррекцию ГПОД с выполнением задней крурорафии — 34 (91,9 %) и передней — 3 (8,1 %), дополненной аллопластикой — 5 больным (13,5 %). Все операции в группе дополнялись фундопликацией по Ниссену (floppy) — 18 (48,6 %) больных с ГПОД II-III степени и по Дору — Гаррингтону у 19 (51,4 %) больных с ГПОД I ст. Затем симультанную холецистэктомию.

В основной группе проводили лапароскопическую коррекцию ГПОД: с использованием передней крурорафии — 15 больных (38,5 %), с использованием задней крурорафии — 16 больных (41,1 %), с использованием комбинированной передней и задней крурорафии — 8 (20,4 %) больных, дополненной аллопластикой — 4 (10,2 %) больных. Все операции в основной группе дополнялись фундопликацией в модификации кафедры эндоскопии и хирургии (11) и заканчивались холецистэктомией. Предоперационная подготовка, анестезиологическое пособие и послеоперационное лечение производилось по принципам «fast track surgery».

За период наблюдения 2 — 5 лет и более выявлено, что в основной группе больных (N = 39) рецидивов ГЭРБ и ГПОД не было. В послеоперационном периоде осложнений не выявлено.

В контрольной группе больных (N = 37) выявлен 1 (2,7 %) рецидив ГЭРБ и ГПОД, по поводу чего были проведены повторные лапароскопические оперативные вмешательства с аллопластикой рецидивной ГПОД и фундопликацией.

У 1 (2,7 %) больного контрольной группы после лапароскопической аллопластики ГПОД и фундопликации по Ниссену наблюдалась дисфагия с формированием стриктуры пищеводно-желудочного перехода в зоне наложения

манжетки аллопластики, что потребовало проведения нескольких сеансов баллонной дилатации.

Основой для выбора хирургической тактики в контрольной группе служила стандартная методика определения площади хиатального отверстия без учета вышеперечисленных факторов.

Распределение больных, длительность пребывания в стационаре и результаты лечения в зависимости от выбора хирургической тактики представлены в таблице 2.

По расчетам статистики с помощью определения *t* — критерия Стьюдента выявлена статистически значимая разница между эффективностью лечения в основной и контрольной группах (уровень значимости $p < 0,05$).

Статистически подтверждена достоверность улучшения результатов лечения больных основной группы в сравнении с контрольной, в связи с чем можно сказать, что учитываемые факторы в оригинальной формуле расчета выбора хирургической тактики при лечении сочетанной патологии имеют основополагающее значение.

Выводы

1. При симультанном хирургическом лечении больных с сочетанной патологией целесообразно использование принципов “fast track surgery” для уменьшения объема интраоперационной травмы и сокращения сроков предоперационной подготовки и послеоперационного лече-

Таблица 2

Длительность пребывания в стационаре, результаты лечения и дальнейшего наблюдения больных

Группа	Вид фундопликации	Основная группа (N = 39)			Контрольная группа (N = 37)		
		абс	ср. к/д	%	абс	ср. к/д	%
Передняя крурорафия	Методика кафедры	15	3,1	38,5			
	Dor				3	5,1	8,1
Задняя крурорафия	Методика кафедры	16	3,6	41,1			
	Nissen (floppy)				14	5,5	37,8
	Dor				15	5,3	40,6
Комбинированная крурорафия	Методика кафедры	8	4,1	20,4			
Аллопластика ГПОД	Методика кафедры	4	4,4	10,2			
	Nissen (floppy)				5	6,5	13,5
Рецидив ГЭРБ и ГПОД или послеоперационные осложнения					2	6,3	5,4
Итого		39	3,8	100	37	5,6	100

ния.

2. Методики выбора хирургической тактики и выполнения оперативных вмешательств в модификации кафедры эндоскопии и хирургии ХМА-ПО являются одним из принципов “fast track surgery” при ЖКБ сочетанной с ГЭРБ и ГПОД, так как в результате исследования удалось улучшить результаты лечения на 5,4 % и сократить пребывание больного в стационаре с 5,6 дней до 3,8.
3. За счет сокращения сроков пребывания больного в стационаре при улучшении результатов лечения достигается оптимизация экономического эффекта за счет сокращения затрат на обеспечение больного.

Литература

1. Kehlet, H. (2011). Fast-track surgery—an update on physiological care principles to enhance recovery. *Langenbeck's archives of surgery*, 396 (5), 585—590. doi: 10.1007/s00423-011-0790-y
2. Wind, J., Polle, S. W., Fung KonJin, P. H. P., Dejong, C. H. C., Von Meyenfeldt, M. F., Ubbink, D. T., ... & Bemelman, W. A. (2006). Systematic review of enhanced recovery programmes in colonic surgery. *British*

- journal of surgery, 93 (7), 800—809. doi: 10.1002/bjs.5384
3. Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation // British journal of anaesthesia — 1997. — Т. 78, № 5. — С. 606—617. — doi: 10.1093/bja/78.5.606.
 4. Затевахин И. И., Пасечник И. Н., Губайдуллин Р. Р., Решетников Е. А., Березенко М. Н. Ускоренное восстановление после хирургических операций: мультидисциплинарная проблема // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2015. — № 9. — С. 4—8. — doi: 10.17116/hirurgia201594-8.
 5. Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Лукашенко А.В., Разумей Д.А., Махмудов Д.Э., Наумчук Г.В. Перспективы использования мультимодальной программы «fast track surgery» в хирургическом лечении опухолей органов брюшной полости // Клиническая онкология. — 2012. — Т. 5, № 1. — С. 22—32.
 6. Хациев Б.Б., Кузьминов А.Н., Яшков Ю.И., Узденов Н.А. Ускоренная реабилитация пациентов после бариатрических операций — современный подход (рус.) // Ожирение и метаболизм. — 2014. — Т. 11, вып. 4. — С. 19—24. — ISSN 2306-5524. — doi: 10.14341/omet2014419-24.
 7. Брюсов П.Г., Уразовский Н.Ю., Курицын А.Н., Таривердиев М.Л. Возможности применения программы ускоренного восстановления после операции (FTS) в военно-полевой хирургии // Альманах Института хирургии им. А.В. Вишневского. — 2017. — № 1. — С. 1248—1249. — ISSN 2075-6895.
 8. Кэмерон Джон Л., Сэндон Корин. Атлас оперативной гастроэнтерологии: пер с англ. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 560 с.
 9. Prevalence of uninvestigated dyspepsia and gastroesophageal reflux disease in Korea: a population-based study using the Rome III criteria / В. Н. Min, К. С. Xin, Н. К. Jung [et al.] // Dig. Dis. Sci. — 2014. — Vol. 59, N 1. — P. 2721 — 2729.
 10. Rybak I. M., Choice of surgery for correction of hiatal hernia inpatients with gallstone disease and gastroesophageal reflux disease. Вісник морської медицини № 1 (86) (січень — березень) ISSN 2707-1324с. 75 — 81.
 11. Велигоцкий А. Н., Рыбак И. М., Страховецкий В. С., Леонов А. В., Федоровский С. Г., Фомина А. Г., Чеботарев А. С. Алгоритм диагностики и хирургического лечения больных ЖКБ, сочетанной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. RS Global WORLD SCIENCE № 3 (55), Vol.2, March 2020 ISSN 2413-1032, p. 21-30.
 12. Granderath F.A, Schweiger U.M., Pointner R. Tailoring the hiatal closure to the size of hiatal surface area // Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques December 2007, Number 21: p.542-548.

References

1. Kehlet, H. (2011). Fast-track surgery—an update on physiological care principles to enhance recovery. *Langenbeck’s archives of surgery*, 396 (5), 585—590. doi: 10.1007/s00423-011-0790-y
2. Wind, J., Polle, S. W., Fung KonJin, P. H. P., Dejong, C. H. C., Von Meyenfeldt, M. F., Ubbink, D. T., ... & Bemelman, W. A. (2006). Systematic review of enhanced recovery programmes in colonic surgery. *British journal of surgery*, 93 (7), 800—809. doi: 10.1002/bjs.5384
3. Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation // British journal of anaesthesia — 1997. — Т. 78, № 5. — С. 606—617. — doi: 10.1093/bja/78.5.606.
4. Zatevakhin II, Pasechnik IN, Gubaidullin RR, Reshetnikov EA, Berezenko MN Accelerated recovery after surgical operations: a multidisciplinary problem // Surgery. Journal them. N.I. Pirogov. - 2015. - No. 9. - P. 4-8. - doi: 10.17116 / hirurgia201594-8.
5. Schepotin I.B., Kolesnik E.A, Lukashenko A.V., Razumey D.A, Makhmudov D.E., Naumchuk G.V. Prospects for the use of the multimodal program “fast track surgery” in the surgical treatment of tumors of the abdominal organs. *Clinical Oncology*. - 2012. - Т. 5, No. 1. - P. 22-32.
6. Khatsiev B.B., Kuzminov A.N., Yashkov Yu.I., Uzdenov N.A Accelerated rehabilitation of patients after bariatric surgeries - modern approach (Russian) // Obesity and metabolism. - 2014. — Т. 11, no. 4. - P. 19—24. - ISSN 2306-5524. - doi: 10.14341 / omet2014419-24.
7. Bryusov P.G., Urazovsky N.Yu., Kuritsyn A.N., Tariverdiev M.L. Possibilities of using the program of accelerated recovery after surgery (FTS) in military field surgery //

- Almanac of the Institute of Surgery named after A.V. Vishnevsky. - 2017. - No. 1. - P. 1248-1249. - ISSN 2075-6895.
8. Cameron John L., Sandon Corin. Atlas of Operative Gastroenterology: translated from English. - М.: GEOTAR-Media, 2009. — 560 p.
9. Prevalence of uninvestigated dyspepsia and gastroesophageal reflux disease in Korea: a population-based study using the Rome III criteria / B. H. Min, K. C. Xin, H. K. Jung [et al.] // Dig. Dis. Sci. — 2014. — Vol. 59, N 1. — P. 2721 — 2729.
10. Rybak I. M., Choice of surgery for correction of hiatal hernia inpatients with gallstone disease and gastroesophageal reflux disease. Вісник морської медицини № 1 (86) (січень — березень) ISSN 2707-1324с. 75 — 81.
11. Veligotsky A N., Rybak I. M., Strakhovetsky V. S., Leonov A. V., Fedorovsky S. G., Fomina A. G., Chebotarev A. S. Algorithm for diagnosis and surgical treatment of patients with gallstone disease combined with gastroesophageal reflux disease and hernia of the esophageal opening of the diaphragm. RS Global WORLD SCIENCE No. 3 (55), Vol.2, March 2020 ISSN 2413-1032, p. 21-30.
12. Granderath F.A., Schweiger U.M., Pointner R. Tailoring the hiatal closure to the size of hiatal surface area // Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques December 2007, Number 21: p.542-548.

Впервые поступила в редакцию 28.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616-022.7- 616.314-74

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967635>

СУБ'ЄКТИВНА ОЦІНКА СТАНУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДІТЕЙ 12 ТА 15 РОКІВ

Годованець О.І., Котельбан А.В., Митченко М.П.

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 12 И 15 ЛЕТ

Годованец О.И., Котельбан А.В., Митченко М.П.

Высшее государственное учебное заведение Украины

«Буковинский государственный медицинский университет»

SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF DENTAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE OF CHILDREN 12 AND 15 YEARS OLD

Godovanets O.I., Kotelban A.V., Mytchenok M.P.

Higher state educational institution of Ukraine

«Bukovynian State Medical University»

Summary/Резюме

The aim of the study. Assess the attitudes of children aged 12 and 15 to their dental health and quality of life according to the modified EGOHID criteria

Materials and methods. We conducted the questionnaires of 228 pupils 12 and 15 years old. We have formed 2 groups of study: I — children aged 12, II — children aged 15. The questionnaires contained questions about the nature of nutrition, features of oral care, hereditary tendency to develop caries and general somatic state of the body.

The results. We found that children of both groups (86.36 % and 75.56 %) brush

their teeth twice a day and evaluate their state as good. 40.90 % of children of group I and 36.36 % of children of group II pay attention to their teeth several times a day, in addition 31.81 % of children of group I and 27.27 % of children of group II look at their teeth several times a week that contradicts the results of brushing twice a day. Almost all children in both groups brush their teeth with toothbrush and toothpaste, only 2 children indicating the use the tooth powder. As for the toothpaste, only 5 children of both groups indicate the use of calcium-containing toothpaste, other do not know the composition of the paste. With regard to food, half of the children eat sweets every day, the rest less often, eat whole raw fruits and vegetables, and the rest are cut into pieces. Children visit doctors of other specialties a three times a year and in terms of dental visits, only a third of children and their parents visit twice a year.

Conclusions. As a result of a subjective survey, we found insufficient attention of children to the condition of their teeth, poor oral care and nutritional deficiencies.

Key words: dental health, caries, EGOHID.

Мета дослідження. Оцінити ставлення дітей 12 та 15 років до їхнього стоматологічного здоров'я і якості життя за модифікованими критеріями EGOHID.

Матеріали та методи. Із цією метою проведено опитування 228 дітей віком 12 та 15 років (22 хлопців та 35 дівчат) та розділили їх на 2 вікові групи: I — 12 років; II — 15 років. Суб'єктивна оцінка стоматологічного здоров'я включала запитання щодо частоти чищення зубів, оцінки стану зубів та ясен, засобів та предметів для чищення зубів та перевірки ефективності чищення зубів, особливостей харчування, перш за все вживанні солодошів, а також назагал чи діти звертають увагу на вигляд їхніх постійних та молочних зубів, кратність відвідування лікарів загального профілю, в тому числі і стоматолога.

Результати. Ми виявили, що діти обох груп (62,36 % та 75,56 %) чистять зуби двічі на день і оцінюють їхній стан як хороший. 68,75 % дітей I групи та 76,36 % дітей II групи задоволені виглядом своїх зубів. Майже всі діти в обох групах чистять зуби зубною щіткою та зубною пастою. Щодо складу зубної пасти, то лише 18,7 % дітей обох груп вказують на використання зубної пасти, що містить фтор, інші не знають склад пасти. Щодня їдять солодоші 87,5 % дітей I групи та 75,5 % II групи та відповідно 75,5 % та 64,3 % щодня вживають солодкі напої. 93,7 % дітей I групи звернулися до лікарів-стоматологів протягом року самостійно та 50 % у разі гострого болю, подібна динаміка і щодо дітей II групи.

Висновки. У результаті суб'єктивного опитування нами встановлено недостатню увагу дітей до стану своїх зубів, неповноцінний догляд за ротовою порожниною та недоліки в харчуванні.

Ключові слова: стоматологічне здоров'я, карієс, EGOHID.

Цель исследования. Оценить отношение детей 12 и 15 лет к их стоматологическому здоровью и качеству жизни согласно с модифицированными критериями EGOHID.

Материалы и методы. С этой целью проведен опрос 228 детей 12 и 15 лет (22 мужчин и 35 женщин) и разделили их на 2 возрастные группы: I — 12 лет, II — 15 лет. Субъективная оценка стоматологического здоровья включала вопросы о частоте чистки зубов, оценки состояния зубов и десен, средств и предметов для чис-

тки зубов и проверки эффективности чистки зубов, особенностей питания, прежде всего употреблении сладостей, а также в целом или дети обращают внимание на вид их постоянных и молочных зубов, кратность посещения врачей общего профиля, также и стоматолога.

Результаты. Мы обнаружили, что дети обеих групп (62,36 % и 75,56 %) чистят зубы два раза в день и оценивают их состояние как хорошее. 68,75 % детей I группы и 76,36 % детей II группы довольны видом своих зубов. Почти все дети в обеих группах чистят зубы зубной щеткой и зубной пастой. По составу зубной пасты, то только 18,7 % детей обеих групп указывают на использование зубной пасты, содержащей фтор, другие не знают состав пасты. Ежедневно едят сладости 87,5 % детей I группы и 75, 5 % II группы и соответственно 75,5 % и 64,3 % ежедневно употребляют сладкие напитки. 93,7 % детей I группы обратились к врачам-стоматологам в течение года самостоятельно и 50 % в случае острой боли, подобная динамика и в отношении детей II группы.

Выводы. В результате субъективного опроса нами установлено недостаточное внимание детей к состоянию своих зубов, неполноценный уход за полостью рта и недостатки в питании.

Ключевые слова: стоматологическое здоровье, кариес, EGOHID.

Актуальність

Карієс зубів є важливою соціальною проблемою дитячого віку в усіх країнах світу і часто супроводжується серйозними впливами на стан здоров'я дітей, а також їх сімей і має на увазі серйозні наслідки для розвитку зубощелепної системи і для якості життя дитини [1-6]. Поширеність цього захворювання в світі коливається від 25 % до 72 % [6].

Етіологія і патогенез карієсу зубів добре вивчені і відомі. Виділяється більше 100 чинників ризику розвитку карієсу зубів у дитячому віці. Вони можуть бути різної інтенсивності і відрізнятися характером, існують різні варіанти їхньої взаємодії. Карієсогенність визначається складом і структурою емалі і інших тканин зубів, специфічними і неспецифічними чинниками захисту порожнини рота, кількісними і якісними показниками ротової рідини, особливостями дієти, наявністю шкідливих звичок, властивостями зубного нальоту, і все це залежить від загального стану організму [1, 2-4].

Однак основними є соціально-еко-

номічні та соціокультурні фактори (харчові звички, догляд за порожниною рота, частота відвідувань стоматолога, раннє інфікування *S. mutans*) [1, 3].

Недавній огляд SIGN показав, що неухвалене ставлення батьків до гігієни ротової порожнини дитини є індикатором ризику розвитку у неї карієсу (рівень доказовості дорівнює 3). При цьому такі фактори ризику як наявність у матері каріозних зубів, високого рівня *Streptococcus mutans* і надмірне вживання цукрів не впливали на розвиток карієсу у дитини (рівень доказовості 2+) [2].

Матері відіграють важливу роль у розвитку та підтримці стоматологічного здоров'я своїх дітей. Здоров'я порожнини рота матері, її знання з питань профілактики стоматологічних захворювань та ставлення до гігієни ротової порожнини в цілому роблять значний вплив на стан стоматологічного здоров'я дитини [1-4, 5].

Мета дослідження - оцінити ставлення дітей 12 та 15 років до їхнього стоматологічного здоров'я і якості життя за критеріями EGOHID.

Матеріали та методи

Із цією метою проведено опитування 228 дітей віком 12 та 15 років (22 хлопців та 35 дівчат) та розділили їх на 2 вікові групи: I — 12 років; II — 15 років. Суб'єктивна оцінка стоматологічного здоров'я включала запитання щодо частоти чищення зубів, оцінки стану зубів та ясен, засобів та предметів для чищення зубів та перевірки ефективності чищення зубів, особливостей харчування, перш за все вживанні солодоців, а та-

кож назагал чи діти звертають увагу на вигляд їхніх постійних та молочних зубів, кратність відвідування лікарів загально-го профілю, в тому числі і стоматолога.

Результати дослідження. Суб'єктивні дані опитування дають можливість нам розширити уявлення про стоматологічне здоров'я та якість життя дітей, а також відображають рівень стоматологічної санітарної освіти серед дитячого населення.

Ми виявили, що діти обох груп (86,36 % та 75,56 %) чистять зуби двічі на день і оцінюють їхній стан як хороший (рис.1 та 2). Це свідчить про те, що з віком діти уважніше починають ставитися до стану і вигляду своїх зубів.

Загальновідомо, що з віком самооцінка дітьми стану власних зубів істотно змінюється. Нами встановлено, що 32,25 % дітей I групи та 42,32 % дітей II групи звертають увагу на зуби кілька разів на день, крім того 38,72 % дітей I групи та 34,61 % дітей II групи дивляться на зуби кілька разів на тиждень, що власне суперечить результатам чищення двічі на день (рис. 3).

На нашу думку, стан молочних зубів відображає рівень гігієнічних навичок дітей та надання стоматологічної допомоги, що безсумнівно має величезний вплив на ріст та розвиток зубощелепної системи, а також в цілому на здоров'я ротової порожнини. 64,52 % дітей I групи та 53,84 %

Рис. 1. Результати анкетування «Як часто Ви чистите зуби?»

Рис. 2. Результати анкетування «Як Ви оцінюєте стан ваших зубів та ясен?».

Рис. 3. Результати анкетування «Як часто Ви звертаєте увагу на вигляд Ваших зубів?»

Рис. 4. Результати анкетування «Як виглядали Ваші молочні зуби?»

Рис. 5. Результати анкетування «Що Ви використовуєте для чищення зубів?»

Рис. 6. Результати анкетування «Якою Ви зубною пастою чистите зуби?»

дітей II групи зазначають, що всі їхні молочні зуби були здорові. Ці результати є суб'єктивними, однак мають позитивну

прогностичну динаміку (рис. 4).

Майже всі діти в обох групах чистять зуби зубною щіткою та зубною пастою, лише 2 дитини вказують на використання зубного порошку (рис. 5).

Що стосується власне зубної пасти, то лише 26,93 % дітей I групи та 34,61 % дітей II групи вказують на використання зубної пасти, що містить кальцій, решту не знають склад пасти (рис. 6). Фтормісну зубну пасту діти не використовують. Ми вважаємо, що такі результати вказують на низький рівень санітарної стоматологічної освіти дітей та байдужість самих дітей до свого здоров'я.

Щодо допоміжних засобів для чищення зубів, то 9,67 % 12-річних дітей та 3,84 % 15-річних їх не використовують. Найчастіше діти обох груп вибирають жуйку (відповідно 34,39 % та 53,84 %), найрідше зубну нитку (19,34 % та 3,84 %). Також 26,93 % дітей I групи та 3,84 % дітей II групи в графі «інше» вказали на поєднане застосування і флосів, і ополіскувача чи жувальної гумки та ополіскувача (рис. 7).

Ефективність чищення зубів діти переважно перевіряють язиком (96,78 % дітей I групи та 93,62 % дітей II групи), також 1 респондент II групи вка-

Рис. 8. Результати анкетування «Чим перевіряєте Ви ефективність чищення зубів?»

Рис. 9. Результати анкетування «Як часто Ви вживаєте солодощі, навіть у малих кількостях?»

Рис. 10. Результати анкетування «Як часто, на Вашу думку, потрібно відвідувати стоматолога?»

зав на використання спеціального розчину для перевірки ефективності чищення зубів (рис.8).

Щодо солодощів, то 65,52 % дітей I групи та 68,54 % дітей II групи вказують на вживання солодощів 1 раз на день, п'ята частина опитаних (відповідно 19,34 % та 19,23 %) — декілька разів на день, решту — рідше (рис. 9).

Більшість дітей (73,07 % 12-річних та 93,62 % 15-річних) вважають, що звертатися до лікарів-стоматологів по-

трібно 2 рази на рік і решту — тільки у разі гострого болю (рис. 10).

Висновок

Таким чином, суб'єктивні дані опитування вказують на недостатню увагу дітей до стану своїх зубів, неповноцінний догляд за ротовою порожниною та недоліки в харчуванні.

Література

1. Безвушко Е.В. Рівень санітарно-гігієнічних знань у дітей дошкільного та шкільного віку м. Львова / Е.В. Безвушко, Н.Л. Чухрай, І.С. Дубецька // Новини стоматології. — 2007. — №4 (53). — С. 33-36.
2. Бирина О.С. Теоретическое обоснование применения комплексной программы профилактики основных стоматологических заболеваний. Пермский медицинский журнал. — 2012. — №6. — С. 128-136.
3. Клітинська О.В. Ранжування уражень карієсом зубів у дітей при ретроспективному аналізі первинної медичної документації / О.В. Клітинська, А.А. Васько // Україна. Здоров'я нації. — 2016. — №3 (39). — С. 45-48.
4. Рейзвих О.Э. Динаміка зміни рівня поширеності й інтенсивності карієсу та захворювань пародонту в дітей 6-15 років м. Чорноморськ за 9 років спостереження / О.Э. Рейзвих, Л.В. Анисимова, С.А. Шнайдер // Журнал НАМН України. — 2019. — №3. — С. 332-336.
5. Шешукова ОВ, Труфанова ВП. Показники ураженості карієсом та його ускладненнями в дітей у регіоні з високим умістом фтору в питній воді. Український стоматологічний альманах. — 2011. — №3. — С. 97-98.
6. Global epidemiology of dental caries and severe periodontitis — a comprehensive

- review / J.E. Frencken, P. Sharma, L. Stenhouse [et al.] // J clinic periodontol. — 2017. — №44 (18). — С. 94-105.
7. Kassebaum N.J. Global, regional, and national prevalence, incidence, and disability-adjusted life years for oral conditions for 195 Countries, 1990-2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors / N.J. Kassebaum, A.G.C. Smith, E. Bernabý // J Dent Res. — 2017. Apr; — 96 (4). — № P. 361-363.
 4. Reizvykh OЭ, Anysymova LV, Shnaider SA Dynamics of change of level of prevalence and intensity of caries and periodontal diseases in children aged 6-15 of Chernomorsk for 9 years of supervision. Zhurnal NAMN Ukrainy.2019; 3: 332-336.
 5. Sheshukova OV, Trufanova VP. Indicators of caries and its complications in children in a region with high fluoride content in drinking water. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh, 2011; 3: 97-98.
 6. Frencken JE., Sharma P, Stenhouse L, Green D, Laverty D, Dietrich T. Global epidemiology of dental caries and severe periodontitis — a comprehensive review. J clinic periodontol.2017; 44 (18): 94-105.
 7. Kassebaum NJ, Smith AGC, Bernabý E. Global, regional, and national prevalence, incidence, and disability-adjusted life years for oral conditions for 195 Countries, 1990-2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors. J Dent Res. 2017 Apr; 96 (4): 361-363.
- References**
1. Bezvushko EV, Chukhrai NL, Dubetska IS. Level of sanitary and hygienic knowledge in children of preschool and school age in Lviv. Novyny stomatolohii. 2007; 4 (53): 33-36.
 2. Birina OS. Theoretical substantiation of application of the complex program of prevention of the main stomatologic diseases. Permskiy meditsinskiy zhurnal, 2012; 6: 128-136.
 3. Klitynska OV, Vasko AA Ranking of dental caries in children with a retrospective analysis of primary medical records. Ukraina Zdorovia natsii. 2016; 3 (39): 45-48.

*Впервые поступила в редакцию 03.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-073+616.83

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967618>

TREATMENT OF DYUSHEN MUSCULAR DYSTROPHY WITH APPLICATION OF FETAL PROGENER CELL TRANSPLANTATION

Radchenko V.V., Sirman V.M., Duzhar V.M., Gozhenko A.I.

KRS – Medical Technologies LLC (Kiev, Ukraine)

EmProCell Clinical Research Pvt Ltd. (Mumbai, India)

Ukrainian SRI of Transport Medicine of the Health Ministry of Ukraine (Odessa, Ukraine)

ЛЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ ДЮШЕННА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФЕТАЛЬНЫХ ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК

Радченко В.В., Сирман В.М., Дужар В.М., Гоженко А.И.

ООО «KRS - Medical Technologies» (Киев, Украина)

EmProCell Clinical Research Pvt Ltd. (Мумбаи, Индия)

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины

ЛІКУВАННЯ М'ЯЗОВОЇ ДИСТРОФІЇ ДЮШЕННА З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ФЕТАЛЬНИХ ПРОГЕНІТОРНИХ КЛІТИН

Радченко В.В., Сирман В.М., Дужар В.М., Гоженко А.И.

ТОВ «KRS - Medical Technologies» (Київ, Україна)

EmProCell Clinical Research Pvt Ltd. (Мумбаї, Індія)

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України

Summary/Резюме

The authors are reviewing issues arising in the process of treatment of Duchenne muscular dystrophy (DMD) – a recessive X-linked disorder. This study focused on the effectiveness of the developed DMD treatment method.

Results. The study included 35 patients with DMD aged from 5 to 19 who underwent fetal stem cell transplantation.

Laboratory tests before the treatment were remarkable for significant elevation of CPK in all the patients. Many patients also had high levels of ALT, ACT and LDH.

Administration of stem cells directly into the affected muscles (intramuscularly) results in higher muscle tone, muscle bulk growth stimulation, muscle power and physical capacity increase, immune boosting, improved cognitive and intellectual skills and psycho-emotional state in general.

Key words: *Duchenne muscular dystrophy, stem cells, fetal progenitor cells, myoblasts, multi-point intramuscular administration.*

Авторы рассматривают проблемы, возникающие в процессе лечения мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) - рецессивного X-сцепленного расстройства. Данное исследование было сосредоточено на эффективности разработанного метода лечения МДД.

Полученные результаты. В исследование были включены 35 пациентов с МДД в возрасте от 5 до 19 лет, которым была проведена трансплантация эмбриональных стволовых клеток.

Лабораторные тесты до лечения были отмечены значительным повышением КФК у всех пациентов. Многие пациенты также имели высокий уровень ALT, АСТ и LDH.

Введение стволовых клеток непосредственно в пораженные мышцы (внутримышечно) приводит к повышению мышечного тонуса, стимуляции роста мышечной массы, увеличению мышечной силы и физических возможностей, повышению иммунитета, улучшению когнитивных и интеллектуальных навыков и психоэмоционального состояния в целом.

Ключевые слова: мышечная дистрофия Дюшенна, стволовые клетки, клетки-предшественники плода, миобласты, многоточечное внутримышечное введение.

Автори розглядають проблеми, що виникають в процесі лікування м'язової дистрофії Дюшенна (МДД) - рецесивного Х-зчепленого розладу. Дане дослідження було зосереджено на ефективності розробленого методу лікування МДД.

Отримані результати. У дослідження були включені 35 пацієнта з МДД у віці від 5 до 19 років, яким була проведена трансплантація ембріональних стовбурових клітин.

Лабораторні тести до лікування були відзначені значним підвищенням КФК у всіх пацієнтів. Багато пацієнтів також мали високий рівень ALT, АСТ і LDH.

Введення стовбурових клітин безпосередньо в уражені м'язи (внутрішньом'язово) призводить до підвищення м'язового тонусу, стимуляції росту м'язової маси, збільшення м'язової сили і фізичних можливостей, підвищенню імунітету, поліпшенню когнітивних і інтелектуальних навичок і психоемоційного стану в цілому.

Ключові слова: м'язова дистрофія Дюшенна, стовбурові клітини, клітини-попередники плода, міобласти, багатоточкове внутрішньом'язове введення.

Rationale

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a hereditary X-linked recessive disorder caused by abnormal dystrophin synthesis due to genetic defect and resulting in progressive muscular degeneration [1].

According to different sources, DMD affects around 1 in 4, 000 – 6,000 people internationally [2]. On the average, the disease is diagnosed at the age of 3-5 when physical capacity of the affected child is markedly different from that of healthy peers[3]. It is believed that during the first years of DMD patient life his/her muscle fibers regenerate by means of own stem cells of the muscle differon the reserve of

which gradually depletes, which leads to abnormal dystrophin production causing muscle degeneration and fibrosis [4].

Rapidly progressive muscle weakness results in gait problems in teenage years. Wheelchair is usually needed by the age of 9-11, but each case is individual. Apart from the progressive muscle weakness, more that 50% of the patients have dystrophin deficiency-induced cardiovascular issues by the age of 15 [5]. In patients aged 20 and older, diaphragm and muscles regulating lung function weaken significantly, therefore they can die from respiratory failure [6]. Gastrointestinal and excretory systems, as well as intellect, are also affected [7].

Over the last years, stem cells are used for DMD treatment [8]. In our opinion, stem cells isolated from fetal muscles can differentiate into myocytes, which suggests that stem cell therapy can be effective in DMD.

The authors are of the opinion that the proposed approaches to treatment will result in higher quality of life and longer life span of DMD patients.

The goal of work is to study clinical effectiveness of the elaborated method of fetal progenitor cell transplantation in DMD.

Materials and Methods

The study included 35 male patients with DMD aged from 5 to 19 examined before and after fetal stem cell (FSCT).

Stem cells were isolated in the Em-ProCell (Mumbai, India) biotechnological laboratory in accordance with international GMP standards.

Stem cells were isolated at the time of organogenesis (beginning stages of muscle system formation) and thoroughly tested for biological safety, aerobic and anaerobic microorganisms, and fungi. Screening also included real time PCR for 12 types of bacteria, genetic testing and karyotyping (XY) [9].

In the course of research, treatment method based on application of fetal progenitor cells and fetal tissue extracts aimed at dystrophin production deficit compensation has been developed. The underlying principle of treatment is transfer of normal (healthy) genetic information of the fetal myoblasts cell nucleus into patient's muscle. Implantation of nuclei of fetal progenitor cells with normal genes encoding synthesis of all 79 exons of dystrophin [10] results in restoration of dystrophin production. Inhibition of muscle tissue degeneration gives time for repeated transplantations of fetal stem cells, which, at the end, results in longer life expectancy and higher life quality in most DMD patients.

Stem cells were administered according to our developed method that included transplantation of two types of allogenic fetal progenitor cells from the same fetus: hematopoietic cells of fetal liver for immune tolerance induction thank to which fetal myoblasts (allogenic muscular cells) administered by multiple intramuscular injections at the next stage are treated by the body like its own [11].

For optimal clinical result, we performed additional subcutaneous administration of fetal myoblasts and fetal placenta extracts containing cytokines stimulating growth and differentiation of both patient's own and transplanted fetal stem cell.

Our method resulted in positive results in Duchenne and myotonic muscular dystrophies as well as in myositis and motor neuron disease.

As a part of the study that lasted for 5 years, many DMD patients repeated stem cells therapy aimed at dystrophin production deficit compensation.

Results and Discussion.

For optimal clinical effect in DMD, combination of stem cells and fetal tissues extracts is selected individually for each case of DMD and its complications. This treatment results in the following:

- inhibition of the disease progression (longer period of independent ambulation etc.)
- preservation of muscle and physical power
- gait quality improvement (in walking patients)
- improvement or restoration of some skills (climbing stairs, combing, getting up from the floor or sitting position)
- reduction of pseudohypertrophy or muscle straining
- decreased values of ALT, CPK and LDH signifying subsidence of inflammation in the muscle tissue

Table 1 Laboratory tests performed before the treatment demonstrated marked CPK elevation in all the patients. Many patients also had elevated ALT and LDH. Functional condition was evaluated on Muscular Dystrophy Functional Rating Scale (MDFRS) (Table 1) [12, 14].

Muscular Dystrophy Functional Rating Scale			
Domains			
Mobility	Basic activities of daily life	Arm function	Functional Impairment
1 Stair climbing	1 Feeding	1 Managing objects over head	1 Severity of upper limb joint contracture
2 Outdoor mobility	2 Combing hair	2 Carrying objects	2 Severity of lower limb joint contractures
3 Indoor mobility	3 Brushing teeth	3 Cleaning table	3 Number of contracted joints in the upper limbs
4 Transfers from bed to chair	4 Dressing upper/lower parts of body	4 Writing	4 Number of contracted joints in the lower limbs
5 Wheelchair manipulation	5 Toileting	5 Turning pages of a book	5 Severity of neck contracture
6 Standing from sitting	6 Bathing	6 Picking up small objects	6 Strength of the neck
7 Sitting from lying		7 Managing objects over head	7 Strength of the trunk
8 Rolling			8 Scoliosis
9 Changing body position in bed			9 Orthopnea
			10 Sputum clearance
			11 Ventilator assisted
Total for Mobility =	Total for Basic activities of daily life =	Total for Arm function =	Total for Impairment =
Total Score =			

We performed mathematical analysis of DMD treatment effectiveness.

The preliminary analysis demonstrated significant differences in both baseline functional/biochemical parameters and their changes 3

- prevention or subsidence of the symptoms of myopathy complications
- improved function of internal organs and systems
- intellect and psycho-emotional state improvement, higher self-esteem
- immune boosting
- life quality improvement

The results of treatment with fetal myoblasts are different in each patient.

and 6 months after FSCT in the study participants.

First treatment effectiveness evaluation was based on general functional status changes. In 4 patients, MDFRS score increased from $48,7 \pm 1,8$ to $58,8 \pm 1,8$ within 3 months and then to $64,0 \pm 2,9$ within 6 months (Fig.1). Net differences were $+10,0 \pm 1,6$ i $+15,3 \pm 1,9$ accordingly, which gives us reason to regard such pattern as rapidly progressive. Progressive general

Fig.1 Four patterns of individual changes in general functional status by MDFRS: rapidly progressive (rp), slowly progressive (sp), stagnant (s) and reverse (r). In each, triad, the first column is baseline, second – results 3 months after FSCT and third – results 6 months after FSCT. All patients are coded.

Fig. 2. Correlation between CPhK, LDH and ALT changes (X) and MDFRS (Y) 3 months after FSCT.

Fig. 3. Correlation between CPhK, LDH and ALT changes (X) and MDFRS (Y) 6 months after FSCT.

functional status improvement, though slow, was also reported in 16 children:

MDFRS score increased from $43,6 \pm 0,6$ to $47,1 \pm 0,6$ and to $51,4 \pm 1,0$ accordingly, while net differences were $+3,5 \pm 0,4$ and $+7,8 \pm 0,7$ accordingly. Unfortunately, in 10 patients MDFRS score that increased to $4,6 \pm 1,6$ (from $39,5 \pm 0,8$ to $44,1 \pm 1,8$) within first three months remain practically unchanged in the course of the following three months - $43,3 \pm 1,8$, which was regarded as stagnation. In another 5 children, the first elevation from $39,8 \pm 1,3$ to $47,4 \pm 2,1$ was followed by the decreased to $44,6 \pm 2,1$, and this pattern was regarded as reverse.

Correlation analysis demonstrates that general functional status improvement goes parallel with reduced activity of plasma enzymes, or their reduced release from myocytes into the blood. It is interesting to note that 3 months after the

treatment, MDFRS score changes are equally determined

Table 2

Discriminant Function Analysis Summary
 Step 6, N of vars in model: 6; Grouping: 4 grps
 Wilks' Lambda: 0,066; approx. $F_{(19)}=6,63$; $p < 10^{-6}$

Variables currently in the model	Wilks' Λ	Partial Λ	F-remove	p-level	Tolerance
Creatinphosphokinase-6DB, IU/L	0,109	0,604	5,7	0,004	0,495
MDFRS-6DB, points	0,158	0,418	12,1	10,anp	0,168
MDFRS-3DB, points	0,121	0,547	7,2	0,001	0,164
Alaninaminotransferase-6DB, IU/L	0,086	0,772	2,6	0,077	0,63
Lactatdehydrogenase-6DB, IU/L	0,081	0,815	2	0,144	0,198
Lactatdehydrogenase-3DB, IU/L	0,076	0,867	1,3	0,285	0,229
Variables currently not in the model	Wilks' Λ	Partial Λ	F to enter	p-level	Tolerance
Alaninaminotransferase-3DB, IU/L	0,061	0,926	0,67	0,579	0,293
Creatinphosphokinase-3DB, IU/L	0,062	0,931	0,62	0,61	0,328

Table 3

Summary of Stepwise Analysis

Variables currently in the model	F to enter	p-level	Λ	F-value	p-level
Creatinphosphokinase-6DB, IU/L	8,5	10^{-3}	,550	8,5	10^{-3}
MDFRS-6DB, points	7,9	10^{-3}	,306	8,1	10^{-5}
MDFRS-3DB, points	11,6	10^{-4}	,139	9,8	10^{-5}
Alaninaminotransferase-6DB, IU/L	4,0	,018	,098	8,7	10^{-6}
Lactatdehydrogenase-6DB, IU/L	2,5	,078	,076	7,7	10^{-6}
Lactatdehydrogenase-3DB, IU/L	1,3	,285	,066	6,6	10^{-6}

by ALT and CPhK changes without significant LDH change (Fig.2), while 6 months after FSCT CPhK importance significantly increases, while determination importance of LDH increases to that of ALT, which remains unchanged (Fig.3).

For visualization and creation of the coherent enzyme picture of each pattern, forward stepwise discriminant function analysis of

Fig. 4. Individual values of roots 1 and 2 with condensed information about MDRFS changes and elevated enzymes in children with different patterns of post-treatment changes.

Fig. 5. Individual values of roots 1 and 3 with condensed information about MDRFS changes and elevated enzymes in children with different patterns of post-treatment changes.

(Wilks' $\Lambda = 0,427$; $\chi^2_{(10)} = 25$; $p = 0,006$), for the third - $0,479$ (Wilks' $\Lambda = 0,771$; $\chi^2_{(4)} = 8$; $p = 0,110$). The other measure of the discriminative power of the root is its percentage amounting to 83,2%, 12,3% and 4,5% accordingly.

Table 4 presents raw (actual) and standardized (scaled) discriminant variables coefficients. Raw coefficient provides information about the **absolute** contribution of the given variable to the discriminant function value, while standardized coefficients reflect **relative** contribution of the variable, irrespective of the unit of measure. They allow for detection of variables with max contribution to the value of the discriminant function.

Table 5 presents full structural coefficients – coefficient of correlation between discriminant root and variables. Structural coefficient demonstrates closeness of connection between variables and discriminant functions, or what part of information about discriminant function (root) is stored in the given variable.

The sum of the products of raw coefficients (Table 4) by discriminant variables value (Table 5) with constant (Table 4) give the value of discriminant function (root) for each child and allow for its visualization in the information field of the roots (Figs.2 and 3).

As we can see (Fig.4), the extreme left position along the first root axis are children with least favorable functional changes along with minimal CPhK activity changes 6 months after the treatment and minimal LDH changes 3 and 6 months after the treatment. At the same time, delineation of reverse and stagnation pattern

the available data was performed [Klecka WR, 1989] [13]. The program chose 6 parameters (their changes) (D) to be included into the model, while the remaining 2 were not in the model (Tables 2 and 3).

After this, 6-D space of discriminant variables is transformed into 3-D space of canonical roots, which are linear combination of discriminant variables.

Discriminative power of the root characterizes canonical correlation coefficient (r^*) as a measure of connection and degree of dependency between the groups and discriminant function. For the first root, it equals to $0,919$ (Wilks' $\Lambda = 0,066$; $\chi^2_{(18)} = 79$; $p < 10^{-6}$), for the second - $0,667$

Standardized and Raw Coefficients and Constants for Canonical Variables

Coefficients Variables currently in the model	Standardized			Raw		
	Root 1	Root 2	Root 3	Root 1	Root 2	Root 3
Creatinphosphokinase-6DB, IU/L	0,856	-0,48	0,59	3E-04	-0	2E-04
MDFRS-6DB, points	1,963	-0,21	-0,9	0,442	-0,05	-0,2
MDFRS-3DB, points	-1,77	-0,43	0,268	-0,41	-0,1	0,063
Alaninaminotransferase-6DB, IU/L	0,066	0,881	-0,23	0,004	0,048	-0,01
Lactatdehydrogenase-6DB, IU/L	-0,8	0,276	-1,25	-0,01	0,002	-0,01
Lactatdehydrogenase-3DB, IU/L	0,279	-0,81	0,996	0,003	-0,01	0,01
Constants				0,427	1,316	1,466
Eigenvalues				5,466	0,804	0,297
Cumulative Properties, %				0,832	0,832	0,955

Table 4 representatives is somewhat ill-defined. The extreme right position belongs to the children with progressive improvements, without clear delineation between slow and fast progression. It should be noted that stagnant pattern is delineated along the second root axis by holding the top positions, which shows minimal reduction of ALT activity 6 months after the treatment.

Correlations Variables-Canonical Roots, Centroides of Roots and Means of Changes in Variables

Variables currently in the model	Root 1	Root 2	Root 3	Rec	Stag	SlowPro	RapPro
Root 1 (83,2%)				-3,31	-2,1	1,86	1,95
Creatinphosphokinase-6DB, In IU/L	0,38	0,013	0,313	-0,85	-0,94	-1,19	-1,57
Lactatdehydrogenase-3DB, In IU/L	-0,07	-0,22	0,397	-0,14	-0,29	-0,29	-0,4
Lactatdehydrogenase-6DB, In IU/L	-0,1	-0,08	0,069	-0,21	-0,29	-0,39	-0,45
Root 2 (12,3%)				-1,49	0,97	0,12	-1,02
Alaninaminotransferase-6DB, In IU/L	0,211	0,647	0,003	-0,7	-0,51	-0,63	-0,85
Root 3 (4,5%)				0,4	-0,27	0,35	-1,2
MDFRS-3DB, points	-0,06	-0,44	-0,66	7,6	4,6	3,5	10
MDFRS-6DB, points	0,253	-0,42	-0,77	4,8	3,8	7,8	15,3

Table 5 At the same time, patients with slow and fast progression are delineated along third root axis demonstrating MD-FRS changes (Fig.5).

Squared Mahalanobis Distances, F-values and p-levels

Pattern of changes	Stagnant	Rapidly Progressive	Slowly Progressive	Reverse
Stagnant	0,0	24,0	18,9	9,0
Rapidly Progressive	7,5 <10 ⁻⁴	0,0	4,2	34,4
Slowly Progressive	14,9 <10 ⁻⁶	1,5 0,230	0,0	33,1
Reverse	3,5 0,012	8,3 <10 ⁻⁴	14,6 <10 ⁻⁶	0,0

Table 6 Generally speaking, delineation of all four patterns in the information space of the three canonical roots is quite clear, which is documented by calculation of Mahalanobis distances between cluster centroids (Table 6).

Coefficients and Constants for Classification Functions

Pattern of Changes	Stagnant	Rapidly Progressive	Slowly Progressive	Reverse
Variables	p= 0,286	p=0,1149	p=0,457	p=0,143
Creatinphosphokinase-6DB, IU/L	-0	1E-04	2E-04	-0
MDFRS-6DB, points	-0,47	1,605	1,197	-1,02
MDFRS-3DB, points	0,303	-1,23	-1,21	1,099
Alaninaminotransferase-6DB, IU/L	-0,1	-0,17	-0,13	-0,23
Lactatdehydrogenase-6DB, IU/L	0,035	0,014	0,002	0,031
Lactatdehydrogenase-3DB, IU/L	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Constants	-10,3	-13,9	-7,47	-17,8

Table 7 These discriminant parameters can be used for identification (classification) of the patient's belonging to a certain pattern. This goal of the discriminant analysis is fulfilled through the use of classifying (dis-

criminant) functions (Table 7).

These functions are special linear combinations maximizing differences between the groups and minimizing dispersion inside them. Classification function coefficients are raw, therefore they are not interpreted. The object belongs to the group with the maximum value of the function calculated by adding up products of variables value x classification function coefficients + constant.

Table 8 demonstrates practically integral precision of retrospective identification. The data received confirm individual nature of recovery in DMD, but, at the same time, they evidence that they can be divided into four general clusters with two patterns of reaction to SC administration in each – slowly and rapidly progressive.

The parameters obtained also allow for distribution of children into different classes (classification) and prognosis of further course of the disease after stem cell therapy. Thus, the use of the proposed mathematical analysis allows for prognosis and control of individual effectiveness of DMD treatment with stem cells.

Thus, the analysis suggests that stem cell treatment peculiarities and effectiveness depends on individual reaction nature, while MDFRS changes pattern depends on the child's age and other parameters to be studied in the forthcoming research.

The next article will shed light on the possibility of prognosis of the detected patterns of functional and biochemical changes.

Conclusions

1. The proposed method of fetal progenitor cell administration is an

Table 8

Classification Matrix
Rows: Observed classifications
Columns: Predicted classifications

Pattern of Changes	Percent Correct	Stagnant	Rapidly Progressive	Slowly Progressive	Recurrent
Stagnant	100	10	0	0	0
Rapidly Progressive	75,0	0	3	1	0
Slowly Progressive	100	0	0	16	0
Reverse	100	0	0	0	5
Total	97,1	10	3	17	5

effective and promising therapeutic approach in DMD.

2. Administration of stem cells directly into the affected muscles is clinically effective and results in positive biochemical changes.
3. Stem cell therapy effectiveness is, to a great extent, determined by the individual nature of reaction.

References

1. Brooke MH, Fenichel GM, Griggs RC, et al. Duchenne muscular dystrophy: patterns of clinical progression and effects of supportive therapy. *Neurology* 1989; 39: 475–81
2. Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ, et al. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and pharmacological and psychosocial management. *Lancet Neurol* 2009; published online Nov 30. DOI:10.1016/S1474-4422(09)70271-6.
3. Johnson EW, Walter J. Zeiter Lecture: pathokinesiology of Duchenne muscular dystrophy: implications for management. *Arch Phys Med Rehabil* 1977; 58: 4–7.
4. Davies KE, Nowak KJ. Molecular mechanisms of muscular dystrophies: old and new players. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2006 Oct; 7 (10): 762–73. Epub 2006 Sep 13.
5. Silversides CK, Webb GO, Harris VA et al. Effects of deflazacort on left ventricular function in patients with Duchenne muscular dystrophy. *Am JCardiol* 2003; 91: 769-772.
6. Morris P. Duchenne muscular dystrophy: a challenge for the anaesthetist. *Paedial Anaesth* 1997; 7: 1-4.
7. Bushby K, Finke R, Birnkrant DJ, Case LE,

- Clemens PR, Cripe L, et al. DMD Care Considerations Working Group. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and pharmacological and psychosocial management. *Lancet Neurol.* 2010 Jan; 9 (1): 77–93. doi: 10.1016/S14744422(09)70271-6. Epub 2009 Nov 27.
8. Stem cell therapies for neuromuscular diseases, Partridge TA, *Acta Neurol Belg.* 2004 Dec; 104(4):141-7.
 9. Utility model. Patent # 129526. Integrated Treatment Method for Duchenne Muscular Dystrophy with Mega Doses of Fetal Stem Cells in Combination with Fetal Tissue Extracts.
 10. Koenig M, Monaco AP, Kunkel LM. The complete sequence of dystrophin predicts a rod-shaped cytoskeletal protein. *Cell.* 1988 Apr 22; 53 (2): 219–28.
 11. Invention. Patent # 118831. Integrated Treatment Method for Duchenne Muscular Dystrophy with Mega Doses of Fetal Stem Cells in Combination with Fetal Tissue Extracts.
 12. Lue, Y. (2010). Muscular Dystrophy Functional Rating Scale (MDFRS) In: Registry of Outcome Measures.
 13. Klecka WR. Discriminant Analysis [trans. from English in Russian] (Seventh Printing, 1986). In: Factor, Discriminant and Cluster Analysis. Moskva: Finansy i Statistika; 1989: 78-138.
 14. Radchenko V. V., Sirman V. M., Duzhar V. M., Gozhenko A I. CLINICAL EFFICACY OF FETAL PROGENITOR CELL TRANSPLANTATION IN DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY. *Актуальні проблеми транспортної медицини / Actual problems of transport medicine / 2018;3(53):62-68. ISSN 1818-9385 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1434222>*

*Впервые поступила в редакцию 12.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Гигиена, эпидемиология,
экология

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 614.48

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967651>

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ К ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТУ (ОБЗОР)

**Морозова Н.С.¹, Ридный С.В.¹, Головчак Г.С.¹, Коробкова И.В.¹,
Лях С.И.², Попов А.А.¹**

¹Харьковская медицинская академия последипломного образования

²Харьковский национальный медицинский университет
sergey.readney@gmail.com

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТІЙКОСТІ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДО ХЛОРГЕКСИДИНУ БІГЛЮКОНАТУ (ОГЛЯД)

**Морозова Н.С.¹, Рідний С.В.¹, Головчак Г.С.¹, Коробкова І.В.¹,
Лях С.І.², Попов О.О.¹**

¹Харківська медична академія післядипломної освіти

²Харківський національний медичний університет
sergey.readney@gmail.com

PROBLEMS OF INFECTIOUS DISEASES PATHOGENS STABILITY TO CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (REVIEW)

**Morozova N.S.¹, Readney S.V.¹, Golovchak G.S.¹, Korobkova I.V.¹,
Lyakh S.I.², Popov A.A.¹**

¹Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

²Kharkiv National Medical University
sergey.readney@gmail.com

Summary/Резюме

Actual problems of the prevention of healthcare associated infections (HAI) are formulated, interrelated with differences in the resistance of pathogens to antiseptics. The genetic mechanisms of the formation of resistance in various species, strains of HAI pathogens to the chlorhexidine digluconate (CGD) widely used in medical facilities, the nature of cross-resistance to CGD and antibiotics are highlighted. Issues of sound approaches to monitoring the resistance of pathogens to CGD are discussed.

Key words: *pathogen resistance, chlorhexidine bigluconate*

Формулюються актуальні проблеми профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД), взаємопов'язані з відмінностями в резистентності патогенів до антисептиків. Висвітлюються генетичні механізми формування резистентності у різних видів, штамів збудників ІПМД до широко застосовуваного в умовах лікувальних установ хлоргексидину біглюконату (ХГБ), природи перехресної

резистентності до ХГБ та антибіотиків. Обговорюються питання обґрунтованих підходів до моніторингу резистентності патогенів до ХГБ.

Ключові слова: *резистентність патогенів, хлоргексидину біглюконат,*

Формулируются актуальные проблемы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), взаимосвязанные с различиями в резистентности патогенов к антисептикам. Освещаются генетические механизмы формирования резистентности у различных видов, штаммов возбудителей ИСМП к широко применяемому в условиях лечебных учреждений хлоргексидина биглюконату, природы перекрестной резистентности к ХГБ и антибиотикам. Обсуждаются

вопросы обоснованных подходов к мониторингу резистентности патогенов к ХГБ.

Ключевые слова: *резистентность патогенов, хлоргексидина биглюконат,*

Устойчивость возбудителей инфекционных заболеваний к антибактериальным препаратам является одной из глобальных проблем современной медицины. Отмечается широкое распространение патогенов устойчивых к различным противомикробным средствам (антибиотикам, дезинфектантам, антисептикам).

В этом аспекте в последнее время особое внимание привлекает антисептик хлоргексидина биглюконат (ХГБ), который широко используется в медицинской практике для гигиенической обработки рук, в качестве антисептического полоскания полости рта в стоматологии и у пациентов, находящихся на ИВЛ с целью профилактики ИВЛ пневмоний [1].

Спиртовые растворы ХГБ широко используются для обработки мест проколов центральных венозных катетеров с целью предотвращения катетер ассоциированных инфекций кровотока [2,3].

Во многих странах 4 % ХГБ используется в составе жидкого мыла для гигиенической обработки рук [4].

Однако, начиная с 1973 года появились первые сообщения об устойчивости клинических изолятов, таких как *P.*

aeruginosa, *Klebsiella* и другим к ХГБ [5]. Имеются сообщения о ряде вспышек, связанных с контаминированными растворами ХГБ [6].

Особого внимания заслуживает информация о большей устойчивости MRSA к ХГБ по сравнению с MSSA. Уже в 1996 году было описано увеличение среднего значения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) препарата в 5-10 раз для MRSA по сравнению с МИК для MSSA [7]. Эти данные были подтверждены и другими исследователями [8, 9]. После 20 лет применения жидкого мыла с 4 % ХГБ на Тайване было отмечено, что доля изолятов MRSA со значением МИК $e^{\geq} 4$ мг/л увеличилась с 1,7 % в 1990 году до 50 % в 1995 году, 40 % в 2000 году и 46,7 % в 2005 году [10].

В том же аспекте важным представляется информация о генетических механизмах формирования устойчивости к ХГБ. Установлено, что патогены человека имеют механизмы, обеспечивающие им устойчивость практически ко всем доступным препаратам. Действие дезинфицирующих препаратов и антисептиков может блокироваться различными процессами: ферментативной инактивацией препарата, образованием альтернативных метаболических путей, снижением проницаемости внешних структур микробной клетки, изменением мишени действия препарата, формированием различных альтерна-

тивных форм микробных сообществ. Любой из этих механизмов устойчивости детерминируется генами, во многих случаях локализованных на конъюгативных R-плазмидах, реже — трансдуцирующих бактериофагах, способных как к внутривидовому, так и межвидовому обмену среди циркулирующих в лечебном учреждении штаммов.

Из различных механизмов устойчивости к ХГБ уделяется внимание гену *qacA/B*. Было описано, что штаммы MRSA, несущие ген *qacA/B* характеризуются высоким уровнем устойчивости к ХГБ, в частности, МИК 256 мг/л в присутствии 3 % бычьего сывороточного альбумина [11]. Присутствие в MRSA гена *qacA/B* чаще всего ассоциировалось с инвазивными инфекциями кровотока [12].

Снижение чувствительности MRSA к ХГБ отмечено также в присутствии генов *qacE*, *qacED*. Одним из механизмов устойчивости к ХГБ являются эффлюксные насосы (*efyux pump*), которые могут выбрасывать из бактериальной клетки различные группы антибиотиков и дезинфицирующих препаратов, в том числе и ХГБ. По данным ряда авторов ген *smvA* является геном *efyux pump* и при его наличии в микробной клетке устойчивость к ХГБ повышается в 10–27 раз [13].

Другими механизмами резистентности являются инактивация активного ингредиента или изменение структуры клеточной стенки [14]. Показано, что наружная мембрана может выступать в качестве барьера у *P. aeruginosa* для предотвращения попадания хлоргексидина в клетку [15]. Устойчивость к ХГ у *P. stuartii* и *S. marcescens*, вероятно, опосредуется внутренней мембраной [16, 17].

Исследования устойчивости к противомикробным препаратам показали, что гены устойчивости могут переме-

щаться из хромосом в плазмиды, а также агрегировать на плазмидах [18]. Некоторые гены устойчивости могут передаваться между бактериальными плазмидами.

В настоящее время описаны вспышки различных инфекций, обусловленные использованием контаминированных растворов ХГБ. Большинство из них были вызваны грамотрицательными бактериями [19]. В некоторых сообщениях указывалось о микробном загрязнении жидкого мыла и водных растворов, содержащих 2 % ХГБ.

Отмечено, что в контаминированном *S. marcescens* 2 % водном растворе ХГБ патоген сохранялся жизнеспособным в течение 27 месяцев [20]. В процессе изучения 28 образцов раствора ХГБ выявлено 3 контаминированных *A. baumannii*, а 5 — *P. aeruginosa*.

Последнее время широко обсуждается перекрестная резистентность к антибиотикам и ХГБ. Хотя мнения разноречивы, но анализ 701 штамма грамотрицательных бактерий показал, что существует положительная корреляция между устойчивостью к антибиотикам и к хлоргексидину и гексахлорофену [21]. У 49 штаммов *A. baumannii* обнаружена устойчивость к ХГ и карбапенему, тетрациклину и ципрофлоксацину [22].

В 2014 году у *K. pneumoniae* был обнаружен эффлюксный насос множественной устойчивости, который может одновременно удалять различные антибиотики и биоцидные агенты из бактериальной клетки. [23].

Перекрестная резистентность также была описана у грамположительных микроорганизмов. Так из жидкого мыла с 2 % ХГБ выделен *S. epidermidis* устойчивый к оксациллину [24]. Анализ 1632 клинических изолятов *S. aureus* человека из разных географических регионов показал, что устойчивость к ХГБ была связана с множественной лекарствен-

ной устойчивостью [25].

Приведенные данные свидетельствуют о возможном формировании резистентности у госпитальных штаммов к ХГБ, которая может сочетаться с резистентностью к антибиотикам в случае совпадения генетических механизмов. Поэтому можно полагать, что принципиальным решением повышения эффективности профилактических мероприятий является постоянный мониторинг резистентности патогенов к антибактериальным препаратам, в частности к антисептикам.

Литература/ References

1. Zhang TT, Tang SS, Fu LJ. The effectiveness of different concentrations of chlorhexidine for prevention of ventilator-associated pneumonia: a meta-analysis. *J Clin Nurs* 2014; 23: 1461-1475.
2. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. *Am J Infect Control* 2011; 39 (Suppl 1): S1-S34.
3. Mimos O, Lucet JC, Kerforne T, et al. Skin antisepsis with chlorhexidine-alcohol versus povidone iodine-alcohol, with and without skin scrubbing, for prevention of intravascular-catheter-related infection (CLEAN): an open-label, multicentre, randomised, controlled, two-by-two factorial trial. *Lancet* 2015; 386: 2069-2077.
4. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, et al. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. *Lancet* 2000; 356: 1307-1312.
5. Farrand RJ, Williams A. Evaluation of single-use packs of hospital disinfectants. *Lancet* 1973; 1: 591-593.
6. Weber DJ, Rutala WA, Sickbert-Bennett EE. Outbreaks associated with contaminated antiseptics and disinfectants. *Antimicrobial Agents Chemother* 2007; 51: 4217-4224.
7. Irizarry L, Merlin T, Rupp J, Griffith J (1996) Reduced susceptibility of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* to cetylpyridinium chloride and chlorhexidine. *Chemotherapy* 42 (4): 248-252.
8. Akinkunmi EO, Lamikanra A (2012) Susceptibility of community associated methicillin resistant *Staphylococcus aureus* isolated from faeces to antiseptics. *J Infect Develop Countries* 6 (4): 317-323.
9. Hasanvand A, Ghafourian S, Taherikalani M, Jalilian FA, Sadeghifard N, Pakzad I (2015) Antiseptic resistance in methicillin sensitive and methicillin resistant *Staphylococcus aureus* isolates from some major hospitals, Iran. *Recent Patents Anti-infective Drug Discov* 10 (2): 105-112.
10. Wang JT, Sheng WH, Wang JL, Chen D, Chen ML, Chen YC, Chang SC (2008) Longitudinal analysis of chlorhexidine susceptibilities of nosocomial methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* isolates at a teaching hospital in Taiwan. *J Antimicrob Chemother* 62 (3): 514-517.
11. Liu Q, Zhao H, Han L, Shu W, Wu Q, Ni Y (2015) Frequency of biocide-resistant genes and susceptibility to chlorhexidine in high-level mupirocin-resistant, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MuH MRSA). *Diagn Microbiol Infect Dis* 82 (4): 278-283.
12. McNeil JC, Kok EY, Vallejo JG, Campbell JR, Hulten KG, Mason EO, Kaplan SL (2016) Clinical and Molecular features of decreased chlorhexidine susceptibility among nosocomial *Staphylococcus aureus* isolates at Texas Children's hospital. *Antimicrob Agents Chemother* 60 (2): 1121-1128.
13. Fang CT, Chen HC, Chuang YP, Chang SC, Wang JT (2002) Cloning of a cation efflux pump gene associated with chlorhexidine resistance in *Klebsiella pneumoniae*. *Antimicrob Agents Chemother* 46 (6): 2024-2028.
14. Kaulfers P-M. Epidemiologie und Ursachen mikrobieller Biozidresistenzen. *Zentralblatt für Hygiene und Umweltmedizin* 1995; 197: 252-259.
15. Guerin-Mechin L, Leveau JY, Dubois-Brissonnet F (2004) Resistance of spheroplasts and whole cells of *Pseudomonas aeruginosa* to bactericidal activity of various biocides: evidence of the membrane implication. *Microbiol Res* 159 (1): 51-57.
16. Ismaeel N, Furr JR, Russell AD (1986) Sensitivity and resistance of some strains of *Providencia stuartii* to antiseptics, disinfectants and preservatives. *Microbios Letter* 33: 59-64.
17. Lannigan R, Bryan LE (1985) Decreased susceptibility of *Serratia marcescens* to

- chlorhexidine related to the inner membrane. *J Antimicrob Chemother* 15 (5): 559–565.
18. Barlow M (2009) What antimicrobial resistance has taught us about horizontal gene transfer. *Meth Mol Biol* (Clifton, NJ) 532: 397–411.
 19. Block C, Furman M (2002) Association between intensity of chlorhexidine use and microorganisms of reduced susceptibility in a hospital environment. *J Hosp Infect* 51: 201–206.
 20. Marrie TJ, Costerton JW (1981) Prolonged survival of *Serratia marcescens* in chlorhexidine. *Appl Environ Microbiol* 42 (6): 1093–1102.
 21. Maris P. Résistance aux antiseptiques et aux antibiotiques de 700 souches bactériennes a Gram négatif. *Annales de Recherches Vétérinaires, INRA Editions, 1991, 22 (1), pp.11-23.*
 22. Fernandez-Cuenca F, Tomas M, Caballero-Moyano FJ, Bou G, Martinez-Martinez L, Vila J, Pachon J, Cisneros JM, Rodriguez-Bano J, Pascual A (2015) Reduced susceptibility to biocides in *Acinetobacter baumannii*: association with resistance to antimicrobials, epidemiological behaviour, biological cost and effect on the expression of genes encoding porins and efflux pumps. *J Antimicrob Chemother* 70 (12): 3222–3229.
 23. Srinivasan VB, Singh BB, Priyadarshi N, Chauhan NK, Rajamohan G (2014) Role of novel multidrug efflux pump involved in drug resistance in *Klebsiella pneumoniae*. *PLoS ONE* 9 (5): e96288.
 24. Cook HA, Cimiotti JP, Della-Latta P, Saiman L, Larson EL (2007) Antimicrobial resistance patterns of colonizing flora on nurses' hands in the neonatal intensive care unit. *Am J Infect Control* 35 (4): 231–236.
 25. Coelho JR, Carrico JA, Knight D, Martinez J, Morrissey J, Oggioni MP, Freitas AT (2013) The use of machine learning methods to predict antibiotic and biocide susceptibility in *Staphylococcus aureus*. *PLoS ONE* 8 (2): e55582.

Впервые поступила в редакцию 22.07.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционного коллегия антимикробных и

УДК 616.833+616-08

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967673>

**МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ СІДНИЧОГО
НЕРВА ПІСЛЯ НЕЙРОТОМІЇ З УШИВАННЯМ ЕПІНЕВРАЛЬНИМ
ШВОМ ЧЕРЕЗ РІЗНІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ ТА ПОДАЛЬШОЮ
ЛАЗЕРНОЮ КОРЕКЦІЄЮ**

**Ящишин¹ З.М., Заяць¹ Л.М., Небесна² З.М., Полюк¹ М.І.,
Рогужинська¹ В.Г., Кернякевич¹ С.Я.**

¹Івано-Франківський національний медичний університет, Україна,

²Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачеського

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА ПОСЛЕ НЕЙРОТОМИИ С УШИВАНИЕМ
ЭПИНЕВРАЛЬНЫМ ШВОМ ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ
ВРЕМЕНИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ**

**Ящишин З.Н., Заяц Л.М., Небесная З.М., Полюк М.И.,
Рогужинская В.Г., Кернякевич С.Я.**

¹Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Украина,

²Тернопольский национальный медицинский университет им. И.Я.
Горбачевского, Украина

**MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE
SCIATIC NERVE AFTER NEUROTOMY WITH SEWING BY EPINEURAL
SEAM IN A TIMELY MANNER WITH FOLLOWING LASER
CORRECTION**

**Yaschyshyn Z.M., Zaiats L.M., Nebesna Z.M., Poliuk M.I.,
Rohuzhynska V.G., Kerniakevych S.Y.**

¹Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,

²Ternopil National Medical University named after AND I. Gorbachevsky

Summary/Резюме

The experiment was conducted on 75 laboratory Wistar rats (200-300 g), which under etheric anesthesia in compliance with aseptic and antiseptic rules, the left sciatic nerve was intersected with end-to-end sewing immediately 10, 15, 30 and 45 minutes after the neurotomy.

Next day after the operation, zone of damage underwent exposure of irradiation for 10 days with a blue spectrum low-emitting diode laser of the "Spectrum LC", with a wavelength of 450 — 480 nm. The duration of the experiment is 1, 3, 7, 15, 30, 45, and 90 days. The study of the restoration of somato-visceral sensitivity was registered by the reaction of animals to pain and temperature stimuli, and motor function using a moving tape (treadmill). Morphological changes in the structure of nerve fibers were studied on histological preparations and electron microscopy.

It has shown that early suturing of the peripheral nerve (up to 30 minutes from the moment of the injury) with subsequent laser correction leads to a complete restoration of motor function and somato-visceral sensitivity, and sewing of the cut peripheral nerve after 30 min from the moment of injury with subsequent laser correction, only contributes to the partial restoration of motor function, and relieves pain syndrome.

Key words: *sciatic nerve, neurotomy, laser correction.*

Експеримент проведено на 75 лабораторних крысах лінії Wistar (200-300 г), котрим під ефірним наркозом з дотриманням правил асептики і антисептики було проведено перетин лівого сідничного нерва з ушиванням кінець в кінець відразу, через 10, 15, 30 і 45 минут після нейротомії. З наступного дня після операції зона оперативного втручання протягом 10 діб опромінювалася синім спектром (довжина хвилі в 480-450 нм) низькочастотного світлодіодного лазера «Спектр-ЛЦ». Термін досвіду 1, 3, 7, 15, 30, 45 і 90 діб. Дослідження відновлення сомато-вісцеральної чутливості реєструвалася по реакції тварин на больові і температурні подразники, а рухової функції з допомогою рухомої стрічки (тредбан). Морфологічні зміни в структурі нервових волокон досліджені на гістологічних препаратах та електронної мікроскопії.

Полученные результаты показывают, что раннее ушивание периферического нерва (до 30 мин. с момента повреждения) с последующей лазерной коррекцией ведет к полному восстановлению двигательной функции и сомато-висцеральной чувствительности, а ушивание пересеченного периферического нерва после 30 мин. с момента повреждения с последующей лазерной коррекцией способствует только частичному восстановлению двигательной функции и снимает болевой синдром.

Ключевые слова: *сідничний нерв, нейротомія, лазерна корекція.*

Експеримент проведено на 75 лабораторних щурах лінії Wistar (200-300 г), яким під ефірним наркозом з дотриманням правил асептики і антисептики було проведено перетин лівого сідничного нерва з ушиванням кінець в кінець відразу, через 10, 15, 30 і 45 хвилин після нейротомії. З наступного дня після операції зона оперативного втручання протягом 10 діб опромінювалася синім спектром (довжина хвилі в 480-450 нм) низькочастотного світлодіодного лазера «Спектр-ЛЦ». Термін досвіду 1, 3, 7, 15, 30, 45 і 90 діб. Дослідження відновлення сомато-вісцеральної чутливості реєструвалася по реакції тварин на больові і температурні подразники, а рухової функції з допомогою рухомої стрічки (тредбан). Морфологічні зміни в структурі нервових волокон досліджені на гістологічних препаратах та електронної мікроскопії.

Отримані результати показують, що раннє ушивання периферичного нерва (до 30 хв. з моменту пошкодження) з подальшою лазерною корекцією веде до повного відновлення рухової функції і сомато-вісцеральної чутливості, а ушивання пересеченного периферичного нерва після 30 хв. з моменту пошкодження з подальшою лазерною корекцією сприяє тільки часткового відновлення рухової функції і знімає больовий синдром.

Ключові слова: *сідничний нерв, нейротомія, лазерна корекція.*

Актуальність теми

Останні десятиріччя характеризуються стрімким прогресом у пізнанні структурно-функціональної організації нервової системи. За цей час отримані нові дані, сформульовано цілий ряд гіпотез, створені концепції, які в тій чи іншій мірі пояснюють закономірності функціонування окремих нервових клітин, нервових центрів та їх провідникового апарату [1, 3, 4, 6, 8]. Відомо, що між клінічними проявами патологічних станів нервових стовбурів та їх структурною організацією існує тісний зв'язок. Це являється причиною проведення багаточисленних досліджень по вивченню закономірностей внутрішньостовбурової будови периферійних нервів [3, 5, 6, 8]. Однак, багато сторін даної проблеми залишаються ще не з'ясованими. До них, саме відноситься питання про розподіл, числовий і груповий склад мієлінових і безмієлінових волокон та їх реактивні зміни при дії різних фізіотерапевтичних засобів. Особливе місце в клінічній неврології займає проблема травматичного перетину периферійних нервів. Серед них ушкодження сідничного нерва в мирний та воєнний час займає одне з перших місць [3, 4, 5, 6], а регенерація його протікає дуже повільно [3, 8, 9, 10, 11]. В медичних публікаціях є окремі повідомлення про позитивний вплив лазерної енергії на регенерацію периферійних нервів [2, 5, 10]. Та все ж, деякі сторони обґрунтування механізму цих результатів недостатньо з'ясовані. Зокрема, є мало даних про вплив низькочастотного світлодіодного лазера на динаміку гістометричних показників нервових волокон при де- і регенерації.

Метою нашої наукової роботи було дослідити морфо-функціональний стан структурних компонентів сідничного нерва щура після його повного пересічення з ушиванням кінець в кінець епіневральним швом через різні проміжки часу та подальшою лазерною корекцією

низькочастотним світлодіодним лазером «Спектр-ЛЦ».

Матеріали і методи

Експеримент проведено на 75 лабораторних щурах лінії Wistar (200-300 г), яким під ефірним наркозом з дотриманням правил асептики і антисептики було проведено пересічення лівого сідничного нерва з ушиванням епіневральним швом кінець в кінець одразу, через 10, 15, 30 і 45 хвилин після нейротомії. Дослідні тварини були розділені на 5 підгруп по 14 в кожній. Контролем слугувало 5 щурів. З наступного дня після операції зона оперативного втручання, на протязі 10 діб, опромінювалась синім спектром (довжина хвилі 480-450 нм) низькочастотного світлодіодного лазера «Спектр-ЛЦ», експозиція 5 хв. Термін досліду 1, 3, 7, 15, 30, 45 і 90 діб. Дослідження відновлення сомато-вісцеральної чутливості реєструвались по реакції тварин на больові та температурні подразники, а рухової функції за допомогою рухомої стрічки. Морфологічні зміни в структурі нервових волокон були досліджені на напівтонких зрізах та електронній мікроскопії.

Результати дослідження

Отримані результати показали, що в ранні терміни досліду (1-7 доба) після пересічення сідничного нерва з ушиванням та опроміненням синім спектром лазера, виникають виражені дегенеративно-дистрофічні зміни в нервових волокнах, які проявляються зменшенням кількості та демієлінізацію нервових волокон, спазмом периневральних кровеносних судин, розволокненням та набряканням мієлінової оболонки в окремих пучках нервових волокон (рис. 1). Реакція на больові та температурні подразники відсутня. На рухомій стрічці тварина щадить лапку, не наступаючи на неї.

З 15 доби починаються регенеративно-репаративні процеси, що харак-

Рис. 1. Ультраструктурна організація сідничного нерву через 3-4 доби після пересічення з опроміненням. 1 – ретикулярні волокна; 2 – розволокнення мієлінової оболонки; 3 – набряк мієлінової оболонки. Електронна мікрофотографія. X12000.

Рис. 4. Гістоструктура дистальної частини сідничного нерву через 30 днів після пересічення з опроміненням. Забарвлення 1% р-ном метиленового синього. Зб. 600. 1 – ретикулярні волокна; 2 – мієлінова оболонка; 3 – ендоневральна судина. Напівтонкий зріз.

Рис. 2. Ультраструктурна організація сідничного нерву через 15 днів після пересічення з опроміненням. Електронна мікрофотографія. X6000. 1 – ретикулярні волокна; 2 – розволокнення мієлінової оболонки; 3 – набряк мієлінової оболонки.

Рис. 5. Гістоструктура дистальної частини сідничного нерву через 60 днів після пересічення з ушиванням нерва через 10 хвилин з опроміненням. Забарвлення 1% р-ном метиленового синього. Зб. 560. 1 – ретикулярні волокна; 2 – мієлінова оболонка; 3 – ендоневральна судина.

Рис. 3. Гістоструктура дистальної частини сідничного нерву через 30 днів після пересічення з опроміненням. Забарвлення 1% р-ном метиленового синього. Зб. 560. 1 – ретикулярні волокна; 2 – мієлінова оболонка; 3 – набряк мієлінової оболонки; 4 – ендоневральна судина.

Рис. 6. Ультраструктурна організація сідничного нерву через 70-75 днів після пересічення з ушиванням нерва через 15 хв. з опроміненням голубим спектром низькочастотного світлодіодного лазера «Спектр-ЛЦ». Зб. 560. 1 – ретикулярні волокна; 2 – мієлінова оболонка; 3 – ендоневральна судина; 4 – периневрій; 5 – епіневрій

Рис. 7. Ультраструктурна організація сідничного нерву через 90 діб після пересічення з ушиванням нерва через 30 хвилин з опроміненням голубим спектром низькочастотного світлодіодного лазера «Спектр-ЛЦ». 36. 560.

1 – ретикулярні волокна; 2 – мієлінова оболонка; 3 – ендоневральна судина; 4 – ендоневрій.

Рис. 8. Ультраструктурна організація сідничного нерву через 120 діб після пересічення з ушиванням через 45 хвилин та лазерним опроміненням. Електронна мікрофотографія. x4000.

1 – мієлінові волокна; 2 – просвіт судини; 3 – сполучна тканина.

теризуються поступовим відновленням кровопостачання нерва, ремієлінізацією нервових волокон (рис. 2). Реакція на температурні та больові подразники слабо виражена, рухова функція пригнічена.

На 30 добу прогресує ремієлінізація нервових волокон та відновлення кровопостачання нерва (рис. 3).

Тварина починає реагувати на температурні та больові подразники і наступати на оперовану лапку на рухомій стрічці.

З 60 доби наступає повне відновлення кровопостачання нерва та повернення кількості мієлінових нервових волокон до норми (рис. 4).

Відновлюється також і соматовісцеральна та рухова чутливість.

Ушивання пересіченого сідничного нерва через 10 хв. кінець в кінець та послідоюча лазерна корекція (14 тварин) — сприяє повній регенерації, з відновленням соматовісцеральної і рухової чутливості на 60 добу (рис. 5).

Якщо ж ушивання нерва проводилось через 15 хвилин після пересічення (14 тварин) з послідоючою корекцією лазером регенерація настає на 70-75 добу (рис. 6).

Пересічення з ушиванням через 30 хвилин та лазерною корекцією на протязі 10 діб (14 тварин) дає повну регенерацію на 90 добу (рис. 7).

Пересічення ж лівого сідничного нерва з ушиванням через 45 хв. та подальшою лазерною корекцією (14 тварин) повної регенерації нервового стовбура не дає (рис. 8), а знімає тільки больовий синдром і частково відновлює рухову функцію. Реакція на температурні та больові подразники відсутня. Контролем слугувало 5 тварин.

Виходячи з вищесказаного можна зробити **ВИСНОВКИ**.

1. Ушивати пересічений периферичний нерв треба старатись до 30 хвилин з моменту його ушкодження, що сприяє хорошій регенерації та відновленню рухової функції і соматовісцеральної чутливості.
2. Покращує регенерацію і зменшує терміни реабілітації опромінення зони оперативного втручання синім спектром низькочастотного світлодіодного лазера «Спектр-ЛЦ» довжина хвилі 480-450 нм.
3. Ушивання після 30 хвилин з послідоючою лазерною корекцією операц-

ійного поля тільки частково відновлює рухову функцію та знімає больовий синдром. Соматовісцеральна чутливість при цьому залишається повністю втраченою.

Література

1. Бесединська ОВ, Давиденко ІС, Бесединський ВІ, Андрєєв СА. Протокол патогістологічного дослідження ангіоархітектоніки мікроциркуляторного русла периферійного нерва. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. 2013; (4): 413-8.
2. Бірюкова ТВ, Олар ОІ. Використання лазерного випромінювання в медицині. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017; (6): 171-4.
3. Гайович ІВ, Савосько СІ. Віддалені результати впливу клітинних технологій на регенерацію сідничного нерва при пластиці великого дефекту (експериментальне дослідження). Травма. 2018; 19 (2): 51-60.
4. Гайович ІВ, Страфун СС, Лабунець ІФ, et al. Структурні та метаболічні основи регенерації сідничного нерва при пластиці великого дефекту (експериментальне дослідження). Журнал АМН. 2017; 23 (1-2): 133-41.
5. Левицький ВА, Юрах ОМ, Юрах ГЮ. Дегенерація та репаративна регенерація нервових волокон сідничного нерва в умовах лазерного опромінення. Галицький лікарський вісник. 2009; (1): 49-52.
6. Лучків НЮ. Нейро-гліо-капілярні взаємодії сідничного нерва та його сегментарних центрів при експериментальній етопозид-індукованій нейропатії. Запорозький медичний журнал. 2018; 20 (4): 548-52.
7. Остафійчук ДІ, Горкуненко АБ, Плаксива ТО, Волощук ХВ. Лазерне випромінювання. Основні напрямки використання в біології і медицині. Перспективи розвитку. Буковинський медичний вісник. 2018; 22 (2): 144-8.
8. Рудюк ТЯ, Стеченко ЛА, Довгань РС, Чухрай СН, Раскалей ДВ. Структурные особенности регенерационных процессов в седалищном нерве на поздних этапах после травмирования. Таврический медико-биологический вестник. 2013; 16 (1-1): 212-6.
9. Рязева ЛМ, Польской ВС. Морфологическое состояние компонентов седалищного нерва при гиперкинезии в эксперименте. Морфология. - 2018; 153 (3): 239.
10. Шовкова НІ, Жураківська ОЯ, Попович ЮІ, et al. Перспективи застосування магнітолазерної терапії при лікуванні експериментальної нейропатії. Клінічна та експериментальна патологія. 2017; 16 (4): 107-14.
11. Шутров ІЕ. Репаративно-регенеративные процессы при повреждении седалищного нерва и возможности их комплексной стимуляции. Вестник научных конференций. 2016; 5-4 (9): 325-8.

References

1. Besedynska OV, Davydenko IS, Besedynsky VI, Andreev SA Protocol of pathohistological examination of angioarchitectonics of the microcirculatory tract of the peripheral nerve. Journal of Clinical and Experimental Medical Research. 2013; (4): 413-8.
2. Biryukova TV, Olar OI. The use of laser radiation in medicine. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports. 2017; (6): 171-4.
3. Gaiovych IV, Savosko SI. Long-term results of the influence of cell technologies on sciatic nerve regeneration in plastics of a large defect (experimental study). Trauma. 2018; 19 (2): 51-60.
4. Gayovich IV, Strafun SS, Labunets IF, et al. Structural and metabolic bases of sciatic nerve regeneration in plastics of a large defect (experimental study). Journal of the Academy of Medical Sciences. 2017; 23 (1-2): 133-41.
5. Levitsky VA, Yurakh OM, Yurakh GU. Degeneration and reparative regeneration of sciatic nerve fibers under laser irradiation. Galician Medical Bulletin. 2009; (1): 49-52.
6. Luchkiv NUDE. Neuro-glio-capillary interactions of the sciatic nerve and its segmental centers in experimental etoposide-induced neuropathy. Zaporozhye medical journal. 2018; 20 (4): 548-52.
7. Ostafiychuk DI, Gorkunencko AB, Plaksyva TO, Voloshchuk HV. Laser radiation. The main areas of use in biology and medicine. Development prospects. Bukovynian Medical Bulletin. 2018; 22 (2): 144-8.

8. Rudyuk TYA, Stechenko LA, Dovgan RS, Chukhrai SN, Raskaley DV. Structural features of regenerative processes in the sciatic nerve in the late stages after injury. Taurian Medical and Biological Bulletin. 2013; 16 (1-1): 212-6.
9. Ryazaeva LM, Polish Armed Forces. Morphological state of sciatic nerve components in hyperkinesia in the experiment. Morphology.- 2018; 153 (3): 239.
10. Shovkova NO, Zhurakivska OYa, Popovych YI, et al. Prospects for the use of magnetic laser therapy in the treatment of experimental neuropathy. Clinical and experimental pathology. 2017; 16 (4): 107-14.
11. Shutrov IE. Reparative and regenerative processes in sciatic nerve damage and the possibility of their complex stimulation. Bulletin of scientific conferences. 2016; 5-4 (9): 325-8.

*Впервые поступила в редакцию 09.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.454.1: 611.77: 66.085.3 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967641>

ВЛИЯНИЕ МАЗЕЙ С АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ПРО,- АНТИОКСИДАНТНЫЕ НАРУШЕНИЯ В КРОВИ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Миронченко С.И.

Национальный фармацевтический университет

ВПЛИВ МАЗЕЙ З АНТИОКСИДАНТНОЮ АКТИВНІСТЮ НА ПРО, — АНТИОКСИДАНТНІ ПОРУШЕННЯ В КРОВІ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ

Миронченко С.И.

Національний фармацевтичний університет

THE EFFECT OF OINTMENTS WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY ON PRO,-ANTIOXIDANT DISORDERS IN THE BLOOD RESULTING FROM EXPOSURE TO LOCAL ULTRAVIOLET RADIATION

Myronchenko S.I.

National University of Pharmacy

Summary/Резюме

The purpose is to investigate in an experiment the processes of lipid peroxidation and the activity of antioxidant enzymes in the blood in the early stages after local ultraviolet irradiation under the action of ointments with antioxidant activity.

Materials and methods. Studies were conducted on 126 albino guinea pigs, divided into 6 groups: intact (1), control (2) — guinea pigs exposed to local ultraviolet radiation, the main groups — guinea pigs subjected to local ultraviolet radiation, with the use of in therapeutic and prophylactic mode of thiotriazoline ointment (3), thiotriazoline ointment with silver nanoparticles (4), methyluracil ointment (5) and methyluracil ointment with silver nanoparticles (6). After 2 hours, 4 hours, on the 3rd and 8th day after irradiation, the content of diene conjugates and TBA-active products, superoxide dismutase and

catalase activity were determined in the blood.

Results. With local ultraviolet radiation of skin, a marked disturbance of oxidative and antioxidant processes is noted, which is confirmed by an increase in the blood of primary (diene conjugates) and secondary (TBA-active) lipid peroxidation products within 2 h-8 days after irradiation and depletion of antioxidant resources, characterized by a decrease in activity antioxidant enzymes (catalase and superoxide dismutase) on the 3rd-8th day of the experiment. Ointments with antioxidant activity reduce the concentration of diene conjugates in the blood to the level of intact animals (thiotriazoline ointment on the 8th day, thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on the 3rd and 8th day, methyluracil ointment with silver nanoparticles on the 8th day) and TBA-active products (thiotriazoline ointment — on the 8th day, thiotriazoline ointment with silver nanoparticles — on the 8th day). The use of ointments has a protective effect on the activity of antioxidant enzymes superoxide dismutase and catalase. Their use allows preserving the antioxidant potential in the period 2h-8 days after irradiation

Conclusions. Ointments with antioxidant activity have a certain positive effect on the restoration of oxidative-antioxidant homeostasis. With the use of all ointments, the concentration of primary and secondary products of lipid peroxidation in the blood decreases to varying degrees. Throughout the study, the activity of catalase and superoxide dismutase is within normal limits.

Keywords: *ultraviolet irradiation, oxidation-antioxidant processes, ointments, silver nanoparticles*

Цель работы — исследовать в эксперименте процессы перекисного окисления липидов и активность антиоксидантных ферментов в крови в ранние сроки после локального ультрафиолетового облучения при действии мазей с антиоксидантной активностью.

Материалы и методы. Исследования проводились на 126 морских свинках-альбиносах, разделенных на 6 групп: интактная (1), контрольная (2) — морские свинки, подвергшиеся локальному ультрафиолетовому облучению, основные группы — морские свинки, подвергшиеся локальному ультрафиолетовому облучению, с применением в лечебно-профилактическом режиме мази тиотриазолина (3), мази тиотриазолина с наночастицами серебра (4), мази метилурацила (5) и мази метилурацила с наночастицами серебра (6). Через 2 часа, 4 часа, на 3-и и 8-е сутки после облучения в крови определяли содержание диеновых конъюгатов и ТБК-активных продуктов; активность супероксиддисмутазы и каталазы.

Результаты. При локальном УФО кожи отмечается выраженное нарушение окислительно-антиоксидантных процессов, что подтверждается нарастанием в крови первичных (диеновых конъюгатов) и вторичных (ТБК-активных) продуктов перекисного окисления липидов в период 2 ч-8 сут после облучении и истощением антиоксидантных ресурсов, характеризующимся снижением активности антиоксидантных ферментов (каталазы и супероксиддисмутазы) на 3-8-е сутки исследования. Мази с антиоксидантной активностью снижают в крови концентрацию диеновых конъюгатов до уровня интактных животных (мазь тиотриазолина — на 8-е сутки, мазь тиотриазолина с наночастицами серебра — на 3-и-8-е сутки, мазь метилурацила с наночастицами серебра — на 8-е сутки) и ТБК-активных продуктов (мазь тиотриазолина — на 8-е сутки, мазь тиотриазолина с наночастицами серебра — на 8-е сутки). Использование мазей оказывает протекторный эффект на актив-

ность антиоксидантных энзимов супероксиддисмутази и каталазы. Их применение позволяет сохранить антиоксидантный потенциал в период 2ч-8 сут после облучения.

Выводы. Мази с антиоксидантной активностью оказывают определенный позитивный эффект на восстановление окислительно-антиоксидантного гомеостаза. При применении всех мазей концентрация первичных и вторичных продуктов перекисного окисления липидов в крови снижается в разной степени. На протяжении исследования активность каталазы и супероксиддисмутази находится в пределах нормы.

Ключевые слова: ультрафиолетовое облучение, окислительно-антиоксидантные процессы, мази, наночастицы серебра

Мета роботи — дослідити в експерименті процеси перекисного окислення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів в крові в ранні терміни після локального ультрафіолетового опромінення при дії мазей з антиоксидантною активністю.

Матеріали та методи. Дослідження проводилися на 126 морських свинках-альбіноса, розділених на 6 груп: інтактна (1), контрольна (2) — морські свинки, які зазнали локального ультрафіолетового опромінення, основні групи — морські свинки, які зазнали локального ультрафіолетового опромінення, із застосуванням в лікувально-профілактичному режимі мазі тіотриазоліну (3), мазі тіотриазоліну з наночастинками срібла (4), мазі метилурацилу (5) і мазі метилурацилу з наночастинками срібла (6). Через 2 години, 4 години, на 3-ю і 8-у добу після опромінення в крові визначали вміст дієнових кон'югатів і ТБК-активних продуктів; активність супероксиддисмутази і каталази.

Результати. При локальному УФО шкіри відзначається виражене порушення окисно-антиоксидантних процесів, що підтверджується наростанням в крові первинних (дієнових кон'югатів) і вторинних (ТБК-активних) продуктів перекисного окислення ліпідів в період 2год-8 доба після опромінення і виснаженням антиоксидантних ресурсів, що характеризується зниженням активності антиоксидантних ферментів (каталази і супероксиддисмутази) на 3-8-у добу дослідження. Мазі з антиоксидантною активністю знижують в крові концентрацію дієнових кон'югатів до рівня інтактних тварин (мазь тіотриазоліну — на 8-у добу, мазь тіотриазоліну з наночастинками срібла — на 3-тю-8-у добу, мазь метилурацила з наночастинками срібла — на 8-у добу) і ТБК-активних продуктів (мазь тіотриазоліну — на 8-у добу, мазь тіотриазоліну з наночастинками срібла — на 8-у добу). Використання мазей надає протекторний ефект на активність антиоксидантних ензимів супероксиддисмутази і каталази. Їх застосування дозволяє зберегти антиоксидантний потенціал в період 2год-8 діб після опромінення.

Висновки. Мазі з антиоксидантною активністю надають певний позитивний ефект на відновлення окисно-антиоксидантного гомеостазу. При застосуванні всіх мазей концентрація первинних і вторинних продуктів перекисного окислення ліпідів в крові знижується в різному ступені. Протягом дослідження активність каталази і супероксиддисмутази знаходиться в межах норми.

Ключові слова: ультрафіолетове опромінення, окислювально-антиоксидантні процеси, мазі, наночастинки срібла

Изучение процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной (АО) активности у лабораторных животных, подвергшихся локальному ультрафиолетовому (УФ) воздействию, обнаружили накопление продуктов ПОЛ, липофусцина, угнетение активности АО ферментов в крови [1].

Одним из аргументов, подтверждающих вклад нарушений про-, антиоксидантных процессов в механизмы развития УФ-индуцированных повреждений кожи, может стать исследование влияния мазей с АО активностью на процессы оксидантно-антиоксидантных нарушений, возникших вследствие локального УФ воздействия.

Цель — исследовать в эксперименте процессы ПОЛ и активность АО ферментов в крови в ранние сроки после локального ультрафиолетового облучения при действии мазей с антиоксидантной активностью.

Материалы и методы

Исследования проводились на 126 морских свинках-альбиносах массой 400-500 г, разделенных на 6 групп: 1 — интактная, 2 — контрольная (морские свинки, подвергшиеся локальному УФО), 3, 4, 5 и 6 — основные группы. В 3 и 4 основные группы входили морские свинки, подвергшиеся УФО, с применением в лечебно-профилактическом режиме мази тиотриазолина и мази тиотриазолина с наночастицами серебра (НЧС), в 5 и 6 основные группы — морские свинки, подвергшиеся УФО, с применением в аналогичном 3 и 4 группам режиме мази метилурацила и мази метилурацила с НЧС. Субстанции тиотриазолина и метилурацила, содержащие НЧС, получены в Международном центре электронно-лучевых технологий Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины (метод получения НЧС, предложенный академиком Б.О. Мовчаном [2], заключается в электронно-лу-

чевом испарении и конденсации веществ в вакууме).

На основе субстанции совместно с ОАО «Химфармзавод «Красная звезда» изготовлены мази тиотриазолина и метилурацила, которые содержат НЧС [3]. Мази наносили за 1 час до облучения и через 2 часа после него, а затем ежедневно до исчезновения эритемы. Эритему вызывали облучением выбритого участка кожи УФ-лучами с помощью ртутно-кварцевого облучателя (ОКН-11-М), помещенного на расстоянии 10 см от животного, в течение 2 минут [4].

Животных выводили из эксперимента в соответствии с правилами биоэтики. Через 2 часа, 4 часа, на 3-и и 8-е сутки после облучения в крови определяли содержание продуктов ПОЛ — первичных (диеновых конъюгатов (ДК)) и вторичных (ТБК-активных продуктов (ТБК-АП)); активность АО-ферментов — супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ) [5].

Результаты исследований обрабатывали стандартными методами вариационной статистики [6].

Результаты исследований

Как следует из данных, представленных на рис. 1, под влиянием локального УФО у контрольных морских свинок активируются процессы ПОЛ в крови в течение всего времени исследования. Это подтверждается увеличением первичных продуктов ПОЛ в исследуемый период. Исключение составляют содержание ДК через 2 часа после облучения (рис. 1,а), когда регистрируемое увеличение оказывается недостоверным в сравнении с интактными морскими свинками. Через 4 часа концентрация ДК превышает норму в 1,7 раза, на 3-и сутки — в 1,4 раза, на 8-е сутки — в 1,6 раза. Концентрация ТБК-АП повышена в крови на протяжении всего эксперимента: через 2 часа превышает норму в 1,5 раза, через 4 часа — в 1,7

Рис. 1. Содержание ДК (а) и ТБК-АП (б) ПОЛ в крови морских свинок, подвергшихся локальному УФО, при применении мази тиотриазолина (МТ), мази тиотриазолина с наночастицами серебра (МТ+НЧС), мази метилурацила (ММ), мази метилурацила с наночастицами серебра (ММ+НЧС)

- * — $p < 0,05$ (по сравнению с группой интактных животных)
- # — $p < 0,05$ (по сравнению с группой контроля)
- □ — $p < 0,05$ (по сравнению с мазью тиотриазолина)
- § — $p < 0,05$ (по сравнению с мазью метилурацила)

Рис. 2. Активность КАТ (а) и СОД (б) в крови морских свинок, подвергшихся локальному УФО, при применении мази тиотриазолина (МТ), мази тиотриазолина с наночастицами серебра (МТ+НЧС), мази метилурацила (ММ), мази метилурацила с наночастицами серебра (ММ+НЧС)

- * — $p < 0,05$ (по сравнению с группой интактных животных)
- # — $p < 0,05$ (по сравнению с группой контроля)
- □ — $p < 0,05$ (по сравнению с мазью тиотриазолина)
- § — $p < 0,05$ (по сравнению с мазью метилурацила)

раза, на 3-и и 8-е сутки — в 1,4 и 1,9 раза соответственно (рис.1,б).

Активность КАТ и СОД снижена на 3-и и 8-е сутки исследования. Активность КАТ спустя 3 суток снижается в 1,4 раза, СОД — в 1,3 раза, спустя 8 суток еще значительно — КАТ в 1,6 раза и СОД в 1,4 раза (рис.2,а,б).

Применение мази тиотриазолина не снижает концентрацию ДК через 4 часа и на 3-и сутки в сравнении с контролем. Показатели остаются выше, чем у интактных. Лишь на 8-е сутки концентрация ДК достоверно ниже (в 1,3 раза), чем в контроле и не отличается от груп-

пы интактных морских свинок ($p < 0,05$) (рис. 1,а). ТБК-АП ПОЛ также снижаются в крови через 4 часа (в 1,1 раза), на 3-и (в 1,1 раза) и 8-е (в 1,7 раза) сутки в сравнении с контролем, при этом на 8-е сутки снижение самое выраженное, показатель не отличается от такового у интактных животных (рис. 1,б).

Активность КАТ достоверно повышается на 8-е сутки в 1,6 раза в сравнении с контролем (рис. 2,а). Активность СОД находится на уровне интактных животных во все исследуемые сроки. На 3-и и 8-е сутки исследования она не только восстанавливается в отличие

от контроля, но и превышает его в 1,3 и 1,4 раза соответственно (рис. 2,б).

Под влиянием мази тиотриазолина с наночастицами серебра снижение уровня ДК по сравнению с контролем прослеживается во все исследуемые сроки, однако достоверное изменение наблюдается на 3-и и 8-е сутки (в 1,2 и 1,6 раза соответственно). В эти сроки показатели нормализуются. Достоверных отличий в концентрации ДК между основными группами не обнаруживается (рис. 1,а). Содержание ТБК-АП в исследуемый отрезок времени неуклонно снижается: через 4 часа и 3 сутки ниже контроля в 1,3 и 1,1 раза и достоверно ниже, чем при применении мази тиотриазолина. На 8-е сутки ниже контроля в 2 раза, достигает физиологических значений (рис. 1,б).

Активность КАТ увеличивается на 3-и и 8-е сутки (в 1,5 и 1,7 раза) в сравнении с контролем и не отличается от интактных, причем на 3-и сутки превосходит группу с мазью тиотриазолина (в 1,3 раза). Во все исследуемые сроки активность энзима находится в пределах нормы (рис. 2,а). Активность СОД также нарастает на 3-и и 8-е сутки (в 1,3 и 1,5 раза соответственно) в сравнении с контролем. Как и при исследовании КАТ, активность СОД во все исследуемые сроки не выходит за пределы физиологических колебаний (рис. 2,б).

При использовании мази метилурацила уровень ДК находится на уровне контроля, следовательно, превышает норму (рис. 1,а). Что касается ТБК-АП, то их уровень снижается в сравнении с контролем на 3-и и 8-е сутки (в 1,1 и 1,5 раза). Однако во все исследуемые сроки их содержание достоверно выше, чем в группе интактных животных (рис. 1,б).

Активность КАТ через 2 и 4 часа не отличается от нормы, на 3-и сутки — снижается, на 8-е сутки повышается до

нормы, превышая контроль в 1,5 раза (рис. 2,а). Активность СОД на протяжении всего времени исследования достоверно не отличается от нормы, при этом на 3-и и 8-е сутки превышает контроль в 1,2 и 1,3 разасоответственно (рис. 2,б).

При использовании мази метилурацила с наночастицами серебра содержание ДК также находится в пределах контроля, то есть повышено относительно интактных животных (через 4 часа в 1,6 раза и на 3-и сутки в 1,3 раза), только на 8-е сутки снижаясь до нормы (рис. 1,а). ТБК-АП снижаются по сравнению с контролем, начиная с 4-х часов и до конца исследования, но при этом остаются выше соответствующих показателей у интактных морских свинок. На 3-и сутки обнаруживаются достоверные различия в сравнении с группой мази тиотриазолина и наночастицами серебра (снижается в 1,2 раза) (рис. 1,б).

Активность КАТ находится в пределах нормы во все исследуемые сроки, превышая контроль на 3-и и 8-е сутки в 1,5 и 1,8 раза. На 3-и сутки обнаруживается достоверное увеличение активности в сравнении с мазью метилурацила (в 1,3 раза) (рис. 2,а). Активность СОД не отличается от обнаруженной у интактных морских свинок во все сроки, на 3-и и 8-е сутки превышая контроль в соответствующие сроки (рис. 2,б).

Таким образом, при локальном УФО кожи отмечается выраженное нарушение окислительно-антиоксидантных процессов, что подтверждается нарастанием первичных и вторичных продуктов ПОЛ и истощением АО ресурсов, характеризующимся снижением активности АО ферментов на 3-8-е сутки исследования.

Следовательно, мази с АО активностью оказывают определенный позитивный эффект на восстановление

окислительно-антиоксидантного гомеостаза. При применении всех мазей концентрация первичных и вторичных продуктов ПОЛ в крови снижается в разной степени (или, реже, не изменяется). Особенно эффективной оказывается мазь тиотриазолина с наночастицами серебра. Следует отметить также большее влияние мазей на снижение вторичных, ТБК-АП ПОЛ, в крови.

Все мази оказывают позитивный эффект на АО ферменты крови. На протяжении исследования активность КАТ и СОД находится в пределах нормы, то есть речь идет о фактах восстановления активности, угнетенной вследствие воздействия локального УФО кожи.

Выводы

1. Локальное ультрафиолетовое облучение кожи приводит к повышению в крови содержание первичных (ДК) и вторичных (ТБК-активных) продуктов ПОЛ в период 2 ч-8 сут после облучения и снижению активности КАТ и СОД на 3-и-8-е сутки.
2. Мази с антиоксидантной активностью снижают в крови концентрацию ДК до уровня интактных животных (мазь тиотриазолина — на 8-е сутки, мазь тиотриазолина с наночастицами серебра — на 3-и-8-е сутки, мазь метилурацила с наночастицами серебра — на 8-е сутки) и ТБК-АП (мазь тиотриазолина — на 8-е сутки, мазь тиотриазолина с наночастицами серебра — на 8-е сутки). По влиянию на продукты ПОЛ в крови эффективность мазей можно представить следующим образом: мазь тиотриазолина с наночастицами серебра > мазь тиотриазолина, мазь метилурацила с наночастицами серебра > мазь метилурацила.
3. Использование мазей оказывает протекторный эффект на активность антиоксидантных энзимов КАТ и СОД. Их применение позво-

ляет сохранить потенциал в период 2ч-8 сут после облучения. По степени активности мази располагаются: мазь тиотриазолина с наночастицами серебра > мазь тиотриазолина, мазь метилурацила с наночастицами серебра > мазь метилурацила.

Литература

1. Миронченко С. И., Звягинцева Т.В. Про- и антиоксидантные механизмы ультрафиолет-индуцированных повреждений кожи и их экспериментальная терапия. *Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія.* 2016. № 2 (44). С. 133-137
2. Мовчан Б. А. Электронно-лучевая гибридная нанотехнология осаждения неорганических материалов в вакууме. *Актуальные проблемы современного материаловедения.* 2008. Т. 1. С. 227–247.
3. Спосіб підвищення протизапальної активності фармацевтичних засобів у м'якій лікарській формі: пат 77777 Україна: МПК А61К9/06, А61К 33/38, А61Р 29/00; № у 2012 10159; заявл. 27.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4. 4 с.
4. Стефанов А. В. Биоскрининг. Лекарственные средства. Киев: Авиценна, 1998. 189 с.
5. Щербань Н.Г., Горбач Т.И., Гусева Н.Р. Лабораторные методики для изучения состояния антиоксидантной системы организма и уровня перекисного окисления липидов. Методические рекомендации для докторантов, аспирантов, магистрантов, исполнителей НИР. Харьков: ХДМУ, 2004. 36 с.
6. Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1998. 459 с.

References

1. Mironchenko S.I., Zvyagintseva T.V. 2016, «Pro- and antioxidant mechanisms of ultraviolet-induced skin lesions and their experimental therapy». *Actual problems of transport medicine: Naval cure; professional health's; pathology*, No. 2 (44), pp. 133-137 (in Russian).
2. Movchan B.A 2008, «Electron beam hybrid nanotechnology for the deposition of inorganic materials in vacuum». *Actual problems of modern materials science*, Vol., pp. 227–247. (in Russian).

3. A method of increasing of the anti-inflammatory activity of grugs in soft dosage form: Pat 77777 Ukraine: IPC A61K9 / 06 A61K 33/38, A61P 29/00; No. u 2012 10159; decl. 08/27/2012; publ. 02/25/2013, Bull. No. 4. 4 p. (in Ukrainian)
 4. Stefanov A.V. 1998, Bioscreening. Medicines, Kiev: Avicenna, 189 p. (in Russian).
 5. Shcherban N.G., Horbach T.I., Huseva N.R. 2004, Laboratory methods for studying of the state of the antioxidant system of the body and the level of lipid peroxidation. Guidelines for doctoral candidates, postgraduate students, master candidates, Kharkov: KhDMU;. 36 p. (in Russian).
 6. Hlants S. 1998, Biomedical statistics, M.: Praktika, 459 p. (in Russian).
- Впервые поступила в редакцию 23.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616-002-036.12-084-085.37-092.9 (043.3)
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967612>

ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЛЮКОЗАМІНІЛМУРАМІЛДИПЕПТИДУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ

Шевченко О.М., Бібіченко В.О.

Харківський національний медичний університет

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛЮКОЗАМИНИЛМУРАМИЛДИПЕПТИДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ

Шевченко А.Н. , Бибиченко В.А.

Харьковский национальный медицинский университет

RATIONALE FOR THE USE OF GLUCOSAMINYLMURAMYL DIPEPTIDE FOR THE PREVENTION OF CHRONIC INFLAMMATION

Shevchenko A. N., Bibichenko V. A.

Kharkiv National Medical University

Summary/ Резюме

In the experiments in rats, a model of secondary chronic inflammation presents a pathogenetic justification for the use of glucosaminylmuramyl dipeptide for the prevention of chronic inflammation. The regularities of changes in the reactions of the blood system were revealed: cell-tissue dynamics of the inflammation center, cellular composition of the inflammation center, bone marrow hematopoiesis, leukocyte reaction, content of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines in peripheral blood, in the dynamics of secondary chronic inflammation, which is on the background of the introduction of glucosaminylmuramyl dipeptide. The use of glucosaminylmuramyl dipeptide in chronic inflammation will improve the prevention and pathogenetic therapy of chronic inflammation.

Key words: *secondary chronic inflammation, inflammation site, bone marrow, peripheral blood, glucosaminylmuramyl dipeptide*

У досліджах на щурах на моделі вторинно хронічного запалення наведено пато-

генетичне обґрунтування використання глюкозамінілмураміл-дипептиду для профілактики хронічного запалення. Виявлено закономірності змін реакцій системи крові: клітинно-тканинну динаміку вогнища запалення, клітинний склад вогнища запалення, кістково-мозкове кровотворення, лейкоцитарну реакцію, вміст прозапальних та протизапальних цитокінів у периферичній крові, у динаміці вторинно хронічного запалення, що перебуває на тлі введення глюкозамінілмурамілдипептиду. Застосування глюкозамінілмурамілдипептиду при запаленні, яке хронізується, буде сприяти удосконаленню профілактики та патогенетичної терапії хронічного запалення.

Ключові слова: вторинно хронічне запалення, вогнище запалення, кістковий мозок, периферична кров, глюкозамінілмурамілдипептид.

На модели вторично хронического воспаления представлено патогенетическое обоснование использования глюкозаминилмурамил-дипептида для профилактики хронического воспаления. Выявлены закономерности изменений реакций системы крови: клеточно-тканевую динамику очага воспаления, клеточный состав очага воспаления, костно-мозговое кроветворение, лейкоцитарную реакцию содержания провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в периферической крови, в динамике вторично хронического воспаления, протекающего на фоне введения глюкозаминилмурамилдипептида. Применение глюкозаминилмурамилдипептида будет способствовать совершенствованию профилактики и патогенетической терапии хронического воспаления.

Ключевые слова: вторично хроническое воспаление, очаг воспаления, кост-

ный мозг, периферическая кровь, глюкозаминилмурамилдипептид.

Запалення становить основу більшості хвороб людини. Медична й соціальна значущість запальних захворювань із кожним роком зростає в усьому світі. Гострі запальні процеси зустрічаються все частіше і частіше набувають затяжного характеру. Одночасно зростає кількість первинно хронічних запальних захворювань [1-3].

Хронічне запалення є ключовою патогенетичною основою великої кількості захворювань, таких як атеросклероз, ожиріння, рак, хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, нейродегенеративні захворювання, розсіяний склероз, ревматоїдний артрит та інших [3-5]. Старіння також асоційоване з системним хронічним запаленням низької активності. Був навіть створений термін “inflammaging”, що відображає провідну роль запалення у процесі старіння [6, 7].

Водночас механізми хронічного запалення вивчені недостатньо. Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених хронічним запальним захворюванням, загальна патологія і профілактика хронічного запалення досліджуються недостатньо.

На відміну від гострого запалення, при якому у вогнищі запалення переважають нейтрофіли, при хронічному запаленні вогнище інфільтровано насамперед макрофагами й лімфоцитами. Механізми трансформації “нейтрофільного” запалення в “лімфоцитарно-макрофагальне” на сьогодні є предметом багатьох досліджень [3,8]. Фізіологічно, така трансформація необхідна для заміни деструктивних властивостей нейтрофілів на регенеративні властивості самих макрофагів і фібробластів [3]. Однак при хронічному запаленні альтеруючі властивості клітин переважають над регенеративними, що запобігає нормальній фізіології запалення [9].

Головною ланкою патогенезу запалення є медіаторна регуляція. Серед медіаторів запалення особливе місце посідають цитокіни, оскільки вони визначають події у вогнищі запалення та запускають системні прояви процесу за рахунок залучення імунної та інших систем [3, 10].

Цитокіни продукуються переважно моноцитами, макрофагами та

T-лімфоцитами і тому розподіляються на монокіни і лімфокіни. Умовно їх поділяють на прозапальні і протизапальні.

Порушення в процесі медіаторної регуляції запалення може мати місце внаслідок генетично-обумовлених причин. Так, дефіцит TNF- α -induced

protein-2 (TIPE2), що за нормальної експресії пригнічує диференціацію лімфоцитів, спричиняє до гіперінфільтрацію різних тканин організму активними лімфоцитами й макрофагами, результатом чого є генералізація запалення [11].

Однак порушення медіаторної регуляції може мати місце і в тканинах без генетичних дефектів. Дослідження цитокінового профілю у вогнищі запалення є предметом багатьох досліджень останніх років. Це обумовлено перш за все розвитком сучасної фармакології, що дозволяє заблокувати дію певних цитокінів як системно, так і локально.

Тому актуальним залишається патогенетичне обґрунтування можливості використання інших гемомодуляторів для профілактики хронізації запалення, які стимулюють синтез цитокінів, впливають на вміст їх у периферичній крові. Зокрема, ми зупинили свій вибір на глюкозамінілмураміддипептиді (N-ацетилглюкозамініл-1-4-N-ацетил-мура-моїл-L-аланіл-D-ізоглутаміні), який стимулює функціональну активність макрофагів та синтез цитокінів. Він застосовується в комплексній терапії імуноде-

фіцитних станів при хронічних в'яло протікаючих рецидивуючих інфекційно-запальних захворюваннях різної локалізації [12].

Але можливість використання глюкозамінілмураміддипептиду для профілактики хронічного запалення не вивчалася.

Мета дослідження

Обґрунтування можливості використання глюкозамінілмураміддипептиду для профілактики хронічного запалення.

Матеріали та методи

Експериментальне дослідження проведено на 132 щурах-самцях лінії WAG масою тіла 180-200г. Контролем для природнього перебігу запалення були інтактні щури. Контроль для запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду — щури, яким вводили препарат без подальшого викликання запалення.

Моделлю запалення було карагіненове хронічне асептичне запалення, спричинене внутрішньом'язовим введенням в ділянку стегна 10 мг л-карагінену (Sigma, США) в 1 мл ізотонічного розчину хлориду натрію [13].

Тварин забивали на 6-ту годину, 1-у, 2-у, 3-ю, 5-у, 7-у, 10-у, 14-у, 21-у і 28-у добу запалення.

У докладній динаміці запалення, починаючи з 6-ої год. до 28-ї доби, досліджували реакції системи крові: клітинно-тканинну динаміку вогнища запалення, клітинний склад вогнища запалення, кістково-мозкове кровотворення, лейкоцитарну реакцію й концентрацію цитокінів у сироватці крові.

Глюкозамінілмураміддипептид вводили під шкіру спини щурам у дозуванні 0,1 мг 0,5 мл ізотонічного розчину натрію хлориду щодня протягом усього експерименту. Дозу для щурів визначали за константою біологічної активності за формулою Риболовлева [14, 15].

Статистичне опрацювання результатів проводили за критерієм Стьюдента [16].

Результати та їх обговорення

Клітинно-тканинна динаміка за звичайного перебігу запалення і за запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду майже ідентична, морфологічні зміни розвиваються приблизно в одні і ті ж терміни з невеликою різницею в інтенсивності процесу. Так, при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду в термін спостереження на 2-у добу спостерігаються зміни більш схожі з такими на 3-ю добу спостереження при звичайному перебігу запалення — зниження кількості нейтрофілів і осередкове розрідження клітинної щільності в центральних ділянках запального інфільтрату в прошарках пухкої волокнистої в процесі дезорганізації сполучної тканини між пучками м'язових волокон. Однак на

3-ю добу при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду морфологічні зміни стають ідентичними таким при звичайному перебігу запалення в цей же термін.

Початок формування гранульом як за звичайного перебігу запалення, так і при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду відбувається в одні і ті ж терміни — на 5-у добу. Поетапні зміни в гранульомах також відбуваються в одні і ті ж терміни, однак при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду в цілому відзначено більшу кількість лімфо-макрофагальних елементів, клітин фібробластичного ряду й більш виражене колагеноутворення.

При вивченні клітинного складу центру вогнища запалення спостерігається значний протизапальний ефект глюкозамінілмураміддипептиду за карагіненового запалення. Цей ефект відзначається з боку різних складових

клітинно-тканинної реакції вогнища запалення: лейкоцитарної інфільтрації, проліферації сполучнотканинних елементів. При цьому зберігається інфільтрація запальної тканини гранулоцитами. Інфільтрація іншими лейкоцитами підвищується в різні терміни запалення й знижується в більш пізні. Виражена інфільтрація в ранні терміни викликає посилення ефективності елімінації флогогену, у зв'язку з цим зменшується подальший перебіг запалення, що супроводжується зниженням подальшої інфільтрації. Застосування глюкозамінілмураміддипептиду також стимулює накопичення макрофагів, тканинних базофілів, фібробластів у початкові терміни запалення, що сприяє більш вираженій репарації у гострий період запалення й зниження розвитку сполучної тканини у період вираженої хронізації процесу.

На периферії вогнища запалення при звичайному запаленні порівняно з центром менше виражена інфільтрація нейтрофілами й еозинофілами, але значно більше — моноцитами й лімфоцитами. Плазматизація лімфоцитів виражена більше на периферії вогнища запалення. Реакція клітин сполучної тканини також більш виражена на периферії вогнища запалення у зв'язку з тим, що репаративні явища починаються з периферії вогнища і йдуть у напрямку до центру за рахунок сполучнотканинних елементів.

Таким чином, використання глюкозамінілмураміддипептиду впливає на вміст різних клітинних елементів, характерних для запальної реакції, а зміни клітинного складу вогнища карагіненового запалення на його периферії ідентичні з такими в центрі, однак менше виражені.

При запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду порівняно з природнім перебігом процесу в ранні терміни запалення у вогнище ем-

іграє більша кількість лейкоцитів, порівняно з більш віддаленими термінами, оскільки їх виходить менша кількість. Показано також, що відбувається в ранні терміни більше вимивання клітин з кісткового мозку у кров, що більш істотно стимулює гемопоез, а в більш пізні терміни, які відповідають періоду хронізації запалення — менша активація гемопоезу.

Це, очевидно, пов'язано з тим, що посилена еміграція лейкоцитів у вогнище запалення в початкові строки процесу забезпечує більш ефективну боротьбу з флогогеном і, відповідно, меншу хронізацію процесу.

Застосування глюкозамінілмураміддипептиду спричиняє зниження хронізації запалення за рахунок більшої активації гемопоезу, і, отже, надходження лейкоцитів у кров і вогнище в початкові терміни запалення.

Результати досліджень кістково-мозкового кровотворення в динаміці вторинно хронічного запалення показують, що застосування глюкозамінілмураміддипептиду призводить до зменшення хронізації процесу, що показує доцільність використання його для профілактики хронічного запалення.

При запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду на відміну від природнього перебігу запалення зменшення загальної кількості лейкоцитів спостерігається на 5-у і 14-у добу, що пов'язано з посиленням виходом лейкоцитів у вогнище запалення. Спочатку запальна реакція більш виражена, ніж за природнього перебігу запалення, на 28-у добу — менша. Посилене залучення лейкоцитів до 14-ї доби, очевидно, спричиняє більшу елімінацію флогогену в цей період і зниження потреби в лейкоцитах пізніше в період хронізації запалення, що свідчить про зменшення хронізації, тобто про зниження глюкозамінілмураміддипептидом хроні-

зації запалення.

Виходячи з показників лейкоцитарної реакції периферичної крові в динаміці карагієнового вторинно хронічного запалення, застосування глюкозамінілмураміддипептиду призводить до зниження хронізації процесу, що свідчить про можливість використання препарату для профілактики хронізації запалення.

Відмічається фазний характер змін концентрацій ФНП-б при звичайному перебігу запалення.

При вторинно хронічному запаленні на тлі введення ГМДП концентрація ФНП-б в крові до 6-ї години істотно не відрізняється від контролю. У подальші терміни спостерігається хвилеподібна зміна концентрації ФНП-б в крові.

Порівняно з природнім перебігом запалення концентрація ФНП-б в крові при запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду достовірно більша з 6-ї години по 3-ю добу відповідно в 1,064 рази $p < 0,05$,

в 1,31 рази ($p < 0,001$), 2,00 рази ($p < 0,001$), 1,44 рази ($p < 0,001$).

На 5-у і 6-7-у добу відзначається зниження концентрації ФНП-б на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду порівняно з природнім перебігом запалення відповідно в 1,82 рази ($p < 0,001$), 1,61 рази ($p < 0,001$). З 10-ї до 28-ї доби спостерігаємо достовірне зниження концентрації ФНП-б на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду, відповідно в 1,42 рази ($p < 0,001$), 1,55 рази ($p < 0,001$), 1,68 рази ($p < 0,001$), 1,89 рази ($p < 0,001$).

За вторинно хронічного запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду концентрація ІЛ-2 також змінюється хвилеподібно. До

6-ї години спостерігаємо достовірне підвищення концентрації ІЛ-2 порівняно з контролем в 1,33 рази ($p < 0,001$). Перша хвиля підвищення кон-

центрації

ІЛ-2 спостерігається з 1-ї до 3-ї доби, перевищуючи контроль відповідно в 3,06 рази, ($p < 0,001$), 4,46 рази, ($p < 0,001$), 4,93 рази ($p < 0,001$). На 3-ю добу спостерігається пік підвищення концентрації ІЛ-2, так що в ці ж терміни ми спостерігаємо достовірне підвищення концентрації ІЛ-2 порівняно з попередніми термінами відповідно в 2,30 рази ($p < 0,001$), в 1,46 рази ($p < 0,001$), в 1,11 рази ($p < 0,001$).

Порівняно з природнім перебігом запалення концентрація ІЛ-2 у крові при запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду була на 6-ій годині достовірно знижена в 1,11 рази ($p < 0,05$).

З 1-ї до 3-ї доби концентрація ІЛ-2 в крові на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду була достовірно вища відповідно в 1,38 рази ($p < 0,001$), 1,17 рази ($p < 0,001$), в 1,09 рази ($p < 0,001$) порівняно зі звичайним перебігом запалення.

З 5-ї до 7-ї доби спостерігаємо зниження концентрації ІЛ-2 в крові на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду відповідно в 1,19 рази ($p < 0,001$), 1,26 рази ($p < 0,001$).

На 10-у і 14-ту добу концентрація ІЛ-2 в крові на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду не відрізняється від природнього перебігу запалення.

На 21-у і 28-у добу відзначаємо достовірне зниження концентрації ІЛ-2 в крові на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду відповідно в

2,91 рази ($p < 0,001$) і 1,59 рази ($p < 0,001$) порівняно з природнім перебігом запалення.

За вторинно хронічного запалення на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду концентрація ІЛ-10 до 6-ї години істотно не відрізняється від контро-

лю. На 1-у — 2-у добу спостерігаємо достовірне зниження концентрації ІЛ-10 в периферичній крові на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду відповідно в 1,27 рази ($p < 0,001$) і 1,43 рази ($p < 0,001$) порівняно з контролем, а також відзначаємо зниження їх концентрації порівняно з попереднім терміном відповідно в 1,21 рази ($p < 0,001$) і 1,13 рази ($p < 0,001$).

До 3-ї доби концентрація ІЛ-10 наближається до вихідної, але все ж достовірно перевищує 2-у добу в 1,56 рази ($p < 0,001$).

Порівняно з природнім перебігом запалення концентрація ІЛ-10 в периферичній крові при запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду на 6-у годину й 1-у добу була достовірно вища відповідно в 1,42 рази ($p < 0,001$), 1,35 рази ($p < 0,001$).

З 3-ї доби до 21-ї доби спостерігаємо підвищення концентрації ІЛ-10 у периферичній крові при запаленні на тлі застосування глюкозамінілмураміддипептиду порівняно з природнім перебігом запалення відповідно в 1,43 рази ($p < 0,001$), 2,28 рази ($p < 0,001$), 1,83 рази ($p < 0,001$), 1,54 рази ($p < 0,001$), 1,66 рази ($p < 0,001$), 1,62 рази ($p < 0,001$).

На 28-у добу при запаленні на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду концентрація ІЛ-10 знижується порівняно з природнім перебігом запалення в 1,04 рази ($p < 0,001$), що свідчить про зниження хронізації запалення [1].

Аналізуючи отримані результати, слід зазначити, що на тлі введення глюкозамінілмураміддипептиду до 28-ї доби знижується концентрація прозапальних цитокінів ФНП-б і ІЛ-2 і істотно збільшується концентрація протизапального цитокіну ІЛ-10. Як основний протизапальний цитокін ІЛ-10 пригнічує секрецію запальних цитокінів і послаблює їх негативні ефекти, блокує вихід

різних хемокінів нейтрофільними гранулоцитами, а також активацію циклооксигенази-2 і синтез простагландину E-2.

Висновки

Таким чином, як видно із вмісту цитокінів ФНП-б, ІЛ-2, ІЛ-10 у периферичній крові в динаміці карагієнового вторинно хронічного запалення, застосування глюкозамінілмураміддипептиду спричиняє зниження хронізації процесу, що сприятливо впливає на перебіг цього процесу і свідчить про можливість використання цього препарату для профілактики хронічного запалення.

Література

1. Клименко Н.А., Шевченко А.Н. Гематологические механизмы хронизации воспаления. — Харьков: ХНМУ; 2010. 88 с.
2. Черешнев В.А., Черешнева М.В. Иммунологические механизмы локального воспаления // Мед. иммунология. 2011. №6. С. 557–568.
3. White G.E., Iqbal A.J., Greaves D.R. CC chemokine receptors and chronic inflammation therapeutic opportunities and pharmacological challenges *Pharmacol Rev.* 6 2013. “ Vol. 65. N 1. P.47–89. doi: 10.1124/pr.111.005074. Print 2013 Jan.
4. Buckley C.D., Barone F, Nayar S, Vijnzsch C, Saamaco J. Stromal cells in chronic inflammation and tertiary lymphoid organ formation. *Annu Rev Immunol.* 6 2015. 6 Vol. 33. P. 715-45. doi: 10.1146/annurev-immunol-032713-120252.
5. Fuentes E, Fuentes F, Palomo I. Mechanism of the anti-platelet effect of natural bioactive compounds: role of peroxisome proliferator-activated receptors activation. // *Platelets.* “ 2014. “ Vol. 25. N 7. P. 471–479. doi: 10.3109/09537104.-2013.849334.
6. Ferrucci L, Fabbri E. Inflammageing: chronic inflammation in ageing, cardiovascular disease, and frailty // *Nat Rev Cardiol.* 6 2018. “ Vol. 15. N 9. P. 505-522. doi: 10.1038/s41569-018-0064-2.
7. Haribabu B. Back to the future of targeting leukotriene B4 mediated inflammation. *Semin Immunol.* // 2017. 6 Vol.33. P.1-2.

doi: 10.1016/j.smim.-2017.09.010.

8. Gabay C. Interleukin-6 and chronic inflammation. *Arthritis Res Ther.* 2006. Vol. 8 Suppl 2: S3.
9. Oishi Y, Manabe I. Macrophages in inflammation, repair and regeneration. *Int Immunol.* “ 2018. 6 Vol. 30. N 11. doi: 10.1093/intimm/dxy054.
10. Васьянов Р.С., Стрельникова Ю.С. Патогенетична роль системи цитокінів при хронічному судомному синдромі // *Експерим. і клін. медицина.* 2016. №2. С. 36–40.
11. Goldsmith JR, Chen YH. Regulation of inflammation and tumorigenesis by the TIPE family of phospholipid transfer proteins. *Cell Moll Immunol.* 6 2017. 6 Vol.14. N 6. P. 482–487. doi: 10.1038/cmi.2017.4.
12. Несмеянов ВА. Механизм действия и клиническая эффективность иммуномодулятора глюкозаминилмурамил дипептида (ликопида) // *Клин. медицина.* 6 1997. 6 Vol.75. №3. P.11-15.
13. Клименко Н.А., Татарко С.В., Шевченко А.Н., Губина-Вакулик Г.И. Обоснование модели хронизирующегося (вторично хронического) воспаления // *Експерим. і клін. медицина.* 2007. № 2. С. 24–28.
14. Машковский М.Д. Лекарственные средства: пособ. для врачей
16-е изд., перераб., испр. и доп. М.: Новая волна; 2010. 1216 с.
15. Рыболовлев Ю.Р., Рыболовлев Р.С. Дозирование веществ для млекопитающих по константе биологической активности // *Журн. АМН. СССР.* 1979. №6. С. 1513-1516.
16. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях з використанням Excel. Київ: МОПОН; 2001. 408 с.

References

1. Klimenko N.A., Shevchenko A.N. Hematological mechanisms of chronic inflammation. - Kharkov: KhNMU; 2010.88 p.
2. Chereshev V.A., Cheresheva M.V. Immunological mechanisms of local inflammation // *Medical immunology.* 2011. No.6. S. 557–568. White G.E., Iqbal A.J., Greaves D.R. CC chemokine receptors and chronic inflammation therapeutic

- opportunities and pharmacological challenges *Pharmacol Rev.* 6 2013. “ Vol. 65. N 1. P.47”89. doi: 10.1124/pr.111.005074. Print 2013 Jan.
3. Buckley C.D., Barone F, Nayar S, Вйййzech C, Саамасо J. Stromal cells in chronic inflammation and tertiary lymphoid organ formation. *Annu Rev Immunol.* 6 2015. 6 Vol. 33. P. 715-45. doi: 10.1146 / annurev-immunol-032713-120252.
 4. Fuentes E, Fuentes F, Palomo I. Mechanism of the anti-platelet effect of natural bioactive compounds: role of peroxisome proliferator-activated receptors activation. // *Platelets.* “ 2014. “ Vol. 25. N 7. P. 471 6 479. doi: 10.3109/09-537104.-2013.849334.
 5. Ferrucci L, Fabbri E. Inflammageing: chronic inflammation in ageing, cardiovascular disease, and frailty // *Nat Rev Cardiol.* 6 2018. “ Vol.15. N 9. P. 505-522. doi: 10.1038/s41569-018-0064-2.
 6. Haribabu B. Back to the future of targeting leukotriene B4 mediated inflammation. *Semin Immunol.* // 2017. 6 Vol.33. P.1-2. doi: 10.1016/j.smim.-2017.09.010.
 7. Gabay C. Interleukin-6 and chronic inflammation. *Arthritis Res Ther.* 2006. Vol. 8 Suppl 2: S3.
 8. Oishi Y, Manabe I. Macrophages in inflammation, repair and regeneration. *Int Immunol.* “ 2018. 6 Vol. 30. N 11. doi: 10.1093/intimm/dxy054.
 9. Vastyanov R.S., Strelnikova Y.S. Pathogenetic role of the cytokine system in chronic convulsive syndrome // *Experimental and clinical medicine.* 2016. №2. Pp. 36 6 40.
 10. Goldsmith J.R., Chen Y.H. Regulation of inflammation and tumorigenesis by the TIPE family of phospholipid transfer proteins. *Cell Mollmmunol.* 6 2017. 6 Vol.14. N 6. P. 482 6 487. doi: 10.1038/cmi.2017.4.
 11. Nesmeyanov V.A The mechanism of action and clinical efficacy of the immunomodulator glucosaminylmuramyl dipeptide (lycopid) // *Clinical Medicine.* 6 1997. 6 Vol. 75. Number 3. P.11-15.
 12. Klimenko N.A, Tatarko S.V., Shevchenko A.N., Gubina-Vakulik G.I. Justification of the model of chronic (secondary chronic) inflammation // *Experimental and clinical medicine.* 2007. № 2. P. 24 6 28.
 13. Mashkovsky M.D. Medicines: benefits. for doctors. 16th ed., Rev., Rev. and add. M. .: New wave; 2010.1216 p.
 14. Rybolovlev Yu.R., Rybolovlev RS Dosage of substances for mammals according to the constant of biological activity // *Journal. AMS. USSR.* 1979. №6. P. 1513-1516.
 15. Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN Statistical methods in biomedical research using Exel. Kyiv: MORION; 2001. 408 p.
- Впервые поступила в редакцию 25.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.314.17-008.1-612.08 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967630>

**ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО
ПАРОДОНТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМОГЕЛЯ И
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ**

Вишневская А.А.

Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Национальной академии медицинских наук Украины»

**ДИНАМІКА ЗМІН БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ
ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАЗМОГЕЛЮ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ В
ЕКСПЕРИМЕНТІ**

Вишневська Г.О.

*Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Національної академії медичних наук України»*

**DYNAMICS OF CHANGES IN BIOCHEMICAL MARKERS OF
INFLAMMATION IN THE TREATMENT OF GENERALIZED
PERIODONTITIS USING PLASMA GEL AND HYALURONIC ACID IN THE
EXPERIMENT**

Vyshnevskaya H.A.

*State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery
National Academy of Medical Science of Ukraine»*

106

Summary/ Резюме

Modern dentistry continues to look for new methods of treatment of generalized periodontitis and now more and more new methods of conservative therapy. To date, more and more widely used drugs of their own blood plasma, the so-called plasma therapy, this technique stimulates better delivery of high concentrations of platelet-derived growth factors, which affects the healing of both soft and bone tissues. Also one of the treatment options is topical therapy with hyaluronic acid (HA) in chronic inflammatory diseases and as an adjunct to improve healing after dental procedures.

Aim. To study the effect of plasma gel with platelet autoplasm, a drug with hyaluronic acid Hyadent BG and combinations of these drugs on the dynamics of changes in biochemical markers of inflammation of periodontal tissues in an experiment in rats.

The experiment used 50 white Wistar rats of herd breeding, both sexes, 2.5 -3 months of age, weighing 250-300 g. All animals were on a standard vivarium diet. The animals were divided into 5 groups of 10 animals each (5 males and 5 females).

The first group was a control group to assess healthy animal performance.

All animals of groups 2, 3, 4 and 5 were simulated periodontitis using a ligature model, by applying a ligature to the incisor of the upper jaw in the area of the gingival sulcus for 14 days. After 14 days, all animals ligatures were removed and treated.

In the second group, after removal of the ligature, the gums were treated with a gauze swab soaked in 0.9 % NaCl solution, 2 times with an interval of 7 days.

In the third group, treatment was performed by applying to the gums plasma gel with platelet autoplasm, 2 times with an interval of 7 days.

In the fourth group for therapeutic purposes, the drug hyaluronic acid was applied to the gums in the form of applications of 0.2 g, 2 times with an interval of 7 days.

In the fifth group after ligature removal was treated using a combination of plasma gel with platelet autoplasm and the drug with hyaluronic acid.

Biochemical methods in the serum of rats determined the activity of elastase, total proteolytic activity and trypsin inhibitor.

Results and discussion. In the group where the treatment was carried out with a complex of drugs from plasma gel and HA and were obtained indicators of a significant decrease in elastase activity almost to the level of indicators in intact animals. Indicators in females in the first group in the first term were 123.2 ± 6.8 м-cat/l, and in the 5th group 134.8 ± 7.7 м-cat/l, in the second term in the 1st group 116.5 ± 7.4 м-cat/l and in the 5th group 114.4 ± 7.2 м-cat/l. In males in the first group in the 1st term 131.8 ± 7.44 м-cat/l, in the second term 122.8 ± 9.144 м-cat/l, and in the 5th group in the first term 156.3 ± 9.8 м-cat/l and in the second term 126.4 ± 9.0 м-cat/l. When comparing the indicators in the groups between females and males there are no significant differences, but there is a tendency to a faster effect of treatment in females compared to males.

Conclusions. Thus, studies have shown that drugs of plasma gel, HA and complex (plasma gel + HA) has anti-inflammatory effects.

Key words: *plasma gel, autologous plasma, hyaluronic acid, biochemical markers of inflammation, general proteolytic activity, elastase, trypsin inhibitor.*

Современная стоматология продолжает искать новые методы лечения генерализованного пародонтита и сейчас все больше появляется новых методов консервативной терапии. На сегодняшний день все чаще применяются препараты собственной плазмы крови, так называемая плазмотерапия, данная методика стимулирует лучшую доставку высоких концентраций тромбоцитарных факторов роста, что влияет на заживление, как мягких, так и костных тканей. Также одним из вариантов лечения является местная терапия гиалуроновой кислотой (ГК) при хронических воспалительных заболеваниях и в качестве дополнения для улучшения заживления после стоматологических процедур.

Цель исследования. Изучить влияние плазмогеля с тромбоцитарной аутоплазмой, препарата с гиалуроновой кислотой Hyadent BG и комбинации этих препаратов на динамику изменений биохимических маркеров воспаления тканей пародонта в эксперименте у крыс.

В эксперименте было использовано 50 белых крыс линии Вистар стадного разведения, обоих полов, 2,5 -3 месячного возраста, весом 250-300г. Все животные находились на стандартном рационе вивария. Животные были разделены на 5 групп по 10 животных в каждой (по 5 самцов и 5 самок).

Первая группа была контрольной для оценки показателей здоровых животных.

Всем животным 2, 3, 4 и 5 групп моделировали пародонтит с помощью лигатурной модели, путем наложения лигатуры на резец верхней челюсти в области десневой борозды на протяжении 14 дней. Через 14 дней всем животным лигатуры снима-

ли и проводили лечение.

Во второй группе после снятия лигатуры производили обработку десны марлевым тампоном смоченным 0,9 % раствором NaCl, 2 раза с интервалом в 7 дней.

В третьей группе лечение проводили нанесением на десны плазмогеля с тромбоцитарной аутоплазмой, 2 раза с интервалом в 7 дней.

В четвертой группе с лечебной целью наносили препарат гиалуроновой кислоты на десны в виде аппликаций по 0,2 г, 2 раза с интервалом в 7 дней.

В пятой группе после снятия лигатуры проводили лечение с использованием комбинации плазмогеля с тромбоцитарной аутоплазмой и препарата с гиалуроновой кислотой.

Биохимическими методами в сыворотке крови крыс определяли активность эластазы, общую протеолитическую активность и ингибитор трипсина.

Результаты и их обсуждение. В группе, где лечение проводилось комплексом препаратов с плазмогеля и ГК и были получены показатели достоверного снижения активности эластазы практически до уровня показателей у интактных животных. Показатели у самок в первой группе в первом сроке составили $123,2 \pm 6,8$ мк-кат/л, а в 5-й группе $134,8 \pm 7,7$ мк-кат/л, во втором сроке в 1-й группе $116,5 \pm 7,4$ мк-кат/л и в 5-й группе $114,4 \pm 7,2$ мк-кат/л. У самцов в первой группе в 1-м сроке $131,8 \pm 7,44$ мк-кат/л, во втором сроке $122,8 \pm 9,144$ мк-кат/л, а в 5-й группе в первом сроке $156,3 \pm 9,8$ мк-кат/л и во втором сроке $126,4 \pm 9,0$ мк-кат/л. При сравнении показателей в группах между самками и самцами достоверных различий нет, но прослеживается тенденция к более быстрому эффекту от лечения у самок по сравнению с самцами.

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что препараты плазмогеля, ГК и комплекса (плазмогель + ГК) оказывает противовоспалительное действие.

Ключевые слова: плазмогель, аутологічна плазма, гиалуронова кислота, биохимические маркеры воспаления, общая протеолитическая активность, эластаза, ингибитор трипсина.

Сучасна стоматологія продовжує шукати нові методи лікування генералізованого пародонтиту і зараз з'являється все більше нових методів консервативної терапії. На сьогоднішній день широко застосовуються препарати власної плазми крові, так звана плазмо терапія. Дана методика стимулює кращу доставку високих концентрацій тромбоцитарних факторів росту, що впливає на загоєння, як м'яких так і кісткових тканин. Також одним з варіантів лікування є місцева терапія гіалуроновою кислотою (ГК) при хронічних запальних захворюваннях і як доповнення для поліпшення загоєння після стоматологічних процедур.

Мета дослідження. Вивчити вплив плазмогелю з тромбоцитарною аутоплазмою, препарату з гіалуроновою кислотою Hyadent BG і комбінації цих препаратів на динаміку змін біохімічних маркерів запалення тканин пародонта в експерименті у щурів.

В експерименті було використано 50 білих щурів лінії Вістар стадного розведення, обох статей, 2,5 -3 місячного віку, вагою 250-300г. Всі тварини знаходилися на стандартному раціоні віварію. Тварини були розділені на 5 груп по 10 тварин у кожній (по 5 самців і 5 самиць).

Перша група була контрольною для оцінки здорових показників тварин.

Всім тваринам 2,3,4 і 5 груп моделювали пародонтит за допомогою лігатурної моделі, шляхом накладення лігатури на різець верхньої щелепи в області ясенної борозни на протязі 14 днів. Через 14 днів всім тваринам лігатури знімали і проводили лікування.

У другій групі після зняття лігатури проводили обробку ясен марлевим тампоном, змоченим 0,9 % розчином NaCl, 2 рази з інтервалом в 7 днів.

У третій групі лікування проводили нанесенням на ясна плазмогелю з тромбоцитарною аутоплазмою, 2 рази з інтервалом в 7 днів.

У четвертій групі з лікувальною метою наносили препарат гіалуронової кислоти на ясна у вигляді аплікацій по 0,2 м, 2 рази з інтервалом в 7 днів.

У п'ятій групі після зняття лігатури проводили лікування з використанням комбінації плазмогеля з тромбоцитарною аутоплазмою і препарату з гіалуроновою кислотою.

Біохімічними методами в сироватці крові щурів визначали активність еластази, загальну протеолітичну активність і інгібітор трипсину.

Результати та їх обговорення. У групі де лікування проводилося комплексом препаратів з плазмогеля і ГК і були отримані показники достовірного зниження активності еластази практично до рівня показників у інтактних тварин. Показники у самок в першій групі в першому терміні склали $123,2 \pm 6,8$ мк-кат/л, а в 5-й групі $134,8 \pm 7,7$ мк-кат/л, у другому терміні в 1-й групі $116,5 \pm 7,4$ мк-кат/л і в 5-й групі $114,4 \pm 7,2$ мк-кат/л. У самців в першій групі в 1-м терміні $131,8 \pm 7,44$ мк-кат/л, у другому терміні $122,8 \pm 9,144$ мк-кат/л, а в 5-й групі в першому терміні $156,3 \pm 9,8$ мк-кат/л і в другому терміні $126,4 \pm 9,0$ мк-кат/л. При порівнянні показників в групах між самицями і самцями достовірних відмінностей немає, але простежується тенденція до більш швидкого ефекту від лікування у самиць порівняно з самцями.

Висновки. Таким чином, проведені дослідження показали, що препарати плазмогелю, ГК і комплексу (плазмогель + ГК) має протизапальну дію.

Ключові слова: плазмогель, аутологічна плазма, гіалуронова кислота, біохімічні маркери запалення, загальна протеолітична активність, еластаза, інгібітор трипсину.

Генерализованный пародонтит является на сегодняшний день одним из часто встречаемых заболеваний у пациентов возрастной группы старше 35 лет, сопровождающийся воспалением тканей пародонта, может привести к хронической инфекции полости рта, бактериемии, боли и, в конечном итоге, к потере зубов. При условии адекватного контроля зубного налета, тщательного, постоянного ухода за зубами на дому и поддерживающей пародонтальной терапии можно добиться стабилизации процесса, но все же при этом пародонтит является необратимым и прогрессирующим заболеванием. Современная стомато-

логия продолжает искать новые методы лечения генерализованного пародонтита и сейчас появляется все больше новых методов консервативной терапии [1]. Лечение направлено на контроль воспаления тканей, возвращение десны к здоровью и предотвращение разрушения пародонта в других участках ротовой полости.

На сегодняшний день все чаще применяются препараты собственной плазмы крови, так называемая плазмотерапия. Данная методика стимулирует лучшую доставку высоких концентраций тромбоцитарных факторов роста, что влияет на заживление, как мягких так и

костных тканей. Также одним из вариантов лечения является местная терапия гиалуроновой кислотой (ГК) при хронических воспалительных заболеваниях и как дополнение для улучшения заживления после стоматологических процедур [2,3].

Цель исследования - изучить влияние плазмогеля из тромбоцитарной аутоплазмы, препарата с гиалуроновой кислотой Hyadent BG и комбинации этих препаратов на динамику изменений биохимических маркеров воспаления тканей пародонта в эксперименте у крыс.

Материалы и методы исследования

В эксперименте было использовано 50 белых крыс линии Вистар стандартного разведения, обоего пола, 2,5 -3 месячного возраста, весом 250-300г. Все животные находились на стандартном рационе вивария. Животные были разделены на 5 групп по 10 животных в каждой.

Первая группа (n = 10, 5 самцов и 5 самок) являлась контрольной для оценки здоровых показателей животных.

Всем животным 2,3,4 и 5 групп моделировали пародонтит при помощи лигатурной модели, путем наложения лигатуры на резец верхней челюсти в области десневой борозды на протяжении 14 дней. Через 14 дней всем животным лигатуры снимали и проводили лечение [4].

Во второй группе (n = 10, 5 самцов и 5 самок) после снятия лигатур производили обработку десны марлевым тампоном смоченным 0,9 % раствором NaCl, 2 раза с интервалом в 7 дней.

В третьей группе (n = 10, 5 самцов и 5 самок) лечение проводили нанесением на десну плазмогеля из тромбоцитарной аутоплазмы, 2 раза с интервалом в 7 дней. Плазмгель получали по следующей схеме: производили забор крови у каждой крысы из хвостовой вены в количестве 2 мл, кровь собирали в про-

бирку с 0,2 мл раствора гепарина, центрифугировали на скорости 1000 об./мин. в течение 5 минут, полученную фракцию плазмы из пробирки отбирали шприцом, который помещали в термостат TDB-120 для приготовления плазмогеля, при температуре +80°C в течение 7 минут, охлаждали при комнатной температуре в течение 10 минут и наносили на область патологически измененных тканей, закрывали пародонтальной повязкой Reso-Rac, на 6 часов до самостоятельного рассасывания пародонтальной повязки.

В четвертой группе (n = 10, 5 самцов и 5 самок) с лечебной целью наносили препарат гиалуроновой кислоты (ГК) на десну в виде аппликаций по 0,2 г, 2 раза с интервалом в 7 дней. Используемый препарат hyaDENT BG, гель вязкоэластический на основе гиалуроновой кислоты. В состав которого входят: гиалуроновой кислоты — 2 мг, кросс-связанной гиалуроновой кислоты -16 мг, натрия хлорид — 6,9 мг и вода для инъекций до — 1,0 мг. Производитель: BioScience GmbH, Германия. Сертификат соответствия № UATR.039.343, дата выдачи — 18.04.2018 г.

В пятой группе (n = 10, 5 самцов и 5 самок) после снятия лигатур проводили лечение с использованием комбинации плазмогеля из тромбоцитарной аутоплазмы и препарата с гиалуроновой кислотой. С начала применяли плазмгель по методике описанной в третьей группе животных, а через день после плазмогеля применяли препарат гиалуроновой кислоты в виде аппликаций как описано в четвертой группе животных. Интервалы между введениями обоих препаратов составляли 7 дней.

С целью изучения динамики изменений маркеров воспаления после лечения плазмгелем, препаратом с гиалуроновой кислотой и комбинированной методики их применения экспериментальные животные выводились из эксперимента в 2 срока. Крыс подгрупп 1а, 2а,

За, 4а и 5а выводили из эксперимента на следующий день после второго введения. Крысам подгруппы 1б, 2б, 3б, 4б и 5б проводили эвтаназию через 3 недели после второго введения.

Животных выводили из эксперимента под тиопенталовым наркозом (20мг/кг) и производили забор крови для дальнейших биохимических исследований.

Биохимическими методами в сыворотке крови крыс определяли активность эластазы [6], общую протеолитическую активность (ОПА) [7] и ингибитор трипсина (ИТ) [8].

Обработку результатов проводили вариационно-статистическими метода-

ми анализа на персональном компьютере IBM PC в SPSS SigmaStat 3.0 и StatSoft Statistica 6.0. [9]

Результаты и их обсуждение

Результаты биохимических исследований сыворотки крови крыс представлены в таблицах 1, 2 и 3.

Нейтрофильная (лейкоцитарная) эластаза играет роль в различных воспалительных процессах. Обладая протеолитической активностью имеет способностью расщеплять белок. Эластаза гидролизует эластин — фибриллярный белок соединительной ткани, который формирует эластичные волокна, способна гидролизировать денатурированный гемоглобин и денатурированный (не ин-

тактный) коллаген [5].

Таблица 1

Влияние плазмогеля и препарата гиалуроновой кислоты hyaDENT BG на активность эластазы в сыворотке крови крыс ($M \pm m$), (n = 5)

Группы	Показатели	Пол	Активность эластазы, мк-кат/л	
			1 срок	2 срок
Группа 1 (контроль)		самки	123,2 ± 6,8	116,5 ± 7,4
		самцы	131,8 ± 7,4	122,8 ± 9,1
Группа 2 Модель (контроль)		самки	240,6 ± 10,8 p < 0,001	200,4 ± 8,7 p < 0,001 p ₄ < 0,01
		самцы	236,8 ± 10,2 p < 0,001	207,3 ± 9,6 p < 0,001 p ₄ < 0,05
Группа 3 Модель + плазмогель		самки	166,4 ± 10,6 p < 0,02 p ₁ < 0,001	155,7 ± 8,7 p < 0,002 p ₁ < 0,002 p ₄ > 0,4
		самцы	174,2 ± 10,9 p < 0,002 p ₁ < 0,001	154,7 ± 8,4 p < 0,002 p ₁ < 0,002 p ₄ > 0,1
Группа 4 Модель + ГК		самки	178,3 ± 7,5 p < 0,002 p ₁ < 0,001 p ₂ > 0,4	160,1 ± 9,1 p < 0,02 p ₁ < 0,002 p ₂ > 0,5 p ₄ > 0,2
		самцы	180,4 ± 9,4 p < 0,002 p ₁ < 0,02 p ₂ > 0,2	164,6 ± 8,7 p < 0,02 p ₁ < 0,002 p ₂ > 0,5 p ₄ > 0,2
Группа 5 Модель + плазмогель+ ГК		самки	134,8 ± 7,7 p > 0,1 p ₁ < 0,001 p ₂ < 0,02 p ₃ < 0,001	114,4 ± 7,2 p > 0,7 p ₁ < 0,001 p ₂ < 0,02 p ₃ < 0,001 p ₄ < 0,05
		самцы	156,3 ± 9,8 p < 0,02 p ₁ < 0,001 p ₂ > 0,2 p ₃ > 0,1	126,4 ± 9,0 p > 0,7 p ₁ < 0,001 p ₂ < 0,02 p ₃ < 0,01 p ₄ < 0,05

Примечание.

p — показатель достоверности отличий от группы 1 (контроль)

P1 — достоверность отличий от 2 группы

P2 — достоверность отличий от 3 группы

P3 — достоверность отличий от 4 группы

P4 — достоверность отличий между 1 и 2 сроком

В таблице 1 представлены результаты исследования влияния плазмогеля, ГК и комплекса препаратов на активность эластазы в сыворотке крови крыс.

Показано, что во второй группе особенно в первом сроке отмечался резкий подъем показателя 240,6 ± 10,8 мк-кат/л у самок и 236,8 ± 10,2 мк-кат/л у самцов, во втором сроке незначительное снижение 200,4 ± 8,7 мк-кат/л у самок и еще менее выраженное у самцов 207,3 ± 9,6 мк-кат/л, так как скорее

всего у животных начинают развиваться приспособительные реакции к воспалительному процессу.

В группе, где лечение проводилось плазмогелем, мы видим достоверное снижение эластазной активности у самцов $174,2 \pm 10,9$ мк-кат/л в первом сроке и $154,7 \pm 8,4$ мк-кат/л во втором сроке. У самок $166,4 \pm 10,6$ мк-кат/л в первом сроке и $155,7 \pm 8,7$ мк-кат/л во втором сроке. Предположительно это можно связать с тем, что сам плазмогель является препаратом полученным из аутоплазмы, а соответственно имеет белковую структуру и при этом восстанавливает баланс белков в тканях пародонта.

В четвертой группе, где лечение выполняли гиалуроновой кислотой показатели так же снижались и у самок $178,3 \pm 7,5$ мк-кат/л в первом сроке и $160,1 \pm 9,1$ мк-кат/л во втором сроке, и у самцов $180,4 \pm 9,4$ мк-кат/л в первом сроке и $164,6 \pm 8,7$ мк-кат/л во втором сроке. Гиалуроновая кислота является противовоспалительным агентом, приводит к снижению уровня провоспалительных цитокинов и играет активную роль в поддержании иммунной толерантности, препятствует активации лимфоцитов [3].

В группе 5, лечение проводилось комплексом препаратов из плазмогеля

и ГК и были получены показатели достоверного снижения активности эластазы практически до уровня показателей у интактных животных (группа 1). Показатели у самок в первой группе в первом сроке составили $123,2 \pm 6,8$ мк-кат/л, а в 5-й группе $134,8 \pm 7,7$ мк-кат/л, во втором сроке в 1-й группе $116,5 \pm 7,4$ мк-кат/л и в 5-й группе $114,4 \pm 7,2$ мк-кат/л. У самцов в первой группе в 1-м сроке $131,8 \pm 7,44$ мк-кат/л, во втором сроке $122,8 \pm 9,144$ мк-кат/л, а в 5-й группе в первом сроке $156,3 \pm 9,8$ мк-кат/л и во втором сроке $126,4 \pm 9,0$ мк-кат/л. При сравнении показателей в группах между самками и самцами достоверных отличий нет, но прослеживается тенденция к

Таблица 2

Влияние плазмогеля и препарата гиалуроновой кислоты hyaDENT BG на общую протеолитическую активность в сыворотке крови ($M \pm m$), ($n = 5$)

Группы	Показатели	Пол	ОПА, нкат/л	
			1 срок	2 срок
Группа 1 (контроль)		самки	$0,76 \pm 0,04$	$0,70 \pm 0,03$
		самцы	$0,81 \pm 0,06$	$0,78 \pm 0,06$
Группа 2 Модель (контроль)		самки	$1,94 \pm 0,11$ $p < 0,001$	$2,0 \pm 0,10$ $p < 0,001$ $p_4 > 0,6$
		самцы	$1,82 \pm 0,10$ $p < 0,001$	$2,32 \pm 0,14$ $p < 0,001$ $p_4 < 0,05$
Группа 3 Модель + плазмогель		самки	$1,12 \pm 0,11$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	$1,0 \pm 0,05$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_4 > 0,3$
		самцы	$1,34 \pm 0,10$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	$0,92 \pm 0,04$ $p < 0,01$ $p_1 < 0,001$ $p_4 < 0,01$
Группа 4 Модель + ГК		самки	$1,39 \pm 0,09$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,002$ $p_2 > 0,1$	$1,24 \pm 0,09$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$
		самцы	$1,64 \pm 0,08$ $p < 0,001$ $p_1 > 0,2$ $p_2 < 0,0021$	$1,42 \pm 0,09$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$ $p_4 > 0,1$
Группа 5 Модель + плазмогель+ ГК		самки	$1,0 \pm 0,08$ $p < 0,05$ $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,4$ $p_3 < 0,001$	$0,78 \pm 0,04$ $p > 0,3$ $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,1$ $p_3 < 0,002$ $p_4 < 0,05$
		самцы	$1,15 \pm 0,09$ $p < 0,05$ $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,2$ $p_3 < 0,002$	$0,84 \pm 0,07$ $p > 0,4$ $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,6$ $p_3 < 0,002$ $p_4 < 0,05$

Примечание.

p — показатель достоверности отличий от группы 1 (контроль)
P1 — достоверность отличий от 2 группы
P2 — достоверность отличий от 3 группы
P3 — достоверность отличий от 4 группы
P4 — достоверность отличий между 1 и 2 сроком

более быстрому эффекту от лечения у самок по сравнению с самцами.

В таблице 2 представлены результаты исследования общей протеолитической активности в сыворотке крови крыс получавших препарат плазмогель, гель с ГК и комплекс этих препаратов на фоне лигатурной модели пародонтита.

Как видно из этих данных, что на фоне моделирования пародонтита во 2-й группе достоверно повышается ОПА, как в первом сроке у самок $1,94 \pm 0,11$ нкат/л, у самцов $1,82 \pm 0,10$ нкат/л, так и во втором сроке у самок $2,0 \pm 0,10$ нкат/л и у самцов $2,32 \pm 0,14$ нкат/л.

Нанесение препаратов комплекса (плазмогель+ ГК) приводит к достоверному снижению ОПА, как в I сроке у самок $1,0 \pm 0,08$ нкат/л и у самцов $1,15 \pm 0,09$ нкат/л, так и во II сроке у самок $0,78 \pm 0,04$ нкат/л и самцов $0,84 \pm 0,07$ нкат/л. И практически такие же показатели мы получили в группе интактных животных, в I сроке у самок $0,76 \pm 0,04$ нкат/л и у самцов $0,81 \pm 0,06$ нкат/л, во II сроке у самок $0,70 \pm 0,03$ нкат/л и самцов $0,78 \pm 0,06$ нкат/л. Что говорит о том, что комплекс препаратов восстанавливает в тканях метаболические процессы.

Как видно из представленных дан-

Таблица 3

Влияние плазмогеля и препарата гиалуроновой кислоты hyaDENT BG на ингибитор трипсина в сыворотке крови ($M \pm m$), ($n = 5$)

Показатели	Пол	ИТ, г/л	
		1 срок	2 срок
Группа 1 (контроль)	самки	$1,58 \pm 0,08$	$1,52 \pm 0,05$
	самцы	$1,36 \pm 0,09$	$1,30 \pm 0,05$
Группа 2 Модель (контроль)	самки	$0,574 \pm 0,030$ $p < 0,001$	$0,532 \pm 0,018$ $p < 0,001$ $p_4 > 0,5$
	самцы	$0,560 \pm 0,024$ $p < 0,001$	$0,512 \pm 0,012$ $p < 0,001$ $p_4 > 0,4$
Группа 3 Модель + плазмогель	самки	$0,800 \pm 0,033$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,002$	$0,915 \pm 0,011$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_4 < 0,002$
	самцы	$0,786 \pm 0,031$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,02$	$0,940 \pm 0,018$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_4 < 0,002$
Группа 4 Модель + ГК	самки	$0,712 \pm 0,036$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,01$ $p_2 > 0,1$	$0,876 \pm 0,016$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,1$ $p_4 < 0,02$
	самцы	$0,700 \pm 0,024$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,2$	$0,862 \pm 0,012$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,25$ $p_4 < 0,02$
Группа 5 Модель + плазмогель+ ГК	самки	$0,984 \pm 0,042$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,002$ $p_3 < 0,001$	$1,42 \pm 0,09$ $p > 0,2$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$ $p_3 < 0,001$ $p_4 < 0,002$
	самцы	$0,965 \pm 0,030$ $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,002$ $p_3 < 0,001$	$1,26 \pm 0,08$ $p > 0,6$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$ $p_3 < 0,001$ $p_4 < 0,002$

Примечание.

p — показатель достоверности отличий от группы 1 (контроль)

P1 — достоверность отличий от 2 группы

P2 — достоверность отличий от 3 группы

P3 — достоверность отличий от 4 группы

P4 — достоверность отличий между 1 и 2 сроком

ных в таблице 3, что лигатурная модель пародонтита приводит к достоверному снижению ингибитора трипсина с $0,574 \pm 0,030$ г/л в первом сроке до $0,532 \pm 0,018$ г/л во втором сроке у самок. И с $0,560 \pm 0,024$ г/л до $0,512 \pm 0,012$ г/л во втором сроке у самцов. Проведенное лечение приводит к достоверному повышению ингибитора трипсина в сыворотке крови во всех трех группах. Так в 3-й группе, у самок в I сроке в 1,3 раза, во II сроке в 1,7 раз, у самцов в I сроке в 1,4 раза, во II сроке в 1,8 раз. В 4-й группе, у самок в I сроке в 1,2 раза, во II сроке в 1,6 раз, у самцов в I сроке в 1,25 раза, во II сроке в 1,7 раз. И в 5-й группе, у самок в I сроке в 1,7 раза, во II сроке в 2,6 раз,

у самцов в I сроке в 1,7 раза, во II сроке в 2,4 раза.

Выводы

Протеолитические ферменты играют важную роль в биохимических механизмах продукции вазоактивных веществ. Как известно, воспаление сопровождается периферическим сосудистым спазмом. И на основании результатов исследований можно сделать вывод, что существенные нарушения сосудисто-тканевой циркуляции проявляются в группе с лигатурной моделью пародонтита без лечения по всем биохимическим маркерам воспаления. Таким образом, проведенные исследования показали, что препараты плазмогеля, ГК и комплекса (плазмгель+ГК) обладает противовоспалительным действием.

Литература:

1. Drisko C. H. Nonsurgical Periodontal Therapy Periodontol 2000. — №25. — P. 77-88. doi: 10.1034/j.1600-0757.2001.22250106.x.
2. Hyaluronic Acid: Perspectives in Dentistry. A Systematic Review / [Manuele Casale, Antonio Moffa, Paola Vella et al.] // Int J Immunopathol Pharmacol. — 2016 Dec; №29 (4). P. 572-582. doi: 10.1177/0394632016652906. Epub 2016 Jun 8.
3. Day A. J. Hyaluronan cross-linking: a protective mechanism in inflammation? / A J. Day, de la C. A Motte // Trends Immunol. — 2005. — №26. — P. 637-643.
4. Сукманский О. И. Экспериментальная модель генерализованного пародонтита / О. И. Сукманский, О. А. Макаренко // Вісник стоматології. — 2006. — № 2. — С. 2-3.
5. Bieth J.G. The elastases / J.G. Bieth // J Soc Biol. — 2001. — №195 (2). — P.173-9.
6. Горячковский А. М. Клиническая биохимия / Горячковский А. М. — Одесса: «Астропринт», 1998. — С. 245-247
7. Барабаш Р.Д. Казеинолитическая и БАЭЭ-эстеразная активность слюны и слюнных желез крыс в постнатальном онтогенезе / Р.Д. Барабаш, А.П. Левицкий // Бюлл. эксперим. биол. — 1973. — №8. — С.65-67.

8. Левицкий А.П. Пищеварительные ферменты слюнных желез. — дис.... д.б.н: 03.00.04 / Левицкий Анатолий Павлович — Одесский Гос. ун-т. им. И.И. Мечникова. — Одесса. — 1974 — С.137-138.
9. Юнкеров В. И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В. И. Юнкеров, С. Г. Григорьев. — С.-Пб.: ВмедА, 2002. — 266 с.

References

1. Drisko C. H. Nonsurgical Periodontal Therapy Periodontol 2000; 25: 77-88. doi: 10.1034/j.1600-0757.2001.22250106.x.
2. Manuele Casale, Antonio Moffa, Paola Vella et al. Hyaluronic Acid: Perspectives in Dentistry. A Systematic Review. Int J Immunopathol Pharmacol. 2016 Dec; 29 (4): 572-582. doi: 10.1177/0394632016652906. Epub 2016 Jun 8.
3. Day A J., de la Motte C. A Hyaluronan cross-linking: a protective mechanism in inflammation? Trends Immunol. 2005; 26: 637-643.
4. Sukmanskiy O. I., Makarenko O. A Experimental model of generalized periodontitis. Visnyk stomatologii. 2006; 2: 2-3.
5. Bieth J.G. The elastases. J Soc Biol. 2001; 195 (2): 173-9.
6. Goryachkovskiy A. M. Klinicheskaya biokhimiya [Clinical biochemistry]. Odessa: «Astroprint»; 1998: 245-247.
7. Barabash R.D., Levitskiy A.P. Caseinolytic and BAE-esterase activity of rat saliva and salivary glands in postnatal ontogenesis. Byull. eksperim. biol. 1973; 8: 65-67.
8. Levitskiy A.P. Pishchevaritel'nye fermenty slyunnykh zhelez [Digestive enzymes of the salivary glands] Dissertation of the doctor of biological Sciences. Odesskiy Gos. un-t. im. I.I. Mechnikova Odessa 1974: 137-138.
9. Yunkerov V. I., Grigor'ev S. G. Matematiko-statisticheskaya obrabotka dannykh meditsinskikh issledovaniy [Mathematical and statistical processing of medical research data]. S.-Pb.: VmedA; 2002: 266.

*Впервые поступила в редакцию 25.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 665.127.46:665.345.4

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967637>

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРІННЯ АМАРАНТОВОЇ І ЛЛЯНОЇ ОЛІЙ

Задорожний¹ В.Г., Чулак² Л.Д., Чулак² Ю.Л., Чулак² О.Л.

¹Одеська академія харчових технологій

²Міжнародний гуманітарний університет

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРЕНИЯ АМАРАНТОВОГО И ЛЬНЯНОГО МАСЕЛ

Задорожний¹ В.Г., Чулак² Л.Д., Чулак² Ю.Л., Чулак² А.Л.

¹Одесская академия пищевых технологий

²Международный гуманитарный университет

STUDY OF CHANGES IN THE PROPERTIES OF AMARANTH AND FLAX OILS

Zadorozhny¹ V.G., Chulak² L.D., Chulak² Yu.L., Chulak² O.L.

¹Odessa Academy of Food Technologies

²International Humanities University

Summary/Резюме

The study of the oxidation processes of vegetable oils is of key importance in identifying ways to minimize their losses and in the development of adequate methods and criteria for quality control, storage conditions and establishing the shelf life of the product. The main purpose of the work was to study the kinetics and regularities of the oxidation of vegetable oils (amaranth and linseed) used in pharmacology. The work investigated the change in the characteristics of amaranth oil with time and with heating. For comparison, we chose flaxseed oil. Heating was carried out at 80 ° C. Studies have shown different stability of oils under experimental conditions. Peroxide numbers of flaxseed oil during the experiment increased from 1.5 to 12.8; mmol active O/kg, and amaranth oil from 0.9 to 12.1 mmol active O/kg. It is confirmed that one of the main secondary oxidation products in linseed oil is E-2,4-heptadienal, 3,5-octadiene-2-OH and E-2,4-decadienal, in amaranth oil - E-2,4-decadienal. The analysis of oxidized amaranth oil revealed the following carbonyl compounds: heptanal, 2-heptenal (E), E 2,4-decadienal. The peak of squalene and tocotrienol is also significantly reduced. The data obtained can be used to develop express methods for quality control of vegetable oils.

Key words: *amaranth oil, linseed oil, oxidation of vegetable oils, quality control method.*

Исследование процессов окисления растительных масел имеет ключевое значение в определении путей минимизации их потерь и разработке адекватных методов и критериев контроля качества, условий хранения и установления сроков годности продукта. Основной целью работы было исследование кинетики и закономерностей окисления растительных масел (амарантового и льняного), применяемых в фармакологии. В работе исследовалось изменение характеристик амарантового масла со временем и при нагреве. Для сравнения выбрали льняное

масло. Нагрев проводили при 80 °С. Исследования показали разную стабильность масел в условиях эксперимента. Перекисные числа льняного масла за время эксперимента выросли с 1,5 до 12,8; ммоль акт.О/кг, а амарантового масла с 0,9 до 12,1 ммоль акт.О / кг. Подтверждено, что одними из основных вторичных продуктов окисления в льняном масле есть Е-2,4-гептадиеналь, 3,5-октадиен-2-ОН и Е-2,4-декадиеналь, в амарантовом- Е-2,4-декадиеналь. При анализе окисленного амарантового масла были выявлены следующие карбонильные соединения: гептаналь, 2-гептеналь (Е), Е 2,4-декадиеналь. Пик сквалена и токотриенола также существенно уменьшается. Полученные данные могут быть использованы для разработки экспресс-методов контроля качества растительных масел.

Ключевые слова: амарантовое масло, льняное масло, окисление растительных масел, метод контроля качества.

Дослідження процесів окиснення рослинних олій має ключове значення у визначенні шляхів їх мінімізації та розробці адекватних методів і критеріїв контролю якості, умов зберігання і встановлення термінів придатності продукту. Основною метою роботи було дослідження кінетики та закономірностей окислення рослинних олій (амарантової і льняної) вживаних у фармакології. В роботі досліджувалась зміна характеристик амарантової олії з часом при її нагріві. Для порівняння вибрали льняну олію. Нагрів проводився при 80 °С. Дослідження показали різну стабільність олій в умовах експерименту. Перекисні числа льняної олії за час експерименту зросли для зразків: від 1,5 до 12,8; ммоль акт.О/кг відповідно, а у амарантової олії з 0,9 до 12,1 ммоль акт.О/кг. Підтверджено, що одними з основних вторинних продуктів окислення в льняній олії є Е-2,4-гептадиеналь, 3,5-октадиен-2-ОН і Е-2,4-декадиеналь, в амарантовій- Е-2,4-декадиеналь. При аналізі окисленої амарантової олії були виявлені наступні карбонільні з'єднання: гептаналь, 2-гептеналь (Е), Е- 2,4-декадиеналь. Пік сквалена і токотриенола також суттєво зменшується. Отримані дані можуть бути використані для розробки експрес-методів контролю якості рослинних олій.

Ключові слова: амарантова олія, льяна олія, окиснення рослинних олій, метод контролю якості.

Рослинні олії займають особливе місце у фармакології. Олії є цінними джерелами висококалорійних жирів і есенціальних жирних кислот, фосфоліпідів, каротиноїдів, природних антиоксидантів і інших фізіологічно активних речовин, представлених в різному якісному і кількісному співвідношенні залежно від виду олії і технології виробництва. Рослинні олії застосовуються також в якості базисних косметичних олій і входять до складу кремів, масажних олій і інших засобів для догляду за шкірою. У косметиці, зокрема, у складі масажних кремів, кремів для тіла та спа-процедур, в якості функціональних та одоріруючих

компонентів часто застосовуються олії рослинного походження. Ці природні субстанції можуть робити істотний вплив на оксистабільність, споживчі властивості та збереження готового продукту. Тому вивчення антиоксидантних властивостей рослинних олій є важливим питанням для косметичної індустрії.

В останні десятиліття значно виріс інтерес до проблеми контрольованого перекисного окиснення ліпідів, оскільки активізація вільнорадикального окислення і так званий синдром пероксидації лежать в основі багатьох захворювань і мають прямий зв'язок з процесом старіння, серед причин виникнення яких

найменш вивчена роль харчового чинника [1-3].

Дослідження процесів окиснення рослинних олій має ключове значення у визначенні шляхів їх мінімізації та розробці адекватних методів і критеріїв контролю якості, умов зберігання і встановлення термінів придатності продукту.

Існує декілька напрямів зниження масової долі продуктів окислення в олії:

- застосування антиоксидантів — інгібіторів окислення;
- усунення доступу повітря і металів змінної валентності;
- застосування інертних газів;
- отримання олій зі збереженою природною структурою олії в сферосомах (технології екструзій).

Основною **метою** роботи було дослідження кінетики та закономірностей окислення рослинних олій (амарантової і лляної) вживаних у фармакології. В роботі досліджувалась зміна характеристик амарантової олії з часом при її нагріві. Для порівняння вибрали лляну олію. Нагрів проводився при 80 °С.

Наши дослідження показали різну стабільність олій в умовах експерименту. Перекисні числа лляної олії за час експерименту зросли для зразків: №1 — від 1,5 до 12,8; ммоль акт.О/кг відповідно, а у амарантової олії від 0,9 до 12,1 ммоль акт.О/кг. (Таблиця 1)

Отримані ре-

зультати підтверджують дані літературного огляду, згідно з якими у високоліноленових оліях при самоокислюванні відбувається відносно швидко накопичення вторинних продуктів окислення.

Оскільки в процесі окислення рослинних олій протікає безліч реакцій, в результаті яких відбувається одночасне утворення первинних і вторинних продуктів окислення, глибина окислення олій не може бути охарактеризована одним яким-небудь показником, наприклад, П.ч. чи А.ч. У цьому сенсі величина *totox* (2П.ч.+А.ч.) повніше відбиває глибину окислювальної деструкції, незважаючи на умовність цього показника.

Органолептична оцінка, що паралельно проводилася, показала, що вади смаку лляної олії виявляються при значенні *totox* > 10, а у амарантової > 8. Це підтверджує доцільність введення цього

Таблиця 1

Зміна перекисного числа при окисленні лляної і амарантової олій (80°С)

Час нагрівання (год)	Перекисне число: ммоль акт. О/кг	
	Лляна олія	Амарантова олія
1	1,5	0,9
2	2,7	1,9
3	7	6,0
4	11,5	10,1
5	12,2	11,2
6	12,8	12,1

Таблиця 2

Зміна анізидинового числа (А.ч. у. е.) при окисленні лляної і амарантової олій при 80°С

Час нагрівання (год)	Анізидинове число — у.е.	
	Лляна олія	Амарантова олія
1	0,9	0,8
2	1,0	0,9
3	1,5	1,3
4	1,9	1,6
5	2,8	2,3

Таблиця 3

Зміна *totox* при окисленні лляної і амарантової олій (80°С)

Час нагрівання (год)	<i>Totox</i> (2П.ч. + А.ч.)	
	Лляна олія	Амарантова олія
1	3,9	2,6
2	6,4	4,7
3	15,0	13,3
4	24,0	21,8
5	25,2	24,7
6	29,1	27,2

значення в якості нормативного показника для амарантової і льняної олії. Також граничне значення тоток, гарантуючу якість олії, вказують на сайті Всесвітньої продовольчої програми [1]. Динаміка тоток представлена в Таблиці 3.

Безрозмірність А.ч. ускладнює зіставлення глибини окислювальних змін, що характеризується ним, з такою для інших показників окислюваності, проте, А.ч. досить задовільно характеризує міру деструкції таких висококонена-

Рис. 1. Хромато-мас спектрограма свіжої амарантової олії (П.ч. = 0,9)

Рис. 2. Хромато-мас спектрограма свіжої льняної олії (П.ч. = 1,5) [5].

сичених ліпідів, досліджених олій в динаміці.

Дослідження старіння амарантової та льняної олій проводилось в лабораторії відділу спеціальних досліджень НДЕКЦ

при ГУМВС України в Одеській області атестованій ДП «Одесастандартметрологія» (свідоцтво про атестацію № РО-306/2010). Для встановлення якісного складу об'єкту і кількісного вмісту речо-

Рис. 3. Хромато-мас спектр окисленої амарантової олій (Пч-12)

Рис. 4. Хромато-мас спектр окисленої льняної олій (Пч-12, 7) [5].

вин, проводилося дослідження хромато-мас-спектрометричним методом. Для проведення дослідження частка зразка омиллялась та екстрагувалась гексаном, для подальшого аналізу неомилляемих речовин. Частка зразка піддавалась перетерифікації метилатом натрію, для встановлення фосфоліпідного складу органічних кислот. Отримані зразки аналізували на хроматомас-спектрометрі Agilent 6890 N/5975 Inert GC/MS System з капілярною колонкою HP-1MS, довжиною-30м, діаметр-0,25мм, фаза-0.25 мкм., газ-носії-гелій, іонізація-електронним ударом, енергія іонізації-70eV, температура іонного джерела T-230 C; температура квадруполю T-150C. Отримані хроматограми оброблялися за допомогою бібліотеки мас-спектрів NISTv2.0. Фіксація і друк зображень проводилися з використанням цифрової камери «Canon A-3100 IS», принтера «Canon MF-3228».

В результаті автоматизованого пошуку з використанням ПЗ «NIST MS Search Program» були ідентифіковані наступні речовини: сквален, токоферол, токотриенол, лінолієва, ліноленова, олеїнова, арахідонова кислоти, та інші речовини. Для встановлення кількісного складу сквалену, токоферолу, токотриенолу, лінолієвої, ліноленової, олеїнової кислот, використовувався метод внутрішнього стандарту за допомогою калібрувальних графіків. Результати показані на малюнках 1-2.

Встановлений таким чином кількісний вміст речовин в свіжій амарантової олії, склав (% мас): сквалену 7,6 %, токотриенолу (вітаміну E) 1,1 %, олеїнової (Омега-9) кислоти 40 %, лінолевої (Омега-6) кислоти 28 %, альфа-ліноленової (Омега-3) кислоти 7 %. Також встановлена наявність арахідонової кислоти, кількісний вміст якої встановити не вдалось.

В свіжій лляної олії вміст речовин склав (% мас): токоферолу (вітаміну E)

1,1 %, олеїнової (Омега-9) кислоти 20 %, лінолевої (Омега-6) кислоти 28 %, альфа-ліноленової (Омега-3) кислоти 57 %.

Хроматомас-спектрометричним аналізом нами також був проведений якісний аналіз летких компонентів, що утворюються при окисленні лляної та амарантової олій (Малюнки 3-4).

Підтверджено [4], що одними з основних вторинних продуктів окислення в лляній олії є E-2,4-гептадиеналь, 3,5-октадиен-2-ОН і E-2,4-декадиеналь, в амарантовій- E-2,4-декадиеналь. Отримані дані можуть бути використані для розробки експрес-методів контролю якості рослинних олій.

При аналізі окисленої амарантової олії були виявлені наступні карбонільні з'єднання: гептаналь, 2гептеналь (E), 2,4-декадиеналь. Пік сквалена і токотриенула також суттєво зменшується.

В процесі окислення лляної олії пік г-токоферол зменшується відносно загальній площі піків, тоді як фіксувалися піки речовин різної площі — 2,4-октадиеналь (E), 2-гептеналь (Z), 2,4-гептадиеналь (E), 3,5-октадиен-2-он, 2-деценаль (E) 2,4-декадиеналь [4].

Метод хромато-маспектроскопії може бути використаний для оцінки концентрації карбонільних з'єднань, у тому числі токсичних або з низьким порогом чутливості олій, що утворюються при окисленні. Потенційно перспективним видається застосування цього методу для встановлення термінів придатності харчових олій.

Характеристика окислювального псування рослинних олій що використовуються в фармакології обмежується показником П.ч. (не більше 10 ммоль акт.О/кг), кислотним числом і органолептичною оцінкою [5]. При цьому не враховується жирнокислотний склад олій, зокрема, присутність легко окислюваних щ-3 кислот. Зі збільшенням

міри ненасиченості швидкість утворення радикалів жирних кислот і подальшої взаємодії з киснем значно збільшується. В той же час, гідроперекиси ПНЖК, що утворюються, особливо щ-3 кислот, нестійкі і зазнають деструкцію до вторинних продуктів окислення, зокрема, альдегідів і кетону, що характеризуються показником "анізидинове число".

Результати аналізу показали що вміст ліноленової кислоти в амарантових і льняних оліях коливався в інтервалі 7-57 % до суми жирних кислот, токоферолов 53-69 мг/100 г олії;

Висновки

1. Дослідження показали різну стабільність олій в умовах експерименту. Перекисні числа льняної олії за час експерименту зросли для зразків: від 1,5 до 12,8; ммоль акт.О/кг відповідно, а у амарантової олії с0, 9 до 12, 1; ммоль акт.О/кг.
2. Підтверджено, що одними з основних вторинних продуктів окислення в лляній олії є Е-2,4-гептадиеналь, 3,5-октадиен-2-ОН і Е-2,4-декадиеналь, в амарантовій- Е-2,4-декадиеналь. При аналізі окисленої амарантової олії були виявлені наступні карбонільні з'єднання: гептаналь, 2гептеналь (Е), Е- 2,4-декадиеналь. Пік сквалена і токотриенола також суттєво зменшується.
3. Отримані дані можуть бути використані для розробки експрес-методів контролю якості рослинних олій.

Література

1. Guillen M.D., Cabo N. Fourier transform infrared spectra data versus peroxide and anisidine values to determine oxidative stability of edible oils.. 2002. Food Chem. 77: 503-10.
2. Silva F.A.M., Borges F., Ferreira M.A Effects of phenolic propyl esters on the oxidative

stability of refined sunflower oil.2001. J. Agric. Food Chem. 49: 3936-41.

3. М.А. Забежинский, В.Н. Анисимов. Продукты окисления жирных кислот пищи и опухолевый рост. Вопросы онкологии. 1998. т.44, №1, с.23-25.
4. О.И. Шадыро, А.А. Сосновская, И.П. Едимечева, Н.И. Островская. Окислительная устойчивость льняного масла при хранении.//Масложировая промышленность. №5. 2010. с.26-28.
5. Н.А. Ротина, В.В. Ладыгин, А.Н. Лисицын. Анализ изменения качественного состава растительных масел в процессе окисления методом ГЖХ (масс-селективный детектор).// Материалы X международной конференции «Масложировая индустрия-2010», 27-28.10.2010 г., Санкт-Петербург, с.176-179.

References

1. Guillen M.D., Cabo N. Fourier transform infrared spectra data versus peroxide and anisidine values to determine oxidative stability of edible oils.. 2002. Food Chem. 77: 503-10.
2. Silva F.A.M., Borges F., Ferreira M.A Effects of phenolic propyl esters on the oxidative stability of refined sunflower oil.2001. J. Agric. Food Chem. 49: 3936-41.
3. M.A Zabezhinsky, V.N. Anisimov. Food fatty acid oxidation products and tumor growth. Oncology issues. 1998. v. 44, No. 1, pp. 23-25.
4. O.I. Shadyro, A.A. Sosnovskaya, I.P. Edimecheva, N.I. Ostrovskaya. Oxidative stability of linseed oil during storage.// Oil and fat industry. No. 5. 2010.S. 26-28.
5. N.A. Rotina, V.V. Ladygin, A.N. Lisitsyn. Analysis of changes in the qualitative composition of vegetable oils during oxidation by GLC (mass-selective detector). // Materials of the X international conference "Fat-and-Oil Industry-2010", October 27-28, 2010, St. Petersburg, p. 176-179.

*Впервые поступила в редакцию 27.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.24

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967632>

**ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИЙ
СИНДРОМ КІНЦІВКИ ЯК ЧИННИК ГІПОКСІЇ СЕРЦЕВОГО М'ЯЗА-
ОСОБИСТІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І СВІТОВИЙ ДОСВІД**

Волотовська Н.В.

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИШЕМИЧЕСКИЙ РЕПЕРФУЗИОННЫЙ
СИНДРОМ КОНЕЧНОСТИ КАК ФАКТОР ГИПОКСИИ СЕРДЕЧНОЙ
МЫШЦЫ-ЛИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ**

Волотовская Н. В.

*Тернопольский национальный медицинский университет
им. И. Я. Горбачевского*

**EXPERIMENTAL ISCHEMIC-REPERFUSION SYNDROME OF LIMBS
AS A FACTOR OF HEART MUSCLE HYPOXIA — PERSONAL AND
WORLDWIDE OBSERVATIONS**

Volotovska N. V.

Ya. Gorbachevsky Ternopil National Medical University

Summary/Резюме

This experimental study is dedicated to identify the effect of ischemic-reperfusion syndrome of the limb on the indicators of peroxidation in the heart tissue and to detect early changes in myocardial structure on the background of the studied pathology.

It has been found that even with the isolated use of a tourniquet, as well as with isolated blood loss or injury, peroxidation processes in the heart muscle are intensified. However, the combination of ischemic-reperfusion syndrome statistically significantly complicated the course of injuries, that indicated the occurrence of a side effect from the use of the tourniquet. Knowledge of the periodization of traumatic disease on the background of the studied pathology is important for the development of sanogenic effects in order to minimize this pathogenic factor.

Key words: *tourniquet, lipid peroxidation, heart, experiment, ischemic-reperfusion syndrome.*

Данное экспериментальное исследование проводится с целью выявления влияния ишемически-реперфузионного синдрома конечности на показатели перекисного окисления в ткани сердца и выявления ранних изменения структуры миокарда на фоне изучаемой патологии.

Установлено, что даже при изолированном применении кровоостанавливающего жгута, так же, как и на фоне изолированной кровопотери или травмы, процессы перекисидации в сердечной мышце усиливаются. Сочетание ишемически-реперфузионного синдрома статистически достоверно усложняло протекание посттравматического периода, что свидетельствует о возникновении побочного эффекта от использования жгута. Знание периодизации травматической болезни на

фоне исследуемой патологии имеет важное значение для разработки саногенных воздействий с целью минимизирования данного патогенного фактора.

Ключевые слова: жгут, перекисное окисление липидов, сердце, эксперимент, ишемический реперфузионный синдром.

Дане експериментальне дослідження проводиться з метою виявлення впливу ішемічно-реперфузійного синдрому кінцівки на показники перекисного окиснення в тканині серця та виявлення ранніх зміни структури міокарда на тлі досліджуваної патології.

Встановлено, що навіть за умов ізольованого застосування кровоспинного джгута, так само, як і на тлі ізольованої крововтрати чи травми, процеси пероксидації в серцевому м'язі посилюються. Проте, поєднання ішемічно-реперфузійного синдрому статистично достовірно ускладнювало перебіг травм, що свідчить про виникнення побічного ефекту від використання джгута. Знання періодизації травматичної хвороби на тлі патології, що досліджується має важливе значення для розроблення саногенних впливів з метою мінімізувати даний патогенний чинник.

Ключові слова: джгут, перекисне окиснення ліпідів, серце, експеримент, ішемічно-реперфузійний синдром.

Актуальність

Відомо, що ведучими органами, що зазнають першочергового удару і запускають активацію ланцюга поліорганної недостатності є печінка та нирки. Про це, як наслідок синдрому довготривалого стискання повідомлено багатьма вченими [1]. У замкненому патологічному колі, яке формується на тлі декомпресії, важливу роль відіграють активація процесів ліпідної пероксидації (ЛПО) на тлі виснаження системи антиоксидного захисту, синдром системної запальної відповіді та порушення імунної відповіді [2-5]. У основі ж патогенезу лежать такі патологічні процеси, як реперфузія, мембранний набряк, цитоліз і викид у системний кровотік токсинів [6, 7]. Проте навіть обмежений локальний вплив внаслідок інсталяції кровоспинного джгута може стати причиною суттєвих порушень цих органів [8-11]. Також на тлі постішемічної реперфузії кінцівки виявлено, що в залежності від локалізації ступінь ураження дещо відрізняється — якщо зміни тимуса зафіксовано

здебільшого в ранньому періоді, то в пахвинних і клубових лімфовузлах вони утримуються до завершення дослідного періоду — до 14 доби. Ці зміни спрямовані на посилення їх дренажної функції та збільшення кількості плазмодитів і макрофагів [12]; очевидно, що беруть участь тою чи іншою мірою вся лімфатична система організму, оскільки також є дані про зміни в лімфовузлах печінки й тонкої кишки [13, 14].

Важливою складовою, що супроводжує початок системних порушень у посткомпресійному періоді, є розлади мікроциркуляції, зокрема при дослідженні некорегованих змін у фіброзній капсулі нирок та твердій оболонці головного мозку. Зокрема, встановлено, що відбувається перекалібровка діаметрів судин мікроциркуляції із зменшенням їх в резистивній, обмінній ланках, і збільшенням ємнісного відділу, що в подальшому супроводжується прогресуванням патологічних змін архітекtonіки судин [15, 16].

Є дані і про те, що бронхолегенева тканина внаслідок катаболічних процесів характеризувалася характеризувалася порушеннями в системі мікрогемо-

циркуляції та альтераційними змінами в кінцевих бронхіолах [17]. Проте, інформація потребує систематизації, а отже і всебічного аналізу. Продовжуючи серію наших експериментів, дана публікація присвячена біохімічним та структурним змінам у серці. Так, групою вчених [18] виявлено, що внаслідок реперфузійного впливу у селезінці експериментальних щурів на 14 добу після декомпресії з'являються найбільш значимі зміни в мікроанатомії та цитоархітектоніці структурно-функціональних зон селезінки, що свідчить про найбільш виражений вплив на орган циркулюючих антигенів та токсинів. Одним з перших і найбільш грізних наслідків як синдрому довготривалого стискання, так і локального застосування джгута, є і гепаторенальний синдром [19, 20].

Фактично, на сьогоднішній день, досить регулярно з'являються нові дані про втягнення в патологічний процес чи не кожного органа на тлі ішемічно-реперфузійного синдрому. Вчені приходять до висновку, що очевидно кожен орган тою чи іншою мірою реагує на декомпресію. Це зокрема, стосується і серцевого м'яза. Так, групою вчених встановлено, що і на 7 день реперфузії він не відновлює повноцінно свою вихідну структуру [21].

Матеріали та методи дослідження

Експеримент виконано на 260 самцях білих нелінійних щурів віком 5-5,5 міс, які перебували на стандартному режимі утримання віварію. Тварин розділили на 5 груп: ЕГ-1 — застосування джгута на стегно протягом 2 год (ізолювана ішемія-реперфузія); ЕГ-2 — моделювання крововтрати 40 % від ОЦК; ЕГ-3 — поєднання ішемії-реперфузії з крововтратою; ЕГ-4 — механічна травма стегнової кістки — моделювання перелому з допомогою апарата ЩП-1; ЕГ-5 — поєднання ішемії-реперфузії з механічною травмою.

Втручання виконували в умовах тіопентало-натрієвого знечулення (40 мг/кг) з дотриманням загальних правил і положень Європейської Конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для дослідницьких та інших наукових цілей. Так, ішемічно-реперфузійний синдром моделювали, наклавши на верхню 1/3 стегна смужку гумового джгута шириною 1 см, розраховуючи силу натиску під контролем маркування, нанесеного на джгут. Залишали на 2 год, після чого тварину звільняли. Для моделювання крововтрати здійснювали забір крові зі стегнової вени в об'ємі 40 % від об'єму циркулюючої крові. Тварин виводили з експерименту через 1 год, на 1, 3, 7 і 14 добу після травми шляхом тотальної кровотечі з серця.

Вміст ТБК-активних продуктів перекисного окиснення ліпідів визначали у 10 % гомогенаті міокарда здійснювали за методом, який базується на здатності вторинних продуктів ПОЛ, зокрема малонового діальдегіду, при взаємодії з тіобарбітуровою кислотою при високій температурі в кислому середовищі, утворювати забарвлений комплекс, оптична щільність якого реєструється при довжині хвилі 532 нм [22]. Кількість малонового діальдегіду розраховували виходячи з коефіцієнта молярної екстинкції забарвленого комплексу, який дорівнює $1,56 \cdot 10^5 \text{ см}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$ і виражали в мкмоль/л сироватки крові або мкмоль/кг тканини. Також здійснено морфологічне дослідження тканинних зрізів серцевого м'яза за загальноприйнятою методикою із пофарбуванням гематоксилін-еозином. *Усі етапи дослідження були виконані згідно рекомендацій Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), резолюції Першого Національного Конгресу з біоетики (Київ, 2001) та Закону Міністерства здоров'я України № 690 від 23.09. 2009 р.*

«Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики». Статистичну обробку одержаного цифрового матеріалу проводили з використанням комп'ютерних програм «Excel-7». Вірогідність різниці показників визначали з використанням t-критерію Стьюдента. Відмінності вважали достовірними при вірогідності нульової гіпотези не більше 5 % ($p < 0,05$).

Результати дослідження та їх обговорення

Про зміни активності ПОЛ частково показано й іншими дослідниками. Так, встановлено прояви початкової печінкової недостатності, що зокрема проявлялося збільшенням вмісту в плазмі вільних жирних кислот та малонового діальдегіду [23]

Такі зміни, які виникли на ультраструктурному рівні, безперечно, мають багато складових у своєму підґрунті. Серед них гіпоксія, зсув кислотно-основної рівноваги в сторону ацидозу, мікроциркуляторні порушення та цитопатогенна дія цитотоксичного фактора, зокрема на серце [21], а також і вплив зростаючої активності ПОЛ, що і доведено нашим експериментальним дослідженням — у вигляді вмісту продуктів перекисидзації в серцевому м'язі.

Як видно з даних рис. 1 (на тлі ізолюваної ішемії-реперфузії) вже через 1 год після 2-годинної декомпресії вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у серці суттєво підвищився — на 21 % більше порівняно з контролем. Концентрація продовжувала зростати і в наступні періоди, перевищуючи КГ на 1, 3 і 7 доби на 32,5 %, 45,9 % і в 1,53 рази відповідно ($p < 0,05$). І лише на 14 добу зафіксовано зменшення активності, порівняно з КГ — на 53 % ($p < 0,05$).

На тлі ізолюваної крововтрати в

ЕГ-2 у всі досліджувані часові терміни реперфузійного періоду вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ був виражено підвищений — через 1 год — перевищив КГ на 55,8 %, і в наступні періоди залишався вищим щодо КГ в 2,13 рази, в 2,75 рази, в 2,83 рази — на 1, 3 і 7 доби після травми, і в 2,4 рази на 14 добу ($p < 0,05$). У ЕГЗ, на тлі ІРС, поєднаного з крововтратою, вміст продуктів ПОЛ був найвищим і перевищив дані КГ через 1 год — в 2 рази, в подальшому залишався вищим за дані КГ в 2,82 рази, в 3,76 рази, в 2,76 рази на 1,3 і 7 доби відповідно ($p < 0,05$). На 14 добу відзначено підвищення активності ПОЛ знову, коли рівень перевищував КГ в 3,2 рази ($p < 0,05$).

Що стосується вмісту ТБК-активних продуктів на тлі ізолюваної травми у ЕГ-4, то, як видно з малюнка 2, через 1 год, він зріс незначно і перевищив дані КГ на 11,7 % ($p < 0,05$). Процеси ПОЛ не стихали до 3 доби, перевищуючи вихідний рівень на 67,9 %, на 97,86 % на 1 і 3 доби відповідно ($p < 0,05$). А на 7 і 14 доби показник, хоч і знижувався, та все ж залишався вищим за дані КГ на 62,68 %, на 28,38 % відповідно ($p < 0,05$).

У ЕГ-5 (на тлі ІРС, поєднаного з травмою) активність ПОЛ зростала до 3 доби включно, перевищуючи КГ на 22,16 % ($p < 0,05$) через 1 год згідно після зняття джгута. На 1 і 3 доби, показник перевищив рівень КГ в 1,75 раз, в 2,68 разів ($p < 0,05$) відповідно, після чого активність ПОЛ до 14 доби знижувалася, при цьому будучи вищою за рівень КГ в 2,19 разів і на 18,66 % відповідно ($p < 0,05$).

Як бачимо, на тлі варіацій ішемії саме в серці ПОЛ не стихала в своїй активності до 7 доби, що є відмінним від попередньо досліджених процесів у печінці, нирках та легенях, де пік активності на тлі цих експериментальних втручань припадав на 3 добу [24, 25]. Зокрема, така динаміка встановлена у

ЕГ-1 і ЕГ-2. Так, на тлі ізольованої ІР активність зростала плавно, коли показник 1 доби перевищив рівень 1 год на 10 %, на 3 добу він був вищим за рівень 1 доби — на 10,1 % ($p < 0,05$), після чого почав плавно знижуватися. При цьому рівень 14 доби був нижчим за показник 7 доби — в 2,78 разів, 3 доби — в 2,73 рази ($p < 0,05$). На тлі ізольованої крово-

втрата у ЕГ-2 піковий період, що припав теж на 7 добу перевищив рівень 1,3 діб на 32,61 % і на 2,78 % відповідно і був вищим за рівень 14 доби на 15,37 % ($p < 0,05$).

Що стосується динаміки ПОЛ у ЕГ-3, то зростання у всі періоди було форованим. Так, на 3 добу показник перевищив рівень 1 год на 41,77 %, на 3 добу показник перевищив показник 1 доби на 33,35 % ($p < 0,05$). На 7 добу показник знизився на 26,73 % порівняно з 3 добою, проте далі зафіксовано підвищення на 14 добу, що перевищило рівень 7 доби на 16,16 % і також було нижчим за рівень «критичної» 3 доби — на 14,9 % ($p < 0,05$).

При порівнянні активності ПОЛ на тлі ізольованої травми у ЕГ-4; встановлено, що динаміка зростання була плавною. При цьому, рівень ПОЛ на 3 добу перевищив рівень 1 год і 1 доби на 77,12 % і на 17,83 % ($p < 0,05$) після чого почав знижуватися. Таким чином, рівень активності на 7 добу був нижчим за рівень 3 доби на 17,78 %, а 14 доби, порівняно з 3 добою, на 35,11, порівняно з 7 добою на 21,1 % ($p < 0,05$).

Що стосується активності ПОЛ на тлі травми, поєднаної з ІРС, то динаміка була схожою до ЕГ-4, хоча і більше виражена. Так, на 1 добу показник перевищив рівень 1 год на 42,92 %, а на 3 добу був вищим за показник 1 доби на 53,59 % ($p < 0,05$). Після чого зафіксовано досить виражене зниження активності, коли ПОЛ на 7 добу було нижчим, по-

Рис. 1. Динаміка вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у 10 % гомогенаті серця, порівняно з контрольною групою, на тлі ІР кінцівки, крововтрата та їх поєднань (мкмоль·кг⁻¹)

Примітка: ^{1г,1д,3д,7д} — відмінності стосовно 1 год, 1 доби, 3 доби і 7 діб спостереження статистично вірогідні, $p < 0,05$.
У ЕГ-1 — * показує статистичну значущість порівняно з попереднім часовим проміжком
У ЕГ-2 — ** показує статистичну значущість порівняно з попереднім часовим проміжком
У ЕГ-3 — *** показує статистичну значущість порівняно з попереднім часовим проміжком

Рис. 2. Динаміка вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у 10 % гомогенаті серця, порівняно з контрольною групою, на тлі ІР кінцівки, механічної травми та їх поєднань (мкмоль·кг⁻¹)

Примітка: ^{1г,1д,3д,7д} — відмінності стосовно 1 год, 1 доби, 3 доби і 7 діб спостереження статистично вірогідні, $p < 0,05$.
У ЕГ-1 — * показує статистичну значущість порівняно з попереднім часовим проміжком
У ЕГ-4 — ** показує статистичну значущість порівняно з попереднім часовим проміжком
У ЕГ-5 — *** показує статистичну значущість порівняно з попереднім часовим проміжком

рівняно з 3 добою, на 18,42 %, а на 14 добу нижчим, порівняно з 3 добою, на 55,75 % ($p < 0,05$).

Якщо порівняти вираженість ПОЛ на тлі модифікацій ІРС та ізольованих травм, то вона буде найвищою на тлі ІРС, поєднаного з крововтратою. Так, як видно з даних, поданих в таблиці 1, вже через 1 год після втручання, вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у ЕГ-3 був вищим за цей показник у ЕГ-1 на 64,1 %, у ЕГ-2 на 27,75 %, у ЕГ-5 на 62,9 % ($p < 0,05$). При цьому, активність ПОЛ у ЕГ-5 була вищою за цей показник у ЕГ-4 на 9,36 % ($p < 0,05$).

На 1 добу рівень активності ПОЛ у ЕГ-3 перевищив рівень ЕГ-1 в 2,13 разів і ЕГ-2 — на 32,1 %. Рівень ПОЛ у ЕГ-5, хоч і незначно, та все ж статистично був достовірно вищим за показник ЕГ-4 на 4 %. На 3 добу показник ПОЛ був і далі найбільш високим у ЕГ-3, порівняно з ЕГ-1 на 50,2 %, з ЕГ-2 — на 36,49 % ($p < 0,05$). Щодо ЕГ-5, то її показник перевищив рівень ЕГ-4 на 35,54 % ($p < 0,05$).

На 7 добу показник ПОЛ в ЕГ-3, хоч і був вищим за дані ЕГ-1 (ізольований ІРС) на 79,66 %, проте виявився нижчим за показник ЕГ-2 (ізольована крововтрата) — на 2,71 % ($p < 0,05$), що з огляду на подальшу динаміку, очевидно, може свідчити про відновлення активності ПОЛ на тлі виснаження ресурсів антиоксидантів.

На 14 добу у ЕГ-3 зафіксовано зростання концентрації ТБК-активних продуктів ПОЛ, що перевищило рівень ЕГ-1 на 93,22 % і рівень ЕГ-2 на 33,53 % ($p < 0,05$). У них, на відміну від ЕГ-3, саме 7 доба виявилася критичною.

Таблиця 1

Вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у серці (мкмоль·кг⁻¹) після ішемії-реперфузії кінцівки, крововтрата та механічної травми

Дослідна група	Термін реперфузійного періоду				
	1 год	1 доба	3 доба	7 доба	14 доба
	Контроль = 1,913 (n = 10)				
Група 1 Ішемія-реперфузія	2,320* (n = 10)	2,535* (n = 10)	2,791* (n = 10)	2,935* (n = 10)	1,022* (n = 10)
Група 2 Крововтрата	2,980* (n = 7)	4,087* (n = 7)	5,273 (n = 6)	5,420 (n = 7)	4,587* (n = 7)
Група 3 Ішемія-реперфузія+ крововтрата	3,807* (n = 6)	5,397* (n = 6)	7,197* (n = 6)	5,273* (n = 6)	6,125* (n = 5)
Група 4 Травма	2,137 (n = 10)	3,212* (n = 10)	3,785* (n = 10)	3,112* (n = 10)	2,456* (n = 10)
Група 5 Ішемія-реперфузія+ травма	2,337* (n = 9)	3,340* (n = 9)	5,130* (n = 8)	4,185* (n = 9)	2,270* (n = 9)

Примітки:

1. — відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$)

Що стосується ПОЛ у ЕГ-5 і ЕГ-4, то рівень активності у першій на 7 добу перевищив дані ізольованої травми на 34,48 %, проте на 14 добу був незначно нижчим від рівня ЕГ-4 на 7,57 % ($p < 0,05$).

Також було здійснено морфологічне дослідження міокарда в нормі та в першу добу на тлі ізольованого ІРС та ІРС, поєднаного з крововтратою та переломом стегнової кістки. Міокард у інтактних тварин представлений кардіоміоцитами. Цитоплазма клітин еозинофільна, рівномірно сприймає барвники. Ядра розміщені типово, звичайної структури, добре візуалізуються. Строма практично не візуалізується, кровонаповнення органа звичайне (рис.3).

Досліджуючи структурні зміни кардіоміоцитів було встановлено, через 1 добу експерименту суттєвих змін не відбулося. Проте візуалізувалось помірне збільшення кровонаповнення судин, помірне повнокров'я та помірний периваскулярний набряк (рис. 4.), який поширювався на строму та частково призводив до міжцелюлярного набряку. Поряд із цим візуалізувалась помірна вогнищева макрофагальна інфільтрація.

Ядра клітин практично не змінювались, цитоплазма залишалась однорідною (рис.5.). Фрагментація та хвилеподібний хід волокон був відсутнім. В перимізії мала місце незначна лімфо- та

Рис. 3. Структура міокарда інтактної тварини. Забарвлення гематоксином та еозином. X 200.

Рис. 4. Структура міокарда експериментальної тварини через 1 добу. Повнокрів'я судин, периваскулярний набряк. Забарвлення гематоксином та еозином. X 200.

Рис. 5. Структура міокарда експериментальної тварини через 1 добу. Помірний перицелюлярний набряк, вогнищева макрофагальна інфільтрація. Забарвлення гематоксином та еозином. X 200.

Рис. 6. Структура міокарда експериментальної тварини через 1 добу. Забарвлення гематоксином та еозином. X 200.

гістіоцитарна інфільтрація.

Досліджуючи структурні зміни кардіоміоцитів через 1 добу складної травми було виявлено нерівномірне кровонаповнення судин, яке проявлялось переважно вираженими спазмами дрібних судин та частковим розширенням і повнокров'ям великих судин, помірно-незначним периваскулярним набряком, який поширювався на перицелюлярну строму (рис.6). Частина ядер клітин частково змінили свою полюсність та структуру. В окремих кардіоміоцитах мали нерівномірне сприйняття барвників. Їх саркоплазма була дещо насиченішою, ядра візуалізувались добре. Фрагментація та хвилеподібний хід волокон був відсутнім. В перимізії мала місце незначна лімфо- та гістіоцитарна

інфільтрація.

Висновки:

1. Порівняння між собою груп залежно від ступеня тяжкості засвідчило, що приєднання ІРС як до крововтрати, так і до механічної травми статистично достовірно ускладнює їхній перебіг. При цьому динаміка активності ПОЛ характеризувалася наростанням до 3 доби з поступовим її зниженням до 14 доби, що також залишалось вищим від вихідного рівня норми.
2. Через 1 добу після моделювання ішемії-реперфузії в паренхіматозних органах тварини виникали незначні зміни, які носили швидше адаптаційний характер — в міокарді спостерігались слабкі застійні зміни.

3. Через 1 добу після IPC, поєднаної із кровотечею та переломом стегнової кістки, нами встановлено структурні зміни в досліджуваних органах, які проявлялись у міокарді нерівномірним кровонаповненням судин, помірним перичелюлярним набряком та ознаками дистрофічних змін окремих кардіоміоцитів.

Література

1. Зарубина И.В. Метаболическая коррекция полиорганной недостаточности в раннем периоде травматического токсикоза / И. В. Зарубина // *Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии*. — 2012. — Т. 10, №4. — С. 3-15. doi: 10.17816/RCF1043-15
2. Гаріян С. В. Стан системи антиоксидантного захисту в піддослідних тварин внаслідок модельованої поєднаної абдоміно-скелетної травми та ішемії-реперфузії нижніх кінцівок / С. В. Гаріян // *Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука*. — 2019. — № 4. — С. 42-49.
3. Johnson V. L. The epidemiology of osteoarthritis. Johnson / V. L. Johnson, D. J. Hunter // *The epidemiology of osteoarthritis Best Practice & Research: Clinical Rheumatology*. — 2014. — V. 28 (1). — P. 5-15. doi: 10.1016/j.berh.2014.01.004
4. Ковальчук Л. Я. Комплексне експериментальне дослідження іммобілізаційної моделі остеопорозу / Л. Я. Ковальчук, М. С. Гнатюк, С.І. Сміян, І. В. Журкевич, О. М. Масик, А. А. Гудима, Н. Є. Лісничук / *Вісник наукових досліджень*. — 2000. № 1. — С. 81-84.
5. Саидов М. З. Изменения адаптивного иммунитета как звено патогенеза длительного сдавления / М. З. Саидов, А. А. Далгатова, Г. Р. Израилова, С. М. Садуева // *Иммунология*. — 2016 — Т. 37, № 5. — С. 262-267.
6. Кипиани В. А. Регионарное кровообращение и микрогемодикуляция в патогенезе синдрома длительного сдавления / В. А. Кипиани, Н. С. Павлиашвили, О. Ш. Кевлишвили // *Регионарное кровообращение и микроциркуляция*. — 2003. — Т.3. — С. 65-70.
7. Заугольников В. С. Рабдомиолиз и синдром позиционной ишемии / В. С. Заугольников, Н. Н. Теплова // *Вятский медицинский вестник*. — 2007. — № 2-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rabdomioliz-i-sindrom-pozitsionnoy-ishemii> (дата обращения: 16.07.2020).
8. Volotovska N. V. Features of hepatorenal reaction on the background of experimental ischemic-reperfusion syndrome / N. V. Volotovska, A. A. Hudyma // *Bulletin of problems in biology and medicine*. — 2020. — Issue 2 (156). — P. 86-91.
9. Barr L. Tourniquet failure during total knee replacement due to arterial calcification: case report and review of literature / L. Barr, U. S. Iyer, A. Sardesai, J. Chitnavis // *Journal of Perioperative Practice*. — 2010. — V. 2 (20). — P. 55-58. <https://doi.org/10.1177/175045891002000202>.
10. Jescke M. The Hepatic Responce to Thermal Injury: Is the Liver Important for Postburn Outcomes? / M. Jescke // *Molecular Medicine*. — 2009. — V. 15. — P. 337-351.
11. Kam P. S. The arterial tourniquet: pathophysiological consequences and anaesthetic implications / P. S. Kam, R. Kavanagh, F. F. Yoong, R. Kavanagh // *Anaesthesia* — 2001, July. — V. 56 (6). — P. 534-45. DOI: 10.1046/j.1365-2044.2001.01982.x.
12. Анцырева Ю. А. Лимфоидные ораны и лимфа при облучении гелий-неоновым лазером в нормальных условиях жизнедеятельности и при постишемической реперфузии конечности / Ю. А. Анцырева // *Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук*. — 2004, Новосибирск. — С. 14-15.
13. Казакова Е. С. Лимфатические узлы и лимфа при нормальной гемодинамике, в реперфузионном периоде абдоминальной ишемии и в условиях коррекции / Е. С. Казакова // *Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук*. — 2004, Новосибирск. — С. 15.
14. Басараб Д. А. Реперфузионные нарушения при критической ишемии тонкой кишки и их коррекция перфтораном (экспериментальное исследование) / Д. А. Басараб // *Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук*. — 2004, Москва. —

- С. 22.
15. Османова А. А. Динамика микроциркуляторного русла при компрессионной травме мягких тканей конечностей и коррекции инфузией перфторана (экспериментальное исследование) / А. А. Османова // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. — 2010, Москва. — С. 13.
16. Шулепов А. В. Состояние микроциркуляции при экспериментальной компрессионной травме после имплантации в поврежденные ткани препарата на основе мезенхимы стромальных клеток человека / А. В. Шулепов, Ю. В. Юркевич, Н. В. Шперлинг, А. А. Айзенштадт // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. — 2016. — Т. 6 (4). — С. 64-74.
17. Азнаурян А. В. Ранняя стадия экспериментального краш-синдрома в свете ультраструктурной патологии / А. В. Азнаурян, М. Ю. Артищева, Т. А. Белоусова, Н. Р. Петросян // Кутаиси Самедицино журналы. — 1998. — № 1. — С. 12-13.
18. Шевцов А.Р. Морфология селезенки в норме, при моделировании синдрома длительного сдавления и в условиях применения поифенолов манжетки обыкновенной / А. Р. Шевцов, В. А. Головнев, И. А. Голубева // Вестник НГУ. Серия: Биология, клиническая медицина. 2006. Том 4, выпуск 3, С. 62-65.
19. Скопинцев Д. А. Успешный случай лечения тяжелой формы синдрома длительного сдавления у пациента с политравмой / Д. А. Скопинцева, С. А. Кравцов, А. В. Шаталин, Я. Х. Гилев, Ж. А. Тлеубаев // Политравма. — 2009. — № 4 (декабрь). С. 63-71 №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uspeshnyy-sluchay-lecheniya-tyazhelyoy-formy-sindroma-dlitelnogo-sdavleniya-u-patsienta-s-politравмой> (дата обращения: 10.07.2020).
20. Лукьянова Е. С. Влияние различных методов коррекции на морфофункциональное состояние почек при экспериментальном синдроме длительного сдавления / Е. С. Лукьянова, Д. Б. Кузьменко, Е. А. Васькина // Вестник новых медицинских технологий. 2008. — Т. XV, № 4. — С. 17-19.
21. Артищева М. Ю. Структурно-функциональная характеристика миокарда и органов иммунной системы при развивающемся краш-синдроме в эксперименте / М. Ю. Артищева // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. — 2005, Москва. — С. 14
22. Колесова О. Е. Перекисное окисление липидов и методы определения продуктов липопероксидации в биологических средах / О. Е. Колесова, А. А. Маркин, Т.Н. Федорова // Лабораторное дело. — 1984. — № 9. — С. 540-546.
23. Лукьянова Е. С. Морфофункциональное состояние печени под влиянием различных методов коррекции при экспериментальном синдроме длительного сдавления / Е. С. Лукьянова, Ефремов А. В., Кузьменко Д. Б. // Бюллетень СО РАМН. — 2009. — № 6 (14). — С. 24-29.
24. Волотовська Н. В. Особливості гепаторенальної реакції на тлі експериментального ішемічно-реперфузійного синдрому / Н. В. Волотовська, А. А. Гудима // Вісник проблем біології і медицини. — 2020. Вип 2 (156). С. 86-91.
25. Volotovska NV Why the lungs became a target organ due to ischemic-reperfusion syndrome of the limb, caused by the use of haemostatic tourniquet / N. V. Volotovska // Journal of Education, Health and Sport. 2020. — 10 (6). -186-198.

References

1. Zarubina I.V. Metabolic correction of multiorgan failure in the early period of traumatic toxicosis / Zarubina I.V. // Reviews of clinical pharmacology and drug therapy. (Russian). — 2012. — Т. 10. — №4. — С. 3-15. doi: 10.17816/RCF1043-15
2. Hariian S. V. The state of the antioxidant defense system in experimental animals due to simulated combined abdominal and skeletal trauma and ischemia-reperfusion of the lower extremities / S. V. Hariian // Hospital Surgery. L. Ya. Kovalchuk Magazine.— 2019. — № 4. — С. 42-49. (Ukraine).
3. Johnson V. L. The epidemiology of osteoarthritis. Johnson / V. L. Johnson, D. J. Hunter // The epidemiology of osteoarthritis Best Practice & Research: Clinical Rheumatology. — 2014. — V. 28 (1). — P. 5-15. doi: 10.1016/j.berh.2014.01.004

4. Kovalchuk L. Ya. Complex experimental study of immobilization model of osteoporosis // Kovalchuk L. Ya., M. S. Hnatiuk, S. I. Smiyan, I. V. Zhylkevych, O. M. Masyk, A. A. Hudyma, N. Ye. Lisnychuk // *Bulletin of scientific research*. — 2000. — № 1. — P. 81-84. (Ukraine).
5. Саидов М. З. Изменения адаптивного иммунитета как звено патогенеза длительного сдавления / М. З. Саидов, А. А. Далгатова, Г. Р. Израилова, С. М. Садуаева // *Иммунология*. — 2016 — Т. 37 — № 5. — С. 262-267.
6. Kipiani V. A Regional blood circulation and microhemocirculation in the pathogenesis of long-term compression syndrome / V. A. Kipiani, N. S. Pavliashvili, O. Sh. Kevlishvili // *Regional blood circulation and microcirculation*. — 2003. — V.3. — P. 65-70.
7. Zaigolnikov V. S. Рабдомиолиз и синдром позиционной ишемии / В. С. Заугольников, Н. Н. Теплова // *Vyatka medical bulletin*. — 2007. — V.2 (3). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rabdomioliz-i-sindrom-pozitsionnoy-ishemii> (дата обращения: 16.07.2020).
8. Volotovska N. V. Features of hepatorenal reaction on the background of experimental ischemic-reperfusion syndrome / N. V. Volotovska, A. A. Hudyma // *Bulletin of problems in biology and medicine*. — 2020. — Issue 2 (156). — P. 86-91.
9. Barr L, Iyer US, Sardesai A, Chitnavis J. Tourniquet failure during total knee replacement due to arterial calcification: case report and review of literature. *J Perioper Pract*. — 2010. V. 2 (20). — P. 55-58. <https://doi.org/10.1177/175045891002000202>.
10. Jescke M. The Hepatic Responce to Thermal Injury: Is the Liver Important for Postburn Outcomes? / M. Jescke // *Molecular Medicine*. — 2009. — V. 15. — P. 337-351.
11. Kam PC, Kavanagh R, Yoong FF, Kavanaugh R. The arterial tourniquet: pathophysiological consequences and anaesthetic implications / P. S. Kam, R. Kavanagh, F. F. Yoong, R. Kavanaugh // *Anaesthesia* — 2001, July. — V. 56 (6). — P. 534-45. DOI: 10.1046/j.1365-2044.2001.01982.x.
12. Antsyireva Yu. A. Lymphoid organs and lymph under helium-neon laser irradiation under normal living conditions and postischemic limb reperfusion / Yu. A. Antsyireva // Author's abstract of the dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences. — 2004, Novosibirsk. — С. 14-15.
13. Kazakova E. S. Lymph nodes and lymph on the background of normal hemodynamics, during the reperfusion period of abdominal ischemia and under conditions of correction / E. S. Kazakova // Author's abstract of the dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences. — 2004, Novosibirsk, — P. 15.
14. Basarab D. A. Reperfusion disorders in critical ischemia of the small intestine and their correction with perftoran (experimental study) / D. A. Basarab // Author's abstract of the dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences. — 2004, Moscow. — P. 22.
15. Osmanova A. A. Dynamics of the microvascular system in compression injury of soft tissues of the limbs and correction by perfluorane infusion (experimental study) / A. A. Osmanova // Author's abstract of the dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences. — 2010, Moscow. — P. 13.
16. Shulepov A. V. The state of microcirculation in experimental compression injury after implantation of a preparation based on the mesenchyme of human stromal cells into damaged tissues / A. V. Shulepov, Yu. V. Yurkevich, N. V. Shperling, A. A. Ayzenshtadt // *Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine*. 2016 — V. 6 (4). — P. 64-74.
17. Aznauryan A. V. Early stage of experimental crash syndrome in the light of ultrastructural pathology / A. V. Aznauryan, M. Yu. Artischeva, T. A. Belousova, N. R. Petrosyan // *Kutaisi Samedicino magazine*. — 1998. № 1. — P. 12-13.
18. Shevtsov A. R. Morphology of a spleen is normal, at modeling of a syndrome of a long compression and in the conditions of application of piphensols of a cuff ordinary / A. P. Шевцов, В. А. Головнев, И. А. Голубева // *NSU Bulletin. Series: Biology, clinical medicine*. 2006. V. 4 (3), P. 62-65.
19. Skopintsev D. A. Successful treatment of

- severe long-term compression syndrome in a patient with polytrauma / D. A. Skopintseva, S. A. Kravtsov, A. V. Shatalin, Ya. H. Gilev, Zh. A. Tleubaev // Polytrauma — 2009. — № 4 (December). P. 63-71 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uspeshnyy-sluchay-lecheniya-tyazhelyoformy-sindroma-dlitelnogo-sdavleniya-u-patsienta-s-politравмой> (дата обращения: 10.07.2020).
20. Lukyanova E. S. Influence of various methods of correction on the morphofunctional state of the kidneys in the experimental syndrome of prolonged compression / E. S. Lukyanova, D. B. Kuzmenko, E. A. Vaskina // Bulletin of new medical technologies. 2008. — T. XV, № 4. — P. 17-19.
 21. Artischeva M. Yu. Structural and functional characteristics of the myocardium and organs of the immune system in the developing crash syndrome in the experiment / M. Yu. Artischeva // Author's abstract of the dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences. — 2005, Moscow. — P. 14.
 22. Kolesova O. E. Lipid peroxidation and methods for determination of lipoperoxidation products in biological liquids / O. E. Kolesova, A. A. Markin, T.N. Fedorova // Laboratory work. — 1984. — № 9. — P. 540-546.
 23. Lukyanova E. S. Morphofunctional condition of the liver under the influence of various methods of correction in the experimental syndrome of prolonged compression / E. S. Lukyanova, A. V. Efremov, D. B. Kuzmenko // Bulletin of SO RAMS. — 2009. — № 6 (14). — P. 24-29.
 24. Volotovska N. V. Features of hepatorenal reaction on the background of experimental ischemic-reperfusion syndrome / N. V. Volotovska, A. A. Hudyma // Bulletin of problems in biology and medicine. — 2020. Issue 2 (156). — P. 86-91.
 25. Volotovska N. V. Why the lungs became a target organ due to ischemic-reperfusion syndrome of the limb, caused by the use of haemostatic tourniquet / N. V. Volotovska // Journal of Education, Health and Sport. — 2020. — 10 (6). — P. 186-198.

*Впервые поступила в редакцию 02.03.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 66.048.5: 577.164.3: 661.12 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967653>

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЕКСТРАКЦІЇ ПІГМЕНТІВ *RADICES BETAE VULGARIS*

Протункевич О.О., Присяжнюк К.О.

Одеський національний політехнічний університет

E-mail: o.o.protunkevych@opu.ua

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ЭКСТРАКЦИИ ПИГМЕНТОВ *RADICES BETAE VULGARIS*

Протункевич О.О., Присяжнюк К.А.

Одесский национальный политехнический университет

E-mail: o.o.protunkevych@opu.ua

COMPARATIVE STUDY OF EXTRACTION METHODS OF *RADICES BETAE VULGARIS* PIGMENTS

Protunkevych O.O., Prysiazhniuk K.O.

Odessa National Polytechnic University

E-mail: o.o.protunkevych@opu.ua

Summary/Резюме

Radix Betae vulgaris L. has a diverse chemical composition (water-soluble red pigments– betacyanins, carbohydrates, water-soluble vitamins, etc.) and is of interest for the production of extracts that have antioxidant, anti-inflammatory and detoxifying effects. Betacyanins have antioxidant, antiviral, antimicrobial and antitumor effects, as well as reduce erythrocyte hemolysis. From *Beta vulgaris* L. is a dry extract with a wide range of biological activity. The extract is used as a safe food coloring, a component of various dietary supplements and cosmetics. Authors were studied the optimal conditions for extraction of pigments from *Radix Betae vulgaris* L. It was found that the optimum pH of the extractant for maximum extraction of pigments was for fresh raw materials with a pH close to 4, and for frozen raw materials with a pH close to 6. It was proved that pre-freezing pulp has a positive effect on the extraction of betalains. The absorption spectra of the experimental extracts confirmed the presence of betacyanins and betaxanthins in them. Peaks were observed at a wavelength of 470 nm, which are characteristic of betaxanthins and 535 nm for betacyanins.

Keywords: *Radix Betae vulgaris* L., betacyanins, betaxanthins, extract.

Radix Betae vulgaris L. має різноманітний хімічний склад (водорозчинні червоні пігменти — бетаціаніни, вуглеводи, водорозчинні вітаміни та ін.) та представляє інтерес для виробництва екстрактів, які мають антиоксидантний, протизапальний та детоксикаційний ефекти. Бетаціаніни проявляють антиоксидантний, протівірусний, протимікробний та протипухлинний ефекти, а також знижують гемоліз еритроцитів. З *Beta vulgaris* L. одержують сухий екстракт з широким спектром біологічної активності. Екстракт застосовують в якості безпечного харчового барвника, компонента різноманітних біологічно активних добавок та косметичних засобів. Досліджувалися оптимальні умови екстракції пігментів з *Radix Betae vulgaris* L. Встановле-

но, що оптимальний рН екстрагенту для максимального вилучення пігментів склав для свіжої сировини з рН близьким до 4, а для замороженої сировини з рН близьким до 6. Доведено, що попереднє заморожування жому позитивно впливає на екстрагування беталаїнових пігментів. Спектри поглинання дослідних екстрактів підтвердили наявність в них бетаціанінів та бетаксантинів. Спостерігалися піки при довжині хвилі 470 нм, які характерні для бетаксантинів та 535 нм для бетаціанінів.

Ключові слова: *Radix Betae vulgaris L.*, бетаціаніни, бетаксантини, екстракт.

Radix Beta vulgaris L. имеет разнообразный химический состав (водорастворимые красные пигменты — бетацианины, углеводы, водорастворимые витамины и др.) и представляет интерес для производства экстрактов, которые имеют антиоксидантное, противовоспалительное и детоксикационное действия. Бетацианины проявляют антиоксидантный, противовирусный, противомикробный и противоопухолевый эффекты, а также снижают гемолиз эритроцитов. Из *Beta vulgaris L.* получают сухой экстракт с широким спектром биологической активности. Экстракт применяют в качестве безопасного пищевого красителя, компонента различных биологически активных добавок и косметических средств. Исследовались оптимальные условия экстракции пигментов с *Radix Beta vulgaris L.* Установлено, что оптимальный рН экстрагента для максимального извлечения пигментов составил: для свежего сырья с рН близким к 4, а для замороженного сырья с рН близким к 6. Доказано, что предварительное замораживание жома положительно влияет на экстрагирования беталаиновых пигментов. Спектры поглощения исследуемых экстрактов подтвердили наличие в них бетацианинов и бетаксантинов. Наблюдались пики при длине волны 470 нм, которые характерны для бетаксантинов и 535 нм для бетацианинов.

Ключевые слова: *Radix Betae vulgaris L.*, бетацианины, бетаксантины, экстракт.

Вступ

Буряк червоний столовий (рус. — красная столовая свекла, лат. — *Beta vulgaris L. var. esculenta*) дворічна рослина род. Мареві (*Chenopodiaceae*). *Radix Betae vulgaris L.* містить широкий спектр поживних та біологічно активних сполук (БАС): сахарозу (17,5 %), клітковину (1,2 %), моносахариди, пектинові речовини (2,4 %), пігменти, вітаміни групи В, вітамін С (10-15 мг %), органічні кислоти, білок (2 %) та мікроелементи. М'якоть *Radix Betae vulgaris L.* містить специфічні беталаїнові пігменти: червоно-фіолетові бетаціаніни та жовті бетаксантини. Вміст пігментів в коренеплодах столового буряка залежить від багатьох факторів: сорту, зрілості коренеплодів, їх розмірів, умов і тривалості зберігання. Бетаціаніни — азотовмісні, гетеро-

циклічні сполуки, що складаються з відновлених індольного та піридинового кілець. Найбільш поширений з них глікозид бетанін ($C_{25}H_{28-30}O_{13}N_2$): агліконом його являється бетанідин, цукрова частина — глюкоза. Бетаксантини близькі до бетаціанінів за хімічною структурою, до складу їх молекул входять відновлені кільця піролу та піридину, основним бетаксантином буряка столового є вульгосантин 1 (рис. 1).

Беталаїнові пігменти за біологічною дією подібні до антоціанів, вони проявляють антиоксидантний, протівірусний та протимікробний ефекти, знижують гемолиз еритроцитів, інгібують розпад гема та гальмують зріст злоякісних пухлин. Вони також знайшли широке застосування у харчовій промисловості в якості харчових барвників для надання кольору кондитерським výro-

Рис. 1. Беталаїнові пігменти

бам, сухим сумішам, молочної та м'ясної продукції. Беталаїнові пігменти — сполуки чутливі до підвищення температури, впливу світла, кисню, вологи; вони можуть руйнуватися власними ферментами коренеплодів. Такі ферменти *Radix Betae vulgaris* L., як в-глюкозидаза, пероксидаза, поліфенолоксидаза викликають зміни хімічних структур, що призводить до втрачання біоактивності і зміну кольору. Бетаціаніни розчинні у воді, етанолі та метанолі, нерозчинні у інших органічних розчинниках. На відміну від антоціанів, беталаїнові пігменти стабільні і не змінюють колір у діапазоні рН від 3 до 7, тому широко замінюють антоціанові барвники у харчовій промисловості. З жому буряка їх можна екстрагувати різними способами: мацерацією, перколяцією, екстракцією зрідженим CO₂ та надкритичним флюїдом. Для зберігання якості беталаїнових пігментів для екстракції зазвичай застосовують екстрагенти з кислим рН: мінеральні (хлористоводнева) або органічні (молочна, лимонна, винна, оцтова) кислоти та водно-етанольні суміші з рН 3-4. У зв'язку з легким руйнуванням бетаціанінів під дією фізико-хімічних факторів екстракцію рекомендують проводити при невисоких температурах і без доступу світла [1,2].

На першому етапі переробки

свіжих коренеплодів буряка методом віджимання отримують буряковий сік — цінний дієтичний продукт. Але, в жомі після віджимання соку залишається багато різноманітних біоактивних сполук, які можна використовувати для виробництва харчових барвників та біологічно активних добавок (БАД) антиоксидантної дії.

Розробка нових сучасних технологій безвідходного виробництва дозволяє отримати з *Radix Betae vulgaris* L. широкий спектр продуктів: сік, харчовий барвник, клітковину, вітаміни та інші біоактивні сполуки. Дослідження по оптимізації методів виділення беталаїнових пігментів представляє безумовний інтерес для подальшого використання доступної вітчизняної сільськогосподарчої культури у виробництві фармацевтичної та харчової продукції.

Мета дослідження - встановлення оптимальних умов екстракції пігментів з *Beta vulgaris* L, дослідження впливу рН екстрагентів та попереднього заморожування жому коренеплодів на вихід беталаїнових пігментів з жому буряка.

Матеріали і методи дослідження

Для експерименту була використана свіжа та заморожена сировина. Свіжі *Radix Betae vulgaris* L. механічно подрібнювали у стружку з частинками розміром 10x4 мм і віджимали свіжий сік. Свіжий жом зі стружки буряка не піддається тривалому зберіганню у зв'язку з швидким руйнуванням пігментів. Досліджували вплив температурного режиму, а саме, заморозки при низької температурі, на зберігання якості жому. Крім того, криообробка свіжого жому призводить до руйнування клітинних стінок сировини крихітками

льоду і покращує вихід біоактивних сполук. Заморожування жому перед екстракцією проводили протягом доби при $t = -4^{\circ}\text{C}$. Екстракцію пігментів зі свіжого та замороженого жому здійснювали методом одноступеневої мацерації. В якості екстрагентів використовували: 3 %-й водний розчин лимонної кислоти ($\text{pH} = 2$), 70 %-й розчин етанолу з нейтральним та кислим pH ($\text{pH} = 6$; $\text{pH} = 3,5$). Співвідношення свіжа (або заморожена) сировина: екстрагент складало 1: 2. Екстракцію проводили настоюванням, тривалість процесу складала 3 доби при $t = 20^{\circ}\text{C}$. По закінченні процесу настоювання готові витяги відділяли від шроту фільтруванням і піддавали якісному та кількісному аналізу [1].

З метою повного виснаження сировини від цільових продуктів була проведена вичерпна трьохступенева екстракція беталаїнових пігментів з жому буряка. Для дослідження брали свіжу та заморожену сировину. Співвідношення жом: екстрагент склав 1: 2. Екстрагент — 70 % етанол, $\text{pH} = 6$. Тривалість кожної ступені екстракції складала 24 години, загальна тривалість процесу — 3 доби. По закінченню I ступені екстракції готову витяжку зливали (витяг I ступені), сировину віджимали. Витяжку I ступені (№1) фільтрували. До сировини додавали свіжу порцію екстрагента та проводили II та III ступені екстракції аналогічно I ступені. У витяжках №1, №2, №3 отриманих на кожній ступені екстракції методом фотометрії кількісно визначали вміст пігментів [3].

Для визначення кількісного вмісту беталаїнових пігментів у дослідних екстрактах застосовувався метод спектрофотометрії.

Якісний аналіз дослідних екстрактів здійснювали методом фотометрії. З

літературних даних відомо, що у беталаїнінів є два максимуми світлопоглинання: у видимій ділянці спектру в діапазоні від 535 до 540 нм, та в УФ-ділянці при довжині хвилі 270-280 нм, обумовлений наявністю фрагменту цикло-ДОФА. Максимум поглинання бетаксантинів зареєстрований при довжині хвилі 469 нм [1]. Шляхом спектрофотометрії були визначені спектри спиртових розчинів дослідних екстрактів, для реєстрації використовували діапазон довжини хвиль 380–700 нм, з шагом у 5 нм, всі значення знімали на спектрофотометрі СФ-56 (ОКБ “ЛОМО-спектр”, м. Санкт-Петербург, РФ) в кварцових кюветах з товщиною поглинаючого шару 1 см [4].

Результати досліджень та їх обговорення

Буряковий жом — відхід виробництва після віджимання соку, складає до 50 % від первинної маси сировини і може бути вторинним сировинним ресурсом для одержання біоактивних сполук. У свіжому стані він швидко втрачає якість і потребує негайного застосування у супутньому виробництві. Для довготривалого зберігання буряковий жом необхідно піддавати спеціальній обробці: висушуванню при підвищеному тиску, впливу ІЧ світла, заморожуванню та ін. Заморожування вторинної сировини не тільки дозволяє зберегти її довготривалий час, але і позитивно впливає на ефективність подальшої екстракції з неї біоактивних речовин. Під впливом низької температури волога всередині клітин сировини

Таблиця 1

Кількісний вміст беталаїнових пігментів у екстрактах зі свіжої та із замороженої сировини

Вид сировини	Дослідні екстракти	Вміст беталаїнінів, мг/г сировини	Вміст бетаксантинів, мг/г сировини
Свіжий жом	Лимоннокислий екстракт	$0,195 \pm 0,009$	$0,034 \pm 0,0015$
	Водно-спиртовий витяг, $\text{pH} 6$	$0,167 \pm 0,0075$	$0,062 \pm 0,0027$
	Водно-спиртовий витяг, $\text{pH} 3,5$	$0,246 \pm 0,011$	$0,092 \pm 0,004$
Заморожений жом	Лимоннокислий екстракт	$0,141 \pm 0,006$	$0,030 \pm 0,0013$
	Водно-спиртовий витяг, $\text{pH} 6$	$0,300 \pm 0,010$	$0,241 \pm 0,013$
	Водно-спиртовий витяг, $\text{pH} 3,5$	$0,150 \pm 0,007$	$0,14 \pm 0,006$

Рис. 2. Спектри водно-спиртових витягів (рН 3,5) зі свіжого та із замороженого жому буряка столового

перетворюється у крижані кристали, які здатні руйнувати клітини і сприяють виходу речовин в процесі екстрагування.

Досліджували властивості екстрагентів з кислим та нейтральним рН виділяти беталаїнові пігменти зі свіжого та замороженого жому. За даними фотометрії виявлено, що зі свіжої сировини бетаціаніни і бетаксантини краще екстрагує етанол з рН 3,5, а із замороженого жому — етанол з нейтральним рН. Розчин лимонної кислоти та 70 % етанол (рН 3,5) проявили близьку здатність виділяти пігменти з обох видів сировини (табл. 1).

Для якісного аналізу дослідних витягів реєструвались спектри поглинання світла у діапазоні довжин хвиль від 380 нм до 700 нм. На графіках спектрів екстрактів 70 %-м етанолом, як із замороженого так і зі свіжого жому, виявлено піки при довжині хвиль 480 нм — бетаксантини та 540 нм — бетаціаніни, що підтверджують наявність цільових сполук у екстрак-

тах (рис.2).

Одним із показників ефективності технології при одержанні цільового залишається повне виснаження сировини в процесі екстрагування. З метою оптимізації процесу, проводили дослідження необхідної кількості ступенів екстракції пігментів із стружки буряка. Найбільша кількість беталаїнових пігментів із свіжого та, особливо, із замороженого жомів екстрагувалася на 1 ступені дробової ма-

церації, вихід продукту на подальших ступенях уповільнювався. За даними видно, що попереднє заморожування руйнувало клітини стружки і полегшувало вихід сполук у екстрагент на всіх ступенях екстракції. Крім того, бетаксантини краще екстрагувались із замороженої сировини, ніж зі свіжого жому. В загалом, трьох ступенів екстракції виявилось достатньо для повного виснаження сировини при отриманні комплексу беталаїнів (рис.3).

Рис. 3. Вихід беталаїнових пігментів із стружки буряка за ступенями дробової мацерації

При аналізі даних сумарного виходу пігментів спостерігалась залежність попередньої заморозки сировини на якісний склад беталаїнових пігментів у витягах. Зі свіжого жому вихід бетаціанінів був у три рази більшим, ніж бетаксантинів, тоді як із замороженої сировини обидва пігменти екстрагувались приблизно у рівній кількості. Підвищення долі жовтих пігментів впливало на кольори екстрактів: якщо витяг зі свіжої сировини був малиново-червоним, то із замороженого жому витяг мав жовто-червоний колір (рис.4).

Рис.4. Сумарний вихід беталаїнових пігментів з сировини при дробовій мацерації

Висновки

Встановлено, що для виділення беталаїнових пігментів зі свіжої сировини доцільно в рівній мірі застосовувати 70 % етанол з кислим рН або розчин лимонної кислоти. Екстракція із замороженого жому більш ефективно проходить при застосуванні 70 % етанолу з рН близьким до нейтрального. Попереднє заморожування жому позитивно впливає на вихід беталаїнових пігментів. Також, для повного виділення бетаціанінів з *Radix Betae vulgaris* L. достатньо трьох ступенів дробової мацерації.

Література

1. Тыняная И. И. Разделение, концентрирование и анализ антоцианов и бетацанинов в экстрактах растительного сырья с применением оптических и хроматографических методов: дис. ... кандидата хим. наук: 02.00.02 — «Аналитическая химия» / Тыняная Ирина Игоревна. — Белгород, 2015. — 147 с.
2. Patkai G. Decomposition of betacyanins and betaxanthins by heat and pH changes / G. Patkai, J. Barta // Nahrung. — 1996. — V. 40, N 5. — P. 267–270.
3. Дубашинская Н.В. Характеристика способов получения экстрактов и их стандартизация (часть 2)/ Н.В. Дубашинская,

О.М. Хишова, О.М.Шимко// Вестник фармации. — 2007. — №2 (36). — С.70–77.

4. Арзамасцев А.П. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: Учебное пособие/ Э.Н. Аксенова, О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев / под ред. А.П. Арзамасцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2001. — 384с.

References

1. Tynianaia I.I., 2015, "Razdelenie, kontsentrirovanie i analiz antocianov i betacyaninov v ekstraktakh rastitelnogo syria s primeneniem opticheskikh i khromatograficheskikh metodov: dis.... kandidata khimicheskikh nauk: 02.00.02 Analiticheskaiia khimiia", Belgorod, S. 147 (in Russian).
2. Patkai G., Barta J., 1996, "Decomposition of betacyanins and betaxanthins by heat and pH changes", Nahrung, Vol. 40, No 5, PP. 267–270.
3. Dubashinskaia N.V., Khishova O.M., Shimko O.M., 2007, "Kharakteristika sposobov polucheniia ekstraktov i ikh standartizatsiia (chast 2)", Vestnik farmatsii, № 2 (36), S. 70–77 (in Russian).
4. Arzamastsev A.P., Aksenova E.N., Andrianova O.P., 2001, "Rukovodstvo k laboratornym rabotam po farmatsevticheskoi khimii: uchebnoe posobie", 3 izdanie, pererab. i dop., Moscow, Meditsina, S. 384 (in Russian).

Впервые поступила в редакцию 12.03.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

Наши поздравления!

Our Congratulations!

**ВІТАЄМО ПРОФЕСОРА ЗЯБЛІЦЕВА С.В. З 55-РІЧНИМ
ЮВІЛЕЄМ! БАЖАЄМО УСПІХІВ У НАУКОВІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ, МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я!**

Зяблицев Сергій Володимирович — доктор медичних наук, професор кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, віце-президент Академії наук вищої освіти України з питань аналітичної, організаційно-методичної та організаційної діяльності.

Зяблицев С.В. народився у липні 1965 р. Після закінчення в 1989 році лікувального факультету медичного інституту у Донецьку працював завідувачим відділом молекулярно-генетичних досліджень Центральної науково-дослідної лабораторії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. В 1992 році захистив кандидатську, а у 2005 році – докторську дисертацію. В 2007 році отримав вчене звання професора за фахом «патологічна фізіологія». З 2013 р. – завідувач

кафедри патологічної фізіології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, а з 2014 року – професор кафедри патофізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

С.В. Зяблицев – висококваліфікований фахівець, провідний вчений в галузі патофізіології, представник однієї з найвидатніших наукових шкіл Донбасу – школи академіка Єльського В.М. Основні напрямки наукової діяльності С.В. Зяблицева – вивчення патофізіології нейро-ендокринної системи при травматичній хворобі, екстремальних станах, захворюваннях ендокринної системи. Під його керівництвом виконано 9 кандидатських дисертацій.

Завдяки високому професійному рівню С.В. Зяблицева, ще у 1994 році на базі Центральної науково-дослідної лабораторії Донецького медичного університету було створено одну з перших в Україні лабораторію молекулярно-генетичного аналізу і впроваджено ідентифікацію геному людини. Зяблицев С.В. є експертом з питань встановлення особистості у судово-медичній практиці. Пріоритетним напрямком є оцінка значення молекулярно-генетичних порушень у розвитку найбільш по-

ширених захворювань (серцево-судинних, онкологічних репродуктивних та нейроендокринних). Під керівництвом С.В. Зябліцева з 2006 року було розроблено і впроваджено в медичну практику лабораторну інформаційну систему «УРАН», застосування якої дозволило суттєво підвищити рівень якості лабораторної інформації, необхідної для діагностики, контролю за лікуванням, профілактики захворювань. Нині С.В. Зябліцев є науковим консультантом НДІ експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

С.В. Зябліцев – член спеціалізованої вченої ради при НДІ фізіології імені О.О. Богомольця, член редакційних колегій низки медичних часописів. Автор більш 500 наукових робіт, в тому числі 12 монографій, основні з них: «Синдроми травматичної хвороби при черепно-мозковій травмі» (2020), «Ендотеліальна дисфункція при гломерулонефриті» (2006 р.), «Нейрогормональні регуляторні механізми при черепно-мозковій травмі» (2008 р.), «Моделювання черепно-мозковій травми» (2008 р.), «Синдроми atopічної хвороби» (2008 р.), «Гормонодіагностика патології репродуктивної функції» (2010 р.), «Запалення шкіри» (2011 р.), «Патогенетична корекція нанопрепаратом ліпосом ліпідної пероксидації при синдромі тривалого роздавлювання» (2012 р.), учбові посібники з патофізіології (2008-2020 р.р.), які користуються великим попитом серед науковців, лікарів практичної охорони здоров'я, студентів.

Видатні наукові досягнення С.В. Зябліцева оцінено науковою громадою України – з 2008 року він обраний академіком Національної академії наук вищої освіти України. За самовіддану та плідну наукову, педагогічну та організаційну працю С.В. - Зябліцева відзначено медалями Академії «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (2010 р.), Почесною медаллю «20 років АНВОУ» (2012 р.), Ярослава Мудрого (2013) та Святого Володимира (2019), «Флагман освіти і науки України», «Флагман сучасної медицини» (2014) та грамотами «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» МОН України (2013 р.) та «За охорону здоров'я нації» Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я і НАМН України (2014 р.).

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання», все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author АА, Author В.В., Author С.С. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.